

auf- und abwind ...

Vierorts dürfte seit gestern ein Adventskalender stehen, gefüllt mit Süßigkeiten, ganz kleinen Geschenken oder Bildern, einfach um Kindern das Warten bis Weihnachten zu verkürzen. Der Adventskalender gehört seit dem 19. Jahrhundert zum christlichen Brauchtum und galt ursprünglich als Zeitmesser oder Zählhilfe bis Weihnachten. So hängten Familien nach und nach 24 Bilder an die Wand oder malten 24 Kreidestriche an die Türe, von denen Kinder täglich einen wegwischten. Andernorts wurde täglich ein Strohalm in die bereitgestellte Krippe gelegt, somit war die Krippe Heiligabend bereit für das Jesuskind. Sowohl der Adventskranz, eine brennende Kerze oder ein knisterndes Feuer sollen auch uns Erwachsene einstimmen auf eine ruhigere, besinnlichere Zeit. Nehmen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, die Zeit um einen Moment innezuhalten und die Vorweihnachtszeit zu genießen; erwartungsvoll wie es Kinder tun. Wir vom Redaktionsteam verabschieden uns bis Februar und wünschen Ihnen von Herzen eine erwartungsvolle, ruhige Zeit und alles Gute für das 2016. *Herzlichst Erika Stocker*

Faszination Wildlife-Fotografie

Seit über 15 Jahren zeigt Roman Schmid, Physiotherapeut im Hotel Heiden, an seiner Arbeitsstelle professionell gestaltete Reise-Reportagen. Für sein letztjähriges Projekt «Zwischen Amazonas und Antarktis» konnte er fast 900 Besucherinnen und Besucher im Kursaal begrüßen.

Ziel der Präsentationen von Roman Schmid ist es, seine Faszination für Fotografie, Reisen, Natur und die wenig berührten Gegenden dieser Erde auf das Publikum zu übertragen.

Auf authentische Weise erzählt er hierzu live von seinen Abenteuern und vermittelt zudem interessante Hintergrundinformationen zu den bereisten Ländern. Dabei ist ihm speziell die künstlerische Komponente wichtig,

wenn Bild und Musik eine fast mystische Atmosphäre im Vortragssaal entstehen lassen.

Den roten Faden seiner neuen Multivision bildet die Königsdisziplin der Naturfotografie, die Wildlife-Fotografie. Dazu nimmt Roman Schmid die Zuschauer mit auf seine diesjährige Ski-Expedition nach Spitzbergen, die auch zum Ziel hatte, einen Eisbären in seiner natürlichen Umgebung vor die Kamera zu bekommen. Er erzählt ebenso von den fotografischen Herausforderungen bei der heimischen Tierwelt. Da Füchse, Rehe, Hirsche, Birkhähne, ja fast alle Tiere, scheu sind, braucht es Tarnung, Geduld, Vorbereitung und auch das Quäntchen Glück für das perfekte Bild. Als Abschluss führt die Reise nach Sambia in Afrika, wo ihm ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung ging, nämlich Leoparden und Löwen professionell zu fotografieren. Dabei entstanden Bilder von packender Dynamik und bestechender Qualität.

Die nächste Reise-Reportage «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden» findet am Sonntag, 27. Dezember um 17:00 Uhr im Kursaal statt. Eintritt: Fr. 20.00.

Reservation unter www.roman-schmid.com. *Marieke Hengartner*

Kultur

Seite 03

- Konzert mit dem Kosaken-Ensemble in der ev. Kirche
- Michel Gammenthaler mit «Scharlatan» im Kursaal
- Erfolgreicher Schweizer Film «Schellenursli»

Wirtschaft

Seite 06

- Geschäftsübergabe bei schmid automobile heiden ag
- Wechsel in der Geschäftsleitung EW Heiden
- Erfolgreicher erster Berufs-erkundungstag AüB

Gemeinde

Seite 08

- Kommentar zur Abstimmung vom 29. November
- Förderprogramm Umwälzpumpen und Wärmepumpen-boiler

Advent | Neujahr

Seite 11

- Offene Adventsfeier
- Der Samichlaus kommt in den Kursaalpark
- Silvesterlüüta am 31. Dezember ab 05:00 Uhr
- Neujahrskonzert am 17. Januar

ÖFFNUNGSZEITEN

11. - 12. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
18. - 19. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
21. - 23. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
24. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr

CHRISTBAUMVERKAUF

Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 5707

Computer Beratung Schibli

Verkauf und Installation
PC & Notebook & Tablet & Software

Hilfe bei
Konfiguration & Einrichten &
Fehler

Betreuung
KMU's & Private

Bahnhofstrasse 26
9424 Rheineck

071 560 50 49

info@cb-schibli.ch www.cb-schibli.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro · Telematik · Energie · Heizung

www.ewheiden.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

Neubau Einfamilienhaus

Rehetobel: Schöne sonnige Südhanglage
mit Ausblick auf den Alpstein und ins Dorf.
Ein Projektvorschlag ist vorhanden.
Preis ca. Fr. 1'070'000.00

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage

Eggersriet: Sonnige Lage mitten im Dorf.
Das ältere Wohnhaus ist gut unterhalten und
sehr gepflegt. Ausbaumöglichkeiten sind
vorhanden. Preis Fr. 425'000.00

Neubau Einfamilienhäuser

Heiden: Sonnige und sehr ruhige Lage
mit Blick ins Grüne und ins Dorf. Teilweise
angrenzend an Landwirtschaftszone.
Projektvorschläge sind vorhanden.
Preise ab Fr. 780'000.00

5.5 Zimmer Appenzeller Haus

Heiden: grosses heimeliges Wohnhaus mit
bestem Wohnklima an sehr sonniger erhöhter
Lage mit Abendsonne. Projektvorschlag ist
vorhanden. Preis ca. Fr. 1'400'000.00

CITY GARAGE

HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

BIONAT

WEIN ACHTEN
ECHTES SCHENKEN
FAIR+BIO FÜR ALLE
VISA VIS COOP

Im Winter hat der Maler Zeit!

**Profitieren Sie jetzt von unseren
interessanten Konditionen.**

**Rufen Sie uns an, gerne beraten wir
Sie und unterbreiten Ihnen ein
Angebot.**

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Kürbissuppe im Schulhaus Wies

Kürbissuppen-Essen in der Wies

Vor etwa zehn Jahren standen wir vor der Frage, was wir mit der grossen Kürbisernte im Schulgarten machen sollen. Wir hatten die Idee, Kürbissuppe für die Schulkinder und deren Eltern zu kochen. Gedacht – getan. Weil dieser Anlass so gut ankam, führen wir das Kürbissuppen-Essen seither jedes Jahr durch.

Kürzlich war es wieder so weit: Die 5. Klasse Wies bereitete die Suppe

bereits am Vortag zu. Eine so grosse Menge zu kochen wäre sonst ja gar nicht möglich; schliesslich galt es Kürbisse zu rüsten, Zwiebeln zu hacken, Kartoffeln zu schälen, sehr viel Wasser aufzukochen, usw.

Wir durften am 28. Oktober etwa 270 Gäste begrüssen. Die Suppe schmeckte sehr gut, sonst wäre bestimmt nicht so oft nachgeschöpft worden. **KH**

Jeder Rappen zählt

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler wurde im Schulhaus Dorf über Just Community beschlossen, eine Spendenaktion zu starten. Wir vereinbarten an «Jeder Rappen zählt» zu spenden. An einer Volksversammlung entschied die Schule, Guetzli selber zu backen und zu verkaufen. Das wird bestimmt ein voller Erfolg! **Lisa Müller**

«Checkpoint Säntis» – ein Theaterstück

Eine mutige und ausgeklügelte Geschichte wird zu einiger Verwirrung führen. Wem gehört der Säntis, die Schwägalp? Darf die Schweizer Bundesregierung darüber entscheiden, diese beliebte Region den Ostschweizer Kantonen und der Bevölkerung zu entziehen? Soll auf der Schwägalp ein mächtiges und abgeriegeltes Kongresszentrum entstehen, das nur der geladenen Weltpolitik und Wirtschaftselite zur Verfügung steht? 24 Schauspielerinnen und Schauspieler, alles Laien aus der Region rund um den Säntis, erfinden gemeinsam mit einem erfahrenen Regie-Team dieses einmalige Theatererlebnis. Als Bühne dient das alte Berghotel Schwägalp mit seinen verwinkelten Gängen, den Gästezimmern, den Festsäulen und der imposanten Küche. Nur Tage vor dessen

Abbruch wird der legendäre Bau somit noch einmal auf ganz besondere Weise belebt.

Checkpoint Säntis feiert am 5. Februar im alten Berghotel Schwägalp Premiere. Aufführungen finden vom 5. bis 28. Februar, jeweils am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag statt. Ein Bus-Shuttleservice wird angeboten ab Urnäsch, Nesslau und Alt St.Johann. Infos unter www.checkpoint-saentis.ch. Vorverkauf über www.ticketino.com.

Alexandra Breu

140 Jahre Rorschach–Heiden-Bergbahn

1875 und damit vor 140 Jahren erfolgte die Eröffnung der Rorschach–Heiden-Bergbahn. Vor 85 Jahren wurde vom Dampf- auf den elektrischen Betrieb umgestellt. Weitere bedeutende Modernisierungsschritte waren die 1953 und 1967 in den Dienst gestellten Triebfahrzeuge, und mit dem seit 1998 im Einsatz stehenden Gelenktriebwagen erhielt die RHB eines der modernsten Schienenfahrzeuge der Schweiz. **Peter Eggenberger**

Konzert mit dem Kosaken Ensemble

Am Dienstag, 29. Dezember um 17:00 Uhr singt das beliebte Kosakenensemble Vladimir Ciolkovich in der ev. Kirche. Auf dem Programm stehen Sakralgesänge aus Vesper und Liturgie, sowie die berühmtesten, ausdrucksvollen, überall beliebten Weihnachts- und Volkslieder. Mit seinen Liedern aus tiefer Seele und mit herrlichen Stimmen vorgetragen, möchte das Ensemble die Zuhörer

zur Besinnung anregen und die echte Tradition russischen Kulturgutes weitergeben. Eine Tradition lebt weiter, wird mit viel Freude und Sorgfalt gepflegt und weitergeführt!

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte zur Deckung der Unkosten wird stattfinden. **Peter Smorscek**

Lothar Eugster und seine Bilder

Das heimatliche Appenzellerland, die sonnige Provence, die malerische Toscana, die wilde Bretagne und das südliche Andalusien inspirierten Lothar Eugster zu den Bildern, welche er in Heiden ausstellen wird.

Lothar Eugster wurde als jüngstes von neun Kindern in Herisau geboren. Seine Mutter stammte aus Ostdeutschland und sein Vater war Bürger von Appenzell. Diese internationale Mischung deutet auf den weitblickenden und offenen Charakter des bekannten Künstlers hin.

1982 zeigte er seine Werke zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. 14 Jahre führte er eine eigene Galerie in Appenzell. Jetzt besitzt er eine Atelier Galerie in Herisau. Nach über 60 Ausstellungen im In- und Ausland stellt er zum dritten Mal in der Klinik Am Rosenberg seine Werke aus.

Lothar Eugster ist ein begeisterter Maler des Lichts und seine Bilder faszinieren durch die leuchtenden Farben. In seinen Werken spürt man seine Liebe zur Landschaft.

Mit einem Apero wird die Ausstellung am Sonntag, 24. Januar von 10:00 bis 16:00 Uhr eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen, sich von den Bildern inspirieren zu lassen und den Künstler persönlich kennen zu lernen.

Die Ausstellung von Lothar Eugster präsentiert sich in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg. Sie dauert vom 24. Januar bis 30. April und ist täglich von 10:00 bis 19:30 Uhr geöffnet. **Susanne Rohner**

Geschenk

Gutscheine...

- Eintritte, Abos Bad und Sauna
- div. Verwöhnangebote
- asiatische Massage
- LaStone Massage
- Wohlfühltag
- Ayurveda
- Fusspflege
- Kosmetik

...bereiten immer Freude!

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9 4 1 0 HEIDEN

071 898 33 88 • www.heilbad.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL

DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

Wir leben Autos.

opel.ch

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

SONOS Musiksysteem

Neuheit der neue PLAY:5

Der neue **PLAY:5**
das perfekte Hörerlebnis

- Stereosound aus einem einzigen Lautsprecher
- Trueplay Tuning liefert einen perfekt auf den Raum abgestimmten, authentischen Sound

expert **Buschor+Dahinden**

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

KULTURPODIUM HEIDEN
Kulturreisen

Studiosus
Gruppenreisen

26. August bis 4. September 2016

Studienreise Armenien

Ein top kompetenter Studiosus-Reiseleiter führt uns zu den grossartigsten Sehenswürdigkeiten dieses früh christianisierten Landes am Scheideweg zwischen Okzident und Orient: Bergklöster an spektakulären Lagen, trutzige Berge (Ararat), abgrundtiefe Täler, kristallklare Seen, wunderschöne Landschaften, pulsierende Städte. Begegnungen und Gespräche mit Einheimischen bei gelebter Gastfreundschaft, Besuch von Aufbau-Projekten.

Detail-Reiseprogramm, alle Auskünfte: Andres Stehli,
Tel. 071 891 14 22, kulturpodium.heiden@mhsmail.ch.

ROSENTAL HEIDEN

WOHNEN IM ZENTRUM

die letzte 4½ Zimmer-Wohnung Fr. 665'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Die Zuschauer charmant einbeziehend, bietet Michel Gammenthaler augenzwinkernd humorvolle und magische Einblicke in seine Realität

Michel Gammenthaler mit seinem Programm «Scharlatan» zu Gast im Kursaal

Die Schweizer Illustrierte Style schrieb: «Michel Gammenthaler beherrscht sein Fach wie keiner hierzulande.» Kultur im Kursaal Heiden startet mit ihm in die neue Saison. Am Freitag, 8. Januar um 20:00 Uhr präsentiert er sein Programm «Scharlatan» bei uns im Kursaal.

Wenn man erst einmal gelernt hat, Leuten falsche Tatsachen vorzuspiegeln, eröffnen sich plötzlich unzählige Karriere-Möglichkeiten. Beispiele aus der Geschichte gibt es genug: Von den geheimnisvollen Fox-Sisters, den Erfinderinnen des modernen Spiritismus; über den jüdischen Hellseher Hanussen, der den Nazis die okkulte Kriegsführung beibringen wollte, bis zum raffinierten S. W. Erdnase, dem Autor der Falschspieler-Bibel.

Wie stellt man Kontakt her zu Verstorbene, die gar nie gelebt haben? Wie schummelt man beim Pokern,

ohne die Karten zu berühren? Und wie liest man Gedanken ganz ohne übersinnliche Fähigkeiten? Antworten liefert der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Michel Gammenthaler in seinem fünften Soloprogramm. Ein Blick in die Kristallkugel offenbart: Dieses Programm ist vollkommen paranormal!

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Kurverein Heiden

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Michel Gammenthaler – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, die an der Abendkasse (ab 19:00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind.

Das Kulturpodium Heiden

Seit über 35 Jahren bietet das Kulturpodium Heiden Kulturreisen in zahlreiche Länder an. Ursprung war das 1975 mit der Einweihung der Hausorgel gegründete Kulturprogramm der Pension Nord. Dieses bot öffentliche Konzerte, Vorträge, Theater und Cabarets an. Anfang der 80er-Jahre fuhr erstmals eine stattliche Gruppe von Häadlern mit Arthur Oehler zu Operaufführungen nach Verona.

Seither haben sich die Destinationen breit ausgedehnt. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs ging es in die DDR, nach Russland und Polen, es folgten Reisen nach Kuba,

Guatemala, Mexiko, Iran, Usbekistan, Namibia, Südafrika, Marokko, Ägypten, Libyen, Ceylon, Rumänien, Spanien, Ungarn, die Baltischen Staaten, Türkei, Südengland, Wien, Leipzig, Berlin, Südfrankreich, Jordanien, Syrien ...

Auch für das kommende Jahr sind zwei Reisen geplant; die eine wird im nebenstenden Beitrag vorgestellt.

Andres Stehli

Erfolgreicher Schweizer Film «Schellenursli»

Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind begeistert von Xavier Kollers neuem Film. Schellenursli, das bekannte Kinderbuch von Selina Chönz mit den Illustrationen von Alois Carigiet findet sich fast in jedem Kinderzimmer.

Der Regisseur hat die Geschichte erweitert und zu einem spannenden Film gemacht. Faszinierend sind nicht nur die schönen Landschaftsaufnahmen aus den Bündner Bergen und die natürliche Frische der Darsteller. Gekonnt werden Carigiet

Zeichnungen im Film integriert, so etwa das grosse Holztor am Elternhaus von Schellenursli oder der gefährliche, schmale Steg über die Schlucht. Auch Vierbeiner spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel die kleine, verspielte Geisslein oder der imposante Wolf.

Das Kino Rosental zeigt den Film an folgenden weiteren Daten: Samstag, 5. Dezember um 17:15 Uhr und Sonntag, 27. Dezember um 15:00 Uhr.

Erika Graf

Studienreise nach Armenien

Die neue Destination des Kulturpodiums Heiden nächstes Jahr ist vom 26. August bis 4. September 2016 Armenien. Unter der qualifizierten Leitung von Studiosus München wird ein christliches Land am Scheideweg zwischen Orient und Okzident bereist, das man als Individualreisender kaum zum Ziel wählt.

Armenien ist geprägt von seiner gebirgigen Landschaft; der höchste Berg der Region, der Ararat, ist wohl in Sichtweite der Hauptstadt Eriwan, doch auf dem Territorium des (schwierigen) Nachbarn Türkei gelegen. Auf der zehntägigen Reise liegt einer der Schwerpunkte auf dem Besuch der orthodoxen Klöster, oft erbaut an abenteuerlichen Orten in unberührter Umgebung. Auf dem Programm stehen auch Begegnungen mit Einheimischen und der Besuch von Entwicklungsprojekten. Dann kommt die grosse Gastfreundschaft der Armenier zum Zuge, einem Volk, das noch vor hundert Jahren schmerzhaft litt unter der Verfolgung durch die Türken.

Interessiert? Gerne senden wir Ihnen das Reiseprogramm zu! Einzelheiten im nebenstehenden Inserat. **Andres Stehli**

Oldies-Night mit voller Ladung

Frei von «Samichlaus-Motto», Sprüchli-Zwang an der Bar oder Moralpredigt vom DJ! Der Esel hätte an der Kursaalbar ohnehin keinen Platz.

Für die Tanzbären gibt es eine volle Ladung Disco mit wummernden Bässen, flackerndem Licht, tollem Ambiente und Musik von A bis Z (... und wenn ihr das letzte Jahr schön brav gewesen seid, geht der DJ sogar noch auf eure Musikwünsche ein).

Den Barhockern, Kopfnickern und Geniessern bieten die Barkeeper in Fliege und Gilet Getränke. Lasst euch verwöhnen, wir haben für alle etwas!

Die Oldies-Night im Kursaal findet am Samstag, 5. Dezember ab 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10.00, statt. Das könnt und dürft ihr nicht verpassen.

Oliver Brosch

Ayurveda aus Sri Lanka

Das Heilbad Unterrechststein hat Dr. Chandana Gunatilaka, Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka, für ein halbes Jahr engagiert. Schon vor vier Jahren hatte das Heilbad mit dem «Indischen Frühling» ein Schwergewicht auf ursprüngliche ayurvedische Massagen gesetzt.

In der Praxis seines Vaters und im Kräutergarten seiner Familie erlernte Chandana Gunatilaka (Jg. 1973) die Grundlagen von Ayurveda. 1998 erhielt er das Zertifikat als Ayurveda-Therapeut und 2011 den Titel eines Ayurveda-Arztes. Dr. Chandana Gunatilaka war in Sri Lanka und in Europa tätig und konnte nun bis Mai 2016 für das Heilbad Unterrechststein gewonnen werden. Er wird die klassischen Ayurveda-Behandlungen auf ursprüngliche Art anbieten. Reservationen nimmt das Heilbad ab sofort entgegen.

Ayurveda-Behandlungen vermögen Stress und Anspannung zu senken. Sie führen zu einer Verbesserung des Energieflusses, bauen Fettablagerungen ab, verlangsamen den Alterungsprozess der Haut und beschleunigen den Stoffwechsel. Insgesamt stärkt Ayurveda den Gesundheitszustand nachhaltig und tiefgreifend. **Ursula Kuratli**

Lea und Ernst Schmid übergeben an Ruedi und Sandra Sturzenegger

Geschäftsübergabe

Nach 41 Jahren geben Ernst und Lea Schmid die Garage schmid automobile heiden ag in jüngere Hände.

Dank einer treuen Kundschaft hat die erste Garage im Vorderland bis heute Bestand. Mit dem Neubau im Jahr 1986 konnte eine praktische und zukunftsgerichtete Werkstatt realisiert werden. Mehrere Generationen von Kunden haben Ernst Schmid und seinem Team ihr Vertrauen geschenkt. Ein grosses Anliegen des Inhabers war während 41 Jahren die gute Ausbildung von jungen Berufsleuten. Ab 1. Januar werden Ruedi und Sandra Sturzenegger den Be-

trieb als Sturzenegger Automobile Heiden GmbH weiterführen.

Der langjährige Mitarbeiter Ruedi Sturzenegger begann bereits 2001 mit der Lehre als Automechaniker und hat sich anschliessend zum Automobildiagnostiker ausgebildet. In den letzten Jahren arbeitete er als Werkstattchef und Stellvertreter von Ernst Schmid. Die neue Herausforderung nimmt Ruedi Sturzenegger mit seinem bewährten Team gerne an und wird weiterhin ein fachkundiger und kompetenter Ansprechpartner sein.

Ernst Schmid

In neuen Händen

Wechsel in der Geschäftsleitung EW Heiden

Per 1. Januar übergibt Heinrich Eggenberger die Geschäftsleitung des EW Heiden an Rolf Domenig. Heinrich Eggenberger ist seit 1986 in Personalunion Verwaltungsratspräsident und Geschäftsleiter des EW Heiden. Er folgte damals Peter Aeschbacher nach, der ebenfalls beide Ämter bekleidete. Mit Erreichung des Pensionsalters möchte sich Heinrich Eggenberger nun etwas entlasten. Dies wird möglich durch die personelle Entflechtung der beiden Funktionen Verwaltungsratspräsidium und Geschäftsleitung. Heinrich Eggenberger

wird weiterhin das Verwaltungsratspräsidium wahrnehmen.

Rolf Domenig gehört seit 2006 dem Verwaltungsrat des EW Heiden an. Der ETH-Elektroingenieur war damals Direktor der SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke). Seit 2008 ist er selbstständiger Unternehmer. Er übernimmt die Geschäftsleitung des EW Heiden mit Jahresbeginn 2016. Er bleibt auch in dieser Funktion Mitglied des Verwaltungsrates und wird neu dessen Delegierter. Christoph Mettler ist weiterhin Betriebsleiter. **Arthur Oehler**

aufwind sagt danke

Herzlichen Dank den zahlreichen Textverfassern des vergangenen Jahres. Dank Ihnen lebt der *aufwind* mit einer Vielzahl von Informationen und Berichten. Leider müssen wir in beinahe jeder Ausgabe Texte zurückweisen, weil sie entweder zu umfangreich sind oder zu spät eintreffen. Bitte beachten Sie jeweils den Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe und verfassen Sie kurze Texte, 800 bis 1000 Zeichen. Gerne bieten wir Ihnen auch die Gelegenheit, vorgängig Platz für einen Text zu reservieren; melden Sie sich rechtzeitig bei Erika Stocker, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. **E.St.**

Von Urs Lambrigger Treuhand zum büro ö

Die Urs Lambrigger Treuhand GmbH geht mit dem Jahreswechsel an die St.Galler Treuhandfirma büro ö über (der Name steht für Ökonomie und Ökologie). Der Standort in Heiden wird mit allen Mitarbeitenden weitergeführt.

Urs Lambrigger betreute zusammen mit seinen Mitarbeitenden über ein Vierteljahrhundert Firmen und Private aus der Region in seinem Büro für Treuhand und Mediation an der Rosentalstrasse 8. Im Sinne einer Nachfolgeregelung übergibt er seine Firma zum Jahreswechsel der büro ö ag aus St.Gallen.

Urs Huber vom büro ö erklärt: «Wir wollen den Standort Heiden weiterführen und die Arbeitsplätze erhalten.» Die Kundinnen und Kunden beider Firmen profitieren laut Huber vom Zusammengang, da ihnen nun auch die Kompetenzen beider Teams zur Verfügung stehen.

Die büro ö ag ist eine St.Galler Treuhandfirma, die vor 20 Jahren von Urs Huber gegründet wurde. Die büro ö ag berät Betriebe in allen betriebswirtschaftlichen Fragen von der Gründung bis zur Nachfolgeregelung, erstellt Buchhaltungen und Steuererklärungen und revidiert Abschlüsse. Im büro ö ag arbeiten gut zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptsächlich für kleine und mittlere Betriebe (KMU), Non-Profit-Organisationen und für Private. **David Keel**

Ja, ist denn schon Weihnachten?

Nein, aber bald. Dann stellt sich immer wieder die Frage: Was soll ich nur schenken? Wir haben die Lösung. Abhilfe bringt der «Häädler Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf» im Wert von Fr. 25.00, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein Fünfliber – gehört also in jedes Portmonee. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Seit 20 Jahren sind Doppelstöcker unterwegs

Ende August 1995 stellte Postauto Schweiz/Region Ostschweiz in Heiden das erste doppelstöckige Postauto vor. Heute gehören die gelben Riesen zum alltäglichen Strassenbild.

«Wichtiger Stützpunkt ist Heiden, wo sieben bis acht Wagen stationiert sind», erklärt Walter Schwizer, Regionsleiter Ostschweiz. «Aus der Gründergeneration stehen heute keine Fahrzeuge mehr im Einsatz, wir haben den Wagenpark stetig erneuert.» **Peter Eggenberger**

Gemeindeverwaltung Heiden

Küche Spital Heiden

Adrian Ebnetter Architekt

Heller AG Wohnbauten

Erfolgreicher erster Berufserkundungstag AüB

Die Schülerzahlen der Region AüB sinken – dies merken nicht nur die Schulen, sondern auch die ausbildenden Betriebe. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen in der Region AüB eine Vielzahl an attraktiven Lehrstellen in den unterschiedlichsten Lehrberufen und Betrieben. Hier möchte die Idee eines regionalen Berufs-erkundungstages AüB ansetzen. An einem von AüB durchgeführten runden Tisch mit Vertretern von Sekundarschulen, Betrieben und Gewerbe-vereinen aus den AüB-Gemeinden wurde das Bedürfnis erkannt, bei Jugendlichen Betriebe und Lehrberufe in der Region AüB bekannter zu machen.

Dank der regionalen Kooperationsbereitschaft und dem grossen Einsatz von Betrieben und Lehrkräften konnten Ende Oktober 150 Schülerinnen und Schüler aus der 2. Sek Berufsluft schnuppern. Die Lernenden stammten aus den regionalen Sek-Schulen Heiden, Oberegg-

Reute, Walzenhausen-Lutzenberg sowie Trogen-Wald-Rehetobel. Ausnahme war aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Schnupperwoche die Sek Wolfhalden-Grub, aus welcher nur einige Lernende teilnahmen.

In 38 Betrieben der Region konnten die Schülerinnen und Schüler einen Morgen lang in einem von 34 von ihnen gewählten Lehrberufen den Berufsalltag und die Betriebe kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages war es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten nah an ihrem Wohnort vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen. Danach sollen nach diesem Erstkontakt vermehrt Schnupperlehren und daraus folgend Lehrverträge innerhalb der Region AüB abgeschlossen werden.

**Zukunft
Berufslehre:
Erfolgreiche
erste Durch-
führung**

ThyssenKrupp Presta

EW Heiden

Viele Betriebe organisierten ein spezielles Schnupperprogramm für die Lernenden, welche so einen tiefen und spannenden Einblick ins Berufsleben geniessen konnten. Der ganze Berufserkundungstag war für die teilnehmenden Betriebe und Schulen sowie natürlich für das organisatorisch und koordinierend verantwortliche AüB ein grosser Erfolg. So ist für 2016 die erneute, ausgebauten Durchführung des Berufserkundungstages AüB geplant!

Ein spezieller Dank geht an die teilnehmenden Betriebe des Berufserkundungstages AüB. Grub: Restaurant Bären. Heiden: Adrian Ebnetter Architekt, Betreuungszentrum Heiden, Blumen Dietz, Coop, EW Heiden, Gemeinde Heiden, Haag-Plast AG, Heller AG, Hirslanden Klinik am Rosenberg, Hohl AG, Hotel Heiden, Migros, Paul Kobelt AG, Quisisana Alters- und Pflegeheim, Raiffeisen, schmid automobile heiden ag, Spital Heiden (SVAR), UBS. Oberegg: Bezirk Oberegg, Federer Elektrotechnik, Schmid Haustechnik, ThyssenKrupp Presta. Rehetobel: Alters- und Pflegeheim Krone, Gmür Dach & Wand. Trogen: Schreinerei Welz, Wald: Walser AG. Walzenhausen: De Martin Der Maler, Elektra Walzenhausen, Gemeinde Walzenhausen, Just Schweiz, Knoepfel AG, Stiftung Waldheim. Wolfhalden: Alpiq Intec, Bach Schreinerei, Bopp AG, Elektro Fürer, Sefar AG.

Simon Spillmann

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. Februar

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#)
am Dienstag, 19. Jan., 16:00 Uhr

Kreditfreigaben

Wohnungssanierung Feuerwehrhaus

Der Kanton rechnet mit einer Zunahme der zugewiesenen Asylsuchenden. Deshalb werden mehr Unterkunftsplätze in den Gemeinden benötigt. Das Anmieten von Wohnungen/Liegenschaften ist zunehmend schwieriger und treibt die Kosten für die Unterbringung in die Höhe. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, die leerstehende gemeindeeigene Wohnung über dem Feuerwehrhaus für eine solche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Für die notwendigen Sanierungsarbeiten hat er eine Kreditüberschreitung von Fr. 114'000.00 verabschiedet. Darin enthalten ist eine zusätzliche Ausenserschliessung, um mögliche Konfliktpunkte mit den verschiedenen Benutzern des Feuerwehrsaals zu vermeiden. Für die Belegung mit bis zu zwölf Personen wird eine zweite Nasszone realisiert.

Neuuniformierung Jugendmusik

Die Jugendmusik Heiden engagiert sich intensiv und aktiv für Heiden. Seit Jahren repräsentieren Korps und Tambouren die Gemeinde an Musikfesten, Anlässen und Festen. Jetzt ersetzt die Jugendmusik ihre alte Uniform aus dem Jahr 1988. Für die Neuuniformierung hat der Gemeinderat der Jugendmusik Heiden

Bereits vor den Sommerferien malten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler im Schulhaus Dorf Aquarellbilder für den Sammler 2016. Als Anregung dafür diente der Dokumentarfilm mit dem Titel «Eine unbequeme Wahrheit». Al Gore überbringt darin eine klare Botschaft: «Die globale Erwärmung ist eine echte und gegenwärtige Gefahr. Wir müssen jetzt handeln, um die Erde zu retten. Jeder einzelne Mensch kann in seinem Leben Dinge verändern und so selbst zu einem Teil der Lösung werden.» Die Kinderbilder im neuen Sammler sollen uns täglich daran erinnern. Stefan Rothenberger

einen Betrag von Fr. 20'000.00 aus dem Oppliger-Fonds zugesprochen.

Schallschutztüre Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Gallus Pfister hat sich an seinem neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Die Bürotüre ist jedoch nicht schalldicht. Gespräche könnten auf dem Korridor mitgehört werden. Zudem öffnet sich die Türe gegen aussen, was unpraktisch und durch den nebenliegenden Postraum bereits etliche Male zu Zusammenstössen geführt hat. Für die Diskretion und den Geräuschschutz muss der Eingangsbereich angepasst werden. Der Gemeinderat hat einer Kreditüberschreitung von maximal Fr. 12'000.00 für diese Sanierungsarbeiten bewilligt.

Sanierung Flachdach Zwischenhaus

Es mussten Wassereintritte im Zwischenbau des Postpaketraums festgestellt werden. Das darüber gebaute Kiesklebedach wurde vor zwei Jahren schon an einer Stelle geflickt. Die Sarnafilfolie ist nun aber spröde und wasserdurchlässig, weil sich der Weichmacher verflüchtigt hat. Das Wasser konnte sich unter der Folie verteilen. Weitere Schadstellen sind nicht lokalisierbar.

Es ist sinnvoll, das alte Kiesklebedach im Zuge der Rathaus-Sanierung zu entfernen und durch eine neue Flachdachabdichtung mit zusätzlich besserer Wärmedämmung zu ersetzen. Der Gemeinderat hat die Flachdacharbeiten der Firma Alder AG, Heiden, zu Fr. 12'793.35 und die Spenglerarbeiten an Erwin Brülisauer, Rehetobel, zu Fr. 3759.70, netto inkl. MwSt., vergeben. Die Kosten für die Flachdachsanierung könnten mit den zu erwartenden Denkmalpflegebeiträgen aufgefangen werden. Somit musste keine Kreditüberschreitung bewilligt werden.

Gebühren für unrechtmässige Kehrichtentsorgung

Die Gemeinde wird wieder vermehrt mit unrechtmässig bereitgestelltem Kehricht konfrontiert. Um die rechtliche Handhabung in diesen Fällen klar zu regeln, hat der Gemeinderat einen Gebührentarif zum Abfallreglement erlassen.

Seit längerem weist die Gemeinde Heiden darauf hin, dass die Abfallsäcke erst am Tag der Abfallsammlung bereitgestellt werden dürfen. Am Vorabend bereitgestellte Säcke werden häufig von Tieren aufgerissen und der Abfall wird durch Tiere und

Wind weiträumig verstreut. Dieser muss dann zeitaufwändig eingesammelt werden. Auch gibt es Fälle, bei denen der Kehricht nicht in den offiziellen Kehrichtsäcken oder mit fehlender Gebührenmarke an die Strasse gestellt wird.

Im Dezember bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Mittwoch, 2.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 16.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

**Montag, 28. Dezember
bis Montag, 11. Januar**

ganzer Tag

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Im Januar bitte beachten

Montag, 4.

16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgersprechstunde

Gemeindehaus,
Büro Gemeindepräsident

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Mittwoch, 6.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 13.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Der Gemeinderat hat daher einen Gebührentarif zum Abfallreglement verabschiedet. Damit ist einfach und klar geregelt, wie in Fällen vorzeigiger, aber auch bei illegaler Abfallentsorgung, zum Beispiel Ablagerungen im Wald, gegen die Verursacher vorgegangen wird.

Verstoss

- Bereitstellen des Kehrachts vor 04:00 Uhr am Abfalltag (davon ausgenommen: Entsorgung in 800-l-Containern oder Unterflurbeziehungsweise Halbunterflurcontainern) oder ohne Gebührenmarke versehene, bzw. unterfrankierte Kehrachtsäcke. Pauschale Gebühr von Fr. 70.00 für das Feststellen der Täterschaft, Bearbeitungskosten, Porto, usw. Fr. 50.00 Zusatzgebühr für den Aufwand im Zusammenhang mit verstreutem Abfall.
- Illegal entsorgte Abfälle (zum Beispiel im Wald, Ablagerung an Entsorgungsstellen) Gebühr (Fr. 100.00 bis 1000.00) nach Aufwand, bei schwerwiegenden Verstössen zusätzliche Verzeigung bei der Staatsanwaltschaft.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Das Rathaus sowie das Grundbuchamt bleiben ab 24. Dezember von 11:30 Uhr bis und mit 3. Januar geschlossen. Auf Wunsch können persönliche Termine vereinbart werden. Ab dem 4. Januar sind wir dann gerne wieder für Sie da.

Mitteilungen Bürgerrechtsänderung

- Ordentliche Einbürgerungen, nach Art. 41 ZStV, am 15. September von
- Adnan und Hiba Mounaimne mit den Kindern Elias und Jad, Poststrasse 20 am 20. Oktober von
 - Ulrich Andreas Müller und Anja Müller-Gerteis mit den Kindern Lisa und Hannah, Bachstelzenweg 3 am 27. Oktober von
 - Assawin Somsamai, Blumenaustrasse 3
 - Ezio und Anne Festini Battiferro mit Tochter Laura, Langmoosstrasse 35 am 10. November von
 - Bajraj Blerim und Belgijana mit den Kindern Sonila und Sidorela, Tiefenau 10

Neuzugezogene

Felix Ebnetter, Werdstrasse 18; Stefanie Stadler, Hinteres Werd 4; Samuel Garoni, Bischofsberg 416; Monika und Bruno Bollhalder, Hinterbissaustrasse 40; Bernarda Strok, Im Bad 2, Valentina Dautaj; Hinterbissaustrasse 5; Anja Grabner, Kirchplatz 9.

Abstimmungsresultate vom 29. November

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2016
Ja: 907/Nein: 151
Stimmbeteiligung: 38,25%
- Ersatzneubau Sporthalle Gerbe
Ja: 511/Nein: 562
Stimmbeteiligung: 38,86%

Es kamen keine eidgenössischen und kantonalen Vorlagen zur Abstimmung.

Abstimmung: Nein zum Projektierungskredit Ersatzneubau Turnhalle

An der Abstimmung vom vergangenen Wochenende lehnte die Bevölkerung von Heiden den Projektierungskredit für den Ersatzneubau Turnhalle Gerbe ab und heisst den Voranschlag 2016 gut.

Der Gemeinderat nimmt den Entscheid der Bevölkerung bezüglich Turnhalle zur Kenntnis. Er macht sich in den kommenden Wochen Gedanken über das weitere Vorgehen und wird zu gegebener Zeit informieren.

Förderprogramm Umwälzpumpen

Umwälzpumpen sind für bis zu 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt verantwortlich. War Ihnen das bewusst? Ersetzen Sie Ihre alte Umwälzpumpe durch eine neue, energieeffiziente Pumpe und erhalten Sie von der Gemeinde acht Häädler-Batzen im Gegenwert von Fr. 200.00. Mit neuen Umwälzpumpen lässt sich bis zu 80 Prozent Strom einsparen. Dadurch profitieren Sie zusätzlich von deutlich tieferen Stromkosten.

Umwälzpumpen sind Teil jeder Zentralheizung. Sie fördern das erhitze Wasser von der Wärmeerzeugung zu den Radiatoren oder zur Fussbodenheizung und wieder zurück.

Die Gemeinde unterstützt bei Erfüllung der Förderbedingungen den Ersatz von alten Umwälzpumpen, welche zur Heizwasserzirkulation in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern in Heiden verwendet und im Jahr 2016 ersetzt werden. Die Förderbedingungen und den Förderantrag

finden Sie auf www.heiden.ch unter der Rubrik Energiestadt.

Für Fragen steht Ihnen Andreas Naef, Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, 071 898 89 20, andreas.naef@heiden.ar.ch, gerne zur Verfügung. **Andreas Naef**

Förderprogramm Wärmepumpenboiler

«Effiboiler» heisst die von Energie Zukunft Schweiz wiederbelebte Aktion, bei dem der Ersatz von Elektroboilern durch Wärmepumpenboiler mit einem finanziellen Beitrag von Fr. 450.00 pro Gerät unterstützt wird. Gefördert werden Wärmepumpenboiler, die nach dem 11. September installiert worden sind und die Bedingungen einhalten. Weitere Infos unter www.wpb-jetzt.ch. **Andreas Naef**

Geburten

- **Klea Gjoci**, geboren am 14. September, Tochter des Jeton und der Qendresa Gjoci, geb. Kelmendi

Eheschliessung

- **Giuseppe** und **Manuela Cappelletti**, geb. Gschwend, am 6. November

Todesfälle

- **Gertrud Rutishauser-Dietz**, geb. 1928, gestorben am 29. Oktober in Thal
- **Martha Würzer**, geb. 1916, gestorben am 11. November in Heiden
- **Renata Obrist**, geb. 1937, gestorben am 18. November in Heiden

Gratulationen

zum 96. Geburtstag

- **Hertha Vizthum-Nüssly**, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

zum 90. Geburtstag

- **Hedwig Mökli-Schiesser**, Oberes Werd 6 (12. Dezember)
- **Ernst Sturzenegger-Höhener**, Bischofsberg 421 (31. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- **Elsbeth von Gunten**, Sägewiesstrasse 2 (9. Dezember)
- **Fritz Enzler-Schürch**, Badstrasse 13 (12. Dezember)
- **Rösli Saurer-Gessler**, Im Bad 6 (25. Dezember)

zum 99. Geburtstag

- **Paul Bürki**, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 85. Geburtstag

- **Elisabeth Kaiser**, Rosenweg 4 (16. Januar)
- **Arthur Bänziger**, Thalerstrasse 6 (23. Januar)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

marlène lehmann kosmetik

sonnentalstrasse 38
9036 grub sg
071 891 16 61

Geschenkgutscheine:
lehmann-kosmetik.ch
Gesichtsbehandlungen:
10% Rabatt bis 4. Advent

MARIMAR

TAPAS - BAR - LOUNGE

Silvester Menu

Fondue Chinoise a la discreción

Begrüssungsdrink

Salat Buffet

Williams Cremesuppe

Fondue Chinoise a la discreción

Rind-, Schweine-, Poulet Fleisch

verschiedene Saucen,

Pommes frites und Reis

Dessert

Kaffee mit Licor de Café

Silvester Sekt 1 Glas zum anstossen

31.12.2015 ab 19:00-23:00 Limitierte Plätze

Anmeldeschluss bis 18.12.2015

Unter info@marimar.ch / 079.486.20.92

Eintritt wird nach Einzahlung per Post versendet

Ab 23:00 live DJ TedJones & Guest

CHF 89.00 pro Person | www.marimar.ch

geschenkte Zeit

Shiatsu für den Alltag

Schenken Sie sich zwei Tage auf einer zeitlosen Insel, wo Sie ihrem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung nachgehen können.

Dabei erlernen Sie einfache Grundtechniken um einander wohltuende Shiatsu-massagen zu geben.

Dieser Kurs richtet sich an Einzelpersonen, Paare oder Freunde, welche ihren Alltag zentrierter, lebendiger und kraftvoller gestalten möchten.

23. & 24. Januar 2016

CHF 260.-

Sandra & Simon Gloor
Kirchplatz 9 · 9410 Heiden
071 890 03 93 · 076 432 71 20

www.kraftwege.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa

nach telefonischer Vereinbarung

Vorfriede auf Weihnachten

Bei gemütlichem Beisammensein, Kerzenschein und Mandarinduft die Vorfriede auf Weihnachten spüren. Erleben Sie am Montag, 7. Dezember um 18:00 Uhr im Stall am Gmeindweg die besondere Atmosphäre bei den Schafen von Josette Egli und Ruedi Graf am Gmeindweg erleben. Für kurze Zeit der manchmal hektischen Zeit entfliehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. **Claudia Gebert**

Der Samichlaus kommt in den Kursaalpark

Nach dem Grosse Erfolg im letzten Jahr wird die Chlausgruppe des Männerchors am 6. Dezember wiederum einen Umzug mit Tieren durchführen.

Um 16:00 Uhr ist Abmarsch der Chlausprozession ab Parkplatz Züst Bau AG durch das Pärkli zum Gemeinde-Parkplatz, Poststrasse, Freihof, Frohburg, Hotel Linde, Restaurant Krone (wo der Chlaus-Trott von der Bläsergruppe Heiden musikalisch empfangen wird), ev. Kirche, Seeallee, durch den Kursaalpark zum Chlausplatz. Zwischen 16:30 und 17:30 Uhr erhält jedes Kind, welches

ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedlein singt, ein Chlaussäckli, gesponsert von der Gemeinde.

Metallbehälter mit wärmenden Flammen und Finnenkerzen werden dem Kursaalpark einen würdigen, vorweihnächtlichen Rahmen verliehen. Es gibt Tee und Guetzi, und die Bläsergruppe Heiden spielt Weihnachtslieder. Die Chlausgruppe hofft wettermässig auf himmlischen Beistand.

Für Chlaus-Besuche zuhause: 071 891 43 13 oder 079 822 06 35.

Hansjörg Hilty

Offene Adventsfeier

Am Montag, 14. Dezember um 18:00 Uhr laden die Frauengemeinschaft und die kath. Pfarrei herzlich zu einer ökumenischen Adventsfeier im kath. Pfarreizentrum ein. Alle sind herzlich willkommen.

Wir singen miteinander adventliche Lieder, hören eine besinnliche Engelsgeschichte und Gedichte. Singen schafft Heiterkeit, die wohltut, und Texte, wenn sie uns berühren, geben Kraft. Nachher bleiben wir zusammen bei Punsch, Glühwein, Engelstee und Weihnachtsgebäck. Wir freuen uns auf viele Teilnehmende. **Regula Nyffenegger**

Lindauer Hafenweihnacht

Die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden laden am Freitag, 11. Dezember zum Besuch der Hafenweihnacht in Lindau ein. Diese präsentiert sich vor einer einzigartigen Kulisse. Lindau verwandelt sich in der Adventszeit in eine Weihnachtsinsel. Handgemachte Weihnachtsdekorationen, Adventsgerichte, Weihnachtsplätzchen, Liköre und Ideen für den Gabentisch präsentieren die Kunsthandwerker in den liebevoll geschmückten Holzburden. Punsch und Glühweinstände laden zum Verweilen ein. Neben dem Markt ist auch die Altstadt glanzvoll dekoriert.

Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lindau. Treffpunkt ist um 09:35 Uhr bei der Post Heiden. Kosten: Tageskarte Euregio Ost mit Halbtax Fr. 20.50, ohne Halbtax Fr. 26.00. Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.00 mehr. Nicht vergessen: ID und Euro.

Auskunft und Anmeldung bis 4. Dezember bei Hildegard Koller, 071 891 28 21. **Regula Nyffenegger**

Weihnachtsfeier für Alleinstehende

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann feiern Sie Weihnachten – gemeinsam mit uns am 24. Dezember ab 18:00 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde an der Seeallee 1 statt. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Jung und Alt sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember bei Marianne Brassel, 079 677 32 03. **Marianne Brassel**

Neujahrskonzert am Sonntag, 17. Januar

Ein weiteres Schmankerl in unserer «Benefizkonzertreihe für die Orgel» wird das Konzert am Sonntag, 17. Januar um 17:00 Uhr in der ev. Kirche mit Jürgen Ellensohn (Jg. 1977), Solotrompeter, und Jürgen Natter (Jg. 1981), Orgel, sein. Beide studierten am Landeskonservatorium in Feldkirch.

Jürgen Ellensohns Weg führte vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, mit Unterricht beim Solotrompeter der Berliner Philharmoniker, Gábor Tarkövi, über das Berner-Symphonieorchester mit erstem Engagement als Solotrompeter, zum hr-Sinfonieorchester Frankfurt.

Jürgen Natter gewann schon während des Studiums (Orgel, Cembalo, Klavier und Dirigieren) den 1. Preis und Publikumspreis beim Orgelwettbewerb «Laurentius von Schnifis». Das Orgel-Konzertdiplom bei Guy Bovet schloss sich an.

Die beiden Meister ihres Faches servieren uns barocke Perlen von G.F. Händel und J.-B. Loeillet und werden nach einem Ausflug ins zeitgenössische Fach (mit den wunderbaren «Variationen con tema» von K. Lendvay) den Abend mit fetzigen Spiritual-Arrangements ausklingen lassen.

Denise Bourquin

Silvesterlütü am 31. Dezember ab 05:00 Uhr

Liebe Kinder, liebe Häädlerinnen und Häädler. Gerne würden wir eine Schweizer Tradition, das «Silvesterlütü», wieder aufleben lassen (Halloweenkonkurrenz). Die Kinder werden begleitet von Erwachsenen. Mit Pfannendeckel, Glocken usw. werden sie frühmorgens lärmend durchs Dorf ziehen, das alte Jahr verabschieden und viele Glückwünsche fürs neue Jahr verteilen. Wenn Sie uns die Fenster und Türen öffnen, würde uns das sehr freuen.

Wir freuen uns auf viele lärmende Kinder und Eltern, Verwandte und Bekannte die mit uns durchs Dorf gehen. Anschliessend gemütlich zusammen «Zmörgälä» gehört natürlich dazu.

Anmeldung und weitere Infos bei Manuela und Stefan Stark unter 071 891 19 90 oder strongs@bluewin.ch.

Stefan Stark

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins 2016

Silvesterchlausen am neuen Silvester

Das Silvesterchlausen ist einer der eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzeller Hinterland. Am «Neuen Silvester» (31. Dezember) ziehen Männer und Knaben mit urchigen Masken von Haus zu Haus um ein gutes Jahr zu wünschen. Mit verschiedenen Masken halten dann die «Wüeschte» und die «Schöne» und die «Schöwüeschte» Einzug.

Der Reisebus startet vor dem Hotel Heiden um 08:15 Uhr. In Urnäsch starten Sie einen individuellen Rundgang auf der Suche nach den «Chläusen» und im Museum finden Führungen statt. Sie haben auch die Möglichkeit, den Museumsbesuch nach Ihrem Tempo zu geniessen. Ab 10:30 Uhr ist ein Tisch für eine Stunde im Restaurant Löwen für Sie reserviert. Um 13:00 Uhr steht der Reisebus zur Rückfahrt bereit.

Der Preis für diesen Anlass ist Fr. 58.00, inkl. Fahrt, Eintritt ins Museum und eine kleine Überraschung. Die Anmeldungen nimmt die Tourist Information unter 071 898 33 01 oder heiden@appenzellerland.ch an. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, interessante Einblicke in die gelebte Kultur und einen ganz spannenden Tag. **Edith Grand**

sieht wie ein feenege Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Obereg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

FONDUE IM FREIEN

Auf Fellen sitzend, in Woldecken gepackt, von Bettflaschen gewärmt: erleben Sie unter dem Bogen der Milchstrasse und hoch über dem Bodensee einen unvergesslichen Abend mit Ihren Freunden.

Jetzt reservieren:
071 898 15 15,
info@hotelheiden.ch

Hotel Heiden

★★★★★
Gesundheit Wellness Erholung Seminare

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

Winterverkauf

Mo – Sa 7.–12. Dez. 2015

Vorbeikommen und profitieren! Es gibt GRATIS Punsch und Glühwein.

Schnäppchen im Zelt

- Schüler- bis Profimountainbike
- City- bis E-Bike

Die Auslauf- und Testmodelle müssen raus!
Bestaunen Sie zudem die
Neuheiten 2016!

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Mitra Devi in der Diskussion mit dem Publikum

Rückblick

**31. Oktober
Halloween in der Chillsuite**

Was wäre Halloween ohne Verkleidung und ohne den legendären Gruselkeller in der Chillsuite? – Das dachten sich auch die Betriebsgruppe des Jugendtreffs sowie der Schülerrat der Gerbe. Nach zwei Vorbereitungs-sitzungen stand das Programm und die Jugendlichen machten sich voller Elan an die Gestaltung des Kellers, die Dekoration und die Zubereitung der Gruselbowle. Die Organisatorinnen scheuten keine Mühen und der Phantasie waren kaum Grenzen gesetzt. In kurzer Zeit entstand eine richtige Partygruft. Die Verkleidungen und Schminkkünste liessen keine Wünsche offen, und so wurde der Abend ein riesiger Erfolg. Es ist immer schön, zu beobachten, dass aus wenigen Mitteln Grosses entstehen kann und die Motivation einiger Ju-

Der geschenkte Hirnkuchen zu Halloween – auch Eltern scheuten keine Mühen ...

gendlicher eine ganze Gruppe positiv mitreissen kann!

**13. November
Gothic in der Chillsuite**

Am Freitag, dem 13. November fand im Rahmen der Schweizer Erzählnacht in der Chillsuite ein Kinoabend zum Thema Gothic statt. Gezeigt wurde der Film «Gothic», der Krimiautorin und Regisseurin Mitra Devi. Der Film ist eine Dokumentation über die Gothic-Szene in der Schweiz. Im Anschluss an den Film stand die Regisseurin dem Publikum Red und Antwort.

**14. November
BG-Treffen in Teufen**

Zum traditionellen Betriebsgruppen-Treffen lud dieses Jahr die Gemeinde Teufen. Die Jugendtreff-Betriebsgruppen der vier Gemeinden Speicher, Teufen, Herisau und Heiden trafen sich am Samstag, 14. November zu einem lustigen Spieleabend im Jugendraum Eleven. Ob Billiard, Tischfussball, Airhockey, die Jugendlichen liessen sich nicht lange bitten und spielten schnell vernügt und bunt gemischt an den verschiedenen Geräten. Das Eis war schnell gebrochen und so entstanden im Anschluss an die Austauschrunde neue Ideen für gemeinsame, gemeindeübergreifende Projekte.

Aktuell

Backstube in der Chillsuite

Immer mittwochnachmittags (2., 9., 16. und 23. Dezember) heisst es in der Chillsuite ran an die Guetzli-bleche. Von 14:00 bis 16:30 Uhr sind Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse herzlich eingeladen, ver-

schiedene Guetzli zu backen, schön zu verpacken und im Anschluss daran zu verkaufen. Der Erlös geht an die Aktion «Jeder Rappen zählt», dieses Jahr zugunsten von Jugendlichen in Not.

Morgen Donnerstagabend, 3. Dezember ist ab 18:00 Uhr die Grittibenzenbackstube geöffnet. Jugendliche der Sek können ihren individuellen Grittibenzen backen und im Anschluss daran verspeisen. Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht nötig.

Girls Only Gruselfilm-Nacht

Am Samstag, 5. Dezember sind ab 17:00 Uhr alle Mädchen und jungen Frauen der Sek Heiden zur Gruselfilm-Nacht eingeladen. Wir schauen zusammen einen Gruselfilm und lassen es uns bei selbst gemachten Snacks gut gehen.

Interreligiöses Vor-Weihnachtsfest

Am Freitag, 18. Dezember feiern wir in der Chillsuite ein interreligiöses Vor-Weihnachtsfest. Ab 19:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, bei besinnlicher Musik, einem Punsch, einem Snack und einem guten Gespräch für einen Moment inne zu halten und die Seele baumeln zu lassen.

Weitere Infos und Anlässe auf www.kjah.ch. **Manuela und Marc**

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch,	14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag,	18:00 bis 21:00 Uhr
Freitag,	18:00 bis 22:30 Uhr

Weihnachten/Neujahr

24. bis 27. Dezember	geschlossen
28. und 29. Dezember	18:00 bis 22:00 Uhr
30. Dezember bis 5. Januar	geschlossen

HEIDENfitness.CH

fitnesstraining für

jedes alter

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt
zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Margrit Spalinger

EFT-Coach
EFT-Seminare

Radiästhesie (Erdstrahlen)
Feng Shui
Malen von Feng Shui Bilder

Bühlen 5
CH-9410 Heiden
Telefon CH: 0041-71-891 53 37
Telefon GR: 0030-693 94 56 822

E-Mail: spalinger-ott@bluewin.ch

Maler FÄH
malt,
renoviert
und tapeziert
für Sie.

MALER
FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wie regeln die Eltern die Übergabe des Hofes an die eine Tochter, ohne die andere zu benachteiligen? Und wo findet man einen Nachfolger, wenn die eigenen Kinder kein Interesse haben? Wann ist es in einer GmbH Zeit, an eine Nachfolgeregelung zu denken?

Wir Treuhänder und Treuhänderinnen engagieren uns, gute Lösungen für die Nachfolge in Betrieben zu finden – auch, wenn wir selbst davon betroffen sind. Urs Lambrigger hat über Jahrzehnte sein Treuhandbüro in Heiden aufgebaut. Ab Anfang 2016 führt nun die büro ö ag, St.Gallen, sein Lebenswerk weiter. Urs Lambrigger und Tanja Diehl werden weiterhin am bisherigen Standort in Heiden

mitarbeiten und – wer weiss – eine Nachfolgeregelung auch für Ihren Betrieb finden – oder Sie in Buchhaltungs-, Steuer- und Lohnfragen unterstützen.

büro ö

büro ö Heiden GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 890 00 73
www.b-oe.ch
info@b-oe.ch

Lindenblüten- Sylvester 2015 mit «Grupo Sonoro»

Genossenschaft
Hotel Linde
in Heiden

HOTEL LINDE
KULTUR & GENUSS

Poststrasse 11
CH-9410 Heiden
Tel. 071 898 34 00
info@lindeheiden.ch
www.lindeheiden.ch

Cooler Drinks & diverse
kulinarische Kleinigkeiten
ab Bar im Lindensaal

Preis pro Person CHF 42.–
inklusive: Live-Konzert & Tanz
Begrüßungs-Drink
zu Mitternacht ein
Glas Prosecco und Eintopf

Jubiläumskonzert des Blasorchesters Heiden

Das Blasorchester setzt sich aus engagierten Musikerinnen und Musikern der näheren und weiteren Umgebung zusammen. Das Konzert, das jeweils am 26. Dezember um 17:00 Uhr in der ev. Kirche stattfindet, stiess in den vergangenen Jahren auf wachsendes Interesse. Der Konzerttermin wird als Ausklang des Jahres sehr geschätzt. Dabei kommt

das sehr zahlreiche Publikum jedes Jahr in den Genuss musikalischer Leckerbissen.

Am kommenden Jubiläumskonzert werden Hanna Keller, Hackbrett und Esther Keller, Orgel, sowie der Klarinettist Heinz Furrer als Solist im Stück «Klezmer Fantasy» auftreten. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch. **Ruth Weber-Zeller**

Die von der Gemeinde Heiden, von Kulturförderung Appenzell Auser rhoden, Santé-med und der polnischen Botschaft in Bern in verdankenswerter Weise gesponserten Kulturtag, beinhalteten eine Kunstausstellung von Künstlern aus der Bieszczady in der Linde sowie polnische Filme im Kino Rosental

Die 2. Polnischen Kulturtag sind schon vorbei

Die drei Tage der polnischen Kultur, die im November in der Genossenschaft Hotel Linde, im Kino Rosental und im Kursaal stattgefunden haben, werden mancher Besucherin und manchem Besucher noch lange in Erinnerung bleiben.

Da war die herzliche, farbenfrohe Delegation aus der polnischen Gastregion Bieszczady, dem wildesten Zipfel Südost-Polens, welche die «2. Polnischen Kulturtag» am ersten Wochenende eröffneten.

Das schon bald ausverkaufte, üppige polnische Schlemmerbuffet am zweiten Samstag, in unzähligen Stunden von zwei Spitzenköchen aus Warschau und einer bekannten, in polnischer Kochkultur ausgezeichneten, Köchin zubereitet.

Wie hat es der polnische Konsul bei seiner Grussbotschaft ausgedrückt: «Heiden und das Hotel Linde sind mittlerweile ein Anlaufposten für die polnische Kultur.» **Edi Thurnheer**

Beilage bitte aufbewahren!

In dieser aufwind-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt.

Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss von drei Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft und SpitexVorderland). «aktiv in Heiden» besteht seit 1998 und hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen haben die «aktiv in Heiden» angeschlossenen Vereine auch für 2016 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, sei es an einem spannenden Vortrag, interessanten Kurs oder abwechslungsreichen Ausflug. **Susann Metzger**

Besichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg mit Nachtessen

Am Dienstag, 9. Februar lädt die Frauengemeinschaft zu einer Besichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg ein. Wir kombinieren diesen Besuch mit einem Nachtessen im Asylzentrum. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen.

Seit März 2010 nutzt der Kanton St.Gallen das ehemalige Kur- und Seminarhotel als Zentrum für Asylsuchende. Hier finden bis zu 125

Asylsuchende Unterkunft und Betreuung.

Wir fahren mit Privatautos nach Wienacht. Abfahrt ist um 15:40 Uhr beim oberen Parkplatz der kath. Kirche. Kosten für Mitglieder, inkl. Nachtessen Fr. 20.00, Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.00 mehr.

Auskunft und Anmeldung bis 25. Januar bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch.

Regula Nyffenegger

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung ist am Samstag, 23. Januar (Verschiebedatum: 13. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.00 ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10:00 bis 12:00 Uhr messen sich die Schülerinnen und Schüler aus Heiden.

Um 13:30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13:00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19:00 bis 21:30 Uhr ab.

Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. **tb**

Treffsicher in jeder Beziehung

Mitglieder und Vorstand des PSV (= Pistolenschiesverein) Heiden und Umgebung zeigen sich in jeder Beziehung treffsicher. In festlichem Ambiente im Gasthaus Zur Fernsicht feierten die Schützinnen und Schützen das Saisonende (sogenanntes Absenden). Die Erfolge der vergangenen Saison wurden aufgezählt und die Einsätze der Mitglieder dankt. Aussenstehende und Gäste gewannen den Eindruck von «treffsicheren» Schützinnen und Schützen.

Das Ende der Pistolen-Saison bedeutet den «Eröffnungsschuss» für die LuPi-Saison – und die Einstiegsmöglichkeit für interessierte Luftpistolenschützen, die jederzeit willkommen sind. Infos unter 079 203 47 71.

Patrizia Brosch

Mensch blicke nicht zurück

Gegen Ende (oder auch unter dem) Jahr hält man Rückblick, analysiert Vergangenes, zieht Lehren und formuliert gute Vorsätze zur Besserung. Der Häädler Karikaturist Carl Böckli, Bö, hat dies auch getan. Sehen und lesen Sie, liebe aufwind-Leserinnen und -Leser, auf welche spezielle Art er dies tat. Und freuen Sie sich an seiner charakteristischen spitzen Feder. **Andres Stehli**

Mensch blicke nicht zurück nach dem

Was Du einmal besessen,

Und suche alles, was bequem

Gewesen, zu vergessen.

Halt, was Dir blieb, in Treue fest

Und lerne Dich beschränken,

Dem Glücklichen genügt ein Rest,

*Sein bisschen Ich zu lenken! **Bö***

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 3. Februar

Heiden - Schützengasse 36a

Purer Wohngenuss und eine atemberaubende Fernsicht auf das Dorf Heiden bietet diese neue 3 1/2 Zimmerwohnung mit 92m² Wohnfläche. Grosse Fenster sorgen neben dem hellen Eichenparkettboden in den Schlafzimmern für helle und lichtdurchflutete Räume und vermitteln höchste Wohnqualität. Zur komfortablen Ausstattung der grossen, offenen Küche gehören ein Geschirrspüler, ein hochliegender Backofen, Glas-keramikherd mit Kopffreihaube, Kühlschrank mit Gefrierschublade. Ein eigener Waschturm ist in der Wohnung vorhanden.

Mietzins inkl. HK/NK : CHF 1'950.00

Telefon: 071 313 44 27

Es muss nicht immer ein 4000er sein...

...gerne begleite ich Dich auf Deinen Traumberg!

- Tagesskitouren in der Region
- Skitoureritage in der Schweiz und im Ausland
- Schneeschuhtouren für Jung und Alt
- Tiefschneekurse für Einsteiger und Könnler
- Trekking (Wandern) für alle Wandersleute
- Hochtouren für Jedermann/frau
- Klettern für Kinder und Erwachsene
- Canyoning das besondere Erlebnis

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm und viele tolle Bilder findest Du im Internet unter www.bergfuehrer-markus.ch
Ein Klick lohnt sich immer wieder!

**Bergführer/Canyoningguide/
Skilehrer**

Markus Kühnis

Wässern 449

9410 Heiden

Tel. 071 890 09 53

kuehnismarkus@hotmail.com

www.bergfuehrer-markus.ch

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
9427 Wolfhalden
und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Yoga in Heiden
Mittwoch 18.15 - 19.45 Uhr
Meditationsraum im
evangelischen
Kirchgemeindehaus

Elke Frei www.yoga-raum.ch
Tel. 071 277 43 94

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) setzt sich ein für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine attraktive Region, bestehend aus den acht Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Obereggi in Appenzell Innerrhoden. Ziel von AüB ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab dem 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in für Regionalentwicklung (30 – 50%)

Mit Ihrer Initiative übernehmen Sie die Verantwortung für die Projektarbeit und die administrativen Aufgaben des Vereins. Sie führen laufende regionalpolitische Projekte fort, setzen aber auch neue Ideen um und können die Akteure in der Region für diese begeistern. Sie vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren die Region nach innen (Gemeinden, Unternehmen) und aussen (Arbeitsgruppen, Veranstaltungen).

Sie verfügen entweder über einen Fachhochschul-/ Universitätsabschluss oder über eine Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung oder in der Regionalentwicklung.

Sie bringen ein gutes Verständnis für regionalwirtschaftliche und politische Zusammenhänge mit. Ihre hohe Sozialkompetenz erleichtert Ihnen den alltäglichen Umgang mit unterschiedlichen Akteuren inner- und ausserhalb der Region. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und/oder Politik.

Stilsicherheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck zeichnet Sie aus. Sie wohnen im Appenzellerland über dem Bodensee oder sind mit der Region vertraut.

Der Verein bietet Ihnen eine vielseitige, kreative und selbständige Tätigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und realisieren können, hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit, elektronisches Büro und eine zeitgemässe Entlohnung.

Richten Sie allfällige Fragen an den AüB-Präsidenten Norbert Näf (078 850 27 27) oder an den jetzigen Stelleninhaber Simon Spillmann (079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch).

Informationen zu AüB und zur Region finden Sie unter www.AüB.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: info@aueb.ch

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Küfas. Hotel Heiden	
	Tilly's Atelier Fotoausstellung. Werner Buob	
bis 16.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farbklänge. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
ab 24.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung Lothar Eugster. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	acustix Hörberatung, Poststrasse 24 Händler zeigen Heiden (Bildshow 1/8/22/19). AG Händler-CD	17:00
Montag, 4.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Kursaal Kultur im Kursaal Heiden: Michel Gammenthaler – Scharlatan. Kurverein Heiden	20:00
Dienstag, 12.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Samstag, 16.	Trogen (Parkplatz Wissegg 1) Fotografieren im Schnee und Eis. Foto-Club Appenzellerland	08:00–14:00
	Betreuungszentrum Heiden Ständli. Trachtenchor Heiden	15:15–16:00
Sonntag, 17.	ev. Kirche Benefizkonzertreihe für die Orgel. ev. Kirche	17:00
Freitag, 22.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 23.	Skilift AG Heiden Gratis-Skitag für Jung und Alt. Skilift Heiden	06:00–21:30
Sonntag, 24.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Eröffnungspapero: Bilderausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	10:00–16:00
Dienstag, 26.	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Hundesteuereinzug

Die Steuern können ab 4. bis 31. Januar zu folgenden Öffnungszeiten im Polizeiposten bezahlt werden: Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr, Mittwoch von 13:30 bis 16:00 Uhr, Freitag von 13:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr. **tb**

Zeit schenken

Haben Sie Zeit, einmal monatlich am Donnerstag-nachmittag ab 15:15 Uhr einen Mitmenschen im Betreuungszentrum Heiden zu besuchen, sich ihm bei einer Spazierfahrt mit Rollstuhl für gut eine Stunde zu widmen oder ganz einfach für ihn da zu sein und den Heimaltag mit Ihrer Anwesenheit zu durchbrechen?

Ursula Locher, die Dorfschwalbenverantwortliche des Frauenvereins, freut sich auf einen Anruf (071 890 00 11) oder ein Mail (ursula.locher-rohner@bluewin.ch) von Frauen und Männern. **Ursula Locher**

Serie «Chrut und Uchrut»

Integration von Ausländerinnen und Ausländer

Herzlich laden wir Sie zu einem Informations- und Austausch Anlass ein. Wie integrieren wir unsere «neuen» und langjährigen ausländischen Mitbewohnerinnen und -bewohner in Heiden? Was ist zu tun? Ist Integration Assimilation? Ausländerkategorien und deren politische Rechte, haben Sie die Übersicht? All diese Fragen wollen wir mit Ihnen am Donnerstag, 3. Dezember um 19:30 Uhr im Hotel Linde besprechen.

Dazu hören wir im ersten Teil vier Impulsreferate: Heinrich van der Wingen (Leiter Beratungsstelle für Flüchtlinge) gibt uns einen Überblick über die verschiedenen Status als Ausländerin oder Ausländer und deren Rechte und Pflichten, Fausto Tisato (Graphiker mit Migrationshintergrund) spricht über Integration versus Assimilation und Marianne Brassel (unterrichtet Deutsch für Ausländer) zeigt konkrete Integrationsbeispiele in Heiden auf. Renzo Andreani (Gemeindepräsident Herisau) erzählt von seinen Erfahrungen vom Wohnen mit Asylsuchenden. Nach diesen Kurzreferaten gehen wir den Fragen nach, wie in Heiden Integration gelebt wird, sam-

meln neue Impulse und überlegen uns, an wen wir diese Inputs richten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, auf spannende Referate, auf einen regen Austausch und wertvolle Hinweise. Veranstalter ist die SP Ortsgruppe in Absprache mit der Ortspartei CVP, Ortspartei SVP, Lesegesellschaft Bissau und den kath. und ev. Kirchgemeinden.

Monika Niedermann Signer

Tod eines Wunderheilers

Das Appenzeller Vorderland erlebt dank Jack Elsener einen ungeahnten Aufschwung. Seit der umtriebige Doktor das heruntergekommene Gasthaus Sonne in die Helios-Klinik verwandelt hat, sorgen Wunderheilungen für Aufsehen und Schlagzeilen. Gewerbe und Tourismus blühen, und die Stammtischrunde in der Dorfbeiz kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Das Buch ist im Hotel Heiden und im Laden von Edith Eisenring sowie beim Appenzeller Verlag, ISBN 978-3-85882-720-3, erhältlich.

Peter Eggenberger

Eibisch

Ursprünglich stammt die Eibischpflanze aus Asien. In unseren gemässigten Breiten wurde sie häufig als Gartenpflanze kultiviert, kann sich aber auch an anderen Standorten als Gartenflüchtling ausbreiten. Bei unseren strengen Wintern friert sie ab, treibt jedoch im Frühjahr erneut aus. Vor allem die kräftigen Wurzeln sind für die Kräuteranwendung gebräuchlich. Natürlich enthalten auch weitere Pflanzenteile, wie bei den meisten Malvengewächsen üblich, viele Schleimstoffe. Die Hauptwirkung wird durch die effektvollen Schleimstoffe gewährleistet. Um die wirksamen Schleime herauszulösen, eignet sich der Kaltauszug. Dazu übergossen Sie einen Esslöffel geschnit-

tene und getrocknete Wurzel mit 1,5 dl kaltem Wasser. Nach 90 Minuten wird abgeseiht und das Ganze leicht erwärmt getrunken. Für Ausgetrocknete und gereizte Schleimhäute, wie sie vor allem bei irritierten Schleimhäuten mit Reizhusten vorkommen, ist dieses Mittel vorzüglich.

Einfacher in der Anwendung ist der Eibischsirup, der auch als «Schneckenirup» bezeichnet wird. Früher verwendete man oft einen Sirup aus echten Schnecken und hat diesen im Laufe der Zeit, durch den pflanzlichen Eibischsirup ersetzt. Bei Entzündungen des Zahnfleisches wird mit dem Kaltauszug gegurgelt. Die Wirkung beruht vor allem auf dem einhüllenden und schützenden Effekt der Schleimstoffe. Bei einer Magenschleimhautentzündung ist dieser Schleimhautschutz ebenfalls gut wirksam. Die aufweichende Wirkung der Schleimstoffe leistet äusserlich angewendet gute Dienste. Bei Furunkeln, Geschwüren, Verbrennungen oder Insektenstichen arbeiten wir mit einer Auflage.

Hanspeter Horsch

Veranstaltungen Dezember

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Kūfas. Hotel Heiden	
	Tilly's Atelier Fotoausstellung. Werner Buob	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farbklänge. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	Wachter, Schulhausstrasse 1 Häädler zeigen Heiden (Bildshow 4/11/18/25). AG Häädler-CD	17:00
Donnerstag, 3.	Genossenschaft Hotel Linde Integration Ausländerinnen und Ausländer. SP Ortsgruppe und Parteien	19:30–21:30
Freitag, 4.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 5.	Kursaal Oldies-Night. Oldies-Night-Team	21:00
Sonntag, 6.	Kursaalpark Samichlaus mit Tieren. Chlausgruppe Männerchor Heiden	16:00–17:45
Montag, 7.	Stall am Gmeindweg Offener Advent. kath. und ev. Kirchgemeinde	18:00
	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 8.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 9.	Genossenschaft Hotel Linde Freies Singen. Senioren Wandergruppe	09:00–11:00
Freitag, 11.	Lindauer Hafen Hafenweihnacht. Frauengemeinschaft Heiden	09:35–18:30
	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit den «Steppin Stompers». Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Samstag, 12.	Waaghaus St.Gallen Christmas Time by Night. Foto-Club Appenzellerland	19:00–23:30
Montag, 14.	kath. Pfarreizentrum Adventsfeier. Frauengemeinschaft Heiden	18:00–21:00
Dienstag, 15.	Genossenschaft Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	Hotel Heiden Nordische Welten – Spitzbergen/Island/Grönland. Hotel Heiden	20:15
Freitag, 18.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Montag, 21.	Jugendtreff Chillsuite Tea & Talk. Verein zur Bergulme	19:00–21:00
Donnerstag, 24.	Seeallee 1 Weihnachtsfeier für Alleinstehende. Freie Evangelische Gemeinde	18:00
Samstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–18:15
	Hotel Heiden Stimmungsvolles Zuhörerlebnis mit Diana Dengler. Hotel Heiden	19:30–21:00
Sonntag, 27.	Kursaal Premiere «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden. Hotel Heiden	17:00
Dienstag, 29.	ev. Kirche Konzert mit dem Kosakenensemble Vladimir Ciolkovitch. Vladimir Ciolkovitch	17:00
Donnerstag, 31.	Hotel Heiden Silvesterabend «Night Fever». Hotel Heiden	19:00
	ev. Kirche Turmbälser mit Silvester-Apéro. Gemeinde Heiden	23:30–0:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 4.	20:15 Kinoteens: Der Nanny	D 12/10 J.
Samstag, 5.	17:15 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
20:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.	
Sonntag, 6.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg ...	D 0/0 J.
19:15 Truman	Sp/d 12/10 J.	
Dienstag, 8.	18:30 Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Cinema Italiano: Smetto quando voglio	I/d 12/10 J.	
Freitag, 11.	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 The Walk	E/d 6/4 J.	
Samstag, 12.	17:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.
20:15 Irrational Man	D 14/12 J.	
Sonntag, 13.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot	D
19:15 La Passion d'Augustine	F/d 10/8 J.	
Dienstag, 15.	14:15 Kinomol: Kühe, Käse und 3 Kinder	D 0/0 J.
20:15 Filmhit vom Novemberprogramm		
Mittwoch, 16.	20:15 Cinéclub: The Grand Budapest Hotel	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 18.	19:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.
Samstag, 19.	17:15 The Walk	E/d 6/4 J.
20:15 James Bond – Spectre	E/d 12/10 J.	
Sonntag, 20.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg ...	D 0/0 J.
19:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.	
Dienstag, 22.	20:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.
Donnerstag, 24.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot	D
Samstag, 26.	17:15 La Passion d'Augustine	F/d 10/8 J.
20:15 Cinema Italiano: Smetto quando voglio	I/d 12/10 J.	
Sonntag, 27.	15:00 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
20:15 A Walk in the Woods	D 12/10 J.	
Dienstag, 29.	20:15 James Bond – Spectre	E/d 12/10 J.
Donnerstag, 31.	17:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulri Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

auf- und abwind ...

Wenn Sie jetzt meinen Leitartikel lesen, bitte lächeln Sie: Wozu, werden Sie sich fragen. Denken Sie vielleicht, es gibt für Sie keinen Grund zu lächeln?

Leider erreichen uns ja auch tagtäglich Schreckensmeldungen aus der ganzen Welt, die ich gar nicht aufzuzählen vermag, das Lächeln wäre bestimmt gleich wieder weg.

Trotz vieler Probleme weltweit geht es den meisten von uns vergleichsweise gut. Wir verfügen über ein ausgebautes soziales Netz, ein gutes, wenn auch teures, Gesundheitswesen und unser Nahrungsmittelangebot dürfte mehr als ausreichend sein.

Also gibt es doch keinen Grund wenigstens ein bisschen zu lächeln. Stellen Sie sich vor, wenn Sie das nächste Mal auf die Strasse treten, jeder der Ihnen begegnet, würde Ihnen ein Lächeln schenken.

Würden Sie nicht auch zurück lächeln? Es wäre einen Versuch wert, oder schenken Sie doch einfach einmal Ihrem Spiegelbild ein Lächeln.

Lächeln Sie jetzt tatsächlich? Ich wünsche es Ihnen von Herzen.

Herzlichst Erika Stocker

Erfolgreiche Leichtathletin aus Heiden

Der *aufwind* stellt immer wieder Menschen aus Heiden vor, die etwas Besonderes sind. Michelle Nyffenegger ist mit 19 Jahren schon eine erfolgreiche Hürdenläuferin. Sie studiert derzeit an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach mit dem Ziel Primarlehrerin zu werden.

Seit ihrem siebten Lebensjahr betreibt sie beim LC Brühl in St.Gallen Leichtathletik, ihre Disziplin war zunächst der Mehrkampf, bis sie sich auf die 100 und 400 m Hürden spezialisierte. Obwohl sie anfangs die Hürden überhaupt nicht mochte, machte ihr die Disziplin mit der Zeit Spass und sie entdeckte, dass das Hürdenlaufen abwechslungsreich ist. 2014 und 2015 waren Michelle Nyffeneggers erfolgreichste Jahre. Herausragend waren die U20-Schweizermeisterschaft 2014 über 400 m Hürden, zwei zweite Ränge über 100 und 400 m Hürden 2015, sowie die Teilnahme an den U20-Europameisterschaften in Schweden, wo sie es bis ins Halbfinale schaffte.

Um solche Leistungen zu erbringen, trainiert die junge Sportlerin fünf Mal pro Woche. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Kollegen oder andere Aktivitäten. Ihre Planung ist derzeit auf zwei Jahre ausgerichtet, auf die U23-Europameisterschaften 2017 in Bydgoszcz (Polen). In diesem Jahr möchte Michelle vor allem ihre Zeiten verbessern, über die 400m Hürden ist es ihr Ziel, unter einer Minute zu laufen. Dazu braucht es einen verständnisvollen und kompetenten Trainer, den die junge Sportlerin in Markus Schaffner gefunden hat. Zudem ist es wichtig die Balance zwischen Lockerheit und Ehrgeiz zu finden. Ein weiteres Ziel ist es gesund zu bleiben, denn, so sagt sie, die bittersten Momente sind, wenn man gut trainiert hat, fit ist, einem dann aber eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung macht. Inzwischen engagiert sich Michelle auch ehrenamtlich im Verein, einmal pro Woche trainiert sie dort den Nachwuchs. Der *aufwind* wünscht Michelle Nyffenegger viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg über die Hürden. **U.M.**

Kultur

Seite 04

- 1. Häädler und Appenzeller Filmtag
- «Hör mal ... Henry Dunant»
- Geführte Wanderungen
- Texte von unterwegs – eine musikalische Lesung

Wirtschaft

Seite 07

- Neuer Agenturleiter der AXA Winterthur
- 30 jähriges Dienstjubiläum: mehr als nur ein Mitarbeiter
- Häädler-Batzen im Wert von über Fr. 35'000 sind im Umlauf

Gemeinde

Seite 08

- Gesundheitsregion Appenzellerland
- Energiestadt Heiden: Förderprogramm 2016

Vermischtes

Seite 14

- Chefin oder Chef Wanderwege gesucht
- Serie «Chrut und Uchrut»: Der Lindenbaum
- Ein neues Quiz

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWNH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Tel 071 891 35 45

Samsung UHD TV

Samsung UE40JU6750
101cm sichtbares Bild
gebogenes Display
4k Bildauflösung
eingebauter Sat Empfang
eingebauter Kabel TV Empfang
B:91.9cm H:59cm T:29.5cm
Angebotspreis Fr. 1190.-

Farbkonzepte von uns schaffen Atmosphäre und Behaglichkeit

Überzeugen Sie sich selbst!

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

schindler digital

- fotografieren
- scannen
- drucken
- reproduzieren
- schneiden
- plotten
- aufziehen

Rolf Schindler

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

Petra Perthel Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Telefon 071 89 111 49
petraperthel@outlook.com

dipl. Physiotherapeutin SRK, Yogalehrerin, Körpertherapeutin

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4,5 Zimmer Attika-Wohnung mit drei grossen Terrassen, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'650.00, NK Fr. 300.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4,5 Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz, Erstbezug, moderne Ausstattung, Holz-/Plattenböden.
Miete Fr. 1'780.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5,0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, sonnige preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00, Garage vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4,5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, originelle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum, viel Stauraum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Wald, Ebni 411
3,5 Zimmer Maisonette Wohnung mit grosser Terrasse, sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Warmwasser/ARA

Wolfhalden, Tanne
Diverse Räume im Nebengebäude der Alten Mühle für Büro, Atelier, Praxis, Werkstatt/Lager, etc.
Miete ab Fr. 400.00, NK ab Fr. 70.00 inkl. 2 PP

svit Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

CITY GARAGE HEIDEN

Service SEAT Service Nutzfahrzeuge Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Die Druckerei in Heiden für alle Drucksachen, von der Visitenkarte über den Flyer und die Broschüre bis hin zum Plakat

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Spitex Stadt und Land

... alles aus einer Hand!

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

Last-Minute-Geschenke

Malatelier

Lesen, lesen, lesen

Etwas Besonderes in der Sek

Zu Weihnachten etwas Besonderes: Das boten die Lehrpersonen der Sek auch 2015 den Schülerinnen und Schülern. Es gab zwar kein Weihnachtssingen und auch keinen weihnachtlich anmutenden Film. Dafür konnten die Jugendlichen aus vielen verschiedenen Angeboten ein- oder zweitägige Workshops auswählen. Das schon mehrfach erprobte Konzept bewährte sich erneut. Ein Auszug aus dem abwechslungsreichen Programm:

Es wurden Weihnachtschrömli hergestellt und anschliessend für einen guten Zweck verkauft. Sehr beliebt waren die «last minute»-Geschenke, die in den Werkräumen unter fachkundiger Anleitung hergestellt wurden. Am PC konnten Schülerinnen und Schüler recht professionell selbst gestaltete Kalender herstellen, während technisch Interessierte mit LegoRobotik bauten und programmierten. Gefragt war dieses Jahr auch der Workshop «Ski und Snowboard präparieren». Es gab einen Theaterworkshop, ebenso durfte einfach nur gejasst, gepokert oder Dog gespielt werden. Auch ein Malatelier wurde angeboten. Im Kirchgemeindehaus wurde dagegen in aller Ruhe gelesen.

Auswärts konnte man sich beispielsweise für Schlittschuh laufen entscheiden.

Am letzten Schultag war eine Wanderung früh am Morgen organi-

siert. Im Dunkeln wurde gruppenweise mit Taschenlampen und Fackeln in den anbrechenden Morgen gewandert, alle trafen sich dann zum gemeinsamen Zmorge an verabredeter Stelle.

Zurück im Schulhaus lasen die Lehrpersonen in den Klassen eine Weihnachtsschicht vor, bevor es für alle ein Wichtelgeschenk gab. Mit diesem stimmungsvollen Morgen ging aus Schulsicht das Kalender-schuljahr zu Ende. Vielen Dank an alle Organisatoren für den stimmigen Abschluss! **U.M.**

Wir haben gemostet

Zum Abschluss des Themas «Apfel» fand in der Basisstufe Bissau 1 Ende November eine richtige «Moschtete» statt.

Markus Bänziger aus Teufen war am letzten Novemberfreitag in der Basisstufe Bissau 1 zu Gast. Eltern und Kinder, sogar die Nachbarschaft der Basisstufe, halfen voller Begeisterung, um mit dem alten «Mostfritz» von Markus Bänzigers Grossvater, über 100 Liter Most zu pressen. Nach getaner Arbeit gab es für alle «Most frisch ab Presse» und eine hausgemachte Gerstensuppe. **Franziska Bannwart**

Ski- und Snowboardservice

1. Häädler und Appenzeller Filmtag

Das Museum Heiden wird der Öffentlichkeit in Abständen seine Sammlung von Filmdokumenten über Heiden

und das Appenzellerland präsentieren – erstmals am Sonntag, 21. Februar. Das Programm:

14:00 Uhr: Die Livesendung des Schweizer Fernsehens mit Margrit Staub-Hadorn vom 16. Mai 1991 aus Heiden: «Chumm und lueg». Ein eigener, gleichnamiger Wanderweg wird eingeweiht, im Mittelpunkt der Sendung steht die Schriftstellerin Helen Meier. Neben Arthur Oehler treten eine Reihe von Ortsvereinen und Personen auf – von etlichen bleibt nur die Erinnerung.

Um 15:00 Uhr: «Gelebte Tradition». Der eindrückliche Dokumentarfilm von Andreas Baumberger über Bloch, Viehschauen, Alpauzug, Sennenfeste, Silvesterchlausen.

15:30 Uhr: Das Wort ist freigegeben. Eine Dokumentation über die (Innerrhoder) Landsgemeinde, ebenfalls von Baumberger.

16:00 Uhr: «Lina Bischofberger». Ein persönliches Porträt der noch heute in Reute aktiven, letzten Handmaschinenstickerin, gedreht vom Bayerischen Fernsehen. **Andres Stehli**

Ein Requiem zum Todestag der Gattin

Am 7. Januar 1893, genau ein Jahr nach dem Tod seiner Gattin Elisabeth, hatte Heinrich von Herzogenberg sein Requiem vollendet. Auf eindrückliche Art

verarbeitete der Komponist damit den Verlust seiner Frau, die mit ihm im Sommer 1893 hätte ins Haus «Abendroth» am Rande des Waldparks einziehen sollen.

Die Bezüge seiner «Todtenfeier», wie Herzogenberg sein Werk nannte, zu Johannes Brahms' «Ein deutsches Requiem» sind in verschiedener Hinsicht unübersehbar. Die Internationale Herzogenberg-Gesellschaft mit Wohnsitz in Heiden, konnte vor zwei Jahren die lange verschollene Original-Partitur erwerben. Am Karfreitag, 25. März wird um 17:00 Uhr in der ev. Kirche – zusammen mit zwei Werken von Mendelssohn – dieses eindrückliche Werk für Soli, Chor und Orchester aufgeführt. Mehr dazu auf der Webseite www.herzogenberg.ch und im März-*aufwind!*

Andres Stehli

Lina Bischofberger persönlich kennen lernen

Begegnung mit Lina Bischofberger

Als letzter Film am 1. Filmtag im Museum Heiden vom Sonntag, 21. Februar steht um 16:00 Uhr ein Lebensbild von Lina Bischofberger aus Reute auf dem Programm. Die heute in ihrem 92. Altersjahr stehende Handmaschinenstickerin ist noch fast täglich in ihrem Stickerei-Lokal

zu finden und strahlt eine positive Lebenseinstellung aus, die beeindruckt.

Lina Bischofberger wird an diesem Nachmittag im Museum persönlich anwesend sein. Da dürfte ein Gespräch mit einer beeindruckenden Person zu erwarten sein. **Andres Stehli**

Ilona Züst mit Isar

Internationaler Frauentag am 8. März

Am 8. März feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist nicht nur eine Erinnerung an den Kampf um das Frauenwahlrecht, sondern er ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben.

Um 18:30 Uhr steht in der Genossenschaft Hotel Linde ein Buffet mit kulinarischen Leckereien bereit (Reservation 071 898 34 00). Nach einem musikalischen Auftakt gibt es eine Ansprache von Annegret Wigger, die sich als Kantonsrätin engagiert. Unter Anleitung der hervorragenden Stimmimprovisiererin Katrin Sauter aus Zürich schwingen wir uns danach aus dem Moment durch einen Circlesong in eine Stimmklangwelt. Zum Abschluss des ersten Programmteils stellen uns Golnaz Djajili als Projektleiterin und Angelika Frei als Moderatorin den «Femmes-Tisch» vor. Dieses Projekt ist ein schweizerisches Netzwerk, das seit 15 Jahren ständig weiterentwickelt wurde.

Wenn die Tricololas auftreten, bedeutet das Comedy, Selbstironie und bitterbösen Humor. Mit Freude werden sie uns zu den beinahe unerschöpflichen Gesprächsthemen des weiblichen Geschlechts ihre Meinung und «un-Missverständliche» Gesinnung kund tun. Sicher ist, dass sie unter uns Gleichgesinnte, Verbündete oder sogar Seelenverwandte für ihre Gedankenwelt finden werden. Ob narzisstisch aktiv, mit allen Wassern gewaschen, gespritzt oder Bio – es ist für jede wunderbare Eva etwas Lehrreiches und Interessantes dabei.

Unter dem Titel «Die Frau im Fokus» haben wir in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club-Appenzellerland eine Foto-Ausstellung lanciert. Wir haben Frauen aus dem und in ihrem Alltag gesucht, als Fotografin oder als -modell. Die Bilder zeigen die unterschiedlichsten Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Porträt und sind während drei Monaten im Genossenschaft Hotel Linde ausgestellt. Mit einer Finissage am 29. Mai schliessen wir die Ausstellung ab. **Alexandra Breu**

Der Mundartdichter Julius Ammann

Wer aus der älteren Generation kennt nicht jenen Mundartdichter, der es verstand, die Eigenheiten des Appenzellers, sein Traditionsbewusstsein und seine Heimatliebe, treffender in Versform festzuhalten als Julius Ammann (1882–1962)?

Die Bandbreite seiner Gedichte ist enorm: humorvoll, heimatverbunden, nachdenklich, tiefsinnig, Gott und Landsgemeinde verbunden. Nicht wenige seiner Gedichte wurden vertont und fanden Eingang in den Appenzeller Liedschatz: «En

Appenzeller Hüsli», «Lueged, d'Sonnwott hennenabe», «Wien'en stille Siideweber».

Am Donnerstag, 11. Februar um 14:30 Uhr kommt Julius Ammann zu Wort. Im Rahmen des Ökumenischen Nachmittags für Ältere im ev. Kirchgemeindehaus stellt Andres Stehli den unvergesslichen Mundartdichter vor und rezitiert eine Reihe seiner schönsten Gedichte.

Andres Stehli

«Hör mal ... Henry Dunant!»

Einführung in die Musikwelt rund um Henry Dunant im Dunant Museum Heiden – noch bis 5. Juni. Die Ausstellung lädt die Zuhörer ein, verschiedene – mehr oder weniger bekannte – Stücke über Henry Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes, kennenzulernen. Im Stil der modernen Klassik realisierte 2010 der Komponist G. A. Derungs in Heiden ein Musikstück über Dunant, das inzwischen in Sarajevo, Genf und Moskau aufgeführt wurde. Die Wiederentdeckung einer alten Schallplatte aus dem Jahr 1963 machte uns im Muse-

um neugierig. Was gibt es denn noch über Dunant in der Musikwelt? Wer hat etwas über ihn komponiert? Wie wird der Gründer des Roten Kreuzes darin präsentiert?

Einführungen durch Kurator Josef Büchelmeier jeweils an folgenden Sonntagen um 14:00 Uhr:

- 28. Februar: Schlager und Musical
- 20. März: Oratorien (Käch und Derungs)
- 17. April: Benjamin Britten
- 22. Mai: Dunant und das Pyrophon. *Josef Büchelmeier*

Rämschfädra: Drei der vier jungen Musiker Patrizia Pacozzi (Violine), Livia Bergamin (Querflöten), Sonja Fuchslin (Klavier und Violine) und Severin Suter (Cello) kennen sich aus ihrer Studienzzeit an der Hochschule Luzern, wo sie – neben ihrem Klassik-Studium – einen Weiterbildungskurs für Volksmusik belegten

«Move to the Groove»-Disco im Kursaal

Die Geschichte der Disco-Musik in der Kursaal-Bar ist abwechslungsreich. In den 80er-Jahren kamen Musikhungrige mit der «5th Avenue Disco» auf ihre Rechnung. Nach einer Durststrecke trat die Oldies Night in die Fussstapfen. Sie sorgte bis 2015 für eine Wiederbelebung der Kursaal-Bar.

Die Gäste der Oldies Night haben sich nie als Oldies bezeichnet und keine gepflegte Tanzveranstaltung für Paartanz erwartet. Darum räumen wir mit den falschen Erwartungen auf. Das bewährte Konzept führen wir unter der Bezeichnung «Move to the Groove» in einen neuen Zeitabschnitt für Musik- und Barbegeisterte verschiedener Generationen.

Am 13. Februar (Türöffnung: 21.00 Uhr, Eintritt: Fr. 10.00) wickeln wir euch mit unserer Beschallung in der unvergleichlichen Kursaal-Bar ein. Die wummernden Bässe werden

euch verführen. Bewegung und Schwung wird euch in die Knochen fahren.

Zur Fasnachtszeit starten wir mit dem Motto «Sixties-Seventies-Eighties». Bei passendem Motto-Outfit spendieren wir ein Begrüssungsgetränk. Mit der Musikwunschlise könnt ihr das reichhaltige Musikspektrum in alle Richtungen abrunden. Jeder kommt auf seine Rechnung – egal ob Tanzbär oder Kopfnicker. *Oliver Brosch*

Texte von unterwegs – eine musikalische Lesung

Die Autorin Monika Slamanig ist in Heiden aufgewachsen. Sie wohnt und arbeitet heute hauptsächlich in St.Gallen und Trogen, ist aber in vielen Weltteilen zu Hause, auch literarisch. Sie liest am Freitag, 19. Februar um 20:15 Uhr im Lindensaal aus ihrem 2015 erschienenen Buch «Durstland» und aus anderen Erzählungen von unterwegs.

Es geht um Begegnungen auf Reisen, um die Faszination von Wüsten und anderen exotischen Landschaften, irrealer Ängste und reale Gefahren, um Fragen nach Wurzeln und Heimat, aber auch um Autopannen,

Fast-Unfälle, kleine Abenteuer, grosse Krisen und skurrile Begegnungen mit Nonnen und Schamanen, Kleinkriminellen, Hunden und Seelöwen.

Die Lesung wird begleitet von der jungen, preisgekrönten Perkussionistin Farida Hamdar aus Rehetobel. Eintritt Fr 15.00. Ab 18:00 Uhr servieren wir ein Abendessen (zwei Gänge) für Fr 30.00. Zwei afrikanische Köchinnen sind bei uns zu Gast. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Kasia Balinska Thurnheer

Vorschau zum überregionalen Folk Festival Heiden

Das am letzten Mai-Wochenende stattfindende Folk Festival Heiden wird die Crème de la Crème der «Neuen Schweizer Volksmusik» vereinigen. Die verpflichteten Interpreten garantieren Musik vom Feinsten, wie man sie in dieser Vielfalt, Perfektion und Spannung in Ostschweizer Konzertsälen noch nie zu hören bekommen hat.

Ein Highlight wird das andere jagen! Heute stellen wir im *aufwind* Rämschfädra vor (Walliserdeutsch für Löwenzahn): das musikalische Kraut, blüht seit 2006 und hat seither einen festen Platz in der Szene der Neuen Schweizer Volksmusik. Die vier professionellen Musiker begeistern mit vielseitigen Arrangements, temperamentvollem Spiel und ihrer unerschöpflichen Phantasie.

In ihrem gezeigten Programm «grimmix» gehen sie noch einen Schritt weiter und stellen ihre Musik in den Dienst eines selbstgedrehten, märchenhaften Stummfilms in Chaplinmanier. Auf ihrer Reise durch die Schweiz erobern Filmheld Aschi und seine Rämschfädra mit viel Witz und Charme die Herzen des Publikums.

Mit «grimmix» stellt Rämschfädra ihre unbändige Experimentierlust nicht nur musikalisch, sondern auch visuell und inhaltlich unter Beweis. Und siehe da: Märchen sind kein Kinderkram, die Schweiz steckt voller Humor und klingt unerhört gut.

Ein Augen- und Ohrenschauspiel für Erwachsene, an dem auch Kinder Freude haben können. Unbedingt ansehen und anhören: www.folk-festival-heiden.ch. *Peter Widmer*

Geführte Wanderungen

Bildsteiner Winterrundweg

Am Samstag, 13. Februar geht es ins nahe Ausland. Um 08:40 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in St.Margrethen. Mit dem ÖV fährt man nach Bildstein. Hier geht es über Grub und Schneider über Oberbildstein weiter nach Geisbirn. Über Knobel führt der Weg zurück nach Bildstein. Die mittelschwere Wanderung dauert 2 1/2 Stunden und um 15:00 Uhr geht es mit dem ÖV nach St.Margrethen zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder am Ende der Wanderung im Gasthaus. Auf dieser Route kann eine wunderbare Aussicht auf Rheintal, Alpstein und Bodensee genossen werden.

Auf Umwegen von Bühler nach Gais

Eine leichte Wanderung wird am Sonntag, 28. Februar durchgeführt. Besammlung ist um 11:00 Uhr beim Bahnhof in Bühler. Über Hohe Buche und Gäbris geht es hinunter nach Gais. Die Wanderzeit beträgt 3 1/4 Stunden und die Rückreise ab Gais ist frühestens um 16:00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Weitere Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Rolf Wild

Hallen-Schwingfest

Samstag, 5. März 2016
Mittelstufenschulhaus Wolfhalden

Nutzen sie die Gelegenheit, die boomende Sportart «Schwingen», hautnah mitzuerleben.

Wettkampfbeginn:

Nachwuchsschwinger um 09.30 Uhr

Für das leibliche Wohl wird in der gemütlichen Festwirtschaft gesorgt.

Der Schwingclub Wolfhalden freut sich auf einen interessanten Wettkampftag und würde sich über ihren Besuch freuen.

**Schwingclub
Wolfhalden**

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch
Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Gutes aus der Region – das gilt auch bei Treuhandleistungen.

patrick.vetter@egeli.ch
Tel. 071 221 11 61

pascal.jordan@egeli.ch
Tel. 071 221 11 70

Buchhaltung
Steuerberatung
KMU-Beratung
www.egeli-treuhand.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL
Freitag, 12. Februar 2016
Ab 20:00 Uhr, im MZG

Eintritt ab 16 Jahren

Schiff Ahoi **Entern oder Kentern**

Guggen:
Izi bizi tini wini
Adlerbrüeter
Möttelisouenders

Kindermaskenball
Samstag, 13. Februar
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/bilder

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Fünf AÜB-Gemeinden wollen eine Energie-Region werden

Eine Energie-Region im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) ist in greifbare Nähe gerückt. Nach der Bestandsaufnahme im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden werden nun die neu zu zertifizierenden Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute Walzenhausen sowie die bestehende Energiestadt Heiden den eingeschlagenen Weg gemeinsam zu Ende gehen. Durch die erfreulichen Ergebnisse in der Bestandsaufnahme erscheint eine solche Zertifizierung realistisch und ist mit einzelnen zusätzlichen Massnahmen umzusetzen. So soll beispielsweise in den Gemeinden eine Energiebuchhaltung eingeführt werden, um den Energieverbrauch der kommunalen Gebäude besser zu verfolgen und steuern zu können.

Nach dem Entscheid der Gemeinderäte sollen im Jahr 2016 in einer gemeinsamen Energie-Region-Kommission die Grundlagen für die Energie-Region gelegt werden. Die Kommission besteht aus Delegierten der teilnehmenden Gemeinden und wird gemeinsame Massnahmen im Energiebereich sowie ein Aktivitätenprogramm und Leitbild ausarbeiten. Die Zertifizierung mit dem Label ist für Anfang 2017 geplant.

Das Label «Energie-Region» von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label «Energiestadt» für einzelne

Appenzellerland
über dem Bodensee

Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation.

Die Gemeinden Lutzenberg, Wald, Wolfhalden sowie der Bezirk Oberegg haben sich momentan dagegen entschieden, an einer gemeinsamen Energie-Region teilzunehmen. Diese Gemeinden haben aber selbstverständlich die Möglichkeit, sich noch an der gemeinsamen Energie-Region zu beteiligen. So sollen die Gemeinden des AÜB in näherer Zukunft zusammen eine nachhaltige und vorbildliche Energiepolitik verfolgen.

Gegenwärtig sind im Kanton die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energie-Region im Kanton. **Simon Spillmann**

Neuer Agenturleiter der AXA Winterthur

Bis Ende 2015 war die Hauptagentur in Heiden direkt der Generalagentur Altstätten unterstellt. Seit 1. Januar wird die Vorderländer AXA-Winterthur-Hauptagentur von Daniel Stähler geleitet. Gemeinsam mit den beiden Aussendienstmitarbeitern Walter Lutz und Emil Preisig sowie Birgid Locher im Innendienst steht Daniel Stähler der Vorderländer Bevölkerung beratend in allen Versicherungsfragen zur Seite.

Daniel Stähler begann seine Beratertätigkeit 1989, damals noch bei der Winterthur Versicherung in Walzenhausen-Lutzenberg. Nach und nach erweiterte er seine Beratertätigkeit auf das ganze Appenzeller Vorderland. 2007 wechselte er als Versicherungsberater seinen Arbeitgeber und kehrte nun am 1. Januar zurück zur AXA Winterthur nach Heiden. Die

Hauptagentur in Heiden betreut das ganze Gebiet im Appenzeller Vorderland inklusive Eggersriet, Grub SG und Oberegg.

Daniel Stähler wohnt in Walzenhausen, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er war Gemeinderat in Walzenhausen, im Vorstand vom Gewerbeverein Walzenhausen und ist Präsident des Vereins Kleintiere Vorderland Heiden-Walzenhausen. In seiner Freizeit turnt er aktiv bei der Männerriege Walzenhausen. Seine Hobbys sind Biken und Wandern.

Daniel Stähler freut sich auf die neue Herausforderung als Agenturleiter und steht seinen Kundinnen und Kunden zusammen mit seinem Team in Heiden jederzeit zur Verfügung. **Peter Eugster**

Annagreth und Ernst Looser, Avdo Camavdic, Corina Vogel und Claudia Braunwalder

Mehr als nur ein Mitarbeiter

Kürzlich konnte Avdo Camavdic auf sein 30 jähriges Dienstjubiläum bei der Gärtnerei Looser zurückblicken. 1985 kam der 21-Jährige erstmals in die Schweiz und begann seine Arbeit in der Gärtnerei bei Ernst Looser. Vier Jahre arbeitete er als Saisonier und erhielt dank seiner raschen Auffassungsgabe und seiner Zuverlässigkeit in der Folge eine Aufenthaltsgenehmigung.

Avdo Camavdic zeichnet sich besonders durch seine Loyalität, seine Pünktlichkeit und seine Kollegialität aus. Kein Morgen ist ihm zu früh um mit der Arbeit zu beginnen, er arbei-

tet ruhig und selbstständig und bepflanzt unter anderem auch die Gräber.

Im Laufe der Jahre gründete er eine Familie und lebt nun seit vielen Jahren mit ihr hier in Heiden.

Ernst und Annagreth Looser, sowie die Mitarbeiterinnen gratulieren Avdo herzlich zu seinem Jubiläum, danken ihm von Herzen für seine langjährige Treue und wünschen ihm gute Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. **E.St.**

**z'Hääde go
poschte – ohni
Näbedchoschte**

Ob Buure-, Sportlerzmorge oder Omas Frühstück?

Bei uns in der Löwen Cafe Bar können Sie zmörgel von 08:30 bis 11:00 Uhr oder je nach Reservation auch länger: vom hausgemachten Birchermüsli über Rührei mit Speck bis hin zu Pancakes mit Ahornsirup – jetzt reservieren und Willkommensgeschenk erhalten!

Gerne heissen wir Sie auch ausserhalb der Öffnungszeiten willkommen, auf Anfrage bei einer Reservation ab zehn Personen (info@loewen-heiden.ch, 078 736 92 49).

Unsere neuen Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch 08:30 bis 16:00 Uhr sowie Freitag und Samstag von 08:30 bis 11:00 und 17:00 bis 24:00 Uhr. Donnerstag und Sonntag geschlossen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Sarina Graf**

Hädler-Batzen im Wert von über Fr. 35'000.00 sind neu im Umlauf

Das Spital Heiden machte seinen Angestellten im letzten Jahr bereits zum vierten Mal ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten als «Weihnachtsgrati» je vier Hädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 100.00 für den Einkauf bei uns in Heiden. Auch beschenkte die Heller AG Wohnbauten ihre Mitarbeiter und die CSS Versicherung machte ihren Neukunden ein Geschenk in Form von Hädler Batzen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein (HUGH) begrüsst solche Aktionen unserer Gewerbebetriebe vor Ort und hofft auf Nachahmer. **tb**

Premiere eines neuartigen Events

Der Gemeinderat sichert dem Folk Festival Heiden, welches vom 27. bis 29. Mai an verschiedenen Standorten in Heiden durchgeführt wird, seine finanzielle Unterstützung zu.

Im kommenden Mai wird Heiden Zentrum des ersten Folk Festival Heiden. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren und insgesamt werden 18 Formationen aus der ganzen Schweiz.

Der Gemeinderat unterstützt das Folk Festival mit einem Beitrag von insgesamt rund Fr. 13'600.00. Darin enthalten sind ebenfalls Einsätze des Bauamtes sowie Beiträge für die Organisation und Werbung.

Der Gemeinderat hofft, dass die Begeisterung für die Premiere dieses grossartigen Events weit über die Grenzen von Heiden hinaus getragen wird. Mit diesem Anlass soll der Ruf von Heiden als Veranstaltungs- und Erlebnisort gefestigt und vertieft werden. Der Gemeinderat wünscht dem initiativen Organisationskomitee mit dem Folk Festival Heiden viel Erfolg.

Die Sternsinger haben Segenswünsche für das Neue Jahr in die Häuser von Heiden gebracht und Geld für notleidende Kinder in Bolivien gesammelt. Bei vielen schönen Begegnungen unter der Haustür sind so Fr. 6280.30 an Spenden zusammengekommen. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Claudia Gebert

Gesundheitsregion Appenzellerland

Die Tradition von Heiden als Kur- und Erholungsort reicht weit zurück ins 19. Jahrhundert. Bis heute hat Heiden seine Bedeutung als modernes Gesundheitszentrum im Bodenseeraum bewahrt. Für das Kundensegment Frauen soll in den kommenden Monaten ein einzigartiges touristisches Produkt entwickelt und im Markt etabliert werden.

Vom Megatrend Gesundheit überzeugt sind neben den Initianten der «Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee» und dem Appenzellerland Tourismus AR auch grosse Leistungsbringer wie das Spital Heiden, das Heilbad Unterrechten und das Hotel Heiden. Ebenfalls überzeugt sind der Kanton und der Bund, die das Projekt im Rahmen der neuen Regionalpolitik (NRP) mit über Fr. 200'000.00 unterstützen.

Der Gemeinderat unterstützt dieses Projekt, das sich speziell an Frauen richtet, dieses Jahr mit einem Beitrag von Fr. 5000.00. Abhängig vom Erfolg, marktfähige Produkte und Dienstleistungen zum Thema «Frauen-Gesundheit» zu schaffen, beteiligt sich die Gemeinde auch für die Jahre 2017 bis 2019 mit weiteren Fr. 5000.00 jährlich. Damit leistet die Gemeinde einen Beitrag zur Steigerung der Logiernächte, der Anzahl Tagestouristen in Appenzell Ausserrhoden und zur Bekanntheit

der Tourismusdestination Appenzellerland.

Bauliche Veränderung und Orgelrevision

Die ev. Kirchgemeinde hat sich am 26. April 2015 mit überwiegender Mehrheit für die Revision der Orgel im Jahr 2016 ausgesprochen. Daran beteiligt sich die politische Gemeinde gemäss bestehender Vereinbarung mit einem Drittel der Kosten. Der Gemeinderat hat diesem Vorhaben gemäss der Offerte von Architekt Paul Knill, Herisau, zugestimmt und den Kredit von Fr. 20'000.00 freigegeben. Dieser Betrag ist bereits im Voranschlag 2016 berücksichtigt.

Die ev. Kirchgemeinde hat zusätzlich um einen Unterstützungsbeitrag an der umfassenden Revision der Orgel mit Kosten von über Fr. 320'000.00 gebeten. Für diese Aufwertung der Orgel mit klanglicher Veränderung hat der Gemeinderat der Kirchgemeinde Fr. 25'000.00 aus dem Johanna Oppliger-Fonds zugesprochen, sofern die Gesamtfinanzierung sichergestellt werden kann.

Der Gemeinderat wünscht der ev. Kirchgemeinde viel Erfolg mit diesem Vorhaben und freut sich auf künftige kulturelle und musikalische Anlässe in der Kirche.

Parkierung Hotel Park und Seeallee

Für das neue Hotel Park und als Ersatz für die Parkplätze entlang der Seeallee sollten auf dem Lindenpark oberirdische Parkplätze erstellt werden. Der Kanton verweigert diesem Vorhaben jedoch seine Unterstützung. Kanton und Gemeinde suchen gemeinsam nach neuen Lösungen.

Bekanntlich beabsichtigt die Hotel Heiden AG das alte Hotel Park an der Seeallee durch ein neues modernes

Im Februar bitte beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 3.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 13.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Dienstag, 23.

ganzer Tag

Metallsammlung

Dorf Heiden

Sonntag, 28.

ganzer Tag

Abstimmungen

Gemeindehaus

Hotel zu ersetzen. Gleichzeitig will die Gemeinde die Seeallee und den Kurpark neu gestalten. Dabei sollen die Parkplätze entlang der Seeallee grösstenteils aufgehoben und andernorts ersetzt werden. Auch das Hotel Park muss für Gäste und Personal genügend Parkplätze ausweisen können. Um Synergien zu nutzen, möchten Gemeinde und Hotel Park gemeinsam ein Parkplatzangebot schaffen. Studien der Hotelinitianten zeigen, dass eine Tiefgarage unter dem neuen Hotel oder eine Parkierungsanlage unter der Seeallee kaum wirtschaftlich zu betreiben seien. Daher hatte der Gemeinderat vor rund einem Jahr entschieden, auf dem Areal Lindenpark provisorische oberirdische Parkplätze erstellen zu lassen. Das Departement Bau und Volkswirtschaft ist gegenüber dieser Parkierung Lindenpark und der damit notwendigen Umzonung aus der Grünzone kritisch eingestellt. Das Hotelprojekt per se wird jedoch nicht in Frage gestellt und wird weiterhin unterstützt.

Um dies zu unterstreichen und weitere Standortoptionen prüfen zu können, haben sich Gemeinde und Kanton nun entschieden, eine Projektstudie für eine Tiefgarage am Standort Bad in Auftrag zu geben. Ziel ist es, eine ortsplanerisch und wirtschaftlich tragbare Lösung zu finden. Beide Parteien beteiligen sich mit je Fr. 15'000.00 an dieser Studie. Damit beauftragt wurde das Architekturbüro Thomas K. Keller, St.Gallen.

Über das Ergebnis der Projektstudie und das weitere Vorgehen wird der Gemeinderat im ersten halben Jahr 2016 orientieren.

Mitteilungen Bürgerrechtsänderung

Ordentliche Einbürgerungen, nach Art. 41 ZStV, am 8. Dezember von

- Balinska Katarzyna, Rosentalweg 1
- Strassnigg Lewin Thaddäus, Rosentalweg 1

Neuzugezogene

Gocha Dogonadze-Weisser und Barbara Weisser, Brunnhalde 3; Christine Heuer, Obere Sonnenbergstrasse 4; Isabelle Kuba, Sägewiesstrasse 15; Rebecca Fürer, Hinterlochen 63; Gertrud Rohner, Freihofstrasse 1; Peter Niederer, Unterrechstein 6; Chantal Lanker, Unterrechstein 6; Ratajczak Sandra, Hinteres Werd 14; Cindy Schrepfer, Badstrasse 9; Stephan Jansen, Kirchplatz 9; Christian Zähler, Rosentalstrasse 16; Andreas und Anita Cajochen, Untere Sonnenbergstrasse 3; José Ferreira da Costa, Tiefenau 4; Marcel Müller und Andréa Justino Müller, Obereggerstrasse 7;

Zivilschutzanlagen vorsorglich für Asylsuchende bereithalten

Aufgrund der konstant hohen Zahl der Asylgesuche ist das Staatssekretariat für Migration SEM bestrebt, die UnterbringungsKapazitäten des Bundes im Rahmen der Vorsorgeplanung zu erhöhen – dies in enger Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden. Bei Bedarf werden in den Anlagen «Geschützte Operationsstelle / Sanitätshilfsstelle» in Herisau sowie in der «Sanitätshilfsstelle und Zivilschutzanlage» in Heiden Asylsuchende untergebracht.

In Herisau können während maximal acht Monaten rund 100 und in Heiden während maximal sechs Monaten rund 150 Personen unterkommen. Beide Unterkünfte werden durch das Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) Altstätten SG geführt. Die Asylsuchenden werden für einen Zeitraum von wenigen Tagen bis maximal vier Wochen in den Schutzanlagen betreut.

Verantwortlich für Führung, Organisation und Sicherheit der beiden

Pinto Carvalho Anbal, Blumenaustrasse 1.

Mitarbeiterin gesucht

Unsere langjährige Mitarbeiterin geht im Sommer 2016 in Pension. Wir suchen deshalb zur Ergänzung unseres Teams per 1. Juli oder nach Vereinbarung eine/n Mitarbeiter/in Einwohnerdienste (50-Stellen-Prozent).

Wir erwarten eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise in einer Gemeindeverwaltung, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent, Verschwiegenheit sowie Freude im Umgang mit Kundinnen und Kunden.

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Team, einen modernen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz sowie eine der Verantwortung entsprechende Entlohnung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 26. Februar an die Gemeindekanzlei Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden. Bei Fragen steht Ihnen Daniela Burkard, 071 898 89 71 (erreichbar jeweils montags und donnerstags), daniela.burkard@heiden.ar.ch gerne zur Verfügung.

Geburten

- **Lou Moris Edelmann**, geboren am 18. November, Sohn des Jan und der Christina Edelmann, geb. Müller
- **Mio Cayden Werner**, geboren am 19. November, Sohn des Mathias und der Heike Werner, geb. Klippfahn
- **Leon Benjamins Rossatti**, geboren am 17. Dezember, Sohn des Richard und der Claudia Rossatti, geb. Oertle
- **Lauriane Annina Eugster**, geboren am 21. Dezember, Tochter des Matthias und der Jacqueline Priska Eugster, geb. Ryser

Todesfälle

- **Susanna Keller-Wanner**, geb. 1937, gestorben am 12. Dezember in St.Gallen
- **Fredy Schlatter**, geb. 1925, gestorben am 27. Dezember in Heiden
- **Maria Magdalena Movig**, geb. 1939, gestorben am 27. Dezember in Heiden
- **Katharina Hagmann**, geb. 1946, gestorben am 1. Januar in Heiden
- **Hans Joachim Fritsche**, geb. 1936, gestorben am 1. Januar in Heiden
- **Michiel Jacobus Harte**, geb. 1937, gestorben am 2. Januar in Heiden

Gratulationen

zum 85. Geburtstag

- **Boas Wachter**, Im Stöckli 1 (13. Februar)
- **Josef Bischofberger**, Am Rosenberg 14 (13. Februar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Georg Amstutz

aufwind

Inserateannahme

3 Schaltungen 5 %
5 Schaltungen 10 %
8 Schaltungen 15 %

haederli@smartwork.ch

**Maler Fähr
malt für Sie
frische
Farben.**

**MALER
FÄH..**

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

**Kanton St.Gallen
Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen**

Systemisches Coaching

Cinéclub Rosental

**Dringend gesucht:
Präsidentin / Präsident**

Bitte melden bei: franziska.bannwart@steingruebli.ch
oder Telefon 079 282 03 26

 **Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

**Nächster Lehrgangstart
September 2016**

Informationen unter gbsg.ch

Mikroplastik

Als Mikroplastik bezeichnet man Kunststoffteilchen mit einer Grösse im Mikrometer- oder Nanometerbereich. Man kann unterscheiden zwischen bewusst erzeugten Mikroplastik-Partikeln zu Gebrauchszwecken, zum Beispiel in Kosmetika, und solchen, die durch den Zerfall von Kunststoffprodukten (Plastikmüll) entstehen. Kunststoffpartikel beiderlei Herkunft verursachen Probleme in der Umwelt, insbesondere weil sie schwer abbaubar sind und eine ähnliche Dichte wie Wasser aufweisen.

Unter anderem haben es etliche Produkte in unseren Badezimmern in sich: Umweltschädliches Mikroplastik. Tausende nur millimetergrosse Plastik Kügelchen können in Zahncreme, Duschgel, Peeling, Gesichtscreme, Seife oder Make-up stecken.

Ohne es zu ahnen, verschmutzen wir beim Zähneputzen unsere Seen, Flüsse und Meere mit Plastikmüll. Aufgrund seiner geringen Grösse passiert Mikroplastik meist ungehindert die Kläranlagen. So gelangen ungeahnte Mengen an Plastikmüll in unsere Gewässer und weiter ins Meer. Mikroplastik ist schädlich für die Umwelt und wenn es in der Folge in die Nahrungskette gelangt, dann vermutlich auch für uns.

Mikroplastik und andere Kunststoffe in Kosmetika können jedoch durch in der Natur vorkommende Stoffe leicht ersetzt werden. In Naturkosmetik werden biologisch abbaubare Inhaltsstoffe wie gemahlene Nuss- oder Kokosshalen, Aprikosen- oder Traubenkerne, Mandelkleie oder Pflanzenpulver ebenso verwendet wie mineralische Stoffe zu denen Salzkristalle, Tonerde, Kreide, Kalk oder Silikate zählen. Vielleicht achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einmal auf die Inhaltsstoffe in den erwähnten Kosmetikprodukten – die Umwelt wird es Ihnen danken! **Conny Nussmüller**

Förderprogramm 2016 der Gemeinde

Mit dem Förderprogramm der Energiestadt Heiden werden auch 2016 wieder Massnahmen zur Energieeffizienz und zum Ausbau von erneuerbaren Energien in der Gemeinde belohnt. Möchten Sie Ihr altes Grosshaushaltsgerät ersetzen? Entscheiden Sie sich für ein Gerät der Energieeffizienzklasse A+++ und erhalten Sie von der Energiestadt Heiden Fr. 200.00 in Form von Häädler-Batzen. Das Förderprogramm gilt für Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kühlschränke und Gefrierschränke. Auch veraltete Umwälzpumpen sind wahre Energiefresser. Aus diesem Grund unterstützt die Gemeinde den Ersatz von Umwälzpumpen, welche im 2016 er-

setzt werden, mit Häädler-Batzen im Gegenwert von ebenfalls Fr. 200.00. Zusätzlich fördert die Gemeinde thermische Solaranlagen und Regenwassernutzungsanlagen.

Die Fördergelder pro Jahr sind limitiert. Bitte beachten Sie die Bedingungen zu den einzelnen Förderprogrammen unter www.heiden.ch -> Energiestadt, oder wenden Sie sich an die Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt Heiden, Andreas Naef, 071 898 89 20, andreas.naef@heiden.ch. **Andreas Naefs**

**Unser Dankeschön:
Häädler-Batzen
im Wert von
Fr. 200.00**

	Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte	Thermische Solaranlagen	Regenwasser- nutzungsanlagen
2013	Keine Förderung	Geförderte Anlagen: 3 Förderbeiträge Total: Fr. 4589.00	Geförderte Anlagen: 4 Förderbeiträge Total: Fr. 4000.00
2014	Geförderte Geräte: 21 Förderbeiträge Total: Fr. 4200.00	Geförderte Anlagen: 7 Förderbeiträge Total: Fr. 13'240.00	Geförderte Anlagen: 1 Förderbeiträge Total: Fr. 1000.00
2015	Geförderte Geräte: 25 Förderbeiträge Total: Fr. 5000.00	Geförderte Anlagen: 2 Förderbeiträge Total: Fr. 5417.00	Geförderte Anlagen: 0 Förderbeiträge Total: Fr. 0.00

Ausbezahlte Fördergelder der Energiestadt Heiden zwischen 2013 und 2015

Sparpotenzial beim Ersatz von Haushaltgeräten

Alte Haushaltsgeräte verbrauchen bis zu 50 Prozent mehr Strom als Modelle der besten Effizienzklasse. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energieverbrauch in Effizienzklassen von A+++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) ein. Bei Geschirrspülern und Waschmaschinen können ausserdem Modelle mit Warmwasseranschluss empfehlenswert sein. Sie nutzen das warme Wasser direkt aus dem Boiler, sodass sich ihr eigener Stromverbrauch massgeblich reduziert. In den Ratgebern «Geschirrspüler» beziehungsweise «Waschmaschinen» auf der Webseite www.topten.ch wird erläutert, unter welchen Bedingungen sich der Warmwasseranschluss lohnt. Sicher keinen Sinn macht er, wenn im Gebäude die Wassererwärmung mit Strom (Elektroboiler) erfolgt.

Reparieren oder ersetzen?

Ein Gerät braucht aber auch für die Herstellung, den Transport und die Entsorgung Energie (Graue Energie). Dabei entstehen Schadstoffe, CO₂

oder sogar radioaktive Abfälle. Bei einem defekten Haushaltsgerät stellt sich deshalb die Frage: Ist nun die Reparatur sinnvoll oder lohnt es sich, den alten Stromfresser zu ersetzen? Als Faustregel für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler gilt: Ist ein Gerät älter als zehn Jahre, so lohnt sich der Ersatz durch das energieeffizienteste Modell in jedem Fall. Bei Backöfen und Tumbler dann, wenn die Reparatur mehr als 5 Prozent des Neupreises beträgt. Detaillierte Angaben bietet die EnergieSchweiz Broschüre «De-

fekte elektrische Geräte reparieren oder ersetzen?» www.energieschweiz.ch -> Wohnen -> Haushaltgeräte -> Reparatur oder Neukauf.

Entscheidungshilfen beim Kauf von Haushaltsgeräten sind ausserdem zu finden unter www.compareco.ch und www.topten.ch. Für Beratung rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich an Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch.

G. Roost, Verein Energie AR/AI

Klasse	A+++	A++	A+	A	B	C	D	E	F	G	* Übergangsfristen für die Abgabe der Geräte
Haushaltsgeräte											
Kühl- und Gefriergeräte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Waschmaschinen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Abgabe A bis 30.11.15
Tumbler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Abgabe A bis 31.07.16
Backöfen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Abgabe B bis 31.07.16
Geschirrspüler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Abgabe A-D bis 31.07.16

Heute sind die besten Haushaltsgeräte mit A+++ auf der Energieetikette klassiert. Je nach Gerät sind weniger effiziente nicht mehr oder nur noch mit Übergangsfristen auf dem Markt (Quelle: www.energieschweiz.ch).

HEIDENfitness.CH

und wie war das mit den

guten vorsätzen?

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

SCHULE
DORF · WIES · GERBE HEIDEN

HERZLICH WILLKOMMEN

Seit August 2015 befinden sich der Mittagstisch und die Nachbetreuung der Schule Heiden an der Blumenfeldstrasse 12. Sind Sie neugierig? Wollen Sie die Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergarten Blumenfeld besichtigen? Wollen Sie mehr über das Angebot erfahren?

**Ich freue mich auf Ihren Besuch am
Mittwoch 17. Februar von 17.00 bis 19.00 Uhr!**

Esther Eisenring, Leiterin Betreuungsangebot

Sängerinnen und Sänger gesucht

Mit den **SongSwingers Eggersriet** planen wir ein **neues Musikprojekt**. Das Projekt startet am 25. April 2016 und endet mit zwei bis drei Konzerten im Februar 2017. Das Repertoire umfasst Melodien aus den Musicals "Sister Act" und "Grease". Weiter kommen Beatles-Stücke sowie einige Evergreens dazu.

Wir proben jeweils jeden zweiten Montag im Schulhaus Eggersriet. Der Chor wird von einer eigenen 4-Mann-Band begleitet.

Wir suchen junge und junggebliebene Männer und Frauen. Bitte melde dich bei: erich.kemptoner@kemptoner-partner.ch
Info unter: www.Songswingers.ch

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Montag - Donnerstag 09:00 - 23:00 • Freitag - Samstag 09:00 - 02:00
Sonntag Ruhetag

Obereggerstrasse 10 • 9410 Heiden • Mobil +4178 699 88 94

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Jetzt in die Winterinspektion

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 • 9410 Heiden

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Mit Knetmasse wurden Schlüsselanhänger, Armbänder oder auch Halsketten kreiert

Rückblick

Basteln am Adventssonntag

Bereits zum dritten Mal bot die KJAH das Adventsbasteln in der Chillsuite an. Während sich die Erwachsenen eine Crêpe und ein Glas Wein des Lions Clubs Heiden gönnten, liessen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. Waren es in den letzten beiden Jahren Weihnachtskugeln, die man bemalen konnte, wurde nun mit FIMO gearbeitet. Die Knetmasse wurde zu Schlüsselanhängern, Armbändern oder auch zu Halsketten verarbeitet. Der kalte und windige Sonntag lockte viele Marktbesucher in die beheizte Chillsuite und das eingespielte Team des Lions Clubs stiess an seine Grenzen. Für die Mitglieder der Betriebsgruppe des Jugendtreffs war es eine Selbstverständlichkeit, dass man Unterstützung anbot. Herzlichen Dank dafür!

Billard Kurs in der Chillsuite

Der Billardtisch ist seit Jahren das beliebteste Spielgerät im Jugendtreff.

Fast jede Besucherin oder jeder Besucher hatte schon ein Queue in der Hand, aber über die Regeln weiss niemand so richtig Bescheid. Deshalb lud die KJAH Mitte Dezember einen Billardspieler ein, welcher fast täglich am Tisch steht und zu den 100 Besten der Schweiz zählt. Im zwei-stündigen Kurs wurden den Jugendlichen grundlegende Techniken beigebracht und auch regeltechnische Unklarheiten beseitigt. Solche Kurse sind im 2016 auch für Tischfussball, Tischtennis und Darts geplant.

Boys Only:

Filmabend in der Chillsuite

Kurz vor Weihnachten gehörte die Chillsuite für einen Abend ausschliesslich den Jungs. Rund ein Dutzend schauten sich zu Hot-Dogs und Softdrinks den fünften Teil der Mission Impossible Reihe an. Nicht wirklich lehrreich oder gesund, aber es darf ab und zu auch einfach unterhaltsam sein. Natürlich wurde der Jugendschutz dabei eingehalten. Mit

Go-Kart steht im Februar bereits der nächste Boys Only Anlass auf dem Programm.

Escape Room über die Feiertage

Manchmal sind sie nicht wirklich spektakulär, diese Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Anstatt einfach den Jugendtreff zu öffnen, wollte die KJAH etwas Spezielles anbieten. Seit gut einem halben Jahr gibt es in St.Gallen den Escape Room. Dabei werden Teams von maximal sechs Personen in eine Geschichte geführt, in der sie vor logische Herausforderungen oder physische Rätsel gestellt werden. Die Teammitglieder müssen Gegenstände und Hinweise in einem unbekanntem Raum finden und miteinander

Aktuell

Boys Only:

Go-Kart in Feldkirch

Am Sonntag, 14. Februar fahren die Jungs nach Feldkirch zum Go-Kart. Anmeldungen und weitere Infos bei Marc. *Manuela und Marc*

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

Rätsel und unbekannte Räume sorgen für den erhenteten Adrenalinkick im Escape-Room

der kombinieren. Um diesen Raum verlassen zu können, müssen alle Rätsel innert 60 Minuten gelöst werden. Die Teams haben die Herausforderung gemeistert und konnten alle Aufgaben erfüllen. Der Zeitdruck, die anspruchsvollen Rätsel und die unbekanntem Räume sorgten für den erhenteten Adrenalinkick in den Weihnachtsferien. Übrigens auch für Erwachsene ein toller Event für eine Gruppe von Freunden oder als Teamanlass.

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. März

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 16. Feb., 16:00 Uhr

V.l.n.r.: Willi Eugster (Co-Präsident FDP AR), Ralf Nussmüller, Jörg Lutz (Präsident FDP Heiden), Stefan Gantenbein, Monica Sittaro (Co-Präsidentin FDP AR), Markus Schmid, Monika Gessler, Peter Widmer, Andrea Caroni (Ständerat)

Die FDP Heiden ist wieder aktiv

An der im Dezember durchgeführten Versammlung wurde der Grundstein für eine starke liberale Ortspartei gelegt, die sich insbesondere für Heiden und das Appenzeller Vorderland einsetzt. Der neu gewählte sechsköpfige Vorstand schafft die Voraussetzung dazu.

Willi Eugster, Co-Präsident der FDP AR, erinnerte daran, dass die Kantonalpartei ab 1910 einige Schwierigkeiten zu überwinden hatte, bis daraus eine wichtige staatstragende Partei wurde. Für Ständerat Andrea Caroni bietet die FDP Hei-

den eine Chance, um auch jüngere Mitglieder für die politische Diskussion zu gewinnen.

Neben einem attraktiven Programm und einer offenen Gesprächskultur möchte der neue Vorstand mit Jörg Lutz, Monika Gessler, Stefan Gantenbein, Markus Schmid, Peter Widmer und Ralf Nussmüller Interessierte aller Altersstufen ansprechen.

Auskünfte erteilt gerne Jörg Lutz unter 079 503 94 16 oder joe.lutz@bluewin.ch. **Monika Gessler**

Chefin oder Chef Wanderungen gesucht

Unser Verein organisiert jedes Jahr rund 30 geführte Wanderungen, an denen alle Wanderfreudigen kostenlos teilnehmen können. Viele Wanderer schätzen diese organisierten Wanderungen, weil sie lieber in einer Gruppe wandern. Für diese ehrenamtliche Aufgabe sucht der VAW einen neuen Chef Wanderungen. Im Appenzellerland als einzigartigem attraktivem Wanderland mit rund 800 km Wanderwegen engagieren sich zur Zeit zwölf Wanderleiterinnen und Wanderleiter und bieten ein vielfältiges Jahresprogramm an. Geleitet wird dieses Team vom Chef Wanderungen, der nach über zehn Jahren in dieser Tätigkeit aus Altersgründen von seiner Aufgabe zurücktritt.

Voraussetzungen für dieses Amt sind Freude

- am Wandern in der Natur
- am selbstständigen Organisieren
- am Führen eines Wanderleiterteams
- an Wanderführungen in der näheren und weiteren Umgebung

- an der Entwicklung neuer Ideen
- an der Mitarbeit in der Geschäftsleitung
- an leichten Büroarbeiten
- an Kontaktpflege mit Gleichgesinnten

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten Sie Ihr Hobby mit einer interessanten, dankbaren Aufgabe ab 2017 bereichern, so melden Sie sich bitte bei Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW, Chef Wanderungen Rolf Wild, Landsgemeindeplatz 7c, 9043 Trogen, 071 344 10 05 oder 076 537 50 10, wild.rolf@hispeed.ch. **Rolf Wild**

Serie
«Chrut und Uchrut»

Der Lindenbaum

Die Lindenblüten gehören zu den bekanntesten Heilkräutern überhaupt. Die filigranen Blüten hängen an einem blassgrünen Hochblatt, das irrtümlich auch als Teil der Blüte angesehen wird. In früheren Zeiten wurde nicht nur dieser Pflanzenteil verwendet, sondern da waren auch die Blätter, das Holz, der Bast und die Kohle von grossem Nutzen.

Die Verwendung der Blüten als Tee bei Erkältungskrankheiten ist in vielen europäischen Ländern bekannt. Weiter wird viel von der schweisstreibenden Wirkung Gebrauch gemacht, wobei man nicht weiss, welcher Wirkstoff dafür verantwortlich gemacht werden kann. Bei den reichlichen Schleimstoffen kann man je-

doch genau sagen, dass diese für den reizmildernden Effekt bei Hustenerkrankungen verantwortlich sind. Um den schweisstreibenden Effekt bei fieberigen Krankheiten zu erhöhen, mischt man geschnittene Lindenblüten mit den Holunderblüten zusammen. Von dieser Mischung nimmt man vier Teelöffel und übergiesst sie mit einem Liter kochendem Wasser. Nach 5 Minuten wird der Tee abgeseiht und möglichst heiss getrunken. Mehrere Tassen hintereinander erhöhen die Schweissabsonderung erheblich.

Wenn der Köhler aus den Stämmen die Lindenkohle herstellte, wurde diese in alten Zeiten zu Schiesspulver verarbeitet. Auch für das Pulver der Lindenkohle gibt es eine Heilanwendung; nämlich bei hartnäckigen Lungenkrankheiten und bei Darmentzündungen. Ein bis zwei Teelöffel dieses Kohlepulvers werden in Milch oder Wasser eingerührt und getrunken.

Bei dieser bekannten Heilpflanze wird überdeutlich, wie wertvolles Wissen über die Kräuteranwendung in Vergessenheit gerät.

Hanspeter Horsch

Das Skilift-Beizli wurde am Freitag, 29. Januar eröffnet

Eröffnung Hädler Skilift-Beizli

Herzlichkeit, Gastlichkeit und eine gemütliche Atmosphäre bringen dir den Charme einer verschneiten Berghütte nach Heiden. Lass dich von uns verwöhnen und geniesse die einfachen, frischen und rustikalen Gerichte. Das Fondue «do it yourself» ist ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis (nur mit Vorreserva-

tion). Dazu ein erfrischendes Glas Weisswein und einen Schiikafi.

Das Skilift-Beizli hat jeden letzten Freitag im Monat bis April geöffnet, ob weiss oder grün! Reserviere dir also schon heute den 26. Februar ab 17:00 Uhr. Die weiteren Termine sind: 25. März und 29. April.

Gil Gretler

Der Gesuchte – und die Einweihungsfeier der Gedenktafel am Haus im Stapfen

Ein neues Quiz

Nach einem Unterbruch setzen wir unsere Serie von Wettbewerbsfragen über Heiden, seine Leute und seine Geschichte fort. Motivation dazu ist die Sonderausstellung 2016 im Museum Heiden «Ein Gang durch das Heiden um 1900», die am 22. Mai eröffnet wird.

Wir beginnen mit einem Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der, geboren 1845, schon in jungen Jahren kraft seiner wunderbaren Stimme in Wirtshäusern auftreten musste, Theologie zu studieren hatte, dann aber seinen Weg als internationaler Konzertsänger fand. Der Tod seiner Gattin setzte der Karriere ein abruptes Ende; er zog nach Heiden und verschrub sich ganz der Appenzeller

Volkskultur. Er schrieb darüber Schriften und Gesangsnoten, die bis heute Anerkennung finden und er starb am 9. September 1923 in seinem Heim im Stapfen.

Am 3. Januar 2016 thematisierte das Museum diesen Mann, dem es einen Grossteil seiner Wohnmobiliar-Sammlung verdankt. Damit die Frage: Wie hiess dieser berühmte Häädler? Und: Welches war der ihn charakterisierende Zusatztitel?

Wie immer freut sich Erika Stocker (Paradiesstrasse 18, 071 891 33 84, estocker@bluemail.ch) bis zum 16. Februar auf Ihre Reaktion! Dem ausgelosten Gewinner winkt ein Gutschein von Fr. 50.00 aus der Drogerie Horsch. **Andres Stehli**

Ein Geburtstag, der nicht gefeiert wird

Als Konkurrenzprodukt zum bereits seit 1722 erscheinenden Appenzeller Kalender erschien 1866 erstmals der Neue Appenzeller Kalender («Häädler Kalender»). Der 150. Geburtstag fällt aus, weil die Publikation 1998 letztmals erschien.

Gründer des neuen Kalenders war Buchbinder Rudolf Sonderegger, Heiden. Ende 1872 erwarb der aus Württemberg eingewanderte Robert Weber als Inhaber der gleichnamigen Druckerei in Heiden die Verlagsrechte. Ab 1933 war Konrad Sonderegger (1917–1998) Lehrling in der Druckerei, die er später erwarb und

leitete. Der vor allem im Appenzeller Vorderland verbreitete Kalender mit einer Auflage von rund 10'000 Exemplaren war ihm ein Herzensanliegen, und fast bis zuletzt betreute er dessen Redaktion. 1998 erwarb der Appenzeller Verlag, Herisau (heute Schwellbrunn), als Herausgeber des Appenzeller Kalenders die Verlagsrechte, was das Aus für den «Häädler Kalender» bedeutete.

Peter Eggenberger

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Nächster Redaktions- und Inserateschluss: Dienstag, 16. Februar, 16:00 Uhr | **Online:** www.heiden.ch -> Aktuelles: Mitteilungsblatt «aufwind»

Danke fürs Weihnachtsgeschenk!

Die Überraschung bei den Besucherinnen und Besuchern der Lebensmittelabgabe war gross, die Freude und Dankbarkeit auch. 45 Papiertaschen, gefüllt mit lang haltbaren Lebensmitteln, wurden zusätzlich zum abgelaufenen Warensortiment der Schweizer-Tafel, als Weihnachtsgeschenk überreicht.

Diese Lebensmittel wurden am Wägeli-tag vor dem Coop gespendet und mit den Spendengeldern noch Lebensmittel zugekauft, sodass alle mit einer gleichwertigen Papiertasche überrascht werden konnten. Und dies war nur möglich mit grosszügigen Spenden. Dafür dankt der «Haus zur Bergulme (HzB)-Lebensmittelmarkt» allen Spenderinnen und Spendern für diese Grosszügigkeit. Dies auch im Namen der Armutsbetroffenen in den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden.

Alle Spenden, welche das Projektteam immer wieder für den HzB-Markt erhält, kommen direkt der Lebensmittelabgabe zugute. Darauf können Sie sich verlassen.

Geldspenden an: Raiffeisenbank Heiden, IBAN CH12 81101 2000 0037 9305 8, Vermerk «Lebensmittelabgabe». **Bruno Rossi**

Italienische Musik- und Gaumenfreuden

Es ist wieder soweit. Der italienische Barde Pippistrello ist am Freitag, 19. Februar ab 19:00 Uhr bei uns

Pippistrello im Duett mit Julia Gaglione

in der Pizzeria il Peperoncino. Der musikalische Begleiter für eine Serata Italiana erfreut uns mit seiner Musik.

Lassen Sie sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen und geniessen Sie die gemütliche italienische Atmosphäre bei uns. Auf Ihren Besuch freuen sich die Gastgeber Elio und Julia Gaglione. Reservation unter 071 891 27 30. **Elio Gaglione**

Jürg Solèr neuer Direktor der Assekuranz AR

Der Regierungrat hat Jürg Solèr zum neuen Direktor der kantonalen Gebäudeversicherung, der Assekuranz AR gewählt. Er übernimmt die neue Aufgabe am 1. Mai.

Jürg Solèr hat langjährige Erfahrung als Niederlassungs- und Regionalleiter in den Bereichen Brandschutz und Gebäudetechnik und bringt Erfahrung im technischen und baulichen Gebäudemanagement mit.

Georg Amstutz

Silvesterläuten

Besammlung war um 05:20 Uhr bei der Asylturnhalle. Wir konnten ca. 30 Frühaufsteherinnen und -aufsteher, die mit allerlei Radauinstrumenten bewaffnet waren, zählen. In dieser Aufmachung zogen wir mit viel Lärm durch das Dorf, um den Silvester einzuläuten.

Die Reaktionen der Leute, die es aus dem kuscheligen Bett geschafft haben, waren für uns sensationell. Sie erwarteten uns mit offener Tür und lauschten unserem Konzert.

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Zuhörerinnen und Zuhörern sowie auch den Organisatoren Stefan und Manuela Stark.

Emanuel Scheidegger

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Kūfas. Hotel Heiden	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung Lothar Eugster. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	Kafi Glas und so ... Händler zeigen Heiden (Bildshow 5/12/19/26). AG Händler-CD	17:00
Samstag, 6.	Bergführer Markus Tagesskitour. Bergführer Markus Kühnis	07:00–17:00
Montag, 8.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 9.	Zentrum für Asylsuchende Landegg Besichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg. Frauengemeinschaft Heiden	15:40–19:30
	Spital Heiden Informationsabend für werdende Eltern. Spital Heiden	18:00–19:30
Donnerstag, 11.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30–16:30
Freitag, 12.	Bergführer Markus Tagesskitour. Bergführer Markus Kühnis	07:00–17:00
	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Hotel Heiden Wine & Dine mit Arthur Nägele. Hotel Heiden	20:15
Samstag, 13.	Skilift AG Heiden Gratis-Skitag für Jung und Alt. Skilift Heiden	06:00–21:30
	Bergführer Markus Tagesskitour. Bergführer Markus Kühnis	07:00–17:00
	5 th avenue (Kursaal) Move to the Groove (früher Oldies Night). Gruppe Move to the Groove	21:00
Sonntag, 14.	Bergführer Markus Tagesskitour für Kids. Bergführer Markus Kühnis	07:00–16:00
Mittwoch, 17.	Hotel Heiden «Abenteuer im Königreich Marokko – zwei Motorradanfänger möchten zur Sahara». Hotel Heiden	20:15
Freitag, 19.	Postplatz Vollmondhöck Eggersrieter Höchi. Senioren Wandergruppe	16:45–22:00
	Pizzeria il Peperoncino Musik mit Pippistrello. Elio und Julia Gaglione	17:30–22:30
	Naturfreundehaus Kaien Vollmondabend. Carve Sport Kurt	18:00–22:00
	Genossenschaft Hotel Linde Durstland, eine Lesung mit Monika Slamanig. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:15
Sonntag, 21.	Museum Heiden, Atelier 1. Händler- und Appenzeller Filmnachmittag. Museum Heiden	14:00–16:45
Montag, 22.	Bergführer Markus Tagesskitour. Bergführer Markus Kühnis	07:00–17:00
Dienstag, 23.	ev. Kirchgemeindehaus Natürliche Empfängnisregelung, 3-teiliger Grundkurs. Walter und Kati Gabathuler	19:30–22:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauenverein Heiden	20:00–21:00
Freitag, 26.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:00
	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 27.	ev. Kirche Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30–10:30
Sonntag, 28.	Henry-Dunant-Museum Schlager und Musical. Josef Büchelmeier	14:00
Montag, 29.	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulmen	19:00–21:00

Veranstaltungskalender-Daten für März bis Dienstag, 16. Februar, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Geänderte Öffnungszeiten bei der Tourist Information

Die Tourist Information im Bahnhof hat die Öffnungszeiten während der Nebensaison den Kundenbedürfnissen angepasst. Noch bis Ende April bedienen wir Sie gerne von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:05 Uhr und von 12:50 bis 16:00 Uhr. Während der Sommersaison von Mai bis Oktober sind wir gerne während der folgenden Öffnungszeiten für Sie da: Montag bis

Freitag von 08:00 bis 12:05 Uhr und von 12:50 bis 17:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 09:00 bis 13:30 Uhr.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir Sie gerne an die beliebten Appenzeller Gutscheine. Schenken Sie damit Erlebnisse. **Monika Fasola**

Kino

Freitag, 5.	20:15 Die dunkle Seite des Mondes	D 14/12 J.
Samstag, 6.	17:15 Heaven on Earth	Sw/d 12/10 J.
20:15 The Danish Girl	D 16/14 J.	
Sonntag, 7.	15:00 Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	D 6/4 J.
19:15 AN – Von Kirschblüten und roten Bohnen	OV/d/f 12/10 J.	
Dienstag, 9.	20:15 Joy	D 8/6 J.
Freitag, 12.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Heaven on Earth	Sw/d 12/10 J.	
Samstag, 13.	17:15 Heidi	Dialekt 6/4 J.
20:15 Point Break	D 14/12 J.	
Sonntag, 14.	15:00 Alvin and the Chipmunks 4	D 6/4 J.
19:15 Der grosse Sommer	Dialekt 6/4 J.	
Dienstag, 16.	14:15 Kinomol: Cinema Paradiso	D
20:15 Joy	D 8/6 J.	
Mittwoch, 17.	20:15 Cinéclub: Turist	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 19.	19:15 Der grosse Sommer	Dialekt 6/4 J.
Samstag, 20.	17:15 Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	D 6/4 J.
20:15 Die dunkle Seite des Mondes	D 14/12 J.	
Sonntag, 21.	15:00 Alvin and the Chipmunks 4	D 6/4 J.
19:15 Filmhit vom Januar		
Dienstag, 23.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Point Break	D 14/10 J.	
Freitag, 26.	20:15 Suffragette	D 12/10 J.
Samstag, 27.	17:15 Filmhit vom Januar	
20:15 Der grosse Sommer	Dialekt 6/4 J.	
Sonntag, 28.	15:00 Belle et Sébastien	D 6/4 J.
20:15 Mustang	Türk/d 12/10 J.	

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Neues Datum für den Gratis-Skitag

Leider konnte am 23. Januar wegen Schneemangels der Gratis-Skitag der Skilift AG Heiden nicht durchgeführt werden. Nun findet der Spass für Jung und Alt am Samstag, 13. Februar statt.

Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.00 ein «Skilift-Zmorge» ein. Ab 10:00 Uhr messen sich die Schülerinnen und Schüler. Um 13:30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13:00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19:00 bis 21:30 Uhr ab.

Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. **tb**

auf- und abwind ...

Wer schön ist, hat Erfolg und ist beliebt, stimmt diese Aussage?

Während in weiten Teilen der Welt das Geld kaum reicht für Nahrungsmittel, habe ich kürzlich erfahren, dass Herr und Frau Schweizer über Fr. 1,5 Milliarden ausgeben für Kosmetika und Pflegeprodukte. Zusätzlich schlägt fast eine halbe Milliarde für Schönheitsoperationen zu Buche.

Als ich meine Berufslehre absolvierte, reinigte eine ältere Frau unsere Büros. Wenn man selbst gerade einmal 16 Jahre alt ist, mögen zwar bereits 40-Jährige schon älter scheinen, aber diese Frau war wirklich schon älter. Auffallend war ihre glatte, gepflegte Haut, die mir ungewöhnlich schien, da sie kaum Wert auf Kosmetika legte. Darauf angesprochen erzählte sie, ihr Vater habe ihr und den Geschwistern stets mit dem Lappen, mit dem er das Milchgeschirr auswusch, auch das Gesicht gewaschen. Das Milchfett habe die Jugendlichkeit ihrer Haut bewahrt.

Vielleicht war es aber viel mehr ihr lieblicher Umgang, ihre Freundlichkeit und die Ruhe, die sie ausstrahlte. Schliesslich liegt doch Schönheit im Auge des Betrachters, zum Glück unabhängig von teurer Kosmetik.

Herzlichst Erika Stocker

50-Jahr-Jubiläum mit einer neuen Uniform

Vor 50 Jahren wurde die Jugendmusik in Heiden (JMh) gegründet. Das Jubiläum wird mit einem grossen Fest zusammen mit verschiedenen Gastvereinen gefeiert. Im Mittelpunkt der Festivitäten steht die Neuuniformierung. Als Showacts werden die Formationen «Generell5» und «Fäaschtbänkler» auftreten.

Seit 50 Jahren bietet die JMh allen musikbegeisterten Jugendlichen die Möglichkeit, Blasmusik zu erlernen und auszuüben. Der Verein ist daher aus dem Dorfleben von Heiden nicht mehr wegzudenken.

Das 50-Jahr-Jubiläum ist für die JMh ein ganz besonderes Fest, denn deren Mitglieder sollen mit einer neuen Uniform eingekleidet werden. Aus diesem Grund sitzt «Lukas» seit dem 24. Juni 2015 vor der Raiffeisenbank

und sammelt Geld für die neue Uniform. Mit seinem Spendenbarometer zeigt er uns immer den aktuellen Stand. Die Zeichen stehen gut, dass das Geld bis zum 2. April dank grosszügiger Spenden zusammengetragen werden kann.

Am 2. April wird das Jubiläum gefeiert und die neue Bekleidung eingeweiht. Am Nachmittag werden verschiedene Platzkonzerte zusammen mit der Jugendmusik Appenzell, der Bürgermusik Mörschwil und der Musikgesellschaft Obereggen an verschiedenen Orten in Heiden stattfinden. Nach anschliessendem Sternmarsch aller Formationen zur Turnhalle Wies, werden die verschiedenen Gastformationen bei einem kurzen Konzert die Gäste mit moderner sowie traditioneller Blasmusik unterhalten. Ab 19:30 Uhr wird die JMh auf der Bühne stehen und mit einem unterhaltsamen Block die neue Uniform sowie die erste Jugendmusik-CD präsentieren. Welche Farbe wird es wohl sein? Anschliessend wird die Turnhalle Wies zu einer Festhalle. Mit der Formation Generell5 und den Fäaschtbänkler wird das Jubiläum richtig gefeiert. Die JMh bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern und freut sich zusammen mit der Bevölkerung von Heiden am 2. April ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern.

Für weitere Details zum Festprogramm besuchen Sie bitte www.j-m-h.ch. *Adrian Rölli*

Kultur

Seite 04

- Osterbrunnen – eine Tradition?
- Passionskonzert: Gefühlswelt der Schmerzen
- Die Geschichte des Hotels Linde
- Jugend-Jazzband «Swing Kids» im Film und Live-Konzert

Wirtschaft

Seite 07

- Neue AüB-Geschäftsführerin gewählt
- Grosse Frühlingsausstellung beim Velo Center Heiden
- Frühlingsputz – leicht gemacht

Gemeinde

Seite 08

- Rücktritte aus Gremien – wer stellt sich zur Wahl?
- Häufige Fragen zum Thema Littering
- Elektro-Tankstelle in Heiden

Vereine

Seite 13

- Erfolgreiche Jugend- und Jungschützen
- Erfolgreich und etabliert: Projekte des Vereins zur Bergulme

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Attika-Wohnung mit drei grossen
Terrassen, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'650.00, NK Fr. 300.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz, Erstbezug,
moderne Ausstattung, Holz-/Plattenböden.
Miete Fr. 1'780.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5.0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, sonnige
preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00, Garage vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4.5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, originelle preis-
günstige Wohnung nahe Zentrum, viel Stauraum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Wald, Ebni 411
3.5 Zimmer Maisonette Wohnung mit grosser Terrasse,
sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Warmwasser/ARA

Wolfhalden, Tanne
Diverse Räume im Nebengebäude der Alten Mühle
für Büro, Atelier, Praxis, Werkstatt/Lager, etc.
Miete ab Fr. 400.00, NK ab Fr. 70.00 inkl. 2 PP

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Klingende Musikschule

Am Samstag, 19. März, von 09:00 bis 12:00 Uhr, findet im Gerbe-Schulhaus die jährliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Appenzeller Vorderland statt. Kinder mit ihren Eltern sind eingeladen, die ganze Palette an Instrumenten zu hören, anzuschauen, anzufassen und auszuprobieren.

Die Qual der Wahl

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Klavier oder doch die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon und wie spielt man auf dem Hackbrett?

Bei solchen und anderen Fragen sind die Musiklehrkräfte gerne behilflich. Sie zeigen, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welche körperlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Ein Musik-Kaffee in der Aula des Schulhauses sorgt für das leibliche Wohl, umrahmt von musikalischen Vorträgen von Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften.

Woche der offenen Türen

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen (21. bis 24. März und 1. April) Musiklektionen in den Unterrichtszimmern der einzelnen Gemeinden zu besuchen.

Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch, 071 891 24 05).

Schnupperlektionen

Schnupperlektionen dienen dazu, ein bestimmtes Instrument unter Anleitung einer Musiklehrerin oder eines Musiklehrers näher kennenzulernen.

Eine Schnupperlektion dauert 20 Minuten und kann auf dem Sekretariat oder direkt bei der Lehrkraft gebucht werden. Die Kosten betragen Fr. 20.00. **Daniel Pfister**

Osterbrunnen – eine Tradition?

Was als kreative Idee vor 15 Jahren in der Schule begann, hat sich von Jahr zu Jahr zu einem festen Bestandteil unserer Gemeinde entwickelt. Schule, Frauenriege, Betreuungszentrum, Altersheim Quisisana und Franziska Bannwart haben jedes Jahr mit neuen Ideen Farbtupfer gesetzt.

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz. Pünktlich zu Palmsonntag erstrahlen die Brunnen auch dieses Jahr im Frühlingskleid.

- Kubus bei Apotheke: Betreuungszentrum, Simone Künzler
- Brunnen bei der Bibliothek: Schulhaus Wies, Diana Eugster

- Brunnen beim Pfarrhaus: Schulhaus Dorf, Stefan Rothenberger
- Brunnen an der Bahnhofstrasse: Schulhaus Dorf, Stefan Rothenberger
- Brunnen neben Bionat: Franziska Bannwart **E.St.**

Bitte beachten**Der nächste aufwind**

erscheint am

Mittwoch, 6. April

Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am Dienstag, **22. März, 16:00 Uhr**

collegium musicum
ostschweiz

Karfreitag, 25. März 2016, 17 Uhr, Ref. Kirche Heiden

Passionskonzert

GEFÜHLSWELT DER SCHMERZEN

Heinrich von Herzogenberg

Totenfeier op. 80

Felix Mendelssohn

Kyrie d-Moll – Wie der Hirsch schreit op. 42 (Psalm 42)

Muriel Schwarz Sopran Bojidar Vassilev Bass

Chor und Orchester des Collegium Musicum Ostschweiz

Mario Schwarz Leitung

Fr. 50.-/45.-/40.-. **40% Ermässigung Herzogenberg-Gesellschaft im Vorverkauf bis 24. März, 12 Uhr:**
071 891 14 22, www.herzogenberg.ch, info@herzogenberg.ch.

Trauerbewältigung

Heinrich von Herzogenbergs Totenfeier ist ein ganz persönliches Requiem. Am 7. Januar 1892 starb 44-jährig Elisabeth von Herzogenberg, eine hochbegabte Pianistin, mit der er eine ideale Künstler-Ehe geführt hatte. Am Ende des ersten Trauerjahres komponierte Herzogenberg in nur acht Tagen die «Kirchencantate auf das Todtenfest» auf selbst zusammengestellte Bibelworte und Choralstrophen mit Bezug auf die Worte, welche bei der Bestattung von Elisabeth gesprochen worden waren. In weiteren zehn Tagen schrieb er die Partitur aus, um am Todestag fertig zu sein. So ist das Werk ein einzigartiges

künstlerisches Dokument persönlicher Trauerarbeit.

Es zeichnet den vom Komponisten erlebten Weg der Trauerarbeit nach von allgemeiner Vergänglichkeitsklage und persönlichem Aufschrei «Herr, warum trittst du so ferne?» zur Akzeptanz des Todes im Vertrauen auf das Christuswort «Ich bin die Auferstehung und das Leben». Am Schluss formuliert der Bass mit Hiobs elementaren Worten seine Akzeptanz der Verlusterfahrung als Befreiung zum Gotteslob: «Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt!». **Andres Stehli**

Passionskonzert: Gefühlswelt der Schmerzen

Der Karfreitag-Nachmittag ist seit Jahren der Termin des Passionskonzertes in der ev. Kirche. Mario Schwarz leitet es auch am 25. März um 17:00 Uhr mit dem Chor und Orchester des Collegium Musicum Ostschweiz unter dem Titel «Gefühlswelt der Schmerzen».

Zu Beginn steht ein Werk mit indirektem Bezug zu Heiden. Im Juni 1892 sollte Heinrich von Herzogenberg mit seiner Frau Elisabeth in das neu erstellte Häädler Sommerhaus «Abendroth» einziehen; er tat es als Witwer: Am 7. Januar 1892 war die 44-jährige, bildhübsche Gattin infolge Herzversagens gestorben. Genau am 1. Todestag, 7. Januar 1893, vollendete Herzogenberg seine «Todtenfeier» als eindrückliches Beispiel der Trauerbewältigung. Es folgt Mendelssohn. Nach dem Kyrie

d-Moll «Herr, erbarme dich!» folgt die Vertonung des 42. Psalms «Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser». So, wie die Totenfeier in Zuversicht endet, schliesst auch der 42. Psalm in einem typischen Mendelssohn Lobgesang «Harre auf Gott! Preise den Herrn!» **Andres Stehli**

Schauplatz einer der humorvollen Kurzgeschichten ist das Restaurant Bierquelle (Illustration Ernst Bänziger)

Mit Ermässigung ins Konzert

Die Herzogenberg-Gesellschaft bietet auch im kommenden Passionskonzert vom Karfreitag, 25. März um 17:00 Uhr, allen Besucherinnen und Besuchern im Vorverkauf eine Ermässigung von 40 Prozent an.

Karten zum Preise von Fr. 30.00 (statt 50.00), Fr. 27.00 (statt 45.00) und 24.00 (statt 40.00) können bis Donnerstag, 24. März, 12:00 Uhr, unter www.herzogenberg.ch, info@herzogenberg.ch oder 071 891 14 22 bestellt werden. Die Billette liegen an der Abendkasse zum Bezug bereit und müssen nicht vorausbezahlt werden. **Andres Stehli**

Vorderländer Literatur wurde nachgedruckt

Die beiden Bücher «Vo Wertschafte ond Wiertshüesler» mit vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten sowie der Vorderländer Krimi «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger sind nachgedruckt worden und ab sofort wieder im Geschäft von Edith Eisenring erhältlich. **Peter Eggenberger**

Das Quartett Robin Mark besteht aus Pirmin Huber (Kontrabass), Florian Mächler (Gitarre), Christian Zünd (Schlagzeug) und Robin Mark (Schwyzerörgeli)

Heiden ist Ende Mai Hochburg der Neuen Volksmusik

Wir freuen uns, Ihnen einen weiteren Leckerbissen des «Folk Festivals Heiden», das vom 27. bis 29. Mai stattfinden wird, vorzustellen. Es handelt sich dabei um eine Top-Attraktion aus dem Bündnerland.

Quartett Robin Mark

Die jungen, freischaffenden Musiker werden bei uns ihr neues Konzertprogramm, zusammen mit einem neuen Album, vorstellen. Darin wird auf spannende Weise das Schwyzerörgeli im Kontext von Jazz, Folk-Pop und Improvisationen präsentiert.

Der Bündner Robin Mark gehört zu den Wegbereitern der Neuen Schweizer Volksmusik. Laufend realisiert er neue, innovative und abwechslungsreiche Projekte. Im Jahr 2011 wurde ihm ein Werkbeitrag

gesprochen und im Jahr 2012 erhielt er den Förderpreis des Kantons Graubünden.

Gemeinsam spielen Pirmin Huber, Florian Mächler, Christian Zünd und Robin Mark im Quartett vornehmlich Eigenkompositionen. Im neuesten Programm machen die vier Musiker nochmals einen Schritt in eine neue, begeisternde Richtung und präsentieren dieses derzeit auf einer Schweizer Konzerttournee, mit Halt in Heiden!

Pirmin Huber ist nicht nur mit Robin Mark zu hören. In einem doppelten Einsatz verstärkt er am Samstag auch die Formation Ambäck.

Unbedingt hineinhören unter www.robinmark.ch oder www.folkfestival-heiden.ch. **Kurverein Heiden**

Die Geschichte des Hotels Linde

Dieser Tage erschien eine reich illustrierte Broschüre, welche die Geschichte des Hotels Linde in Heiden zum Inhalt hat.

Entstanden im Zuge des Wiederaufbaus von Heiden nach dem verheerenden Dorfbrand von 1838, fügt sich das Gebäude nahtlos in den Kontext der klassizistischen Bauten im Dorfkern ein. Die Linde durchlief alle Stadien von der Pinte mit dem ersten Postbüro von Heiden, über das Gasthaus bis zum renommierten Hotel. Eine spannende Entwicklung, in der noch Fragen offen sind, durchlief das Prunkstück des Hauses, der legendäre Linden-saal. Und innerhalb dieses Arvensaals hängt

ein Bild mit einer sehr speziellen Geschichte ...

Stark geprägt wurde die Linde von der Familie Ruppanner, welche die Linde während nicht weniger als drei Generationen führte. Heute gehört die Linde der Familie Kobelt, betrieblich wird sie von der Genossenschaft Hotel Linde erfolgreich geführt. Die Broschüre ist im Hotel Linde zum Preis von Fr. 5.00 erhältlich.

Arthur Oehler

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN

OSTERMONTAG

Appenzeller Echo, Appenzell

28. März | 12 Uhr | Essen und Musik
Fröhlicher musikalischer Anlass mit einem 3-Gang-Mittagsmenü | Bei uns wird mit Liebe gekocht und mit Freude serviert.
Menü und Musik Fr. 75.–

Mit grosser Vorfreude

Brigitte Bänziger Kern und Stickereiteam
www.hauszurstickerei.ch
Reservierungen: info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41 und 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN

zu vermieten

5.5 Zi-Liebhaberwohnung

Altbauwohnung mit 3 Stockwerken
1.Stock: Wohnküche, Stube, Schlafzimmer,
Bad/WC/Dusche, Abstellraum | 2.+3.Stock:
Zimmer, Mansarde und Abstellräume | Gar-
tensitzplatz, Parkplatz | Unterstes Stock-
werk: Restaurant, nicht täglich geöffnet |
Fr. 1630, inkl. Gasheizung+PP | Termin n.V.

Kontakt:

Telefon 071 877 12 41 und 076 741 24 76
info@hauszurstickerei.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig, 04.03.16 ab 16°° Uhr
Samschtig, 05.03.16 und
Sunntig, 06.03.16 ab 11°° Uhr
Mer freuet üs uf Eu...

Gaby mit em Statiönli-Team

Reservazione unter: 071/ 891 12 52 oder
gaby.hafner@hotmail.com

Zu vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung: in Heiden (an zentraler Lage) Werdstrasse 4

3 1/2 Zimmer, 65 m²

Im ersten Obergeschoss, inkl. Parkplatz
Fr. 900.– + NK 150.–

sowie:

Büro- oder Geschäftsraum, 21m²

Grosse Schaufensterfront und kleiner Nebenraum
Fr. 570.– inkl. NK + Parkplatz

Auskunft: Tel 044 341 38 12 oder 076 434 57 28

Maler Fäh
malt,
renoviert
und tapeziert
für Sie.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggensriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

2. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Neueröffnung:

Restposten-Outlet-Zelt

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.

Occasionen bereits ab Fr. 80.–

Wir feiern: 1 Jahr Velo Center Heiden Grosse Frühjahrsausstellung

mit über 100 Velos. Als Vertragshändler von den
Marken Flyer, Canyon, BH E-Motion, Cresta,
Giant und Merida stellen wir Ihnen die
neuen 2016-Modelle zu Testfahrten bereit.

Und nur an der Ausstellung geben
wir 5% Rabatt auf alle Velos
sowie 10% Rabatt auf alle Teile
und Zubehör.

Grill und Getränke
Kinderecke

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber

Kohlplatz 2, 9410 Heiden

Tel. 071 891 22 19

Fax: 071 891 22 79

www.velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten

Di-Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00

Sa 9.00 – 13.00

Hackbrett meets classic

Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 5. Mai, geht im Kursaal der Herzogenberg-Tag 2016 über die Bühne. Nach einem Klavierkonzert mit der Pianistin Nataša Veljkovic geschieht etwas Aussergewöhnliches: die Uraufführung der Klangchronik von Armin Brunner «Vernetzt oder verstrickt – Johannes Brahms und die Herzogenbergs». Darin kommt lo-

gisch auch Heiden zum Zuge. Was an diesem Werk speziell ist: Neben den beiden Schauspielern, der Sängerin und dem Klaviertrio Fontane kommt der bestbekannte Hackbrettspieler Nicolas Senn zum Auftritt. Wie sich das anhört, wenn Hackbrett und Klassik sich treffen, darauf darf man gespannt sein! **Andres Stehli**

Jugend-Jazzband «Swing Kids» im Film und Live-Konzert

Am Sonntag, 20. März, findet um 10:30 Uhr im Kino Rosental eine wohl einmalige Matinée statt: Gezeigt wird der Dokumentarfilm «Swing it Kids». In diesem Film porträtiert Fabian Kimoto das Lebenswerk seines Vaters, Dai Kimoto, dem Gründer der «Swing Kids», einer Jazzband von Jugendlichen aus der Bodensee-Region, die schon grosse Erfolge feiern konnte. Im Anschluss an den Film bieten die «Swing Kids» ein Gratiskonzert.

Die Swing Kids geben im Jahr rund 50 Konzerte – in der Schweiz

und auf Auslandstourneés. In grosser Virtuosität, zu der sie Dai Kimoto gebracht hat, spielten sie schon mehrmals in Amerika und Japan, Dai Kimotos Heimatland.

Von vielen Seiten gab es Preise: 2005 den Kulturpreis des Rotary Clubs Oberthurgau, 2008 den Swiss Jazz Award, 2009 den Thurgauer Kulturpreis und 2007 wurden die Swing Kids in die US Big Band Hall aufgenommen. **Werner Meier**

Öffentliche Film Premiere im Lindensaal

Am Freitag, 1. April laden der Historisch-Antiquarische Verein (im Museum) und die Gemeindebibliothek Heiden/Grub (in der Bibliothek) im Anschluss an ihre HV (19:00 Uhr, Interessierte sind herzlich dazu eingeladen) um 20:15 Uhr zu einem speziellen Anlass ein: Die Premiere des Appenzeller Dokumentarfilms «Alpleben», bei welcher der Regisseur anwesend ist.

Die Stiftung für Appenzellische Volkskunde gab dem Filmer Willy Ringeisen den Auftrag, den Tagesablauf eines Älplers über ein Sennennjahr zu verfolgen und filmisch zu dokumentieren. Entstanden ist ein berührendes Portrait, ein Zeitzeugnis

über das Leben und Schaffen eines Mannes, der mit Erfolgen und Widerwärtigkeiten seiner entbehrungsreichen, aber naturverbundenen Tätigkeit konfrontiert wird.

Der Häädler Dr. Stefan Sonderegger, Präsident der Stiftung für Appenzellische Volkskunde, wird zu Beginn in einem historischen Abriss aufzeigen, welche Veränderungen sich im Verlaufe der Jahrhunderte in der Ostschweizer Vieh- und Alpwirtschaft ergeben haben.

Der öffentliche Anlass, bei dem Film und Referat je rund 20 Minuten dauern, wird bei freiem Eintritt angeboten. Freiwillige Kollekte zugunsten des Filmers. **Andres Stehli**

Hochverdienter Arzt in Heiden: Gedenktafel mit falschen Daten

Dr. med. Michael H. Stienen, Chefarzt Neurologie im süddeutschen Bad Buchau, befasst sich seit Jahren intensiv mit Dr. Frenkel, der als Pionier der Bewegungstherapie in die Medizingeschichte eingegangen ist. Dieser Tage weilte Michael Stienen in Heiden, freute sich über die Gedenktafel und bedauerte gleichzeitig, dass Geburts- und Sterbejahr falsch aufgeführt sind. «Frenkel wurde am 5. Juni 1860 in Warschau geboren und verstarb Anfang April 1931 in Loschwitz bei Dresden», präzisiert er. Frenkels Leichnam wurde seinem Wunsch gemäss nach Heiden überführt, wo er gemäss den Recherchen von Claudia Gebert von der ev. Kirchgemeinde am 11. April 1931 bestattet worden ist.

Kurarzt im «Freihof»

Es scheint, dass Frenkels Eltern bald nach der Geburt ihres Sohnes den Wohnsitz in den prosperierenden, vor allem in Deutschland besten Ruf geniessenden Kurort Heiden verlegten. Der junge Frenkel studierte in Leipzig und Heidelberg und promovierte 1884. Nach einer leitenden Tätigkeit in der Nervenheilstalt Bad Horn wurde er 1891 von Hotelière Emma Altherr-Simond (1838–1925) als Kurarzt ins renommierte Hotel Freihof in Heiden berufen. Da Heiden ein ausgesprochener Sommer-Kurort war, arbeitete Frenkel im Winter im traditionsreichen Krankenhaus Charité in Berlin in der Abteilung Psychiatrie und Nervenklinik.

Erstaunliche Erfolge

In der Parkanlage zwischen Kursaal und Haus «Seeallee» liess Frenkel verschiedene Geräte platzieren. Micheal Stienen: «Hier hatten Patienten mit Hirnschädigungen (durch Schlaganfall, Unfälle oder Krank-

Neurologe Dr. med. Michael H. Stienen befasst sich intensiv mit Dr. med. Heinrich Frenkel, und bei der Gedenktafel erzählt er leidenschaftlich über den berühmten Arzt

heiten) gezielte und intensive Bewegungsübungen zu absolvieren. Frenkel erreichte erstaunliche Erfolge und publizierte regelmässig in Fachzeitschriften. Seine Therapien und Erfahrungen prägen die Neurologie bis heute.» Im Haus Quisisana standen Frenkels Patienten zudem Bäder und Massageeinrichtungen zur Verfügung. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs (1914) fand die touristische Hochblüte in Heiden ein abruptes Ende, und Frenkel arbeitete ab diesem Zeitpunkt ganzjährig an der Berliner Charité. Stienens Ziel ist eine Frenkel-Biographie, die die Häädler Kurortsgeschichte wesentlich bereichern würde.

Im Jahre 1976 geehrt

«Leider wissen wir über Dr. Heinrich Frenkel sehr wenig», bedauert Andres Stehli als Museumsverantwortlicher und Vizepräsident des historischen Vereins Heiden. «Wir wissen nicht, wer 1976 die Ehrung und Platzierung der Gedenktafel mit den leider falschen Daten veranlasst hat. Wir gehen der Sache nach, durchaus denkbar, dass es zu einer neuen Frenkel-Gedenktafel kommt.»

Peter Eggenberger

Seniorentheater Walzenhausen

Am 9. März um 14:00 Uhr laden die Frauenvereine Lachen, Platz und Heiden sowie die kath. Frauengemeinschaft Walzenhausen zum jährlich wiederkehrenden und beliebten Seniorentheater in die Mehrzweckanlage Walzenhausen ein. Gespielt wird das Stück «De Spion im Hotel Seeblick» mit den Theater-

ladies aus Bazenhaid. Alle Senioren und Theaterbegeisterten sind herzlich zu diesem vergnüglichen Nachmittag mit anschliessendem Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Abfahrt Postauto Heiden–Zelg–Walzenhausen–St.Margrethen um 13:01 Uhr Post Heiden. **Ursula Locher**

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Bodenbelag.

bürki

Bürki Boden AG Bodenbeläge
9413 Oberegg Teppiche
 T 071 891 14 76 Parkett
9403 Goldach Do it yourself
 T 071 841 08 87

www.buerki-boden.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abb. Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Cinéclub Rosental

Dringend gesucht: Präsidentin / Präsident

Bitte melden bei: franziska.bannwart@steingruebli.ch
 oder Telefon 079 282 03 26

Malen mit Naturfarben Naturputze

Erwin Spörri 9413 Oberegg

079 485 69 82

www.oekofarben.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
 9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Katja Breitenmoser wurde als neue ÄuB-Geschäftsführerin gewählt

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (ÄuB) hat Katja Breitenmoser als neue Geschäftsführerin von ÄuB gewählt. Sie tritt am 1. Mai die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung anstrebt.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei ÄuB beworben?

Ich freue mich, mich im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren. Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr?

Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus genießen, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei ÄuB bewegen?

Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammen arbeiten. Der Verein ÄuB

Appenzellerland
über dem Bodensee

Katja Breitenmoser ist unter anderem Juristin und Regionentwicklerin sowie Mutter von zwei Buben im Alter von 7 und 9 Jahren

ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und zu beflügeln. Das hat ÄuB bereits in der Vergangenheit getan und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region ÄuB?

Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potenzial, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln. *Simon Spillmann*

Grosse Frühlingsausstellung

Am Samstag, 2. April, von 09:00 bis 16:00 Uhr, findet beim Velo Center Heiden die grosse Frühlingsausstellung mit über 100 Velos statt. Als Vertragshändler der Marken Flyer, Canyon und BH E-motion stellen wir Ihnen die neuen 2016-Modelle zum Testfahrten bereit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, Grill und Getränke erwarten Sie. Natürlich haben wir für die Kleinsten eine Kinderecke eingerichtet.

Zur Feier unseres 1-Jahr-Jubiläums eröffnen wir unser Restposten-Outlet-Zelt. E-Bikes, Velos und Bikes

erhalten Sie mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Occasionen für bereits Fr. 80.00 stehen bereit. Nur an der Ausstellung erhalten Sie einen Rabatt von 5 Prozent auf alle Velos sowie 10 Prozent auf alle Teile.

Bei einem Service-Auftrag bieten wir Ihnen im Umkreis von 10 km einen Gratis Hol- und Bring-Service.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Kohlplatz 2. Weitere Infos unter www.velocenterheiden.ch.

Daniel Kerber

Generationenwechsel bei Elektro FÜRER AG

Guido FÜRER machte sich 1979 als Einmannbetrieb selbstständig und schon 1989 konnte er die Karl Gut AG in Wolfhalden übernehmen. Bis 2000 führte er beide Unternehmen als gleichwertige Standorte. Mit der Gründung der Elektro FÜRER AG im Jahr 2000 wurde Wolfhalden zum Hauptsitz und Obereggen zur Zweigstelle.

Kontinuierlich gewachsen ist mit der Firma auch das Mitarbeiterteam

auf aktuell dreizehn Personen. Neben Jürg FÜRER und Luzia Langenegger übernehmen Marco Steffen und Peter Siegrist Führungsaufgaben und stehen als Team- und Projektleiter aktiv an der Kundenfront im Einsatz. Vier gut ausgebildete und zuverlässige Elektroinstallateure und vier Lernende vervollständigen heute das familiäre Team.

Luzia Langenegger

Frühlingsputz – leicht gemacht

Sobald die Sonne wieder mit voller Kraft durch die Fenster strahlt, kommen sie zum Vorschein: die Schönheitsflecken, die man während der Winterzeit nur allzu gerne ignoriert oder gar nicht erst wahrgenommen hat. Ein feiner Staubmantel auf den Holzmöbeln, ein Rotweinfleck auf dem Teppich, Kalkablagerungen auf dem Chromstahl usw. trüben das schöne Frühlingsbild und stören uns immer mehr.

Doch mit der Sonne kommt auch die Energie und Motivation zurück. Die Motivation, die Kleider auszumisten, sich von alten Gegenständen zu trennen und das Eigenheim wieder richtig «auf Vordermann» zu bringen. Kleine Tipps und Tricks vereinfachen Ihr Vorhaben und spornen zusätzlich an. Wer den Frühlingsputz durchführen möchte, sollte die Aktion gut vorbereiten. Ein Zeitplan hilft Ihnen, die Arbeiten richtig und sinnvoll einzuteilen. Geeignete Putzmit-

tel, Abfallsäcke und weitere Reinigungsutensilien sollten vor Beginn bereit gestellt oder nach Bedarf organisiert werden.

Sie wissen nicht, welches das geeignete Reinigungsmittel ist? Oder überzeugt Sie das, was Sie zu Hause haben, nicht mehr? Unser Tipp: die Reinigungslinie für den Innen- und Aussenbereich von Vepo. Für jedes Haushaltsproblem bietet Vepo die professionelle Alternative.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um den Haushalt und überlassen Ihnen eine übersichtliche Sortimentsbroschüre sowie Proben mit diversen Rabattbons, damit Sie die Produkte zu einem attraktiven Preis kennenlernen können. Wir freuen uns auf Sie!

Melanie Zimmermann

Vielen Dank für die Zeit mit euch

Das waren Jahre voller Eindrücke und Erlebnisse. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Gordana und Ljubisa Radojkovic das Hotel Heiden mitgeprägt haben.

Seit 20 Jahren halten sie nun dem Betrieb die Treue, Gordana in der Hauswirtschaft und Ljubisa während zehn Jahren im Service, zuletzt als Portier. Über all die Jahre haben Herr und Frau Radojkovic mit ihrer Gästeorientierung und ihrer Freundlichkeit dafür gesorgt, dass sich die Gäste im Hotel wohlfühlen und wiederkommen. Ljubisa wird von den Mitarbeitern heute meist «Papa» gerufen.

Nach über 40 Jahren Arbeit in der Schweiz, werden sie Ende März

Ljubisa und Gordana Radojkovic

in den wohlverdienten Ruhestand treten und wieder in ihre Heimat Serbien zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute, Gesundheit, Lachen und tolle Momente, die einen zufrieden stimmen. *Claudia Au*

Schmutzwassergebühren bei Regenwassernutzungsanlagen

Schmutzwasserrelevante Regenwassernutzungsanlagen werden in Heiden mit einem Einmalbeitrag von Fr. 1000.00 gefördert. Gleichzeitig hatten Nutzer von Regenwassernutzungsanlagen bisher eine zusätzliche, pauschale Schmutzwassergebühr von Fr. 150.00 pro Jahr zu entrichten. Der Gemeinderat hat nun eine Gebührensenkung auf Fr. 80.00 pro Jahr beschlossen.

Seit 2010 fördert die Gemeinde schmutzwasserrelevante Regenwassernutzungsanlagen mit einem Einmalbeitrag von Fr. 1000.00. Seit der Einführung dieser Förderung wurden sieben private Regenwassernutzungsanlagen finanziell unterstützt. Durch die Regenwassernutzung entsteht zusätzliches Abwasser, welches in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird. Dafür wurden dem Nutzer bisher zusätzliche Gebühren in Form eines Pauschalbetrags von Fr. 150.00 pro Jahr in Rechnung gestellt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit der individuellen Abrechnung, indem ein separater Wasserzähler installiert wird. Die Installations- und Anschaffungskosten gehen dabei aber zu Lasten des Verbrauchers.

Pascal Schwarz, Stv. Chef Stabsbereich Bundeszentren, Staatssekretariat für Migration, informiert über das Asylzentrum Heiden

Die bisherige Gebührenberechnung beruhte auf der potenziell nutzbaren Niederschlagsmenge, welche aufgrund der Niederschlagsstatistik und der durchschnittlichen Dachgrösse berechnet wurde.

Neben der Nutzung für die Gartenbewässerung, welche jedoch nicht schmutzwasserrelevant ist, wird Regenwasser üblicherweise nur für Toiletten, Waschmaschinen und Waschbecken verwendet, sodass meist nicht der gesamte Niederschlag genutzt werden kann. Faktoren wie das Speichervolumen der Anlage und die Regelmässigkeit der Niederschläge können die Menge an nutzbarem Regenwasser zusätzlich limitieren.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die jährliche Pauschalgebühr für das Schmutzwasser auf Fr. 80.00 zu senken. Dies entspricht bei der derzeitigen Schmutzwassergebühr einer Wassermenge von 126 Liter pro Tag. Die Gebührenreduktion wird bereits für die Abrechnungsperiode 2015 angewendet.

Erneuerung Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Frauenhaus St.Gallen

Die erneuerte Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St.Gallen sowie dem Kanton

und den AR-Gemeinden kam wieder zustande. Alle 20 Gemeinden haben zugestimmt.

Die Stiftung Frauenhaus St.Gallen führt ein Frauenhaus, in welchem von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder Schutz vor weiterer Gewalt und eine Unterkunft erhalten. Das Frauenhaus vermittelt, koordiniert und begleitet auch den Kontakt mit weiteren Fachpersonen, Beratungsstellen und zuständigen Behörden während des Aufenthaltes im Frauenhaus St.Gallen.

Diese Leistungsvereinbarung regelt die vertragliche Beziehung, die zu erbringenden Leistungen des Frauenhauses, deren Abgeltung durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden und/oder den angeschlossenen Gemeinden sowie die Modalitäten der Zusammenarbeit.

Aus unserer Gemeinde hat in den letzten beiden Jahren keine Frau das Frauenhaus St.Gallen nutzen müssen. Der Gemeinderat ist sich dennoch der Verantwortung bewusst und freut sich, dass die unveränderte Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Frauenhaus St.Gallen für die Jahre 2016 – 2018 wiederum zustande gekommen ist. Denn dafür benötigt es mindestens elf Gemeinden, welche sich dieser anschliessen. Ohne diese Leistungsvereinbarung wären keine Beiträge des Kantons mehr erhältlich.

Rücktritte aus Gremien – wer stellt sich zur Wahl?

Per Ende Mai 2016 sind Rücktritte aus Kommissionen zu verzeichnen. Der Gemeinderat dankt den Amtsinhabern und sucht Interessierte für deren Nachfolge.

Die Mitglieder der Kommissionen und Projektgruppen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Aus folgenden Gremien haben ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2015/2016, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Finanzen und Verwaltung: Horst Müller Pathle
- Kommission Planung und Baubewilligung: Ueli Sonderegger
- Heimkommission: Fabian Fehr
- Kommission Bildung, Jugend und Sport: Adrian Gabathuler

Der Gemeinderat dankt den bisherigen Mitgliedern herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit und dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Für die Nachfolge der zurücktretenden Personen werden jetzt Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Wer hat Interesse in einer der ge-

Im März bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 2.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 19.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

nannten Kommissionen mitzuarbeiten?

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Freitag, 13. Mai bei der Gemeindekanzlei einzureichen.

Postadresse: Gemeindekanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder gemeinde@heiden.ar.ch.

Für Fragen steht Ihnen die Gemeindeschreiberin Rita Tobler gerne unter 071 898 89 77 zur Verfügung.

Umnutzung Bischofsberg zum Gruppenlagerhaus

Im Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Liegenschaft Bischofsberg (ehemaliges Altersheim Müllersberg) als Gruppenunterkunft für Militär, Schulen, Jugendgruppen oder Gruppen von Menschen mit Behinderungen und weitere Interessierte umgebaut und vermietet werden soll.

Die Stiftung Waldheim verlässt das Haus Ende Mai, sodass ab dem 1. Juni mit dem Umbau begonnen werden kann. Bereits vor dem Einzug der Stiftung wurden Umbauten durchgeführt. Für eine Gruppenunterkunft sind dennoch einige Änderungen notwendig. So sollen getrennte Duschräume angeboten werden können und auch der Aufenthalts- und Essbereich wird vergrössert.

Im Voranschlag 2016 wurden die Anpassungsarbeiten für ein Gruppenhaus mit insgesamt Fr. 722'500.00 budgetiert. Das Projekt beinhaltet die

Umnutzung inkl. Möblierung des Hauses Müllersberg, den Umbau des Schopfs, welcher zukünftig wieder benutzt werden soll, wie auch die Instandstellung des Umschwungs mit Kiesplatz.

Der Architekturauftrag, welche die Teilleistungen Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung und Realisierung umfasst, hat der Gemeinderat dem Architekturbüro Ueli Sonderegger GmbH mit einem Kostendach von Fr. 55'000.00 inkl. MwSt. zugesprochen.

Revision der Gemeindeordnung und des Entschädigungsreglements

Der Gemeinderat hat die Revision der Gemeindeordnung sowie des Entschädigungsreglements verabschiedet. Beide Reglemente sollen im Jahr 2017 der Bevölkerung an einer Urnenabstimmung vorgelegt werden.

Die Gemeindeordnung wurde im Jahr 2007 letztmalig einer Teilrevision unterzogen. Seither sind diverse gesetzliche Änderungen von übergeordnetem Recht in Kraft getreten, sodass etliche Passagen in der Gemeindeordnung keine Gültigkeit mehr haben. Folgende Bereiche tangieren unsere Gemeindeordnung und müssen aufgrund neuem Bundes- und Kantonsrechts geändert werden:

- Das Vormundschaftswesen wurde an die neu geschaffenen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

(KESB) übertragen (Änderungen im ZGB und EG ZGB)

- Wahl des Vermittlers durch den Kantonsrat (Änderung des Justizgesetzes)
 - Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden wegen neuen Standards für die Rechnungslegung nach HRM2 (Änderung des FHG).
- Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Überarbeitung der Gemeindeordnung beschlossen. Gleichzeitig müssten auch die Pflichtenhefte der Kommissionen und Projektgruppen, das Organigramm und das Entschädigungsreglement mit einbezogen werden.

Bevor diese Änderungen den Stimmberechtigten im Jahr 2017 an einer Urnenabstimmung zum Entschäid unterbreitet werden, soll mittels Volksdiskussion allen interessierten Kreisen in Heiden Gelegenheit gegeben werden, sich zu den vorgeschlagenen Bestimmungen zu äussern.

Mitteilungen Bürgerrechtsänderung

Ordentliche Einbürgerungen, nach Art. 41 ZStV, am 19. Januar von

- Aiša und Mersudin Salihovic mit den Kindern Alis und Melina, Wiesstrasse 13
- Hans-Hermann Fischer, Poststrasse 35
- Talia Farghaly, Schwendiweg 5

Neuzugezogene

Sandro Oswald, Hinterbissaustrasse 7b; Paula André Flores, Schwendistrasse 17; Helena Lenggenhager, Rosentalstrasse 11; Jacqueline Wagner, Am Rosenberg 26; Monika und Pascal Stadler-Hohl, Im Bad 5a; Salome und Sebastian Roidl-Eggler, Weidstrasse 6; Jonas Herzig, Gerbestrasse 1b; Rosanna Ferraro, Sägewiesstrasse 19; Paula Neves Paiva Sanchez und Isaias Sanchez, Seeallee 1; Larissa und Tobias Brunschweiler, Poststrasse 22a; Melike und Roger Debrunner, Sägewiesstrasse 7; Stefan Prox, Werdstrasse 2; Prisca Truniger, Kohlplatz 2; Sarah Truniger, Kohlplatz 2.

Geburten

- **Julia Garasic**, geboren am 23. Januar, Tochter des Krunoslav und der Milanka Garasic, geb. Sakoman

Todesfälle

- **Kurt Tippmar**, geb. 1944, gestorben am 31. Januar in Heiden
- **Erika Tobler**, geb. 1943, gestorben am 8. Februar in Heiden
- **Rosa (genannt Rosy) Bürki**, geb. 1923, gestorben am 16. Februar in Heiden
- **Max Stark**, geb. 1947, gestorben am 19. Februar in St.Gallen

Gratulationen

zum 98. Geburtstag

- **Gertrud Herrmann**, Freihofstrasse 1 (7. März)

zum 80. Geburtstag

- **Otto Richard**, Rosentalstrasse 7 (25. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Zivilschutzanlage beim Schulhaus Gerbe dient als temporäre Asylunterkunft

Am Donnerstag, 11. Februar informierten Vertreter von Bund, Kanton und Gemeinde in einer extra dafür einberufenen öffentlichen Orientierungsversammlung über die Eröffnung des Aufnahmezentrums für Asylsuchende in Heiden. Im nächsten halben Jahr sollen bis zu 150 Asylsuchende vom Empfangs- und Verfahrenszentrum Altstätten vorübergehend in Heiden untergebracht werden. Die Zivilschutzanlage beim Schulhaus Gerbe dient als temporäre Asylunterkunft.

Das Interesse war gross. Fast 250 Besucherinnen und Besucher folgten den Ausführungen der Experten in der Aula und im Eingangsbereich des Schulhauses Gerbe. Viele spannende

Fragen, insbesondere zur Sicherheit, konnten diskutiert und beantwortet werden. Bei der anschliessenden Besichtigung entstanden weitere Diskussionen und es fand ein klärender Austausch statt.

Eine Übersicht von Fragen mit den dazugehörigen Antworten ist auf der Frontseite unserer Gemeinde-Homepage unter News zu finden.

Anliegen in Zusammenhang mit dem Aufnahmezentrum können über asyl@heiden.ar.ch direkt an die Gemeinde gerichtet werden. Für dringende Begehren wurde eine Zentrums-Hotline unter 079 637 16 77 eingerichtet.

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

IHR PARTNER IN HEIDEN FÜR BILD, TON UND MULTIMEDIALÖSUNGEN

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

**Farbkonzepte
von uns
schaffen Atmosphäre
und
Behaglichkeit**

Überzeugen Sie sich selbst!

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

3½ ZI- WOHNUNG

Sonnige und helle Wohnung
Hinterbissau Heiden
2. Stock, ohne Balkon
Erstbezug nach Renovation

CHF 1000.-

Miete pro Monat, inkl. NK

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns:
071 891 38 32

Petra Perthel
Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Telefon 071 89 111 49
petraperthel@outlook.com

dipl. Physiotherapeutin SRK, Yogalehrerin, Körpertherapeutin

Generationenwechsel

Seit 1979 führten wir, FÜRER Guido und Margrit, das Elektroinstallationsunternehmen mit viel Freude. Nun ist es an der Zeit das Familienunternehmen in jüngere Hände zugeben.

Es freut uns daher sehr, dass zwei unserer Kinder, FÜRER Jürg und Langenegger (-FÜRER) Luzia, die elektro fürer ag mit viel Herzblut weiterführen werden.

Wir danken allen Kunden und Freunden für das uns in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Die vielen interessanten Kontakte und Begegnungen werden uns in wertvoller Erinnerung bleiben.

Wir, FÜRER Jürg und Langenegger (-FÜRER) Luzia, durften mit Stolz das Unternehmen unserer Eltern übernehmen. Wir werden alles daran setzen es im Sinne unserer Eltern weiterzuführen und die guten Geschäftsbeziehungen weiter mit Sorgfalt zu pflegen. Voller Elan starteten wir bereits ins neue Jahr und freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen als bestehende und neue Kunden.

Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.elektrofuerer.ch.

Ihr Partner für Ihre Technik.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Weid Heiden
Forellenzucht
und Restaurant

An Ostern
sind noch
Plätze frei!
Buchen Sie
frühzeitig!

Ab Ostern: Frisch aus dem Quellwasser:
Forelle „blau“ oder gebacken.

Und unsere bekannten Rösti-Gerichte.
Täglich a la carte!

www.weid-heiden.ch
071 / 891 28 74

Auf Ihren Besuch freut sich: Familie Streule-Kofler

„sönd wöllkomm!“

Sturzenegger
Dorfmetzgerei

9427 Wolfhalden

und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Häufige Fragen zum Thema Littering

Was bedeutet Littering?

Das Wort stammt aus dem Englischen und bedeutet Vermüllung. Damit ist das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen, üblicherweise auf öffentlichem Grund, gemeint. Das Bundesamt für Umwelt beziffert die Kosten für Littering in der Schweiz auf ca. Fr. 200 Millionen pro Jahr.

Ist Littering strafbar?

Je nach Kanton und Gemeinde gibt es unterschiedliche Gesetze und Verordnungen. Littering könnte jedoch zukünftig schweizweit mit bis zu Fr. 300.00 Busse bestraft werden. Das hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK) beschlossen. Wird der Verursacher von Littering auf frischer Tat erappt, kann dies im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden. Illegales Entsorgen grösserer Mengen Abfälle wird hingegen immer im ordentlichen Verfahren bestraft.

Ist Littering gefährlich für Tiere?

Wird die Wiese gemäht, gelangen zerkleinerte Abfallstücke ins Heu und werden beim Fressen durch die Tiere aufgenommen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen, welche im schlimmsten Fall zum qualvollen Tod der Tiere führen. Teilweise müssen den Kühen Magnete in den Magen eingeführt werden, welche das Metall anziehen. Dies funktioniert jedoch nicht bei Aluminium, weshalb Aludosen als besonders gefährlich gelten.

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Wie viel Liter Wasser verschmutzt ein einziger Zigarettenstummel?

Ca. 60 Liter Wasser, in einem stehenden Gewässer.

Wie viele Jahre braucht ein Plastiksack, bis er abgebaut ist, sich zersetzt?

Ca. 1000 Jahre. Ja, das ist für eine saubere Umwelt schon sehr bedenklich!

Wo kann angefangen werden?

Ich bin der Meinung, dass die Eltern ihren Kindern einen grossen Teil durch Vorbildfunktion und Erziehung mitgeben können. Zutreffendes Sprichwort: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Jack Waldburger

Gemeinsam geht es besser!

Auf Initiative der Sozialhilfekommission Heiden wurde für die Betreuung der Asylsuchenden eine ehrenamtliche Begleitgruppe ins Leben gerufen. In kurzer Zeit erklärten sich mehr als 30 Personen bereit, die 29 jungen Männer aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und Somalia – die zur Zeit in vier Wohnungen bei uns untergebracht sind – punktuell in ihrem Alltag zu unterstützen und sie mit unserer Kultur bekannt zu machen. Am 15. Februar fand ein erstes Treffen in der Chillsuite, Jugendtreff, statt. Es war ausserordentlich erfreulich zu sehen, wie schnell sich über den Austausch von gemeinsamen Interessen kleine Gruppen an den Tischen zusammen fanden. Geplant wurden verschiedenste Aktivitäten von zusätzlichem Deutschunterricht, über Hockey, Spielnachmittage bis hin zu Arbeiten im Wald.

Durch die ehrenamtliche Unterstützung wird die Aufgabe von Marc Steiger (zuständig für die Betreuung) und Marianne Brassel (zuständig für den Deutschunterricht) erleichtert. Konkrete Begegnungen sind für Asylsuchende und Hädlerinnen und Hädler eine Chance, mit der nicht immer einfachen Situation umzugehen und zu einem friedlichen Zusammenleben in unserem Dorf beizutragen.

Kontakt: marc.steiger@heiden.ar.ch
Alexa Schiess, Sozialhilfekommission

Elektro-Tankstelle in Heiden

Die Elektro-Material AG mit neun Standorten hat sich entschieden, ein Ladestationen-Netz über die ganze Schweiz bei allen Niederlassungen aufzubauen. Seit letztem Herbst hat nun auch die EM-Niederlassung Heiden (ehemals Grossauer Elektro-Handels AG) an der Thaler-

strasse 1 eine Ladestation mit zwei Ladepunkten mit jeweils 22 kW. Diese stehen zur Zeit ausserhalb der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 17:30 bis 06:30 Uhr, Samstag und Sonntag ganzer Tag) allen Elektrofahrzeugen gratis zur Verfügung. Es freut uns, dass wir so zur Energiestadt Heiden beitragen.

Thomas Allen,
Leiter EM-Niederlassung Heiden

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Das Podest mit dem strahlenden Sieger Julius

Rückblick

Boys Only: Go-Kart in Feldkirch

Wenn die KJAH zu Go-Kart fahren lädt, ist das Interesse immer gross. Auch im Februar waren die acht Startplätze schnell vergeben. Während die Projekte der letzten Monate ausschliesslich den Oberstufenschülerinnen und -schülern vorbehalten waren, durften dieses Mal auch die Lehrlinge mitmachen. Schliesslich sollen die Kontakte auch über die Jahrgänge gepflegt und Vorurteile abgebaut werden.

Im Qualifying machten einige erste Bekanntschaft mit der Strecke, anderen ging es bereits um eine möglichst gute Ausgangslage für das Rennen. Dann ging es los! Der aus der Pole-Position gestartete Julius konnte sich schnell von den Verfolgern absetzen und fuhr pro Runde im Schnitt beinahe eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Um Einiges umkämpfter waren die übrigen Podestplätze. Kemal, Nedal und Damian lieferten sich packende Duelle und es kam immer wieder zu Positionswechseln. Kurz vor Schluss mobilisierte Kemal die letzten Reserven und schob sich noch auf Platz drei, während sich Nedal den zweiten Platz nicht mehr nehmen liess. Die KJAH gratuliert Julius zum hochverdienten Sieg und bedankt sich bei allen für ein ausserordentlich faires Rennen.

Aktuell

Auf Wiedersehen

Nach mehr als fünf Jahren als Co-Leiter der KJAH habe ich mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Seit dem 1. März bin ich als Betreuer auf einer Wohngruppe im Rehabilitationszentrum Lutzenberg tätig. Ich darf auf ein aufregendes und spannendes halbes Jahrzehnt in der Jugendarbeit Heiden zurückblicken. Eines der vielen Highlights war sicherlich die Eröffnung der Chillsuite im Jahr 2013. Das Stimmvolk hatte damals Ja zur Umnutzung der Alten Migros gesagt. Dieser Entscheid an der Urne war sinnbildlich für ein Dorf, welches der Jugendarbeit immer wohlwollend gesinnt war und ist. Diese Tatsache hat die tägliche Arbeit für mich erleichtert und dafür möchte ich mich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern bedanken. Den Jugendlichen danke ich für die interessanten Gespräche und die tollen Stunden im Jugendtreff. Entscheidend für eine gelingende Jugendarbeit ist auch eine funktionierende Verwaltung. Das Team der Gemeindeverwaltung macht einen grossartigen Job und auch an dieser Stelle möchte ich mich beim ganzen Team bedanken.

Ich werde weiterhin als Betreuer der Asylsuchenden in Heiden tätig sein und freue mich auf die kommenden Begegnungen mit Häädle-

rinnen und Häädlern. Danke und auf Wiedersehen. *Marc Steiger*

Rafael Graf folgt auf Marc Steiger

Als neuer Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit Heiden hat Rafael Graf seine Arbeit am 1. März aufgenommen. Rafael Graf ist in Tübach aufgewachsen. Der gelernte Orthopädie-Techniker absolvierte nach der Berufslehre die Berufsmatura und arbeitete einige Jahre auf dem Gebiet, bevor er sich zur beruflichen Neuorientierung entschloss. Rafael Graf bringt bereits einige Erfahrung im Bereich der Sozialarbeit mit. Er arbeitete unter anderem im Hof Baldenwil mit Jugendlichen und hat dort erkannt, dass ihm dieser Bereich der Sozialen Arbeit sehr zusagt. Wir begrüssen ihn herzlich und wünschen ihm eine erfüllte Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit Heiden.

Ausblick

Ausflugstipp «Willkommen zu Hause» – Eine Ausstellung zu Gewalt in Familie und Partnerschaft

Gewalt in der Beziehung oder in der Familie gehört nach wie vor für viele Betroffene in der Schweiz zur traurigen Realität. Jede fünfte Frau in der Schweiz erfährt Gewalt durch ihren Beziehungspartner, bis zu 30 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind in unserer Gesellschaft von häuslicher Gewalt betroffen. Rund hundert Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt wurden im vergangenen Jahr im Kanton Appenzell Ausserrhoden registriert. Die Dunkelziffer dürfte erheblich sein. Denn die traurige Realität ist: Häusliche Gewalt kann alle treffen. Was sind Ursachen und Auswirkungen? Die Ausstellung «Willkommen zu Hause» gewährt Einblick in ein Zuhause, in dem Spuren der Gewalt sichtbar sind und gibt Antworten auf die drängendsten Fragen. Sie zeigt Auswege und was wir tun können – egal ob Jugendliche, Eltern, Arbeitgebende, Betroffene oder andere. Bei der Ausstellung

stehen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema «häusliche Gewalt» ausgewiesene Expertinnen und Experten (inkl. Unterrichtsmaterial) zur Verfügung.

Die Wanderausstellung ist vom 14. bis 19. März in Herisau. Genauere Infos unter www.ar.ch mit dem Suchbegriff «Zwangsheirat».

Einladung zum OK Jungbürgerfeier Jahrgang 1998

Im Sommer steht bereits die Jungbürgerfeier für alle in Heiden wohnhaften jungen Erwachsenen mit Geburtsjahrgang 1998 an. Damit die Feier auch den Vorstellungen der Zielgruppe entspricht, sind Häädlerinnen und Häädler mit Jahrgang 1998 herzlich eingeladen, sich im Organisationskomitee einzubringen. Anmeldungen zur Mitarbeit werden entgegen genommen unter info@kjah.ch oder direkt bei Manuela im Treff. *Manuela und Marc*

Öffnungszeiten Ostern

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Karfreitag, geschlossen

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

Vortrag «Vom Glück des Augenblicks»

«aktiv in Heiden» lädt am Donnerstag, 10. März um 19:30 Uhr in die Aula Schulhaus Gerbe zum Vortrag «Vom Glück des Augenblicks» mit Mark Riklin, St.Gallen, ein.

«Glück ist die Zeit, in der man sie vergisst», sagt der ungarische Glücksforscher Mihaly Csikszentmihaly. Schon immer haben sich die Menschen nach solchen Flow-Momenten gesehnt, schon immer deren Flücht-

tigkeit beklagt. Das kleine Glück ist eine Frage der Wahrnehmung, ist auch der Pädagoge und Journalist Mark Riklin überzeugt, der 2003 die erste Meldestelle für Glücksmomente ins Leben rief. Von positiven Streichen, Geschichten vom Gelingen und einer kleinen Anleitung zum Glücklichen. Der Vortrag ist öffentlich. **Susann Metzger**

Frühlingsbasteln

Am Mittwoch, 16. März lädt die Frauengemeinschaft Heiden zum Frühlingsbasteln ins kath. Pfarrzentrum ein. Alle bastelfreudigen vier- bis achtjährigen Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person sind herzlich willkommen.

Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:00 Uhr, die zweite von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Pro Kind sollte eine Bastelschürze, zwei bis drei verschieden breite Pinsel, Weissleim und ein Leimstift,

ein bis zwei Scheren und ein bis zwei Tonblumentöpfli (ca. 7 bis 12 cm oberer Durchmesser) mitgebracht werden.

Für Nichtmitglieder kostet es Fr. 5.00, für Mitglieder Fr. 2.00 pro Kind. Bitte meldet Euch für diesen Anlass bis spätestens 9. März bei Sascha Häni unter 079 696 38 73 oder sascha.haeni@bluewin.ch an. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wir freuen uns auf eine fröhliche Bastelschar. **Sascha Häni**

Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel

Am Freitag, 8. und Samstag, 9. April finden im Gemeindezentrum Rehetobel die Turnunterhaltungen des Sportvereins unter dem Motto «Jukebox» statt. Neun Riegen der Turnfamilie des Gesamtvereins, darunter Jugendriegen, Geräteriege und Erwachsenenriegen, sind fleissig am Proben, um in die Hitliste der Jukebox aufgenommen zu werden.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20:00 Uhr, ab 18:30 Uhr

werden aus der Küche «klassische Bestseller auf dem Essteller» angeboten. Zusätzlich findet am Samstagnachmittag ab 13:30 Uhr eine Vorstellung mit Kuchenbuffet statt. Auch für eine reichhaltige Tombola, eine Bar mit feinen Drinks und Tanz mit dem DJ Letz Fetz ist gesorgt.

Der SV Rehetobel freut sich auf turnbegeisterte Zuschauer aus nah und fern! **Heidi Steiner**

Kinderartikelbörse mit Chinderhüeti und Chinderfiir

Am Samstag, 19. März findet im Kursaal wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Neu beginnt der Verkauf bereits ab 08:30 Uhr.

Die Annahme findet am Freitag, 18. März nach vorgängiger Anmeldung von 17:30 bis 19:30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bie-

ten wir einen Chinderhüeti-Dienst von 08:30 bis 11:45 Uhr an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im ev. Kirchgemeindehaus von 09:15 bis 10:30 Uhr statt. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 09:15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden freut sich auf Ihren Besuch. Fragen und Anmeldung: Reida Capaul Frey, 079 543 60 86 oder capaul.frey@bluewin.ch.

Reida Capaul Frey

Erfolgreiche Jugend- und Jungschützen

Die Jungschützen der FSG Heiden hatten ein gutes letztes Jahr mit dem Eidgenössischen und den verschiedenen kantonalen und ausserkantonalen Wettkämpfen. Von acht Jugend- und acht Jungschützen haben 14 am Eidgenössischen im Wallis teilgenommen. Bis auf drei Schützen erreichten alle die Kranzauszeichnung.

Am Kantonalen Wettschiessen erreichten bis auf zwei Schützen alle die Auszeichnung. Im Gruppenwettkampf siegten die Häädler Jungschützen und die Jungschützen erreichten den guten zweiten und dritten Rang.

Am Kantonalen Cupwettkampf in Gais erreichten Luca Graf den ersten und Dario Nussmüller den zweiten Rang. Am Ausstich für den Jugendmeister erreichte Luca Graf den dritten Rang.

Am Appenzeller Wettschiessen AR/AI siegte Dario Nussmüller überlegen.

Im Jungschützen Meistersausstich in Reute AR waren vier Jungschützen dabei und drei erreichten Kranzauszeichnung. Im Vereins-Wettkampf siegte bei den Jungschützen Alex Kessler und bei den Jungschützen

Dario Nussmüller – beide gewannen je eine Armbanduhr.

Seit Anfang Februar, jeweils dienstags von 17:00 bis 20:00 Uhr, finden Jungenkurse mit Laserübungen in der Asyl-Turnhalle statt. Der Jungschützenkurs ist nur für Schweizer Bürger, da es sich um einen Militär-Vorübungskurs handelt. **Silvano Kobler**

Mach mit bei der Jugendmusik Heiden

Die Jugendmusik Heiden bildet seit bald 50 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Am 5. März stellen wir ab 14:00 Uhr im Schulhaus Wies diese Instrumente vor und anschliessend können sie unter fachkundiger Aufsicht ausprobiert werden. Wir bieten den Jugendlichen nicht nur eine Einzelausbildung, denn auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation spielen bei uns eine Rolle. Wir freuen uns, Ihnen die Blasmusik und unseren Verein an der Instrumentenvorstellung näherbringen zu dürfen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. **Reto Bischofberger**

Erfolgreich und etabliert: Projekte des Vereins Haus zur Bergulme

Unser Jahresbericht 2016 informiert über die Projekte: Deutschkurse für Asylbewerber, Tea&Talk, das Englisch-Konversationsangebot unter neuer Leitung von Angela Schläpfer und die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Der Finanzbericht gibt Auskunft über unsere Kosten und Einnahmen. Dank Spenden und Mitgliederbeiträgen konnten wir die nutzbringenden Angebote auch im 2015 aufrecht erhal-

ten und sogar auf Grund der die steigenden Nachfrage ausbauen.

Ohne den engagierten Einsatz unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, die Mitgliederbeiträge und die grosszügigen Spenden könnten wir diese Angebote nicht realisieren. Dafür möchten wir ganz herzlich danken.

Alle Interessierten sind herzlich zur Jahresversammlung am 22. März um 19:00 Uhr in den Jugendtreff Chillsuite, Poststrasse 5 (Alte Migros) eingeladen. **Bruno Rossi**

Der unterste, bis zur St.Galler Kantonsgrenze führende Abschnitt der Strasse Heiden – Thal ist saniert

Heiden–Thal: Freie Fahrt bis Ende März

Letztes Jahr wurden an der Strasse Heiden–Thal umfangreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten konnten auf dem untersten, bis zur St.Galler Kantonsgrenze führenden Abschnitt fertiggestellt werden. Seither kann die Strasse ohne Ein-

schränkungen befahren werden. Die Aufnahme der Sanierung im oberen Bereich erfolgt voraussichtlich Ende März, was erneut zu Verkehrsbehinderungen und teilweise zur Umleitung via Lutzenberg führen wird.

Peter Eggenberger

Für ein barrierefreies Leben

Pro Infirmis bietet Beratung für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation. Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit

- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei finanziellen Engpässen ...

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen. Pro Infirmis, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, 058 775 19 40 oder herisau@proinfirmis.ch. *Lilo Nebe*

Serie «Chrut und Uchrut»

Der Dost (Origanum vulgare)

Bei uns ist der Dost oder wilde Majoran sehr verbreitet. Das Reiben einiger Blätter befreit den herrlichen Duft des ätherischen Öls, das sicherlich den Hauptanteil an der Heilwirkung hat. Die Blüten werden von den Bienen sehr geschätzt und bereichern die Qualität des Honigs mit wertvollen Wirkstoffen. Ebenfalls den Weg in die Küche hat der Dost gefunden. Für Heilzwecke holt man sich die oberirdischen Pflanzenteile

kurz vor dem Erblühen und lässt sie zerkleinert an einem warmen, schattigen Ort trocknen. Weitere Wirkstoffe, oft in Lippenblütlern zu finden, sind die Gerbstoffe. Ätherische Öle und Gerbstoffe sind ein ideales Wirkstoffpaar, da beide auf eigene Weise gegen Bakterien und Pilze wirksam sind. Das erklärt auch die vielfältige Anwendung bei Verdauungsstörungen wie Blähungen, schwerem Aufliegen von Speisen oder Erkrankungen der Harnwege und Atmungsorgane. Für einen Tee nimmt man einen Teelöffel des getrockneten Krauts und übergiesst es mit einer Tasse gekochtem Wasser, lässt es kurz ziehen und trinkt diesen Aufguss mit Honig gesüsst schluckweise. Als Gurgelmittel lässt man den Tee etwas länger ziehen und gurgelt mit der lauwarmen Zubereitung bei Halsweh oder Mundaffektionen.

Hanspeter Horsch

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Weitere Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Stammheim – Kartause Ittingen

Um 09:45 Uhr ist am Samstag, 19. März Treffpunkt beim Bahnhof in Stammheim. Die leichte Wanderung führt von Oberstammheim über Nussbommersee zur Burgruine Helfenberg und über Buch zum Endziel Kartause Ittingen. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden.

Von Kreuzlingen nach Berlingen

Am Karfreitag, 25. März ist um 10:00 Uhr beim Hauptbahnhof Kreuzlingen Besammlung. Die leichte, 3 1/2-stündige Wanderung geht flach dem See entlang nach Berlingen. Verpflegung ist nur aus dem Rucksack möglich.

Frühlingswanderung zum Bodensee

Diese Wanderung am Dienstag, 29. März steht unter dem Motto

«Längste Wanderung der Welt, wer an Ostern in Heiden losläuft, kommt erst nach Wienacht in Rorschach an».

Besammlung ist um 13:00 Uhr bei der Post Heiden. Über den Waldpark geht es hinunter nach Wienacht und Wartensee sowie Wartegg zum Endziel Rorschach. Die Wanderzeit beträgt 2 1/2 Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack.

Frühlingswanderung über der Stadt St.Gallen

Eine mittelschwere Wanderung wird am 3. April durchgeführt. Treffpunkt ist um 09:05 Uhr bei der Station Notkersegg an der AB Strecke St.Gallen–Speicher–Trogen. Die Wanderung führt über die Solitude und Kubel zum Sedel hinauf. Hier besteht die Möglichkeit, den Zvieri einzunehmen. Weiter geht es zum Endpunkt Egg Herisau. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Rolf Wild

Italienische Musik- und Gaumenfreuden

Nachdem der erste Anlass grossen Anklang gefunden hat, ist der italienische Barde Pippistrello am Freitag, 18. März ab 19:00 Uhr wieder bei uns in der Pizzeria il Peperoncino zu Gast. Der musikalische Begleiter für eine Serata Italiana erfreut uns mit seiner Musik.

Lassen Sie sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen und geniessen Sie die gemütliche italienische Atmosphäre bei uns. Auf Ihren Besuch freuen sich die Gastgeber Elio und Julia Gaglione. Reservation unter 071 891 27 30. *Elio Gaglione*

Eine Ostergeschichte für Kinder in der Bibliothek

Am Mittwoch 9. März erzählen wir in der Gemeindebibliothek Heiden/Grub die Geschichte «Ostern feiern mit Emma und Paul».

Zusammen mit Emma und Paul erfahren die Kinder Wesentliches über das Osterfest und seine Bräuche. Es geht um 15:30 Uhr los, und wie immer gibt es nach der Geschichte einen kleinen Zvieri. Die Bibliothek ist gleichzeitig auch für die Ausleihe geöffnet. Es können weitere Ostergeschichten zum Lesen, Hören und Sehen ausgeliehen werden. Erwachsene Kunden sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich vom Osterfieber anstecken zu lassen. Bücher und Zeitschriften mit Deko-Ideen liegen bereit zum Stöbern oder Ausleihen. Wir freuen uns auf Gross und Klein! *Simone Vial*

Häädler Kinderfahrzeugbörse

Am Samstag, 12. März findet von 09:00 bis 11:00 Uhr wiederum die beliebte Kinderfahrzeugbörse bei der yoyo Kinderartikelbörse statt. Der Winter ist bald vorbei und welches Kind freut sich nicht mit einem Velo, Traktor, Bobbycar, Scooter usw. herum zu düsen?

Die Annahme der Fahrzeuge findet am 12. März um 08:00 Uhr statt. Neben der Fahrzeugbörse ist die Kinderartikelbörse yoyo wie gewohnt geöffnet und hat bereits Frühlings- und Sommersachen im Sortiment. Wer ein oder mehrere Fahrzeuge zu verkaufen hat, meldet sich bitte vorgängig bei der yoyo Kinderartikelbörse, Im Bad 4, 9410 Heiden, 071 891 11 93 oder info@yoyo-heiden.ch. *Sandra Dux*

Eine verschwundene Bäckerei

Wenn Sie heute dort vorbeifahren, erinnert nichts mehr daran, dass hier einmal ein stattliches, fünfgeschossiges Haus stand, in dem ein tüchtiger Bäcker tätig war. Heute können Sie dort Ihr Altglas einwerfen. Das Haus musste 1980 weichen, weil es dem zunehmenden Verkehr im Weg stand («Begradigung» hiess damals das Zauberwort im Strassenbau!).

Unsere heutige Quizfrage lautet: Wo stand dieses Haus, und wie hiess die Bäckersfamilie, die es viele Jahre lang betrieb? Ihre Antwort erbitten wir bis zum 22. März, wie immer an Erika Stocker, Paradiesstrasse 18, 071 891 33 83 oder estocker@bluemail.ch. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Gutschein von Fr. 50.00, einlösbar im Gasthaus Hirschen!

Unsere Februar-Frage: Die gesuchte Persönlichkeit war Alfred

Tobler, der grosse Appenzeller Volkskundler und internationale Sänger, der auch den Appenzeller Chorgesang stark prägte. Das brachte ihm das Attribut «Sängervater» ein!

Zahlreichen *aufwind*-Lesern war der Gesuchte, obschon seit über 90 Jahren gestorben, noch ein Begriff. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil seine Nichte Fanny Hohl, die viele Jahre bei ihm wohnte, manchem Hädler das Klavierspiel beibrachte. Toblers Haus am Stapfenweg 2 ist jenes, das heute Ruedi Schnider bewohnt. Vielleicht lesen Sie bei einem nächsten Spaziergang den Inhalt der beim Eingang angebrachten Gedenktafel?

Aus den richtigen Antworten wurde Hanspeter Roth im Hinteren Werd ausgelost. Wir gratulieren mit dem Gutschein aus der Drogerie Horsch!

Andres Stehli

Neuer Name und neues Logo

Die grösste private Spitex der Schweiz, der Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG, ändert nach über 30 Jahren Firmengeschichte den Namen und passt das Logo an. Seit Anfang Jahr heisst das Unternehmen «Spitex für Stadt und Land AG».

Die Gründung des Hausbetreuungsdienstes als Dienstleistungsunternehmen in der Stadt Bern erfolgte 1983. Drei Jahre später war der Betrieb erfolgreich unterwegs und der Gründer, Dominik Baud, liess diesen

als Aktiengesellschaft unter dem Namen «Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG» eintragen. In der Folge konnten die ersten Filialen in Basel, Zürich, Genf und Lugano eröffnet werden. Heute besitzt die grösste private Spitex schweizweit 40 Filialen und beschäftigt über 1600 Mitarbeitende, die an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Pflege, Betreuung und Hilfe im Haushalt von Basel bis Chiasso und von Genf bis St. Margrethen leisten. **Edith Weber**

Lungenliga Appenzell Ausserrhoden wird aufgelöst

In den letzten Monaten hat sich gezeigt: Die Eigenständigkeit der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden zu wahren und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung in bester Qualität zu gewährleisten, ist schwierig. Gespräche mit der Lungenliga St.Gallen über eine Regionalisierung fruchteten. So hat der Regierungsrat nun der Übertragung der Aufgaben der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden an die Lungenliga St.Gallen per 1. April zugestimmt. Die Geschäftsstelle der Ausserrhoder Lungenliga bleibt noch bis Ende März operativ tätig. Ab dem 1. April wird die Ausserrhoder Lungenliga nicht mehr aktiv sein. Die

Ausserrhoder Beraterin wird dann von der Lungenliga St.Gallen angestellt. Bereits ab dem 1. Februar werden Aufgaben sukzessive nach St.Gallen abgegeben.

Eine Fusion der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden (Stiftung) mit der Lungenliga St.Gallen (Verein) ist rechtlich ausgeschlossen. Die Lungenliga Appenzell Ausserrhoden wird daher zeitnah aufgelöst. Das Vermögen wird in einen Fonds übertragen und soll zweckgebunden für die Bewohnerinnen und Bewohner von Appenzell Ausserrhoden eingesetzt werden. **Georg Amstutz**

«Restseller und Bücherfieber»

Am Samstag, dem 30. April von 09:00 bis 12:00 Uhr, findet der Bücherflohmarkt der Gemeindebibliothek Heiden/Grub statt. Es werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Jedes Jahr dürfen wir viele interessante neue Medien einkaufen. Da unsere Bibliothek nicht über unendlich viel Platz verfügt und aktuell sein soll, müssen wir schweren Herzens jedes Jahr auch wieder ca. 10 Prozent aller Medien ausscheiden. Das fällt uns je-

weils nicht leicht. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn möglichst viele von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen! **Simone Vial**

Die homöopathische Hausapotheke

Am 15., 22. und 29. März findet von 19:00 bis 21:30 Uhr ein dreiteiliger Kurs «Verletzungen und Notfälle bei Kindern und Erwachsenen selber homöopathisch behandeln» statt.

Er beinhaltet eine ausführliche Einführung in die klassische Homöopathie. Verschiedene Arzneien werden anhand von Beispielen vorgestellt. Infos zum Auffinden der passenden Arznei, Hinweise zu Dosierung und Einnahme bei Verletzungen und Notfällen werden gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung an 071 890 03 73 oder info@praxiskaufmann.ch. **Pamela Kaufmann**

Mehr Kinderfilme im Kino Rosental

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino zeigen. In den Monaten März und April werden wir versuchsweise am Mittwochnachmittag um 14:00 Uhr einen weiteren Kinderfilm vorführen.

Wird sich dies bewähren, wird die Mittwochnachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen. **Astrid Mucha**

Unbedingt weitersagen

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heid.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen März

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant».	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Kūfas.	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung Lothar Eugster.	
	Genossenschaft Hotel Linde Fotoausstellung «Frauen im Fokus». Foto-Club Appenzellerland	
Jeden Freitag	artEmoda/Boutique Häädler zeigen Heiden (Bildshow 4/11/18). AG Häädler-CD	17:00
Freitag, 4.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:00
Samstag, 5.	Alters- und Pflegeheim Quisisana Ständli. Trachtenchor Heiden	14:30–15:30
Sonntag, 6.	Hotel Heiden Please disturb – Tag der offenen Hoteltüren. Hotel Heiden	11:00–17:00
Montag, 7.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
	Hotel Heiden «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden.» Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 8.	Spital Heiden Storchentreff, Eltern-Infoabend. Spital Heiden	18:00–19:30
	Genossenschaft Linde Heiden Frauentag 2016. Alexandra Breu und Jacqueline Streule	18:30–22:00
Mittwoch, 9.	MAZ Walzenhausen Seniorentheater in Walzenhausen. Frauenverein Heiden	13:00
Donnerstag, 10.	Aula Schulhaus Gerbe «Vom Glück des Augenblicks». Aktiv in Heiden	19:30–21:00
Freitag, 11.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:00
Sonntag, 13.	ev. Kirche Jodelkonzert. Trachtenchor Heiden	17:00–18:30
Mittwoch, 16.	kath. Pfarreizentrum Frühlingsbasteln. Frauengemeinschaft Heiden	13:30–17:00
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung Untereggen–Rorschach. Senioren Wandergruppe	12:45–18:00
Freitag, 18.	Hotel Heiden Wine & Dine mit Arthur Nägele. Hotel Heiden	19:00
Samstag, 19.	Kursaal Kinderartikelbörse. Frauengemeinschaft	08:30–10:30
Sonntag, 20.	Henry-Dunant-Museum Einführung in die Sonderausstellung mit Schwerpunkt G.A. Derungs und Hugo Käch. Henry-Dunant-Museum	14:00–14:45
Dienstag, 22.	Hotel Heiden Zwischen Amazonas und Antarktis (Teil 1). Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 23.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Wenn die Schulter schmerzt. Spital Heiden	19:30–20:15
Freitag, 25.	ev. Kirche Passionskonzert. Museum Heiden	17:00
	Talstation Skilift Heiden Ob Weiss oder Grün – Skilift Beizli geöffnet. Skilift AG Heiden	17:00
Samstag, 26.	Hotel Heiden Osterkonzert. Hotel Heiden	17:00
Montag, 28.	Haus zur Stickerei Ostermontagskonzert mit dem Appenzeller Echo und Mittagsmenü. Haus zur Stickerei	12:00
Dienstag, 29.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende mit Musik. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 30.	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00
Donnerstag, 31.	Postplatz Wanderung am Kurzenberg nach Thal. Senioren Wandergruppe	12:45–18:00

Veranstaltungen April

Freitag, 1.	Lindensaal «Alpleben» – Filmvernissage. Historisch-Antiquarischer Verein und Gemeindebibliothek Heiden/Grub	20:15–21:00
Samstag, 2.	Hotel Heiden Workshop Resilienz: Widerstandskraft, Belastbarkeit und Flexibilität. dbk-Brandenberg-Training	13:30–17:00
Montag, 4.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00

Veranstaltungskalender-Daten für April bis Dienstag, 22. März, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Mittwoch, 2.	14:00 Robinson Crusoe	D 6/4 J.
Freitag, 4.	20:15 Mustang	Türk/d 12/10 J.
Samstag, 5.	17:15 Wie Brüder im Wind	D 6/4 J.
	20:15 The hateful eight	D 16/14 J.
Sonntag, 6.	15:00 Belle et Sébastien 2	D 6/4 J.
	19:15 Suffragette	D 12/10 J.
Dienstag, 8.	20:15 Colonia	D 16/14 J.
Mittwoch, 9.	14:00 Molly Monster	Dialekt 6/4 J.
Freitag, 11.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Chocolat	D 12/10 J.
Samstag, 12.	17:15 Die Schwalbe	D 10/8 J.
	20:15 Brooklyn – Frauenabend inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»	D 10/8 J.
Sonntag, 13.	15:00 Robinson Crusoe	D 6/4 J.
	19:15 The hateful eight	D 16/14 J.
Dienstag, 15.	14:15 Kinomol: A little Chaos – die Gärtnerin von Versailles	D 10/8 J.
	20:15 Una noche sin luna	Span/d 16/14 J.
Mittwoch, 16.	14:00 Die wilden Kerle – Die Legende lebt	D 6/4 J.
	20:15 Cinéclub: Deux Jours und Nuit	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 18.	20:15 Kinoteens: Der geistige Tag	D 12/10 J.
Samstag, 19.	17:15 Chocolat	D 12/10 J.
	20:15 Das Tagebuch der Anne Frank	D 14/12 J.
Sonntag, 20.	10:30 Matinée: Swing Kids mit Konzert	D 6/4 J.
	15:00 Die wilden Kerle – Die Legende lebt	D 6/4 J.
	19:15 Wie Brüder im Wind	D 6/4 J.
Dienstag, 22.	20:15 Chocolat	D 12/10 J.
Mittwoch, 23.	14:00 Molly Monster	Dialekt 6/4 J.
Samstag, 26.	17:15 Das Tagebuch der Anne Frank	D 14/12 J.
	20:15 Filmhit vom Februar	
Sonntag, 27.	15:00 Zootopia	D 6/4 J.
	19:15 Die Schwalbe	D 10/8 J.
Montag, 28.	15:00 Der grosse Sommer	Dialekt 6/4 J.
Dienstag, 29.	14:15 Kinomol: Wir sind die Neuen	D 10/8 J.
	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Brooklyn	D 10/8 J.
Mittwoch, 30.	14:00 Zootopia	D 6/4 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

auf- und abwind ...

«Sag mal, spinnst du»? Was zwar als Frage formuliert ist, beinhaltet meist eher eine Aussage; aber woher stammt diese eigentlich? Schon vor Jahrzehnten begann man psychisch kranke Menschen in eine Beschäftigung einzubinden mit dem Ziel, dass wer etwas arbeite, also eine sinnvolle Aufgabe bekomme, schneller genesen. In früheren Jahren waren den Psychiatrien oft Landwirtschaftsbetriebe angegliedert und so fanden Männer ihre Aufgabe bei der Feldarbeit. Für die Frauen wurden Spinnereien geschaffen und nicht selten stellten sich erstaunliche Genesungsprozesse ein. Die Tatsache, dass das Spinnen der Arbeit der Spinnentiere nachempfunden wurde, die ihre Netze zum Insektenfang spinnen, führte folglich zu dieser Bezeichnung. «Die Spinnerin» ist in einem Gedicht Goethes zu finden und die «Spinnerin am Kreuz» bezeichnet zwei gotische Steinsäulen in der Stadt Wien. Und schliesslich komponierte selbst Joseph Strauss eine Polka française mit dem Titel «die Spinnerin».

Herzlichst Erika Stocker

Mini Beiz, dini Beiz zu Gast in Heiden

Fünf Stammgäste gehen fünf Tage lang auf Beizentour in einer Schweizer Region. Jeder von ihnen stellt an einem Tag sein Lieblingsrestaurant vor – und versucht die anderen davon zu überzeugen, dass seine Beiz die beste ist. Am 5. Februar waren die Testesser und ein SRF-1-Fernsehteam zu Gast in der Pizzeria Il Peperoncino. Ein zufällig anwesender Gast berichtet über seine Eindrücke des ganz speziellen Abends.

Lust auf eine gute Pizza führt uns zu einem unerwartet spannenden Erlebnis. Zu viert haben wir einen Tisch in der Pizzeria Il Peperoncino gebucht. Eigentlich erwarten wir «nur» eine gute Holzofenpizza. Wir rechnen auch damit, dass wir nach einer guten Stunde wieder draussen stehen und den Verlauf des Abends anderweitig planen können.

Stattdessen werden wir Statisten in einer Fernsehsendung von SRF 1! Ausgerechnet an diesem Abend wird die Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» aufgenommen. Das Restaurant ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Viele Gäste kommen sogar in Biedermeier-Kleidern. Auch das Servicepersonal ist herausgeputzt und die Tische sind festlich geschmückt. Gestört wird die Festtagsstimmung eigentlich nur durch herumschwirrende Kameraleute. Einmal senden sie das Servierpersonal mit den wunderschön angerichteten Speisen wieder zurück in die Küche, weil sie mit ihren Kameras nicht bereit sind. Für mich als unbeteiligten Betrachter ergibt sich ein spannender Blick hinter die Kulisse. Alle sind begeistert und auch unser Essen ist vorzüglich. Am Schluss hören wir zwar, dass die Gastgeber den Wettbewerb nicht gewonnen haben. Anscheinend sind an anderen Orten am Aufnahmeabend ausschliesslich die «Fernseh Gäste» bewirtet und bekocht worden. Im Il Peperoncino ist das aber anders, ein (fast) normaler Abend eben. Der Wirt nimmt es mit Humor und hat allen Grund, stolz auf seine Leistung zu sein. *Peter Widmer*

Die Sendung wird im Fernsehen auf SRF 1 am Freitag, 6. Mai um 18:15 Uhr zu sehen sein. Erleben Sie die Ausstrahlung der Sendung direkt in unserer Pizzeria Il Peperoncino – mit dem «Mini Beiz, dini Beiz»-Fernsehenü.

Jugendmusik Heiden

Wir gratulieren der Jugendmusik Heiden zum 50-Jahr-Jubiläum und zur Neuuniformierung

Kultur

- Kulturlandsgemeinde 2016: wahr – scheinlich – fabelhaft
- Beat Hüppin liest aus seinem Roman «Talwasser»
- Ausstellung «Unvollkommen» im Kursaal

Seite 07

Wirtschaft

- Hirslanden Klinik Am Rosenberg positioniert sich neu
- Beauty made by nature
- 33 Jahre Rosental-Garage
- Frohburg: Im selben bewährten Stil geht es weiter

Seite 12

Unterricht einmal anders: die Sonderwoche der Schule

Zum wiederholten Male ging die diesjährige Gesamtprojektwoche der Schule erfolgreich über die Bühne. Nach aufwändigen Planungen und Vorbereitungen durch die Lehrkräfte hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine Woche lang gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen zu arbeiten. Es wurden jeweils Schwerpunkte pro Jahrgang angeboten. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Primarschulhäuser Dorf und Wies kamen dabei in den Genuss, schulhausübergreifend zusammenzukommen. Die drei Sekundarjahrgänge führten wie seit einigen Jahren ein bewährtes Programm durch. Viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass eine solche Spezialwoche eine gelungene und sinnvolle Abwechslung im Schulalltag ist. **U.M.**

Basisstufen A und B

Schulhaus Wies

Im Schulhaus Wies hatten wir eine sehr spielerische Woche für unsere jüngsten Basisstüfler. Es wurde gebaut, gebastelt, geknetet, verschiedene Rollenspiele gespielt, gekämpft, gezeichnet, Lego gespielt, Parcours gebaut und vieles mehr ...

Die Kinder und auch wir Erwachsenen haben diese durchmischte Woche mit dem abschliessenden, fantastischen Wandertheater der Sonnenzwerge sehr genossen.

Schulhaus Dorf

Spielen – in Gruppen, alleine, mit der besten Freundin oder jemandem aus der anderen Basisstufenklasse –

alles war möglich in dieser abwechslungsreichen Woche.

Bis zur Pause durfte frei gewählt werden. Nach der Pause und nachmittags standen drei Ateliers auf dem Programm: Theater spielen mit Kasperfiguren, Lieblingsspiel spielen und Bauen mit Kartonschachteln, Tüchern und Co.

Am Freitag trafen wir alle anderen Basisstufenkinder A und B und amüsierten uns prächtig am Theater der Wanderbühne Dr. Eisenbarth.

Basisstufen Schulhaus Bissau

Die Kinder der Basisstufe starteten mit dem Thema Sonnenzwerge in Anlehnung an das Theater «Pfung-geli» von Dr. Eisenbarth anfangs der Sonderwoche. Jeden Tag wurde die Geschichte gemeinsam mit den Kindern weitergesponnen und um einen grossen Tisch sitzend mit verschiedensten Materialien auf einem Leintuch gespielt.

Daneben spielten die Kinder mit Tüchern, Seilen, Leitern, Knete,

wertlosem Material oder Elektroschrott.

Die Sonderwoche war wunderbar! Die Kinder der verschiedenen Basisstufen haben sich perfekt vermischt. Neue Konstellationen ermöglichten viele intensive Spielmomente. Besonders erfreulich war die Kinderreaktion auf das Theater: Da wir mit den Klassen thematisch den Inhalt schon erlebt hatten, war es ihre Geschichte.

Basisstufen C: «Mut tut gut»

Was hat dir gut gefallen?

- Martin: Mir hat alles Spass gemacht.
- Sarah: Mir hat der Rollmops gut gefallen.
- Denisa: Die Olympiade hat mir Spass gemacht.
- Elion: Die Rutschbahn mit den grossen Matten.
- Amanda: s' Piratenschiff war lääss.

Was hat Mut gebracht?

- Majnara: Wettrennen
- Nejlja: Klettern
- Nino: I han Muat brucht zum Frosch ufa a dää Kletterwand

Was hast du gelernt?

- Luc und Max: Langlaufen
- Anna: Felgenaufzug mit dem Ball
- Lukas: An der Reckstange einen Purzelbaum machen
- Majnara: Klettern

Was hat dir nicht gefallen?

- Linus: Dass die Langlaufpisten nicht gemacht waren
- Valentin: Seitenstecher beim Springen
- Luisa: Schürfungen an den Knien, die brennen
- Mona: der Muskelkater am Bauch und Po

Basisstufen D: Gesundheit

Die 2. Klasse hat sich während der Sonderwoche mit dem Thema «Gesundheit» befasst. Ernährung, Bewegung, Wellness, Fitness und Gesundheit/Krankheit waren unsere Tagesthemen. In folgenden Bereichen haben die Schulkinder neue Erkenntnisse gewonnen:

- Weshalb möchte ich keine blau eingefärbte Milch trinken?
- Wie viel Zucker hat es im Ketchup?
- Was bedeutet der Aufbau der Ernährungspyramide?
- Wovon sollte ich viel, wovon wenig essen?

Die Kinder wissen, dass:

- Gurke und Honig die Haut zart machen
 - Meersalz im Fussbad gesund ist
 - der Puls steigt, wenn man sich bewegt
 - im Krankenwagen eine Vakuummatratze und ein Schockgerät bereitstehen
 - man bei einer drohenden Vergiftung kein Wasser trinken sollte
 - die Notfallnummer 144 lautet
- Die abwechslungsreiche Gesundheitswoche hat uns allen viel Freude bereitet.

3. Klassen: Bäumige Kunstwoche

Zum Auftakt der Sonderwoche ging es nach und in den Wald. Dort lernten wir den Holzkünstler Köbi Frischknecht kennen. Staunend schauten wir zu, wie er einen Baum fällt und daraus einen Bären schnitzen kann. Nach diesem anstrengenden und erlebnisreichen Tag waren wir am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Workshops kreativ tätig. Wir machten nun selbst Holz-schnitzereien, kreierten Figuren aus Gips und malten Dschungelbilder à la Henri Rousseau. Zum Abschluss der Sonderwoche konnten wir einen weiteren Höhepunkt im Museum Würth erleben. Gute Laune, Kreati-

vität und tolle Produkte waren das Ergebnis während und nach dieser bäumigen Sonderwoche!

5. Klassen: Skilager in Brigels

Bei strahlend schönem Wetter und idealen Schneesverhältnissen verbrachten wir eine herrliche Woche in Brigels. Die Einheimischen machten uns immer wieder darauf aufmerksam, dass dies die schönste Woche dieses Winters sei. Wir glaubten es.

Wir starteten das Lager mit 13 Anfängerinnen und Anfängern, 23 Könnern und Könnern und beendeten es mit 36 Skifahrerinnen und -fahrern. Hier einige Eindrücke der Kinder:

- Ich fand das BigFootfahren cool.
- Ich bin sehr stolz auf mich, da ich in dieser Woche das Skifahren gelernt habe.

- Die Abenddisco sorgte dafür, dass ich heiser wurde.
- Während der ganzen Lagerwoche durften wir unsere Lehrer duzen. Das war cool.
- Wir wurden wie in einem 5 Sterne Hotel verwöhnt.
- Es wäre toll, wenn das Skilager ein Jahr lang dauerte.
- Ich durfte einmal ein Snowboard ausprobieren. Obwohl es schwierig war, machte es Spass.
- Uptown Funk yeeeeeaaah!

6. Klassen: Selbstverteidigung, Nothilfe und Tanzkurs

Die 6. Klassen besuchten einen Erste-Hilfe-Kurs und lernten dabei einige grundlegende Helfer-Techniken kennen. Ausserdem wurde das Tanzbein geschwungen. An drei Nachmittagen übte die Klasse engagiert Choreografien zu verschiedenen Tanzstilen ein. Zudem besuchten die Mädchen und Jungen einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs. Dort übte man den respektvollen Umgang miteinander, Grenzen zu setzen und sich aus schwierigen Situationen zu befreien.

Bei gutem Wetter und mit toller Stimmung endete die Sonderwoche mit einer Abschlusswanderung nach Rorschach.

Am Montag kam Gabriel Würth zu uns. Er hat uns zuerst über sein Leben erzählt. Danach hat er uns ein paar Tricks gezeigt, und wir machten jeder einzeln ein Foto mit ihm. Resa

4. Klassen: Polysportive Woche

Am Dienstag mussten wir Eislaufen. Das konnte ich zuerst gar nicht, dann habe ich es gelernt. **Sara**

Das Eislaufen war cool, weil ich es sehr gut konnte. Ich habe es sogar geschafft, auf einem Bein Eis zu laufen und springen konnte ich auch. **Tim**

Wir haben verschiedene Posten im Hallenbad gehabt. Einer war Wasserball, der hat mir am besten gefallen.

Aber die Rutsche hat mir auch Spass gemacht. **David**

Am Mittwoch hatten wir eine Olympiade mit den Kindern der Basisstufe. Als das alles fertig war, gab es noch einen Hindernislauf. Bis jetzt war es sehr cool. **Lea**

Praxis-Eröffnung

Im Januar 2016 habe ich als handchirurgische Belegärztin meinen Praxisbetrieb inklusive operativer Tätigkeit am Spital Heiden und am Spital Herisau aufgenommen.

Beruflicher Werdegang

2006–2007 Assistenzärztin Allgemeine Chirurgie, Spital Herisau
2007–2009 Assistenzärztin Allgemeine Chirurgie, Kantonsspital Graubünden
2010–2011 Stv. Oberärztin Handchirurgie, Kantonsspital Graubünden
2011–2012 Assistenzärztin Handchirurgie, Inselspital Bern
2013 Stv. Oberärztin Handchirurgie, Inselspital Bern
2014–2015 Oberärztin Handchirurgie, Kantonsspital Frauenfeld

Berufliche Weiterbildungen

2005 Staatsexamen, Medizinische Fakultät Bern
2006 Dissertation, Medizinische Fakultät Bern
2015 Eidgenössischer Facharzttitel FMH Handchirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunden

Spital Heiden Tel. 071 898 64 41
Spital Herisau Tel. 071 353 23 82

Dr. med. Pascale Brei-Thoma

Belegärztin Handchirurgie
Spital Heiden, Werdstrasse 1 A, 9410 Heiden
Spital Herisau, Spitalstrasse 6, 9100 Herisau
www.spitalverbund.ch

IHR PARTNER IN HEIDEN FÜR BILD, TON UND MULTIMEDIALÖSUNGEN

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Petra Perthel Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Telefon 071 89 111 49
petraperthel@outlook.com

dipl. Physiotherapeutin SRK, Yogalehrerin, Körpertherapeutin

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4,5 Zimmer Attika-Wohnung mit drei grossen Terrassen, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'650.00, NK Fr. 300.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4,5 Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz, Erstbezug, moderne Ausstattung, Holz-/Plattenböden.
Miete Fr. 1'780.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5,0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, sonnige preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00, Garage vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4,5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, originelle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum, viel Stauraum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Wald, Ebni 411
3,5 Zimmer Maisonette Wohnung mit grosser Terrasse, sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Warmwasser/ARA

Wolfhalden, Tanne
Diverse Räume im Nebengebäude der Alten Mühle für Büro, Atelier, Praxis, Werkstatt/Lager, etc.
Miete ab Fr. 400.00, NK ab Fr. 70.00 inkl. 2 PP

Frühlingsausstellung

**Samstag / Sonntag
16. / 17. April 2016
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modellauswahl von VW, VW Nutzfahrzeuge und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

WERTVOLLES
INCA-INCHI-ÖL
AUS PERU
GLÄTTET DIE
HAUT

- Versorgt Ihre Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit
- Repariert empfindliche Haut
- Spürbar bessere Haut nach nur 4 Wochen*

* in Studien getestet

1. Sek: Skilager in Sedrun

Nach der Besammlung fuhren wir gemeinsam mit dem Car nach Sedrun. Wir luden unser Gepäck aus und trugen alles zum Lagerhaus. Wir richteten uns zuerst in unseren Zimmern ein. Nach einer Stärkung brachen wir auf die Piste nach Dieni auf, wir waren alle sehr gespannt und aufgeregt, wie es dort wohl aussehen würde.

Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt und lernten das Skigebiet kennen.

Lagerolympiade

Am zweiten Abend wurden wir in fünf Gruppen aufgeteilt für eine Lagerolympiade. Wir durchliefen die Posten Bodypercussion, Büchschenschiessen, Schneeturmbauen, ABC-SRF 3 spielen – bis hin zum Kerzenlauf.

Sonderprogramm

Am dritten Tag gab es Alternativprogramme: Skifahren in Andermatt, mit Bigfoot und Schneesegeln ins Skigebiet Sedrun oder ein Spielturnier mit anschließendem Badeplausch im Hallenbad.

Nachmittags fuhren wir mehrmals die Schlittelpiste hinunter, genossen nach einem Rugbymatch ein feines Käsefondue oder Pommes frites und fuhren schliesslich bei Dunkelheit mit den Stirnlampen ins Tal. Die Abfahrt war sehr aufregend, aber schliesslich kamen alle heil im Tal an.

Skirennen

Am Donnerstagnachmittag gab es ein Skirennen und auch die Boardercross-Piste haben wir nochmals ausgiebig genutzt, wir sprangen wie die Weltmeister!

Wir waren alle sehr aufgeregt, weil am Abend der Casinoabend geplant war. Dafür stylvten wir uns nach der Rückkehr ins Lagerhaus. Der Essensraum war zu einem Casino umgeräumt worden und wir konnten bei Black Jack, Poker, Roulette oder Crap mitspielen. Ausserdem gab es eine Cocktailbar mit alkoholfreien Cocktails, die wir unserer Partnerin ausgeben konnten.

20 Jahre Vorderländer Schülerhandballturnier

Mittwochnachmittag, 2. März: Das Vorderländer Schülerhandballturnier in der Turnhalle Wies ist in vollem Gang. Zwei Erwachsene unterhalten sich am Spielfeldrand. Einer sagt: «An diesem Turnier habe ich auch einige Male mitgespielt, es war immer ein Riesenspass!» Sein Kollege antwortet: «Ja, mir geht es genauso. Einmal war die Mannschaft meiner Schwester Gruppensiegerin und ich durfte ans Finalturnier mitfahren. Schlussendlich reichte es ihr für

einen Platz im Mittelfeld, was respektabel war, angesichts der starken Konkurrenz.»

Ein solches Gespräch beweist, dass von einer sehr guten, nachhaltigen Tradition die Rede ist. Dieses Jahr hat Stefan Rothenberger das Turnier bereits zum zwanzigsten Mal erfolgreich organisiert und durchgeführt. Die Schule dankt Stefan Rothenberger ganz herzlich dafür. Sein unermüdlicher Einsatz für die Belange des Schulsports ist legendär. **KH**

2. Sek: Sexualität, Verhütung

Die Sonderwoche der 2. Sek wurde geschlechtergetrennt durchgeführt. Am Montag und Dienstag fanden die Mädchentage statt. Mit vielen Gelegenheiten zur Diskussion setzten sich die jungen Damen mit ihrem Körper, mit Distanz und Nähe, mit der Frage nach Schönheit, dem Umgang mit Medien und der Option «Junge Mutter» auseinander. Der zweite Tag wurde ganz dem Thema Aids gewidmet. Nach einem Informationsteil zur Krankheit, zur Ansteckung und zur Prävention wurden die verschiedenen Botschaften der Anti-Aids-Kampagnen der letzten 30 Jahre unter die Lupe genommen. Sehr betroffen gemacht hat schliesslich der Besuch einer mittlerweile 46-jährigen Frau, die ihre persönliche Geschichte über ihr Leben mit Aids erzählte. In der zweiten Wochenhälfte hatten die Mädchen Gelegenheit ihre favorisierten Berufe an Erkundungs- und Schnuppertagen

besser kennen zu lernen – ein wichtiger Schritt in der Berufswahl.

Auch die Jungs widmeten sich intensiv Themen rund um Sexualität. Engagiert und offen wurde diskutiert, ausgetauscht und es wurden neue Erkenntnisse gewonnen. Im Fokus standen Liebe, Schritte in einer Beziehung, das erste Mal, Verhütung, Sexting, Pornografie, Homosexualität, Grenzen zwischen Flirt, Anmache und Übergriff, Aids, Geschlechtskrankheiten. Das «Highlight» waren ganz klar die beiden Besucher: Ein Schwuler und ein Aids-Betroffener beeindruckten die Schüler mit ihrer offenen Art sehr. So sind alle einen Schritt näher zum «Mann» und durch die Berufserkundungen auch zum «Berufsmann» gekommen.

3. Sek: Sozialwoche

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen setzten sich in der Sonderwoche mit sozialen Themen auseinander. An Workshops konnten sie selber Erfahrungen sammeln, alltägliche Dinge ohne zu sehen oder zu hören zu erledigen. Auch haben sie sich in einem Rollstuhl fortbewegt und versucht mit eingeschränkter Mobilität einen Parcours oder Alltagssituationen zu

meistern. Direktbegegnungen mit Menschen, die selber mit solchen Beeinträchtigungen leben, haben die Auseinandersetzung bereichert und das Verständnis für solche Lebenslagen gefördert. Dazu gehören auch die zwei Tage, an welchen die Jugendlichen in verschiedenen Heimen im Einsatz waren. Ein interessanter Teil war zudem der Nothelferkurs, der unter fachkundiger Leitung über die Woche angeboten wurde.

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, 0 CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Setzlingsmarkt

AUF SCHLOSS WARTEGG
23. APRIL 2016
9 BIS 16 UHR

LANGE GARTEN-NACHT
Sonntag,
12. JUNI 2016
AB 18 UHR

Feiern Sie mit uns die lange Nacht der Bodenseegärten! Es erwartet Sie eine laue Sommernacht inmitten der Englischen Parkanlage von 1860. Geniessen Sie köstliche Grilladen vom Feuerring und kühle Sommerdrinks an der Gartenbar. Alphornklänge und ein Lichterweg im Dunkeln verleihen dem Abend das gewisse Etwas. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen und geselligen Abend.

schlosswartegg
Das Bio-Schlosshotel am Bodensee
9404 Rorschacherberg | Tel. +41 71 858 62 62 | schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Sportlich mit Kindern unterwegs sein...

Nach dem Motto: Spiel, Spass und Wettkampf sucht die Jugendabteilung des STV Heiden:

Jugileiter / in

Gemischte Riege 4. bis 7. Klasse
Dienstag von 18.45 bis 20.15 Uhr
Wiesturnhalle

& Kinderturnleiter / in

KITU

Montag von 16.15 bis 17.15 Uhr
Asylturnhalle

Sei dabei und melde Dich bei:

STV Heiden

Kurt und Silvia Sonderegger
im Bad 7, Heiden
071 / 891 64 36
jugi9410@bluewin.ch

Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg

Der Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg am Samstag, 23. April von 09:00 bis 16:00 Uhr hat sich zu einem Mekka für Garten- und Pflanzenliebhaber entwickelt. Die Auswahl an biologischen Pflanzen und ProSpecieRara-Sorten ist in der Region einzigartig.

Pflanzen- und Gartenfreunde finden am Setzlingsmarkt ausgewählte Aussteller mit Kräutern, Gemüse, Sträuchern und Bäumen. Durch die Zusammenarbeit mit ProSpecieRara sind auch viele seltene Sorten zu entdecken. Auch Gartenbauer, Kunsthandwerker und eine Töpferei sind

am Markt vertreten. Für Interessierte werden Gartenführungen durch den biodynamisch geführten Schlossgarten angeboten.

Kinder können auf Eseln durch den Park reiten oder sich im Spielzimmer und Spielplatz vergnügen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Schloss Wartegg.

Der Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg wird unterstützt von der Stiftung ProSpecieRara wie auch von Bio Suisse. Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind vorhanden.

Claudia Bottlang

Für Garten- und Pflanzenliebhaberinnen und -liebhaber – der Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg

Kulturlandsgemeinde 2016: wahr – scheinlich – fabelhaft

Die Kulturlandsgemeinde 2016 findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai im Mehrzweckgebäude in Stein und teilweise auch im Appenzeller Volkskunde-Museum statt. Unter dem Motto «wahr – scheinlich – fabelhaft» interessiert sie sich für überzeugende Geschichten und bestechende Wahrheiten, für Statistiken und Interpretationen, Legenden und Inszenierungen, Mutmassungen und Zaubertricks. In Diskussionsrunden wird gefragt, wie Wahrheiten gebaut sind, woraus die Wirklichkeit besteht und wie wahr erfundene Geschichten sein können. Ebenso wichtig wie die Gespräche sind die Werkstätten und künstlerischen Aktionen.

Die Sonntagsrede hält der in Paris wohnhafte Berner Fotograf Michael von Graffenried. Gäste werden zudem aus anderen Orten mit Namen Stein erwartet – aus Stein am Rhein und Stein im Fricktal.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kulturlandsge-

meinde findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt – ein Kulturanlass für das breite Publikum, der diesmal Gelegenheit bietet, hinter die Kulisse von Wahrheiten zu schauen. Mehr zum Programm unter www.kulturlandsgemeinde.ch. *Heidi Eisenhut*

Das Folk Festival Heiden rückt immer näher

In dieser Ausgabe stellen wir einen der bekanntesten Ländlermusiker überhaupt vor – Ueli Mooser.

Er ist seit 2010 Träger des goldenen Violinschlüssels, der als höchste Auszeichnung in der Schweizer Volksmusik gilt. Ueli Mooser hat praktisch mit allen «Grossen» dieser Szene (zum Beispiel Carlo Brunner, Willi Valotti, Fritz Dünner usw.) musiziert.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist er als früherer Redaktor für volkstümliche Sendungen bei Schweizer Radio SRF 1.

Über die Jahre entwickelte er eine spezielle Vorliebe für ausländische

«Ein Gang durch das Heiden um 1900»

Vielleicht ist Ihnen der Name der neuen Sonderausstellung im Museum Heiden schon begegnet. Darunter ist nicht zu verstehen, dass das Museum ab dem 22. Mai Führungen durch das Dorf auf den Spuren alter Geschichte anbietet. Nein, im Museum werden Dutzende von Postkarten mit Kommentaren aufgehängt sein, die um die Jahrhundertwende von Feriengästen aus Heiden in alle Welt verschickt wurden. Durch die Abbildungen auf der Vorderseite

– Zeichnungen, Lithographien von Häusern, vom Dorf, Photographien usw. – wurden sie zu Zeitzeugen über eine Epoche unseres Dorfes, das sich seither mancherorts markant verändert hat.

Wenn Sie es interessiert, wie unser Dorf um 1900 ausgesehen hat, dann reservieren Sie sich doch die Vernissage (22. Mai, 11:00 Uhr) oder besuchen Sie die Ausstellung, die bis kommenden Spätherbst dauert.

Andres Stehli

Beat Hüppin liest aus seinem Roman «Talwasser»

Das abgelegene Schwyzer Innerthal wird um 1920 Bauplatz der grössten Gewichtsstaumauer der Welt. Eine 66 Meter hohe Wand wird in der Schräg hochgezogen, und danach soll das ganze Tal geflutet werden. Die Bauern im Talboden werden ihre Heimwesen aufgeben müssen.

In «Talwasser» erzählt Beat Hüppin die fiktive Geschichte der Grossfamilie Dobler, deren Familienmit-

glieder ganz unterschiedlich auf den Bau reagieren, und erschafft damit ein Panorama einer ländlichen Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne.

Beat Hüppin liest am Freitag, 8. April um 19:00 Uhr in der Genossenschaft Hotel Linde aus seinem Roman. Eintritt frei, Kollekte.

Kasia Balinska Thurnheer

Ausstellung «Unvollkommen» im Kursaal

Auf der Suche nach Vollkommenheit wird diese neu definiert: Gesucht und geschaffen wird dabei eine Form beziehungsweise ein bildhafter Ausdruck, der eine Macke, einen Makel, eine Unvollkommenheit oder eine Fragwürdigkeit bewusst mitgestaltet. Die thematische Ausstellung der Hädler Künstlerinnen und Künstler Georg Benz, Ursula Engler, Peter Kühnis-Dietz, Tilly Neuweiler und Gertrud Waldvogel kann bis Ende Mai während der Öffnungszeiten des Kursaals besichtigt werden. *Werner Buob*

HEIDENfitness.CH

NEU "Vater-Sohn-Training"

...weil gemeinsame Erlebnisse verbinden

Jetzt anrufen und informieren: 071 891 51 51

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

Für unser junges und motiviertes Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Schreiner / Servicemonteur

Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Mithilfe beim Aufbau einer Serviceabteilung von allgemeinen Schreinerarbeiten.

Sie sind zuständig für:

- Koordination der Aufträge
- Ausführung der Arbeiten
- Abrechnung der Aufträge

Für diese interessante und abwechslungsreiche Dauerstelle bewerben Sie sich bitte schriftlich mit Foto an:

Heller AG Wohnbauten, Tiefenau 6, 9410 Heiden oder j.gruber@gu-heller.ch

Heller AG
Wohnbauten

Tiefenau 6, CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 14 34, www.gu-heller.ch

Warum unsere Küchen „Baumann“ heissen.

Unsere Familie baut seit 1953 individuelle Küchen, die begeistern und bleibende Freude bereiten. Erleben Sie Küchenbau von der persönlichsten Seite.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

schindler digital

- fotografieren
- scannen
- drucken
- reproduzieren
- schneiden
- plotten
- aufziehen

Rolf Schindler

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Heiden bekennt sich zur Expo2027

Bereits 2011 haben die Trägerkantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau in einer gemeinsamen Erklärung die Initiative ergriffen. Auf Kantons- und Bundesebene sind die Vorbereitungen zur Umsetzung im Gang.

Eine Wettbewerbs-Jury empfiehlt das Projekt «Expedition 2027» zur Umsetzung. Die Ostschweizer Landschaft soll zu einer grossen Bühne mit Spielorten in Stadt und Land werden. In der nächsten Phase wird die Umsetzung geprüft. Zu den Anforderungen gehören unter anderem Finanzierbarkeit und Nachhaltigkeit. Die bestehenden Infrastrukturen sollen genutzt werden und neue Projekte über die Expo hinaus bestehen bleiben. Dies ist das Ziel des Siegerprojektes.

Jetzt geht es darum, die Ostschweizerinnen und Ostschweizer für die Landesausstellung in unserer Region zu gewinnen. Gleichzeitig sollen die Bundespolitik und die gesamte Schweizer Bevölkerung dafür sensibilisiert und motiviert werden. Die Gemeinde tritt dem Verein Expo2027 Bodensee Ostschweiz bei und bekennt sich somit zur Expo2027 und zu Heiden als möglichem Spielort.

Im April bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 6.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 23.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Mittwoch, 27.

16:30 bis 18:30 Uhr

Giftsammlung

Bauamtsmagazin
beim Feuerwehrdepot

Gemeindepräsident Gallus Pfister zu Gast bei der FDP Heiden. Im Bild mit dem Präsidenten Jörg Lutz. (v.l.n.r.)

250 spannende Tage im Amt

An der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung der FDP Heiden, im Hotel Heiden, zog der Gemeindepräsident ein erstes Fazit über Hemmnisse und Potenzial für die Entwicklung von Heiden. Seine Einschätzungen, nach acht Monaten im Amt, diskutierte er mit den Mitgliedern der Ortspartei.

Heiden darf Visionen haben. Bis zum Jahr 2027 sollen 5000 Menschen hier leben. Die Infrastruktur soll ausgebaut werden und der Tourismusort muss neue Wege erschliessen. Die attraktive Wohnlage und das Wohlfühlklima sind das Kapital der Gemeinde. Um diese weiter entwickeln zu können, braucht es Investitionen in die Zukunft. *Monika Gessler*

Jahresrechnung 2015

Der provisorische Rechnungsabschluss der Gemeinde weist einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 463'000.00 aus. Dies bedeutet ein Besserabschluss von rund Fr. 1,1 Millionen gegenüber dem Voranschlag 2015, welcher mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 674'700.00 gerechnet hatte. Der Gemeinderat hat an seiner ersten Lesung der Jahresrechnung von diesem erfreulichen Ergebnis Kenntnis genommen.

Neuzugezogene

Marina und Patrick Stohler, Sonentalstrasse 14; Patrick Graf Sägewiesstrasse 9; Kim Grob, Sägewiesstrasse 9; Marcel Krauer, Am Bänziger 484; Peter Arndt, Poststrasse 18.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Kommission Standort und Kultur

So heisst der volle Name, StuK die Abkürzung für eine der Kommissionen der Gemeinde. Mitglieder sind Chris Nowak, Gerhard Rohner, Fritz Rohner und geleitet wird die Kommission von Martin Engler. Sie hat die Aufgabe, zur Attraktivität von Heiden als Wohn-, Einkaufs- und Tourismusort beizutragen. Sie unterstützt kulturelle Anlässe, Sportanlässe oder die Tätigkeit von Vereinen ganz direkt, oder stellt, wenn es um grössere Beträge geht, dem Gemeinderat Anträge. Solche Gelegenheiten sind etwa das Biedermeierfest, das Folk Festival, das in diesem Jahr zum ersten Mal in Heiden stattfinden wird, Kultur im Kursaal oder auch die Neuuniformierung der Jugendmusik. In jeder der monatlichen Sitzungen

Martin Engler, Kommissionspräsident StuK

liegen der Kommission Gesuche für Beiträge für Aktionen und Projekte jeder Art vor. Jedes wird geprüft, vielen kann mit einem grösseren oder auch nur symbolischen Beitrag entsprochen werden, manche müssen auch abgelehnt werden. Jährlich überprüft die StuK die Liste der Or-

Geburten

- **Noelia Maria Cappelletti**, geboren am 27. Februar, Tochter des Giuseppe und der Manuela Cappelletti, geb. Gschwend
- **Anja Scheidegger**, geboren am 27. Februar, Sohn des Oliver und der Fabienne Scheidegger, geb. Keller
- **Chiara Gmünder**, geboren am 9. März, Tochter des Raffael und der Christine Gmünder, geb. Wegmann

Todesfälle

- **René Zuberbühler**, geb. 1947, gestorben am 8. März in Costa Rica
- **Arthur Minder**, geb. 1923, gestorben am 16. März in Heiden
- **Helene Bauer**, geb. 1925, gestorben am 18. März in Heiden

Gratulationen

zum 90. Geburtstag

- **Otto Richard**, Rosentalstrasse 7, feierte am 25. März seinen 90. Geburtstag. Nicht wie fälschlicherweise publiziert den 80. Geburtstag. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler

zum 85. Geburtstag

- Boas Wachter, Im Stöckli 1 (2. Mai)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

ganisationen, die regelmässig unterstützt werden. Kontakte zu Tourismus und Gewerbe gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich. Der Kommissionspräsident ist zum Beispiel Mitglied im Vorstand des Kurvereins, mit dem die Gemeinde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. Auch zwischen Detailhandel und Kommission bestehen gute Kontakte. So konnte die Kommission einen Beitrag leisten an die neue Tragtasche, die in den Geschäften bald erhältlich sein wird. Die drei Märkte im Frühjahr, im Herbst und anfangs Advent sind wichtige Anlässe im Häädler Dorfleben. Auch der für Heiden so wichtige öffentliche Verkehr gehört mit zu den vielfältigen Aufgaben der StuK. *Martin Engler*

Ab dem 1. März 2016 führt Dr. med. Alexander Strehl nach dreijähriger Tätigkeit als Leitender Arzt Orthopädie seine Praxis am Spital Heiden als Belegarzt weiter. Die Praxis befindet sich am bisherigen Ort im Dunant-Haus des Spitals Heiden, das Sekretariat Chirurgie wird Ihre Anmeldungen gerne entgegennehmen.

Praxis für Orthopädie in Heiden

Dr. med. Alexander Strehl

Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH

Ausbildung und beruflicher Werdegang

- › Studium der Medizin, Staatsexamen Universität Giessen
- › Weiterbildungen als Assistenzarzt Chirurgie und Orthopädie
- › Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates am Inselspital Bern: Orthopädie (Prof. Ganz) und Handchirurgie (Prof. Büchler)
- › Schweizerischer Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, Bern / Fribourg
- › Sechsjährige Tätigkeit als Oberarzt Orthopädie/Traumatologie am Spital Altstätten (Dr. Herren)
- › Seit 3 Jahren Leitender Arzt Orthopädie am Spital Heiden

Tätigkeitsspektrum:

gesamte Orthopädie (ausser Wirbelsäulen- und Tumorchirurgie) und Handchirurgie

Schwerpunkte:

Prothetik der grossen Gelenke (Hüfte, Knie, Schulter), gelenkerhaltende Chirurgie (insbesondere am Knie), Band-, Knorpel- und Sehnenrekonstruktionen an der oberen und unteren Extremität

Praxis im Dunant-Haus

Werdstrasse 1 a, 9410 Heiden, Telefon 071 898 64 41, alexander.strehl@svar.ch

NEU:

**Digitaldruck
bis 32 x 90 cm
Kopien in bester
Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

sieht wie en
feenege Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Skiwochenende Fideriser Heuberge

Abfahrt war um 07:30 Uhr bei der Chillsuite – es gab sehr müde und verschlafene Gesichter. Die Fahrt war laut, musikalisch und mit viel Aufregung gefüllt. Weil einer zu schnell gefahren ist, gab es noch einen nicht geraden billigen Selfie. Nach der Ankunft ging der «wer schläft wo»-Kampf los, aber wir BG-lerinnen und -ler fanden eine Lösung. Der Ausgang am Abend, nach dem Airboarden und dem Teil an dem jemand aus der BG Heiden einen Pfahl umgefahren hatte, war auch total nice und witzig. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. *Bianca und Michelle*

Bye bye Marc

Am 18. Februar fand ein kleines Abschiedsfest für Marc Steiger statt, welcher die Jugendarbeit per Ende März verlassen hat. Die Betriebsgruppe der Chillsuite organisierte einen Aperó sowie eine Fotodiashow mit den besten Bildern aus fünf Jahren. Auch die selbst gemachte dreistöckige Torte fand bei den Gästen reissenden Absatz.

Kletterhalle – Girls only

An einem regnerischen Mittwochnachmittag Anfang März waren wir mit den Mädchen aus den Gemeinden Herisau, Speicher und Teufen in der Kletterhalle St.Gallen. Zuerst übten wir an Seilen das Sichern, dann durften wir an einer 9 m hohen Wand klettern bevor wir dann an die Toppas durften, welche 14 m hoch waren. Wir haben viel gelacht und hatten viel Spass. Leider ging der Nachmittag zu schnell vorbei! *Rilana*

Aktuell

Mixkurs Blue Cocktail Bar

Am Samstag, 14. Mai findet in der Chillsuite von 14:00 bis 16:00 Uhr ein Shakekurs für Jugendliche der Oberstufe statt. Durchgeführt wird der Workshop von der KJAH in Zusammenarbeit mit einer Fachperson der Blue Cocktail Bar des Blauen Kreuzes St.Gallen/Appenzell. Die Jugendlichen lernen grundlegende Mix- und Shaketechniken kennen sowie einfache alkoholfreie Drinks zuzube-

reiten und zu dekorieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen bitte bis am 30. April an info@kjah.ch, per sms an 079 249 78 24 oder direkt bei Manuela und Rafael im Treff.

Ferienspass für Kinder und Jugendliche

In der zweiten Frühlingsferienwoche, vom 18. bis 22. April sowie in den Pfingstferien vom 4. bis 17. Mai bietet die KJAH tageweise ein ganztägiges Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche an. Eine Wanderung mit Grille steht genauso auf dem Programm wie ein DJ-Kurs und ein kleines Dart/Töggeli/Billard-Turnier. Genauere Infos über Aktivitäten, Daten und Anmeldung ab 1. April unter www.kjah.ch.

Ausblick

- April, Mai und Juni
Urban Gardening
laufend lebendige Verschönerung der Aussenfassade der Chillsuite
- 21. Mai
Frühlingsmarkt
Stand im Kurpark mit diversen Aktivitäten für Gross und Klein sowie alkoholfreier Bar
- 10. September
Jungbürgerfeier
Jahrgang 1998

Den Kindern der Welt dienen

Unter dem Motto «Den Kindern der Welt dienen» veranstaltet Kiwanis International in der Europäischen Föderation jährlich zwei gesponserte Youthcamps für Jugendliche aus über 15 Nationen im Alter von 16 bis 20 Jahren.

Ziel dieser Camps ist es, die Kiwanische Idee selber zu erfahren und zu erleben, fremde Kulturen kennen zu lernen, den Austausch Jugendlicher untereinander zu fördern und Freunde in ganz Europa und der Welt zu finden. Dazu werden Trainingseinheiten zum Thema Leadership und Präsentation besucht. In Teams werden erste Erfahrungen in der Umsetzung dieser Themen gesammelt. Neben viel Spass, sportlichen und kulturellen Aktivitäten, wird mit einem ortsansässigen Kiwanis Club gemeinsam ein soziales Projekt für Kinder der Region gestaltet.

In diesem Jahr werden die Camps in Deutschland, Ost-Brandenburg am Helensee (18. bis 23. Juli) und in Belgien, De Panne (1. bis 6. August) stattfinden.

Nähere Auskunft erteilt gerne der lokale Kiwanis Club AppenzellerVorderland mit Sitz in Heiden unter a.bukowski@bluewin.ch. Das Anmeldeformular und weitere Informationen findet man auf der europäischen Homepage von Kiwanis unter www.kiwanis.eu/2016/02/29/ki-ef-youth-camps/.

Alle Kiwanerinnen, Kiwaner und an der Organisation beteiligte Clubs freuen sich auf die Jugendlichen aus ganz Europa! *Arek Bukowski*

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch,	14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag,	18:00 bis 21:00 Uhr
Freitag,	18:00 bis 22:30 Uhr

Verwaltungsratspräsident Josua Bötschi wurde verabschiedet und Gattin Claire mit Blumen bedacht. Neue Vizepräsidentin ist Erika Stocker, und neu in die Kontrollstelle wurde Gabriela Droll-Hilty gewählt. Neuer Genossenschaftspräsident ist Gregory Brunner (v.l.n.r.). Auf dem Bild fehlt das neue VR-Mitglied Sandra Kast.

Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana: Rücktritt von Gründungspräsident Josua Bötschi

Die Mitte März im Lindensaal durchgeführte Generalversammlung der Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana stand ganz im Zeichen des Abschieds von Josua Bötschi, der seit der Gründung im Jahre 1982 34 Jahre lang als Präsident gewirkt hatte. Als Nachfolger wählte die Generalversammlung Gregory Brunner.

Bötschis Verdienste wurden von Kassier Heinz Brunner sowie von Ralf Devos, Präsident der Rech-

nungsprüfungskommission, gewürdigt und herzlich verdankt. Im zweiten Teil der GV kamen die gut vierzig anwesenden Genossenschafter in den Genuss eines feurigen Konzerts des von Bettina Enzler präsierten und von Judith Keller dirigierten Gospelchors Heiden, wobei nicht zuletzt die überzeugende Leadsängerin Michaela De Aza Martinez zu gerne gewährten Zugaben herausforderte.

Peter Eggenberger

Hirslanden Klinik Am Rosenberg positioniert sich neu

Die Hirslanden Klinik Am Rosenberg wird sich gemeinsam mit der Klinik Stephanshorn noch stärker regional positionieren. Mit einer neuen Strategie zur überregionalen Entwicklung schaffen die beiden Kliniken einen bedeutenden Mehrwert für Patienten und Belegärzte in der Region.

Die Klinik Am Rosenberg wird zusätzlich zum Schwerpunkt «orthopädische Chirurgie und Wirbelsäulenmedizin» ein breiteres medizinisches Spektrum innerhalb der Akutmedizin anbieten und sich zu einer multi-

disziplinären Fachklinik entwickeln. Die Klinik Am Rosenberg wird dabei enger mit der Klinik Stephanshorn zusammenarbeiten.

Im Zusammenhang mit der Neupositionierung werden bereits im April zwei neue Belegärzte ihre operative Tätigkeit an der Klinik Am Rosenberg aufnehmen.

Alexander Rohner

Gala Abend im Restaurant Krone

Am Sonntag, 10. April ab 19:00 Uhr, werden Künstler aus Polen, unter der Führung Konrad Debski, ihr neues Konzertprogramm vorstellen. Unter dem Motto «Die schönsten Melodien der Welt» werden sie uns durch die Welt der schönsten Opern, Operetten und Musicals führen. Neben Arien von Verdi und Puccini werden

wir auch berühmte russische Volkslieder wie das Wolgalied und die Abendglocken hören.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eintritt frei, um eine Kollekte wird gebeten. **Maria Rossatti**

Beauty made by nature

Erleben Sie die innovative Hautpflege von Similasan natural cosmetics und überzeugen Sie sich selbst. Das 3-Stufen-Pflegekonzept von Similasan natural cosmetics bietet für jeden Hauttyp die passende natürliche Pflege. Similasan natural cosmetics:

- versorgt Ihre Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit
- repariert und regeneriert empfindliche Haut
- verbessert spürbar das Hautbild nach nur vier Wochen (in Studien getestet)
- brilliert durch höchste Schweizer Qualität.

Sind Sie daran interessiert, Ihrer Haut etwas Gutes zu tun? Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, uns während der Promotionstage vom

18. bis 30. April in der Drogerie Bohl zu besuchen. Lernen Sie die einfachen und doch effektiven Pflegeprodukte von Similasan natural cosmetics kennen.

Unser Geschenk für Sie während den Promotionstagen: ein Active Beauty-Set (drei Gesichtspflege-Produkte in der praktischen Reisegrösse im Wert von Fr. 17.50) bei einem Einkauf ab zwei Similasan natural cosmetics Produkten (solange Vorrat).

Wir freuen uns auf Sie! Ihr Drogerie Bohl-Team. **Melanie Zimmermann**

Malen mit Naturfarben

Am 2. Februar 1989 habe ich, Erwin Spörri, meine Naturfarbenmalerei in Obereggen gegründet. Es ist mir ein Anliegen, die Aufträge öko- und baubiologisch auszuführen.

Bauen und Gestalten mit Lehm ist eine Bauweise für gesundes Wohnen. Lehm reguliert die Raumluftfeuchtigkeit und verhindert das Austrocknen der Schleimhäute. Lehm eignet sich für sämtliche Neu- und Umbauten und kann in verschiedenen natürlichen Farbvarianten und Strukturzusätzen verarbeitet werden.

Sämtliche Anstriche im Innenbereich führe ich mit Kalkfarben, Naturöl-Wandfarben, Naturharz-Deck-

lacken und Leimfarbe in vielen Farbtonen oder in Weiss aus.

Leinölfarbe ist der perfekte und nachhaltigste Anstrich für Holzwerk an Fassaden und schützt das Holz im Aussenbereich.

Mineralfarben schützen Stein, Beton und mineralische Putze an Fassaden und Mauerwerk und ermöglichen uneingeschränkte Wasserdampfdiffusion. So sind die Untergründe vor Staunässe und Schäden geschützt.

Kontakt und Beratung unter sporri.farben@bluewin.ch, 079 485 69 82 oder www.oekofarben.ch.

Erwin Spörri

Neues aus der Wirtschaft

Neues im HEIDENfitness

Seit dem 1. April ist Ron Bumbacher neuer Geschäftsführer im HEIDENfitness und übernimmt die Aufgaben von Philipp Inderbitzin. Ron Bumbacher bringt einen grossen Rucksack an Wissen und Motivation mit. Er freut sich, dies einbringen zu können.

Ein Novum ist das «Vater-Sohn-Training», das schweizweit erstmals in Heiden angeboten wird. Dabei geht es darum, dass Eltern ihre Kinder aus der digitalen Welt in die reale Welt holen und gemeinsam etwas erleben in Form von regelmässigem Training.

Neu ist www.heidenfitness.ch, der Internetauftritt mit vielen Informa-

Ron Bumbacher

tionen und Bildern vom beliebten Fitnesscenter im Vorderland.

Cyrill Böhi

Zum Garagenteam gehören (hinten, von links) Fehim Sofic (12 Jahre im Betrieb), Marcel Schiess (26), Beatrice und Ruedi Schnider (33) und Milenko Papak (23) sowie (vorne, von links) Jonas Hohl (4) und Daniel Schnider (16)

33 Jahre Rosental-Garage Heiden

Am 1. Januar 1984 übernahmen Ruedi und Beatrice Schnider die Rosental-Garage. Mit einer exklusiven Ausstellung wird jetzt das 33-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Ruedi Schnider absolvierte seinerzeit in der Rosental-Garage von Werner Tobler eine Automechanikerlehre. Nach beruflichen Wanderjahren kehrte er nach Heiden zurück, um 1984 den Betrieb seines Lehrmeisters gemeinsam mit seiner Gattin erfolgreich weiterzuführen.

Mit seinem Team erlebte Ruedi Schnider die Entwicklung von der

Mechanik zur Elektronik. In der offiziellen Renault-Service-Vertretung profitierten bis heute 15 Lehrlinge von einer soliden Ausbildung.

Am Samstag, 16. von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 17. April von 10:00 bis 16:00 Uhr lädt die Rosental-Garage zur Jubiläums-Ausstellung mit neuen Modellen und währschafter Verpflegung ein.

Peter Eggenberger

Vorbeischaun lohnt sich

Grosse Frühlingsausstellung

Endlich Frühling – so denken viele, sobald es ringsherum zu grünen und blühen beginnt. Die Natur erwacht zu neuem Leben und wir Menschen lassen uns von den ersten warmen Sonnenstrahlen verführen.

Die City-Garage stimmt Sie am Wochenende vom 16. und 17. April, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr, auf diese Jahreszeit ein. Entdecken Sie die VW- und Seat-Modellpalette sowie die VW-Nutzfahrzeuge und lassen Sie sich von unseren Highlights

inspirieren. Die City-Garage bietet aber auch interessante Occasionen zu Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten an.

Neben all den tollen Aktionen und Informationen können Sie einen von drei Reise-Gutscheinen von Hotelplan gewinnen. Einfach den Teilnahme-Talon ausfüllen und abgeben. Viel Glück!

Das City-Garage-Team freut sich, Sie an der Gerbestrasse 8 begrüßen zu dürfen. **tb**

Frohburg: Im selben bewährten Stil geht es weiter

Frohe Botschaft für die vielen Gäste der Frohburg: Seit 1. April ist sie wieder offen und bleibt beliebtes Café mit selbstgemachten Kuchen und Mittagessen am Tag sowie gerne besuchte Bar am Abend. «Wir ändern nichts am Konzept», sagt Tobias Funke, Geschäftsführer und Chefkoch der Fernsicht – zusammen mit dem Investorenpaar Grossauer der neue Betreiber der Frohburg. Wirklich gar nichts? «Eine neue Kaffeemaschine gibt's, und zum Mittagessen etwas mehr Auswahl. Aber sonst bleibt alles gleich – auch der Billardtisch und die Preise», lacht Tobias Funke. «Das freut uns sehr, vor allem auch, dass die Mitarbeiter bleiben können», sagt Rüdiger Claus, zusammen mit Andrea Schirmer bisheriger Frohburg-Chef.

Sie haben in St.Gallen bereits ein Restaurant, nun kommt dort ein weiteres hinzu. «Drei Lokale an verschiedenen Orten wäre zu viel», sagt Rüdiger Claus zum «schwierigen

Entscheid», sich von der Frohburg zu trennen. «Es gab einige Interessenten, doch wir haben Fredy und Sabine Grossauer direkt angesprochen. Sie setzen sich für Heiden ein.» Sie fackelten nicht lange – obschon, wie Tobias Funke sagt, man alles andere als auf der Suche nach einem neuen Betrieb war. «Die Fernsicht gibt genug zu tun.» Doch man wollte diesen lebendigen und geschätzten Ort erhalten.

Noch muss ein Chef de bar gefunden werden, sagt Funke. Bis dahin gebe es Support von der Fernsicht.

Eva Nietlispach

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 4. Mai

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 19. April, 16:00 Uhr

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist auch eine Event-Region

Im Frühling und Sommer 2016 finden in der Region Appenzellerland über dem Bodensee wieder verschiedene interessante Anlässe statt. Als Beispiele werden hier drei grössere Events vorgestellt:

Freizeitarbeitenausstellung in Oberegg

Jeden Frühling zeigen rund 200 Lernende Arbeiten aus ihrem Beruf oder ihrem Hobby an der Freizeitarbeitenausstellung. Diese Ausstellung bildet eine wunderbare Gelegenheit, Arbeiten aus dem lokalen Handwerk und den persönlichen Interessen unserer lokalen Lernenden zu sehen. Dieses Jahr findet die Ausstellung in der Schule Oberegg vom 8. bis 10. April statt. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 8. April von 18:00 bis 22:00 Uhr, Samstag, 9. und Sonntag 10. April von 10:00 bis 18:00 Uhr. Mehr Infos unter www.freizeitarbeit.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Folk Festival Heiden

Vom 27. bis 29. Mai findet an verschiedenen Standorten zum ersten Mal das Folk Festival Heiden als Fest der Neuen Volksmusik statt. Mit Elementen aus Rock, Folk, Jazz oder Klassik kombiniert und neuen Instrumenten ergänzt, vermag die Neue Volksmusik auch das junge Publikum zu begeistern. Programm und Tickets unter www.folkfestival-heiden.ch

Bergsprint Walzenhausen-Lachen

Am Wochenende des 20. und 21. August findet zum vierten Mal der historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen mit historischen Motorrädern und Autos sowie Show-Fahrzeugen statt. Ein wahrhaft rasantes Vergnügen im AüB – nicht nur für Technikbegeisterte (www.bergsprint.ch). **Simon Spillmann**

Dritte «Häädler CD»

30 engagierte Häädlerinnen und Häädler zeigen, dass ihr Dorf lebt. Am 26. April findet von 17:00 bis 18:00 Uhr beim Velo Center Heiden, Kohlplatz 2, die Premiere ihrer dritten CD statt – mit zwölf neuen Bild-Shows. Die Titel: «Roaring Sixties in Heiden», «Heidens drei Seiten», «Bauer – Beatles – Biedermeier?».

Die Präsentationen zeigen Heidens drei Gesichter, denn es erlebte drei glanzvolle Epochen: Neben dem Biedermeier auch die Bauernzeit und die umtriebigen 60er-Jahre. Heidens goldene 60er-Jahre sind sichtbar an

imposanten kantigen Bauten: Kurssaal mit Bar, Aussichtsplattform mit Dunant-Denkmal, Hotel Heiden ... Dazumal existierte eine «Musik-Kommission», die Livebands nach Heiden holte. «Uf Hääde cho go tanze» – in mehreren Lokalen wurde täglich getanzt. Den Besucherinnen und Besuchern wird am 26. April manches bekannt sein, anderes wird selbst langjährige Einheimische verblüffen. **Cornelia Veil**

Grosse Frühlingsausstellungswoche

So – Sa 3. – 9. April 2016

Sonntags von 10–17 Uhr.
Während den anderen Tagen zu den normalen Öffnungszeiten.

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

Velos-Schnäppchenverkauf im Zelt!

Grosse Kleiderliquidation

**Simplon-Probefahren
(Mountainbike/Rennvelo)**

E-Bikes TESTFAHREN

weibel-design.ch

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

 **Spitex
Stadt im Land**

**...alles aus
einer Hand!**

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

**Die Haustüre:
Die Visitenkarte von
jedem Haus**

Durch unsere vielfältigen
Möglichkeiten lassen wir jede
Türe in neuem Glanz
erstrahlen!

**Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

33 Jahre

Ruedi Schnider, Rosental Garage AG

Jubiläums-Ausstellung

Samstag, 16. April von 10 – 18 Uhr
Sonntag, 17. April von 10 – 16 Uhr

Mehr Einsätze für die Spitex Vorderland

Wie aus dem Jahresbericht 2015 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 7,5 Prozent auf rund 20'900 (Krankenpflege 15'120 und Hauswirtschaft 5780) angestiegen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung, weil insbesondere die Leistungen für Dritte mit Vollkostenverrechnung angestiegen sind.

Wiederum wurde der Aus- und Weiterbildung viel Beachtung geschenkt. So waren im vergangenen

Jahr fünf Frauen in Ausbildung beschäftigt.

Eine grosse Veränderung bringt die Pensionierung der langjährigen Spitex Co-Geschäftsleiterin Evelin Wenger. Die beiden Teams erhalten je eine Teamleiterin und suchen nach Verstärkung. Wenn Sie sich – aktive Pflegefachperson oder Wiedereinsteigerin – angesprochen fühlen: Die Geschäftsleiterin Monika Niederer gibt Auskunft – auch nach der GV am 9. April um 14:15 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus. **Arthur Sturzenegger**

Auf der Suche nach Leiterinnen und Leitern

Wir, die Mädchen und Knaben (4. bis 7. Klasse) der Jugendabteilung des STV Heiden suchen dich! Wir turnen gemeinsam immer dienstags von 18:45 bis 20:15 Uhr in der Wies-Turnhalle. Während des Jahres bestreiten wir coole Wettkämpfe, zum Beispiel Unihockeyturnier, Spiel ohne Grenzen oder das Jugend-Challenge und spannende Ausflüge sind auch mit dabei. Haben wir dich angesprochen, dann melde dich bei Kurt Sonderegger unter 071 891 64 36, jugi9410@bluewin.ch oder du

kommst bei uns in der Turnstunde vorbei.

Zur Verstärkung des Kinderturnens KITU wird ebenfalls eine Leiterin gesucht. Sportliche Mamis turnen mit Kindern im Kindergartenalter einfache Spiele, an Geräten und vieles mehr. Die Turnstunden sind immer montags von 16:15 bis 17:15 Uhr in der Asyl-Turnhalle.

Wir freuen uns über dein Engagement für die sportliche Zukunft der Jugend von Heiden. **Silvia Sonderegger**

Das Sommer-Fitnessprogramm für jedermann

Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung deutlich. Der Frühling lockt – es ist wieder Zeit, die Laufschuhe zu schnüren und die Nordic-Walking-Stöcke vom Haken zu nehmen.

Nach einem besuchten Grundkurs erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking auf dem abwechslungs-

reichen Wanderwegnetz im Appenzeller Vorderland.

Unser Ausgehtipp: Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle. Der wöchentliche Nordic-Walking-Treff wird im Sommerhalbjahr ab sofort bis 6. Oktober, jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr (ausser Schulferien) geführt, eine Anmeldung ist nicht nötig (www.skiclubheiden.ch). **Andreas Rechsteiner**

Auf den Spuren von Federer, Wawrinka oder Bencic

Tennis ist alt und gleichzeitig eine der modernsten Sportarten, die es gibt.

Tennis ist Bewegung, Intensität, Strategie, Koordination, Kraft, Ausdauer, Timing, Intelligenz und Technik: Tennis hat und fordert alles. Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2016 die Möglichkeit geben, diesen wunder-

baren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun.

Mit einem einmaligen Betrag von Fr. 120.00 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis circa Mitte Oktober. Anmeldung und Infos unter vorstand@tennisheiden.ch, 078 613 13 89 oder www.tennisheiden.ch. **tb**

Rita Kellenberger überreicht den Check an Albert Bolt

Trachtenchor spendet für Kirchenorgel

Anfangs März lud der Trachtenchor Heiden zusammen mit dem Jodelhörli Speicher und der Organistin Marianne Tobler zum Jodelkonzert ein. Der Anlass stand unter einem gemeinnützigen Stern. Mit der Kollekte unterstützte der Trachtenchor die anstehende Revision der Orgel in der ev. Kirche. «Die Orgel prägt einerseits den Charakter des Kirchenraumes und gilt als wesentliches Instrument der Kirchenmusik

und andererseits soll es als Kulturgut erhalten werden», heisst es auf der Website der ev. Kirchgemeinde. Mit grosser Freude und einem herzlichen Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender der Kollekte, überreichte Rita Kellenberger im Namen des Trachtenchors den stolzen Betrag von Fr. 3200.00 an den Präsidenten der Kirchenvorsteherschaft Albert Bolt. **Roger Bischof**

Besichtigung Produktionszentrum HPV Rorschach

Am Donnerstag, 28. April bieten der Frauenverein und die Frauengemeinschaft die Möglichkeit, das Produktionszentrum an der Splügenstrasse 8 zu besichtigen und einen Einblick in die Tagesstruktur und die verschiedenen Angebote des HPV für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu gewinnen.

Die Institution unterstützt die Menschen in den Bereichen: Bilden – Begleiten – Beschäftigen mit dem Ziel, ein würdevolles, weitgehend

selbstbestimmtes und gemeinschaftsorientiertes Leben führen zu können.

Im Anschluss an den Rundgang wird im HPV-Restaurant Kaffee und Kuchen serviert.

Wir fahren mit Privatautos nach Rorschach, Besammlung ist um 13.30 Uhr beim Parkplatz Badstrasse.

Anmeldung bis 21.04. bei Maria Sulzberger unter 071 855 13 90 oder m_sulzberger@bluewin.ch.

Maria Sulzberger

Laufen mit Freude und Freunden

Nach dem Erfolg des letzten Jahres, startet der Lauftreff in Heiden zum zweiten Mal.

Ab sofort bis circa Mitte Oktober findet der Kurzeberger Lauftreff statt. Auch dieses Jahr werden die Teilnehmer durch ein Team von erfahrenen Lauftrainern trainiert. Es wird in drei verschiedenen Stärkeklassen gelaufen: Anfänger, Hobby und Fortgeschrittene.

Das Training beginnt jeweils um 19:00 Uhr. Treffpunkt ist beim Schul-

haus Wies. Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 75.00 (Versicherung ist Sache der Teilnehmer). Interessierte Läufer melden sich bitte bei Jürg Kellenberger unter 079 687 56 54 oder j.kellenberger@flumroc.ch.

Für die Anmeldung genügt ein E-Mail (j.kellenberger@flumroc.ch) mit folgenden Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Es ist nie zu spät! Wir freuen uns auf grosse Bewegungen mit dir!

Valesca Montañés

**Gewinnen Sie
einen Getränke-
gutschein im Wert
von Fr. 50.00.**

Die Quiz-Frage im April

Vorab: Ein solches Echo wie bei unserer letzten Frage haben wir noch nie erlebt! Dutzende richtige Antworten trafen ein. Und von wo sie kamen; manch langes Gespräch über die Vergangenheit ergab sich, akzentuiert natürlich auf den Ort des Geschehens, der Bäckerei Walser («Wir gingen zum Walser, allein schon wegen seiner Nussgipfel!»). Es erstaunt, so Erika Stocker, wie mancher ausgewanderte Häädler sich durch die Fragen im *aufwind* an seine Zeit im Dorf zurück erinnert.

Also: Es war die Bäckerei Walser im Bissau, die an der Stelle stand, wo sich heute die Altglascontainer befinden. Aus den zahlreichen Antworten wurde Kurt Ammann, Unterrechstein, ausgelost. Wir gratulieren ihm zum Gutschein im Restaurant Hirschen!

Unsere neue Frage. Auf obiger Foto ist ein Häädler Künstler abgebildet, der mit einer speziellen Kunstform, Landschaften und Menschen darzustellen, Geschichte schrieb. Wenn Sie wissen, wer der Künstler war und welche Technik er anwandte, so setzen Sie sich doch mit Erika Stocker, Paradiesstrasse 18, 071 891 33 84*, estocker@bluewin.ch, in Verbindung! **Andres Stehli**

Ja, ich bin dabei beim 1. Folk Festival Heiden

Wir suchen noch Helferinnen und Helfer für Festwirtschaft, Ordnung, Kontrollen usw.

Die Einsatzzeiten: Freitag, 27. Mai von 18:30 bis 02:00 Uhr, Samstag, 28. Mai von 10:00 bis 19:00 sowie von 18:30 bis 02:00 Uhr und Sonntag, 29. Mai von 10:00 bis 19:00 Uhr.

Leider ist es uns nicht möglich eine Entschädigung auszurichten. Aber wir beiten: Das Erlebnis, inte-

***) Was eine falsche Nummer auslöst!**

Im letzten Quiz setzte ich als letzte Zahl in der Telefonnummer von Erika Stocker eine «3» statt der «4» ein. Nun gehört die Nummer 071 891 33 83 aber nicht Erika Stocker, sondern dem Ehepaar Pfarrer Ruedi und Heidi Balz in Grub (wir kennen die beiden sehr wohl in der ev. Kirche). Schon am ersten Tag nach dem *aufwind*-Versand begann das Telefon unentwegt zu läuten, mit denen der ahnungslosen Pfarrersgattin die Quiz-Lösung mitgeteilt werden wollte. Heidi Balz hatte sich bald arrangiert, gab bereitwillig Auskunft, notierte die richtigen Anrufer resp. wies sie weiter an Erika Stocker (Endnummer 84). Nein, Stress habe ihr das nicht bereitet, im Gegenteil – der Kontakt mit so vielen Quiz-Bantwortern habe ihr echt Spass gemacht.

Liebe Heidi: vielen Dank – Du hast die Rolle der Vermittlerin wunderbar übernommen! **Andres Stehli**

ressante Begegnungen, viele musikalische Eindrücke, einen persönlichen Festival-Pass im Wert von Fr. 90.00, mit dem Sie alle Veranstaltungen gratis besuchen können sowie eine Einladung zu einem Abschlussabend.

Anmeldung und Auskünfte: Max Frischknecht, Köhlerweg 1, 9410 Heiden, max.frischknecht@bluewin.ch oder 071 891 40 02, 079 639 04 70.

Max Frischknecht

Kita Wirbelwind macht sich fit für den Notfall

Anfang Jahr standen 13 hochmotivierte Fachfrauen (Betreuerinnen Kleinkind und Hausköchin Ralou) vor dem Feuerwehrdepot. Gespannt warteten wir auf die Ausbildungsgruppe des Samaritervereins Heiden-Grub. Die top ausgebildeten Helfer in der Not frischten unser Wissen wieder auf: So konnten wir an Kleinkindphantomen wichtige Grundlagen wie Notfalllagerung, Heimlichmanöver, Herzmassage und vieles mehr praktisch üben. Nun sind wir wieder fit und können auch in Notfallsituationen

reagieren – und somit einen sicheren Alltag in der Kita (Kindertagesstätte) garantieren.

Wir lernten Theorie mit passenden Praxisbeispielen verbinden, üben und verinnerlichen. Das Wichtigste ist wohl das Teamwork! Einmal mehr durften wir erleben, wie stark und gut wir als Team sind.

Vielen herzlichen Dank an unsere Ausbilder Cony Künzler, Karin Welz und Martin von Gunten! Durch eure Unterstützung konnten wir noch mehr Sicherheit und Professionalität dazu gewinnen! **Mara Balsamo**

Aus dem Bären wird ein Gewerbehaus

1871 wurde der Restaurant- und Landwirtschaftsbetrieb von Familie Fuster erworben, und von 1980 bis 1987 führten Sepp und Prisca Fuster-Schmid den Doppelbetrieb. Ab 1987 konzentrierte sich das Ehepaar Fuster auf die Bewirtschaftung des Bauerngutes in Wolfhalden, was im Bären zu verschiedenen Pächtern führte. Kürzlich erfolgte der Verkaufs-

entscheid. Der neue Eigentümer Mike Heller, der in Heiden als eidgenössisch diplomierter Hafnermeister eine Ofen- und Cheminéeaufirma betreibt, wird die Liegenschaft künftig gewerblich nutzen. Was mit dem eigentlichen Restaurant geschieht, ist derzeit noch offen. **Peter Eggenberger**

Die Wegwarte

Dieser blaublühende Korbblütler findet sich bei uns an Wegrändern und in Unkrautfluren. Die blauen Blütenköpfe erscheinen in grosser Zahl an den sparrigen Stengeln, öffnen sich aber nur vormittags. Im Herbst oder Frühling werden die grossen Wurzeln ausgegraben und verarbeitet. Weil die ganze Pflanze bitter schmeckt, ist eine appetitanregende Wirkung zu erwarten. Tatsächlich wird die Wegwarte bei Verdauungsstörungen sehr geschätzt, weil ihre Zubereitungen auch noch die Darmtätigkeit regulieren. Sie fördern zudem die Magensaftsekretion und den Gallenfluss und entlasten somit den gesamten Stoffwechsel – sicher der Hauptgrund,

weshalb auch Frühjahrskuren mit dem frischen Wurzelsaft gemacht werden. Für die Teezubereitung wird ein Teelöffel davon in einem halben Liter Wasser zum Kochen gebracht und dann 5 bis 10 Minuten ziehen gelassen – absieben und schluckweise trinken.

Was in Kriegszeiten aus den Wurzeln der Wildform hergestellt wurde, ist heute noch als Kaffeeersatz aus speziellen Zuchtformen erhältlich. Das in der Wurzel enthaltene Inulin fördert die Darmflora, bremst die Zuckeraufnahme, was auch appetithemmend wirkt. Nicht zuletzt erscheint die Wegwarte sogar auf unserem Teller in Form von Chicorée-Salat. Die Pfahlwurzeln werden im dunklen Keller zum Austreiben gebracht, wodurch die bekannten Chicorée-Zapfen entstehen. Ebenfalls als Salat bekannt, ist die bekannte Cichorium endivia, deren Blätter vor allem in den kühlen Jahreszeiten unseren Salatteller schmücken. Dass diese Salate oder Gemüse für unseren Stoffwechsel sehr gesund sind, liegt auf der Hand.

Hanspeter Horsch

**Serie
«Chrut und
Uchrut»**

Tag der offenen Tür der KITA Wirbelwind in Wolfhalden

Wollten Sie schon immer wissen, wie wir einen ganzen Tag mit den Kindern leben? Wie sich das Zusammenspiel von Babys bis hin zu Kindergartenkindern gestaltet?

Wir heissen Sie herzlich willkommen am Samstag, 16. April von 09:00

Jasmine, Standortleiterin Wolfhalden

Maria, Fachfrau Betreuung Kinder

bis 13:00 Uhr. Sie finden uns bei der Hauptstrasse von Heiden nach Wolfhalden. Auf der rechten Strassenseite finden Sie eine Hinweistafel. Weitere Infos unter www.kita-wirbelwind.ch oder 071 891 15 02. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Susan Trapletti

tipiti Kleingruppenschule: Kunst-Projekt beendet

Seit September 2015 arbeiten die Kinder der tipiti Kleingruppenschule Heiden unter fachkundiger Anleitung der Lehrerinnen zum Projekt Kunst – Künstlerin – Künstler.

Die Schülerinnen und Schüler lernten berühmte «alte» Künstlerinnen und Künstler und deren bekannte Werke aus verschiedenen Epochen kennen: Picasso, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Warhol, de Saint Phalle, Kahlo und Segantini.

Mit drei Künstlern der Gegenwart durften wir aktiv werden: Mit Jan Käser verbrachten wir einen lehrreichen Waldtag zum Thema Kreis. Patrick Horber gab einen grossartigen Einblick in «Land Art» und bei Frank Keller durften wir direkt im Atelier seine Kunst erleben.

Ein Besuch im Appenzeller Volkskundemuseum Stein brachte uns Birgit Widmer und ihre Welt der Miniaturen nahe.

Zu guter Letzt kam Cornelia Gross. Unter ihrer Anleitung und dank ihres guten Einfühlungsvermögens als Maltherapeutin, malten die inzwischen zu kompetenten Kunstkennern gereiften Kinder die Bilder, welche in einer Ausstellung in unseren

Schulräumen bewundert oder sogar gekauft werden konnten.

Nun blicken wir zurück auf eine Zeit, in der wir eintauchten in unterschiedliche Biografien von Künstlerinnen und Künstlern und vielfältige Kunstrichtungen erleben durften. Diese Zeit im Reich der Kunst werden wir als interessant, lohnenswert und hoffentlich nachhaltig in Erinnerung behalten.

Mehr Einblicke finden Sie unter www.tipiti.ch. Annamarie Nadler

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 4. Mai

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 19. April, 16:00 Uhr

Anmeldung für die Spielgruppe Schnäggehüsl

Im August 2016 starten wir mit dem neuen Spielgruppenjahr. Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2012 und dem 31. Dezember 2013 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, ab August 2016 bei uns die Spielgruppe zu besuchen. Die Mädchen und Buben lernen den sozialen Umgang miteinander, erhalten kreative Anregungen, hören Geschichten, lernen Versli und Lieder. Ein definierter Ablauf und die dazugehörigen Rituale geben den Kindern Halt und sorgen für einen behüteten Rahmen.

Die Spielgruppe unterstützt den Prozess, sich langsam von der Familie zu lösen und in eine Gruppe Gleichaltriger hineinzuwachsen. Neue Freundschaften können geschlossen werden. Auch die soziale Integration von fremdsprachigen Kindern hat bei uns einen grossen

Stellenwert. Die Spielgruppe leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Basisstufe. Die Kosten betragen Fr. 200.00 pro Semester für einen Spielgruppenbesuch pro Woche.

Unser Team besteht aus zwei engagierten und motivierten Spielgruppenleiterinnen und einer Mitarbeiterin. Spielgruppeneintritte sind jeweils nur auf Semesterbeginn, im August und im Februar möglich. Der Anmeldeschluss für den Sommerbeginn ist am 31. Mai 2016. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Rosi Zirn unter Telefon 071 891 63 28 oder E-Mail: spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch entgegen. Wir freuen uns auf die neuen Kinder. Rosi Zirn

Kleider und Schuhe spenden

Im temporären Aufnahmezentrum für Asylsuchende in Heiden sind vor allem die männlichen Asylsuchenden nur knapp eingekleidet. Haben Sie gut erhaltene Kleider und Schuhe abzugeben? In der temporären Asylunterkunft sind sie sehr willkommen. Die Spenden können täglich am Eingang (zwischen dem Schulhaus Gerbe und dem Betreuungszentrum) abgegeben werden. Herzlichen Dank. Gemeindeganzlei

Bundesübung

Am Samstag, 23. April findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schiessstand Büelen die erste Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und das Schiessbüchlein, den Gehörschutz sowie die Aufforderung mit Klebetikette mit.

Freundlich lädt die Feldschützen-gesellschaft Heiden ein.

Hansjörg Tobler

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen April

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung Lothar Eugster. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
	Genossenschaft Hotel Linde Fotoausstellung «Frauen im Fokus». Foto-Club Appenzellerland	08:00–22:00
	Kursaal Schaukasten Ausstellung «Unvollkommen». Werner Buob	
bis 24. April	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Küfas. Hotel Heiden	
Jeden Freitag	Velo Center Heiden Häädler zeigen Heiden (Bildshows 8/15/22/29). AG Häädler-CD	17:00
Mittwoch, 6.	Spital Heiden Vortrag «Blutgefässe verstopft: Was tun?». Spital Heiden	19:30–20:15
Freitag, 8.	Genossenschaft Hotel Linde «Talwasser» – ein Tal wird geflutet. Genossenschaft Hotel Linde	19:00–21:00
Sonntag, 10.	Maria Rossatti Die schönsten Melodien der Welt. Restaurant Krone	19:00
Dienstag, 12.	Migros Kurzwanderung mit Kinobesuch. Senioren Wandergruppe	13:30–16:30
	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung «Storchentreff». Spital Heiden	18:00–19:30
Donnerstag, 14.	Postplatz Wanderung Heiden–Wartensee. Senioren Wandergruppe	12.45–17:00
Freitag, 15.	Hotel Heiden Wine & Dine mit Arthur Nägele. Hotel Heiden	19:00
Sonntag, 17.	Henry-Dunant-Museum Benjamin Britten: Einführung in die Sonderausstellung. Henry-Dunant-Museum	14:00–14:45
Freitag, 22.	Hotel Heiden «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden». Hotel Heiden	20:15
Samstag, 23.	Schiessstand Büelen Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	14:00–16:00
Dienstag, 26.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	Velo Center Heiden Premiere dritte Häädler CD «Häädler zeigen Heiden». AG Häädler-CD	17:00–18:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 28.	Postplatz Thurauen, das grösste Auengebiet im Mittelland. Senioren Wandergruppe	07:45–19:00
	Parkplatz Badstrasse Besichtigung Produktionszentrum HPV Rorschach. Frauenverein Heiden	14:00–17:00
Freitag, 29.	Hotel Heiden Tierisch gut – Genussvolle Kalbereien von Inauens Hof. Hotel Heiden	18:30
	Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit der Wynavalley Old Time Jazzband. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Samstag, 30.	kath. Kirchgemeinde Chinderfiir. kath. und ev. Kirche	09:30–10:30
	Hotel Heiden Tierisch gut – Genussvolle Kalbereien von Inauens Hof. Hotel Heiden	18:30

Veranstaltungen Mai

Sonntag, 2.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Montag, 3.	Hotel Heiden Foreportage «Ecuador und seine Galapagosinseln». Hotel Heiden	20:15

Veranstaltungskalender-Daten für April bis Dienstag, **19. April, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Die Innerrhoder Enklave im Vorderland

Sonntag, 17. April ist Treffpunkt um 10:00 Uhr bei der Post in Heiden. Leichte Wanderung über Bänziger, Blatten und Büriswilten nach Au. Die Wanderzeit beträgt 3½ Stunden.

Von Herisau nach Hohfirst (Waldkirch)

Dienstag, 26. April ist Treffpunkt um 12:15 Uhr beim Bahnhof Herisau. 3½ Stunden beträgt die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung.

Über Berg und Tal nach Appenzell

Treffpunkt für die mittelschwere Wanderung am 30. April ist um 09:30 Uhr beim «Treffpunkt» im Bahnhof St.Gallen. Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden. **Rolf Wild**

Kino

Mittwoch, 6.	14:00 Wie Brüder im Wind	D 6/4 J.
Freitag, 8.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Miss you already	E/d 14/12 J.
Samstag, 9.	17:15 Grüsse aus Fukushima	D 12/10 J.
	20:15 Spotlight	D 12/10 J.
Sonntag, 10.	15:00 Belle et Sébastien 2	D 6/4 J.
	19:15 Gloria mit Regisseur Christian Keller	Span/d 16/14 J.
Dienstag, 12.	14:15 Kinamol: Monsieur Claude und seine Töchter	D 6/4 J.
	20:15 Mon Roi	F/d 16/14 J.
Mittwoch, 13.	14:00 Zootopia inkl. FRISCO-Glacé	D 6/4 J.
Freitag, 15.	20:15 Room	D 12/10 J.
Samstag, 16.	17:15 Miss you already	E/d 14/12 J.
	20:15 Spotlight	D 12/10 J.
Sonntag, 17.	15:00 Robinson Crusoe	D 6/4 J.
	19:15 Mon Roi	F/d 16/14 J.
Dienstag, 19.	20:15 Gloria	Span/d 16/14 J.
Mittwoch, 20.	20:15 Belle et Sébastien 2	D 6/4 J.
Freitag, 22.	20:15 Son of Saul	OV/d 16/14 J.
Samstag, 23.	17:15 Filmhit vom März	
	20:15 Une famille à louer	D 8/6 J.
Sonntag, 24.	15:00 Zootopia	D 6/4 J.
	19:15 Lolo	D 14/12 J.
Dienstag, 26.	14:15 Kinamol: Bis zum Horizont und dann links	D 12/10 J.
	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Une famille à louer	D 8/6 J.
Mittwoch, 27.	14:00 Kung Fu Panda 3	D 6/4 J.
	20:15 Cinéclub: Ida	OV/d 16/16 J.
Freitag, 29.	20:15 Lolo	D 14/12 J.
Samstag, 30.	17:15 Eddie the Eagle	D 10/8 J.
	20:15 Son of Saul	OV/d 16/14 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Gastgeber gesucht

Am 23. April gastiert der Teens-Chor Adonia im Rahmen der Schweizertournee 2016 in Wald.

Der Chor besteht aus circa 65 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. In diesem Zusammenhang suchen wir Privatquartiere. Wer mindestens zwei dieser Gruppe für eine Nacht beherbergen kann (alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen Schlafsack dabei), melde sich bitte bei Enza Welz unter 071 877 33 35 (ab 19:00 Uhr). **Enza Welz**

auf- und abwind ...

Liebe Häädlerinnen, liebe Häädler

Als Ihr Gemeindepräsident möchte ich Heiden so weiter entwickeln, dass Sie sich hier wohl fühlen.

Doch das kann für jede und jeden etwas anderes bedeuten.

Um einen Wegweiser zu haben, entwickeln wir im Gemeinderat ein Leitbild mit folgenden Schwerpunkten für unser Dorf:

- Wohn- und Wirtschaftsraum
- Erholungs- und Kulturraum
- Zentrum und Verkehrsdrehscheibe
- lebenswerte Umwelt
- Bildungsraum
- Freizeitraum
- Solidarische Gemeinschaft
- Zukunft

Zu diesen Themen erarbeiten wir zusammen mit den Kommissionen und Projektgruppen diejenigen Ziele und Massnahmen, die wir zukünftig bei unseren Entscheiden berücksichtigen. So wollen wir erreichen, dass auch die nächste Generation stolz auf Heiden sein kann.

Seien Sie gespannt. Das neue Leitbild stellen wir Ihnen in einer der nächsten *aufwind*-Ausgaben vor.

*Herzlichst Gallus Pfister
Gemeindepräsident*

Big Band trifft auf Appenzeller Streichmusik

Das am letzten Mai-Wochenende stattfindende Folk Festival Heiden wird die Crème de la Crème der «Neuen Schweizer Volksmusik» vereinigen. Gestartet wird am Freitagabend, 27. Mai mit einem Paukenschlag.

Im grossen Festzelt spielt die seit über 25 Jahren in der Region etablierte und darüber hinaus bekannte Big Band «Cobana». Ihr Sound trifft auf Appenzeller Streichmusik mit urchigen Wurzeln, eigens für das Folk Festival Heiden arrangiert und komponiert. Unter der Leitung von Egon Rietmann spielt «Cobana» zusammen mit der Familienkapelle Geschwister Küng aus Appenzell, welche in der Besetzung einer «Appenzeller-Original-Streichmusik» auftritt. Dieses «Crossover-Konzert» unterstreicht das Festival-Thema «Neue Volksmusik» auf einmalige Weise: Mitreissender Big Band Sound, angereichert durch Appenzeller Volksmusik, stösst in neue Dimensionen vor, garantiert einmalig!

Nach dem Konzert und einer Pause, während der Getränke und Essbares angeboten werden, folgt ein weiterer Leckerbissen: Die SRF-Band Echo vom Leutschenbach, bekannt von den Samstagabend Live-Sendungen «SRF bi de Lüt», gibt ihr erstes Exklusivkonzert ausserhalb des Fernsehens.

Am Samstag und Sonntag werden an den Locations im Lindensaal, im Konzertsaal FEG, in der alten Migros und natürlich auch im Festzelt auf dem Dunant-Platz verschiedenste Formationen aus der Schweiz ihr Repertoire zum Besten geben. Informationen und Programm sind unter www.folkfestival-heiden.ch ersichtlich.

Kleine Kostprobe? Am Sonntag, 22. Mai wird um 11:00 Uhr auf dem Sender «SRF Musikwelle» in der Sendung «Brunch» eine ganze Stunde über das Folk Festival Heiden geplaudert.

Die Sendung wird um 20:00 Uhr wiederholt. *Kurverein Heiden*

Kultur Seite 03

- Starke Frauen um Henry Dunant
- KKK: Kunst – Kaffee – Kuchen
- Mission Mont Dunant
- 5. Mai: Herzogenberg-Tag
- «Gängig»: Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Wirtschaft Seite 07

- 11. Mai: Podium «Wie kaufen wir in Zukunft ein?»
- «Go gwondere» in den Fachgeschäften
- Frischer Wind im Badi-Restaurant

Vermischtes Seite 16

- Schwimmbad-Eröffnung an Auffahrt
- Jetzt hat das Schwyzerörgeli ein klingendes Denkmal erhalten
- Wir tauschen Paninibilder in der Bibliothek

Herzogenberg-Tag Heiden 5. Mai 2016

Brahms und die Herzogenbergs

Donnerstag, 5. Mai 2016, Himmelfahrt, Kursaal Heiden

14:30 Uhr **Klavierkonzert Nataša Veljković**

Werke von Johannes Brahms, Franz Liszt, Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg

17:00 Uhr **Klangchronik Armin Brunner**

«Vernetzt oder verstrickt? Johannes Brahms und die Herzogenbergs» – Uraufführung

Nicolas Senn Hackbrett

Trio Fontane Klaviertrio

Muriel Schwarz Sopran

Graziella Rossi Erzählerin

Helmut Vogel Chronist

**Hackbrett
meets Classic**

Klavierkonzert: 20.00; Klangchronik: 30.00; Abo 2 Konzerte 45.00

Vorverkauf: Herzogenberg-Gesellschaft, Weidstrasse 32, Heiden
071 891 14 22, info@herzogenberg.ch, www.herzogenberg.ch

Museum.heiden

Ein Gang durch das Heiden um 1900

Einblick in die Postkartensammlung von Andres Stehli

Vernissage:

Sonntag, 22. Mai 2016,
11 Uhr, Museum Heiden

Führung durch die
Ausstellung: 14 Uhr

Ausstellungsfilm:
in Endlosprojektion

www.museum.heiden.ch

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Attika-Wohnung mit drei grossen Terrassen, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'650.00, NK Fr. 300.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz, Erstbezug, moderne Ausstattung, Holz-/Plattenböden.
Miete Fr. 1'780.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5.0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, sonnige preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00, Garage vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4.5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, originelle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum, viel Stauraum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Wald, Ebni 411
3.5 Zimmer Maisonette Wohnung mit grosser Terrasse, sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Warmwasser/ARA

Wolfhalden, Tanne
Diverse Räume im Nebengebäude der Alten Mühle für Büro, Atelier, Praxis, Werkstatt/Lager. etc.
Miete ab Fr. 400.00, NK ab Fr. 70.00 inkl. 2 PP

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

CAMBRIDGE AUDIO Bluetooth Mini-Lautsprecher

Der ultra-kompakte Bluetooth-Lautsprecher G2 mit grossem Sound. Der G2 verfügt über zehn Stunden Akkulaufzeit und passt in jede Tasche. B:189 H:67 T:55mm

Angebotspreis Fr. 150.-

IL PEPERONCINO

Pizzeria im Badhof
Holzofen

«Mini Beiz, dini Beiz»-Spezial

Geniessen Sie am Freitag, 6. Mai unser «Mini Beiz, dini Beiz»-Fernsehmenü und erleben die Ausstrahlung der Sendung direkt ab 18.15 Uhr vor Ort. Reservieren Sie bitte Ihren Platz bei uns. 071 891 27 30

Fam. Elio und Julia Gaglione
Im Bad 6, 9410 Heiden, www.il-peperoncino.ch

Öffnungszeiten
11.00 – 14.00 Uhr
17.30 – 22.30 Uhr

Ruhetag
Mittwoch und
Donnerstag

Reservierungen
071 891 27 30

Erklärungen zum Asylverfahren in der Schweiz

Sek: Thementag zum Thema Flüchtlinge

Die Sek beschäftigte sich während eines Thementags aus aktuellem Anlass mit dem Thema Flüchtlinge.

Schon zum Zeitpunkt der Eröffnung des Aufnahmezentrums für Asylsuchende in Heiden bei der Gerbe erfolgte ein punktueller Einstieg ins Thema. Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler Antworten auf die Frage bekommen, wo die Flüchtlinge herkommen, sich mit persönlichen Ängsten und kollektiver Angst beschäftigen und darüber reden. Auch versuchten sie, sich in die Lage von Flüchtlingen, deren Ängste und Motive zur Flucht zu versetzen. Zudem bekamen sie über Ausschnitte aus Dokumentationsfilmen Eindrücke in persönliche Schicksale von Flüchtlingen gezeigt.

Im zweiten Teil, dem Thementag, stand der persönliche Kontakt zu Flüchtlingen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler überlegten sich im Voraus Fragen, die sie dann bei den Begegnungen stellen konnten. Zum einen kam es zur Begegnung mit Menschen aus Flüchtlingsländern, die schon länger in Heiden wohnen. Eindrücklich erzählten diese, grösstenteils in deutscher Sprache, woher sie kamen, wie ihre Flucht verlief, warum sie flohen und auch, ob sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden, wenn sich dort die Situation verändern würde.

Genauso spannend war der Kontakt, der direkt mit Flüchtlingen im Aufnahmezentrum stattfand. Auch hier gab es authentische Berichterstattungen, welche die Lernenden und Lehrenden teilweise nur den Kopf schütteln liessen.

Dazu gab es einen theoretischen Input vom Staatssekretariat für Migration (SEM) zum Asylverfahren in der Schweiz generell.

Zum Abschluss wurde im Kino der unterhaltsame und humorvolle Dokumentarfilm «Nice People» gezeigt. Im Film geht es um einen schwedischen Unternehmer, der als Integrationsprojekt mit somalischen Flüchtlingen das somalische Nationalteam in der Sportart Bandy gründet. Bandy ist eine Art Eishockey, das unter freiem Himmel und mit einem Ball gespielt wird.

Viele Rückmeldungen zum Thementag in der Sek zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler die Begegnungen als sehr eindrücklich empfanden.

Die Lehrpersonen stellten fest, dass Begegnungen solcher Art mit Flüchtlingen Pflicht für alle Schulen sein sollten, denn auf diese Art und Weise würde die Problematik der Integration deutlich kleiner werden.

U.M.

Flüchtlinge erklären, woher sie kommen

Starke Frauen um Henry Dunant

Initiative, ausserordentliche Frauen des 19. Jahrhunderts beeinflussten Henry Dunant (1828–1910) als Wegbereiterinnen und Weggefährtinnen massgeblich. Sie stützten und förderten seine Visionen – ideell und finanziell.

Dunants Mutter Anne-Antoinette Dunant-Colladon schulte seinen Blick schon früh für arme und notleidende Menschen. Harriet Beecher-Stowe, die Verfasserin des Bestsellers «Onkel Toms Hütte», kämpfte für die Abschaffung von Leibeigenschaft und Sklaverei. Florence Nightingale begründete die moderne westliche Krankenpflege und reformierte das Gesundheitswesen in Grossbritannien. Die prominente

österreichische Pazifistin Bertha von Suttner verhalf Henry Dunant 1901 zum ersten Friedensnobelpreis und wurde fünf Jahre später selber mit dem Preis geehrt.

Die Sonderausstellung vom 10. Mai bis 23. April 2017 «Starke Frauen um Henry Dunant» lässt einige einflussreiche Frauen in Text, Ton und Bild aus dem Schatten von Henry Dunant treten.

Vernissage: Donnerstag, 9. Mai um 19:30 Uhr in der Aula des Gerbeschulhauses, anschliessend Apero und Ausstellungsbesichtigung im Henry-Dunant-Museum. Veranstaltungshinweise und Öffnungszeiten auf www.dunant-museum.ch.

Elvira Steccanella

Ausstellung Mission Mont Dunant

150 Jahre nach der Verabschiedung der Genfer Konvention und der Gründung des Roten Kreuzes wurde am 6. Oktober 2014 die Ostspitze im Zermatter Monte-Rosa-Massiv in Dunantspitze (Mont Dunant) umbenannt. Die Dunantspitze (4632 m ü. M.) befindet sich in unmittelbarer Nähe des höchsten Schweizer Berges, der Dufourspitze.

Am 13. August 2015 machte sich eine Bergsteigergruppe (Othmar Kehl, Tilmann Hartmann, Tilo Marschke und Bergführer Markus Kühnis) auf den Weg, um auf dem Mont Dunant zu Ehren von Henry Dunant eine Kapsel zu platzieren. Sie enthält eine Miniaturkopie des Nobelpreisdokumentes, eine Silbermünze und einen Brief des Henry-Dunant-Museums. Das Henry-Dunant-Museum zeigt in einer kleinen

Sonderausstellung im Foyer vom 22. Mai bis 27. November die Mission Mont Dunant der Häädler Bergsteigergruppe.

Die Vernissage findet am Sonntag, 22. Mai um 11:00 Uhr mit Othmar Kehl, Initiator und Bergsteiger, statt.

Elvira Steccanella

KKK: Kunst – Kaffee – Kuchen: Kunstmarkt der Häädler Künstler

Sie sind eingeladen, am 21. und 22. sowie 28. und 29. Mai jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr «Tilly's Kunst-räume» an der Seeallee 4 zu besuchen. Häädler Künstler bieten eine Auswahl ihrer Kunstwerke zu günstigen Preisen zwischen Fr. 7.00 und 777.00 an. Kaffee und Kuchen stehen im Atelier oder, bei schönem Wetter, im Garten bereit.

Das attraktive Angebot zeigt einen Querschnitt künstlerischen Schaffens in Heiden. Nebst Bildern in verschiedenen Techniken finden Sie

Keramiken, Skulpturen, Fotografien und fotografische Kompositionen. Bei den Werken handelt es sich um Unikate oder signierte und nummerierte Kunstdrucke. Die Künstlerinnen und Künstler Regula Baudenbacher, Georg Benz, Ursi Engler, Peter Kühnis-Dietz, Tilly Neuweiler und Gertrud Waldvogel sind über den Tag verteilt anwesend und freuen sich auf einen Gedankenaustausch mit den Besucherinnen und Besuchern. **Werner Buob**

Nur noch 2¹/₂ Jahre bis zum nächsten Biedermeier-Fest

Im Jahr 2018 ist es wieder soweit: Heiden wird das 7. Biedermeierfest feiern. An der vor kurzem durchgeführten Hauptversammlung des Vereins Biedermeier-Fest Heiden gab Präsident Alex Rohner bekannt, der Vorstand habe das Datum für das nächste Biedermeier-Fest auf das Wochenende vom 1. und 2. September 2018 festgelegt. Die Biedermeier erhoffen sich, dass in rund 2¹/₂ Jah-

ren strahlendes Spätsommerwetter herrscht und viele fröhliche Festbesucherinnen und -besucher aus nah und fern nach Heiden kommen werden. Bereits ist der erste Flyer für das Biedermeierfest 2018 gedruckt. Wer ihn haben möchte, kann ihn sich über info@biedermeier.ch zustellen lassen. **Werner Meier**

Mit Garantie: Disco «Move to the Groove»

Garantie Nr. 1: Mit dem reichhaltigen Musikspektrum von den Sixties bis in die aktuelle Musikszene bringen wir die Stimmung in der Kursaal-Bar zum Kochen. Die Musikapalette erweitert der DJ mit euren Musikwünschen. Seid ehrlich: Da gibt es kein Halten mehr für Musik- oder Tanzhungrige – garantiert!

Garantie Nr. 2: Cool und smart kümmern sich die Barkeeper um die Barhocker und Kopfnicker an der Kursaalbar. Da bleiben (beinahe) keine Wünsche offen oder Kehlen trocken – garantiert!

Garantie Nr. 3: Ob einlullen mit wummernenden Bässen oder abhängen

an der Bar – jeder kommt auf seine Rechnung – garantiert!

«Move to the Groove» findet am Samstag, 21. Mai statt. Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10.00.

Wer uns kennt, der weiss es – wer es noch nicht weiss, der lernt uns kennen! Wir lieben Tanzfudis und Barhocker. **Oliver Brosch**

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Die im äussersten Osten des Kantons gelegen Gemeinde Walzenhausen ist für viele unbekanntes Territorium. Eine Gelegenheit, die Gemeinde besser und auf vergnügliche Art kennen zu lernen, bieten die Dorfrundgänge mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger. Sie stehen unter dem Motto «Walzenhausen, Dorf der Könige

und Originale» und finden an folgenden Sonntagen statt: 5. Juni, 3. Juli und 4. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10:30 Uhr. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig, keine Kosten. **Peter Eggenberger**

Klavierkonzert

Als Vorkonzert zum Hauptanlass des Herzogenberg-Tags spielt die Wiener Pianistin Nataša Veljkovic am Donnerstag, 5. Mai um 14:30 Uhr im Kursaal Werke des Ehepaars Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg und von Johannes Brahms. Von ihm ertönt die Rhapsodie Nr. 1, op. 79.1, die er Elisabeth von Herzogenberg gewidmet hatte. Die Pianistin greift damit das Thema der anschliessenden Klangchronik von Armin Brunner auf, die die Beziehung von Brahms zu den Herzogenbergs thematisiert.

Als Farbtupfer und Leckerbissen erklingen zusätzlich aus Franz Liszt's *Années de pèlerinage* (Pilgerjahre)

vier Charakterstücke. Der Klaviervirtuose beschreibt darin Eindrücke aus Italien: die Wasserspiele der Villa d'Este etwa, sowie Gondoliera, Canzone und Tarantella.

Andres Stehli

Klangchronik «Vernetzt oder verstrickt?»

Nach dem Vorkonzert der Pianistin Nataša Veljkovic geht am 5. Mai um 17:00 Uhr eine Uraufführung über die Kursaalbühne: Armin Brunners Klangchronik «Vernetzt oder verstrickt? Johannes Brahms und die Herzogenbergs». Die Musikerbeziehung zwischen Brahms und Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg war geprägt durch Elisabeth, Pianistin und Komponistin. Brahms legte sehr viel Wert auf Elisabeths Urteil, wenn es um die Beurteilung seiner neuen Kompositionen ging – er verehrte sie. Wie würde sich das auf Heinrich auswirken, der wiederum in Brahms sein grosses Vorbild hatte?

Diese Dreiecksbeziehung arbeitet Armin Brunner in seiner Klangchronik auf. Graz, Leipzig, Berlin sind die Schauplätze, aber auch Heiden verkörpert eine wichtige Etappe. Spannend ist die Umsetzung auf der Bühne. Das Trio Fontane mit Noëlle Gruebler (Violine), Jonas Kreienbühl (Cello) und Andrea Wiesli ist über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff, die Sängerin Muriel Schwarz ist von ihren Auftritten bekannt. Graziella Rossi als Erzählerin und Helmut Vogel als Chronist übernehmen die verbale Dokumentation. Das Überraschungsmoment ist der Auftritt von Nicolas Senn. **Andres Stehli**

Klangchronik geschrieben

Das ist Armin Brunner: Dirigent, Komponist, Medienschaffender und Dr. h.c. der Universität Osnabrück. Von 1955 bis 1973 Leiter der «Neuen Zürcher Kammeroper» und der «Schweizer Städte-Oper». Von 1979 bis 1998 Chef der Redaktion «Musik und Ballett» des Schweizer Fernsehens, die mit rund 30 nationalen und internationalen Preisen bedacht wurde. Armin Brunner erhielt unter anderem die Goldene Ehrenmedaille der Zürcher Regierung, zweimal den Zürcher Fernsehpreis und den Europäischen Medien- und Kommunikationspreis. Von 2000 bis 2009 leitete er die Klubhaus-Konzerte des Migros-Kulturprozents.

Klangchronik geschrieben. In «Vernetzt oder verstrickt? Johannes Brahms und die Herzogenbergs» dokumentiert er ein musikalisch-literarisches Beziehungsgeflecht, ein eindrückliches Sittenbild der damaligen Musikszene. **Andres Stehli**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 1. Juni

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#)
am Dienstag, 17. Mai, 16:00 Uhr

Armin Brunner hat im Auftrag der Herzogenberg-Gesellschaft eine

Nicolas Senn und die Klassik

Wer kennt ihn nicht, den Hackbrettler in der Appenzeller Tracht, der es verstanden hat, seinem Instrument zu breiter Popularität zu verhelfen – nicht zuletzt durch seine eigene Fernsehsendung «Viva Volksmusik»? Wer Nicolas Senn live erleben möchte: Am Donnerstag, 5. Mai tritt er um 17:00 Uhr im Kursaal auf.

Etwas speziell wird es schon sein, tut er dies doch mit einem klassischen Klaviertrio, dem Trio Fontane. Die vier Musiker sind sich das Zusammenspiel bereits gewohnt und haben bewiesen, dass Hackbrett und Klassik sehr wohl zusammen passen können. Zum Beispiel, wenn in der Uraufführung von Armin Brunners Klangchronik über

Brahms und die Herzogenbergs ein Ungarischer Tanz von Johannes Brahms über die Bühne geht, oder Heinrich von Herzogenberg im Sommer 1892 als Wittwer ins «Abendroth» einzieht! **Andres Stehli**

«Gängig»: Ausstellung mit Bildern von Denise Schwalt

«Gängig», so heisst die neue Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg. Die verschiedenen Räume und Korridore – «Gänge» – haben die Künstlerin zum Titel ihrer neuen Ausstellung geleitet. So unterschiedlich die einzelnen Räume und Gänge sind, so verschieden sind auch die Raumthemen von Denise Schwalt.

Denise Schwalt ist am Bodensee aufgewachsen und lebt jetzt in Goldach. Bereits in ihrer Kindheit hat sie viel gezeichnet. Ihre bevorzugten Motive fand sie in der Natur. Seit 2002 setzt sie sich intensiv mit dem

experimentellen Malen auseinander. Ihre persönlichen Herausforderungen sieht sie darin, Formen, Farben, Material und ihre Vorstellungen in einen perfekten Einklang zu bringen. Denise Schwalt möchte mit ihren Bildern die Betrachter zum Verweilen, zum Entdecken, aber auch einfach zum Geniessen einladen.

Am Mittwoch, 11. Mai um 19:00 Uhr wird die Ausstellung mit der Vernissage, zu der jedermann herzlich eingeladen ist, eröffnet. Die musikbegeisterte Familie der Künstlerin wird die Vernissage mit speziellen Klängen und Melodien umrahmen. Die Künstlerin und die Klinik freuen sich auf Ihren Besuch.

Die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ist vom 11. Mai bis 26. August täglich von 10:00 bis 19:30 Uhr geöffnet.

Susanne Rohner

Verbotene Stoffe – Tatort Textil

Tatortdinner ist die spassige Kombination von Erlebnisgastronomie und interaktivem Theater. Das Team um Regisseur und Swiss Comedy Award 2015-Gewinner Florian Rexer begleitet Sie durch den Abend. Geniessen Sie kulinarische Höhepunkte und helfen Sie mit, einen spannenden, rasanten und witzigen Krimi aufzuklären. Freuen Sie sich auf einen mörderisch guten Abend am Freitag, 13. oder Samstag, 14. Mai,

(nächste Termine: Freitag, 30. September und Samstag, 1. Oktober) jeweils um 18:30 Uhr im Hotel Heiden.

Aperitif, Krimi sowie ein 3-Gang-Menu (exkl. Getränke) pro Person CHF 99.00. Reservation erforderlich unter info@hotelheiden.ch oder 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Der Thurgau zu Besuch im Appenzellerland

Themen aus der Realität (Menschen, Portraits, Landschaften, Tiere), aber auch Fantasie und Abstraktion faszinieren. Diese Faszination gibt Peter Guarisco aus Frauenfeld in seinen Bildern weiter und stellt sie im Hotel Heiden aus. Er überrascht die Betrachter immer wieder mit seinen starken Farben, Kontrasten und dem Wechsel zwischen freier, kontrollierter Malweise und Collagen. Sie packen einen, bringen zum Lachen, aber auch zum Nachdenken.

Und dieses Mal wurde Peter Guarisco vom Appenzellerland und seinen Menschen fasziniert. Geniessen Sie jedes einzelne Bild an auserwählten Orten.

An folgenden Daten ist der Künstler im Hotel Heiden:

- Montag, 9. Mai, Appenzeller Abend mit Hackbrettmusiker
- Samstag, 28. Mai, Folk Festival Heiden **Claudia Au**

Vernissage: Ein Gang durch das Heiden um 1900

Am Sonntag, 22. Mai, lädt das Museum um 11:00 Uhr zur Vernissage der neuen Sonderausstellung ein: «Ein Gang durch das Heiden um 1900». Grundlage bildet die Postkartensammlung von Andres Stehli, bereichertes Zeugnis, wie zu jener Zeit Feriengrüsse in alle Welt verschickt wurden.

Das Konzept der Postkarten-Ausstellung: Der Rundgang beginnt in Rorschach, nach der RHB-Fahrt ist grosser Empfang am Bahnhof. Die Quartiere Paradies, Stapfen und Stöckli werden erkundet, über die Neugasse erreichen wir den Kirchplatz. An der Poststrasse begegnen wir Detailhändlern, dem neuen Dorfschulhaus und Hotels, allen voran dem Freihof. Ein Abstecher führt aufs Bellevue, ins Bissau, zum Kohl-

platz, Bezirkskrankenhaus und ins Quartier Werd. Glanzvoll geben sich der Kursaal und die Parkanlagen, Erinnerungen an verschwundene Hotels werden wach. Über das Nord und die neue kath. Kirche gelangen wir schliesslich in den Waldpark mit Graefepplatz und Haus Abendroth.

Um 14:00 Uhr folgt noch einmal eine Sonderführung; während der ganzen Öffnungszeiten des Museums (11:00 bis 17:00 Uhr) wird der Ausstellungsfilm gezeigt, der aufzeigt, wie viel sich in den Aussenquartieren verändert hat, wie vorbildlich aber der Dorfkern seinen klassizistischen Charakter bewahrt hat. **Andres Stehli**

Führungen in der Alten Mühle Wolfhalden

Als ein Programmpunkt des Folk Festival vom letzten Mai-Wochenende lädt das Museum Heiden am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Mai, je um 11:00 Uhr zu einer Führung in der Alten Mühle Wolfhalden ein. Zuerst wird die rätselhafte Inschrift an der Feuerwand entziffert, dann in der ehemaligen Beiz Platz genommen. Andres Stehli analysiert den Inhalt der vorwiegend religiösen Malereien, die vor fast 230 Jahren durch Müllermeister Hans Heinrich Zürcher überreich an Wänden und Decke angebracht wurden. Und es wird begrifflicherweise die Frage gestellt (und

beantwortet!): Wie kommt ein hemdsärmeliger Müller dazu, seinen Wirtshausbesuchern einen derartigen religiösen Bilderzyklus vor Augen zu führen? **Andres Stehli**

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abb.: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1590 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

SIMON ENZLER PRIMATSPHÄRE

**FREITAG, 7. OKTOBER 2016
KURSAAL HEIDEN**

Tickets: www.kulturkiosk.ch, Bahnhof Heiden,
Die Post oder Tel. 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz)

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

GREAT PLACE TO WORK Bester Arbeitgeber 2015 2014 Gesundheits- und Sozialwesen

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Es ist wieder Zeit, mit einem facettenreichen Markt den Frühling zu begrüssen!

Am Samstag, 21. Mai findet von 09:00 bis ca. 19:00 Uhr an der Seeallee wiederum der Frühlingmarkt statt. Es gibt diverse Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendlichen der Chillsuite auf dem Dunant-Platz: Bullriding, Human Kicker, alkoholfreie Bar, Baumstamm-Nageln, Mohrenkopf schiessen; Hüpfburg für Kinder auf dem Dunant-Platz. Ab 11:00 Uhr findet immer zur vollen Stunde «es Gsängli» vom Trachtenchor in ihrem Beizli im ev. Kirchgemeindehaus statt.

Die vielen Handarbeiten, Schmuck, Textilien, Gewürze/Tee, Magenbrot, knackige Würste aus einheimischer Metzgerei, die beliebten Champignons im Männerchor-Zelt, die würzigen «Südwörst» und das feine Kuchenbuffet im Trachtenchor-Beizli, wie auch weitere Köstlichkeiten im Zelt des Akkordeon-Orchesters lo-

cken seit vielen Jahren Gross und Klein an die Seeallee.

Lassen Sie sich begeistern von kreativen Personen aus nah und fern. An über 70 Marktständen werden liebevoll hergestellte Kunstwerke präsentiert und zum Verkauf angeboten. Hier finden Sie ein passendes Geschenk, ein kleines Mitbringsel oder eine Kreation für Sie selber.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich, einen alljährlichen Farbtupfer im Häädler Dorfleben setzen zu können. Kommen auch Sie! **Delia Schmid**

«Go gwondere» in den Fachgeschäften

Am Samstag, 7. Mai laden die Häädler Detaillisten und Gastrobetriebe ab 09:00 Uhr zum vierten Häädler Gwonder Samschtig ein. Flanieren Sie durch unser Dorf und Sie werden von über 30 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Mit feinen Degustationen und tollen Angeboten können Sie Ihr Schnäppchen kaufen oder ein Präsent, zum Beispiel einen Regenschirm – denn Wetterfest lässt niemanden im Regen stehen – mitnehmen. Im Gehör-Bus von Acustix an der Poststrasse können Sie Ihr Gehör testen oder Sie lassen sich im Hotel

Heiden mit einem Cakepop verwöhnen. Bei der Bäckerei Schwyter erleben Sie eine Brot- und Backwarendegustation, zudem erhält jeder Kunde ein süsses Präsent. Die bunten Ballone vor den Verkaufslokalen laden Sie ein, nach Herzenslust durch die Regale «go gwondere».

Ganz nach dem Motto: Z'Häädle go poschte – ohni Näbedchoschte.

Silvia Sonderegger

Restaurant Mineralbad wieder offen

Das zum Heilbad Unterrechstein gehörende Restaurant Mineralbad gehört zu den ältesten Wirtschaften weit und breit, wurde doch die Heilquelle bereits im Jahre 1463 erstmals erwähnt. Wirtin seit 2004 war Vreni Sturzenegger, die im Dezember 2016 verstarb. Jetzt ist das urtümliche, am Appenzeller Gesundheitsweg gelegene Restaurant wieder offen. Als neue Wirtsleute führen Mariana und Antonio D'Amato den Betrieb, zu dessen Angebot auch feine Pizzas gehören. **Peter Eggenberger**

Öffentlicher Vortrag im Spital Heiden

Am Mittwoch, 18. Mai findet um 19:30 Uhr während ca. 60 Minuten ein Vortrag zum Thema «Osteoporose – Wie können wir uns schützen?» statt. Referenten sind die Ärzte Dr. med. Péter Thót und Manfred Müller.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird ein Steh-Apero offeriert. **E.St.**

Wie kaufen wir in Zukunft im AüB ein?

Diese Frage stellt ein öffentliches AüB-Podium zur Nahversorgung in der Region am Mittwoch, 11. Mai um 19:30 Uhr im Saal der Genossenschaft Hotel Linde. Über das Einkaufen in der Region und dessen Zukunft diskutieren Anbieter verschiedener Nahversorgungskonzepte zusammen mit Vertretungen der Ausser- und Innerrodler Regierungen.

Die Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) feiert dieses Jahr Geburtstag: 20 Jahre Förderung der Region AüB durch unseren Verein. Anlässlich dieses Jubiläums lädt AüB zum Podium ein.

Der Einkauf im Dorf und der Region ist auch in Zeiten des Einkaufstourismus für die meisten AüB-Einwohner zentraler Bestandteil des täglichen Lebens. Ebenfalls trägt der Detailhandel viel zum aktiven Dorfleben bei und sichert regionale Arbeitsplätze. Doch wie verändern neue Versorgungsangebote unsere Einkaufsgewohnheiten? Welchen Herausforderungen müssen sich Nahversorger heute stellen? Hält der Trend zu mehr biologischen und regionalen Produkten an? Und wie sieht der Einkauf der Zukunft aus? Diese Fragen versuchen die Podium-

steilnehmer aus ihrer jeweiligen Sicht zu beantworten. Ebenfalls wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Unter der Moderation von Roger Fuchs diskutieren folgende Podiumsteilnehmer:

- Marianne Koller-Bohl, AR-Regierungsrätin
 - Martin Bürki, AI-Landesfährnich
 - Thomas Baumgartner, Direktor AB und Verwaltungsrat Mercato Shop AG
 - Urs Schmidlin, Mitglied Handwerker- und Gewerbeverein Heiden und Vertreter Detaillistenvereinigung
 - Sandra Böhm, Bio-Bäuerin mit Vertrieb im Abo-System, Schwendi b. Heiden
 - Dominique Locher, CEO LeShop.ch, Onlinehandel
- AüB freut sich, Sie an diesem anregenden Podium zu begrüssen.

Simon Spillmann

Frischer Wind im Badi-Restaurant

Isabella Schär öffnet am Donnerstag, 5. Mai um 09:00 Uhr als neue Pächterin die Badi-Restaurant-Tür.

Aufgewachsen und wohnhaft in der Region, bringt sie als gelernte Köchin mit langjähriger Erfahrung im Gastgewerbe frischen Wind in unser beliebtes Restaurant. Sie setzt auf täglich frisch zubereitete Gerichte mit Lebensmitteln aus der Region und verschiedene selbstgebackene Kuchen und Torten werden angeboten. Das Restaurant ist auch bei schlechtem Wetter werktags über Mittag geöffnet und bietet ein immer wechselndes Mittagsmenü an – auch vegetarisch (bei schlechtem Wetter ist eine Reservation erforderlich). Den Menüplan können Sie auf www.badi-heiden.ch anschauen. Ersichtlich sind auch spezielle Anlässe. Ein regelmässiger Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall!

An unseren Anlässen wie den Nacht-Schwimmen, dem Badi-Fest oder den beliebten Kino-Nächten ist das Restaurant geöffnet und Isabella

Schär und ihr Team werden Sie kulinarisch verwöhnen; lassen Sie sich überraschen. Folgende Anlässe werden bereits angeboten:

- Muttertags-Brunch am Sonntag, 8. Mai von 09:00 bis 11:30 Uhr
- am 16. Mai von 09:00 bis 11:30 Uhr ein Pfingstmontags-Brunch.

Eine Anmeldung ist auf www.badi-heiden.ch möglich oder nimmt Isabella Schär auch gerne persönlich im Restaurant entgegen.

Marion Niedermayer

Isabella Schär

Schwimmbad Heiden: Arbeitsvergaben durch den Gemeinderat

Die Solaranlage auf dem Dach der Wechselkabinen muss ersetzt werden. Abklärungen durch das Architekturbüro Ebnetter haben aufgrund der statischen Anforderungen ergeben, dass nur eine Anlage der Firma AST Eis-sport- und Solaranlagenbau AG aus Herisau montiert werden kann. Dies deshalb, weil sich das Produkt für die Verlegung auf dem Dach der Umkleidekabinen eignet, es einfach zu montieren ist und ein geringes Gewicht aufweist. Aufgrund der eingeschränkten Anbieterwahl hat der Gemeinderat den Auftrag über Fr. 55'000.00 freihändig an die Firma AST Eis-sport- und Solaranlagenbau AG aus Herisau vergeben.

Für die Umzäunung haben drei Unternehmen eine Offerte eingereicht. Der Gemeinderat gab der Firma Alpsteinzäune für Fr. 26'000.00 den Zuschlag. Für die Rodungs- und Räumungsarbeiten kommen zusätzlich Fr. 4000.00 hinzu.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Der Gemeinderat hat dem Antrag der Detaillisten zugestimmt und einen weiteren bewilligungsfreien Sonntagsverkauf für das Gebiet der Gemeinde anlässlich des Folk Festivals in Heiden am 29. Mai bewilligt.

Die Gemeinden können bis zu vier Sonntage bestimmen, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf ihrem Gebiet bewilligungsfrei zulässig sind. Davon macht die Gemeinde dieses Jahr wiederum mit den beiden Sonntagen der Advents-Märkte am 20. und 27. November Gebrauch.

Im Mai bitte beachten

Mittwoch, 4.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Donnerstag, 5. bis Montag, 16. Schulferien

Schule Heiden

Links die Liegenschaft Seeallee 16 beim Einlenker Nord. Die sistierten Einspracheverhandlungen konnten fortgeführt werden. Den einsprechenden Parteien wurden individuelle Einigungsverträge unterbreitet. Auf deren Basis wird weiter verhandelt. Aus strategischen Gründen hat der Gemeinderat die Liegenschaft Seeallee 16 gekauft. Das Grundstück ist Voraussetzung für den Bau des Einlenkers Nord.

Ein weiterer Schritt zur Erschliessung Nord

Nachdem der Teilzonenplan Nord mit Urteil des Bundesgerichtes in Rechtskraft erwachsen ist, konnten die sistierten Einspracheverfahren zum Quartierplan Nord-Ost, Quartierplan Nord-Gruberstrasse und zu den geplanten Perimeterbeiträgen fortgeführt werden. Diese Verhandlungen dienten einerseits der Gewährung des rechtlichen Gehörs und andererseits der Abklärung, ob eine einvernehmliche Lösung möglich sei. Im Nachgang zu den Einspracheverhandlungen wurden den Parteien Rahmenverträge unterbreitet, die nun je nach Situation noch detailliert werden.

Kauf der Liegenschaft Seeallee 16 mit Wohnhaus und Garage

Der Gemeinderat hat aus strategischen Gründen die Liegenschaft Seeallee 16 gekauft. Die Ausgabe ist notwendig und dringlich, da das Gebäude zum Bau des Einlenkers Nord abgerissen werden soll. Nur so ist die Realisierung des Einlenkers Nord möglich. Der Gemeinderat hat dafür einer Kreditüberschreitung der Investitionsrechnung von Fr. 560'000.00 zugestimmt. Diese Investition liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und wird im Verwaltungsvermögen verbucht. Die neuen wiederkehrenden Kosten belaufen sich auf Fr. 2500.00. Diesen stehen aktuell

Mieteinnahmen von Fr. 7200.00 jährlich gegenüber.

Ein neues Gesicht in der Chillsuite

Manuela Rechsteiner übernimmt als bisherige Co-Leiterin die alleinige Leitung der Kinder- und Jugendarbeit Heiden. Ihr Arbeitspensum wird von 60 auf 80 Stellenprozente erhöht. Marc Steiger, Co-Leiter Kinder-/Jugendarbeit, verlässt nach erfolgreich bestandener Ausbildung die Jugendarbeit. Er betreut weiterhin die Asyl-suchenden mit einem Teilzeitpensum von 20 Prozent und übernimmt zusätzlich eine Herausforderung ausserhalb der Gemeinde. Als Ersatz für Marc Steiger wurde ein Jugendarbeiter mit einem 40-Prozent-Pensum angestellt. Ebenfalls steht auch Philipp Renn bis Sommer 2016 als Aushilfe zur Verfügung. Die Jugendarbeit bleibt bei ihrem Stellenpensum von 120 Prozent zuzüglich Aushilfe.

Bereits seit 1. März ist Rafael Graf bei der Kinder- und Jugendarbeit Heiden anzutreffen. Der 35-jährige gelernte Orthopädietechniker befindet sich seit 2012 in Zweitausbildung an der FHS St.Gallen, Fachbereich

Soziale Arbeit. Er wird sein praxisbegleitendes Studium voraussichtlich im Frühjahrssemester 2017 abschliessen.

Der Gemeinderat wünscht Rafael Graf alles Gute und viel Freude in seiner neuen Aufgabe und der Begleitung der Jugendlichen.

Abstimmung: Erweiterung des bestehenden Rasen- spielfeldes Wies

Bereits vor mehr als 20 Jahren wurde der Bau einer Mehrzwecksportanlage im Langmoos geplant. Aufgrund der aktuellen Beurteilung und aus Gründen der Gewässerschutzgesetzgebung hat der Gemeinderat entschieden, zugunsten eines Rasenspielfeldes Wies auf die Sportanlage Langmoos zu verzichten. Mit dem Bau der Schule Wies verlor die Gemeinde die Aussensportanlage mit dem Fussballfeld. Jetzt soll das bestehende Spielfeld erweitert und zum 2.-Liga-regional-konformen Fussballspielfeld werden.

Im März 2016 wurde das Baugesuch für die Erweiterung des Rasenspielfeldes Wies bewilligt. Die Weisung über die Benützung des Spielfeldes und das Parkierungskonzept hat der Gemeinderat genehmigt. Jetzt erfolgt am 5. Juni die Abstimmung über den Baukredit von Fr. 729'000.00. Zugleich wird der Entscheid von 1991 betreffend Lang-

moos aufgehoben. Wenn die Vorlage angenommen wird, kann der Baubeginn noch dieses Jahr erfolgen, und das erweiterte Spielfeld steht in einem Jahr nach den Sommerferien 2017 zur Verfügung.

Was beinhalten die baulichen Massnahmen?

- Das Spielfeld wird ausgebaut und 2.-Liga-konform erweitert
- Aufeinander abgestimmte Schichten fördern die Entwässerung
- Eine neue Beleuchtung spart Strom und vermindert die Lichtverschmutzung
- Die Zäune werden dem Spielfeld angepasst und um schalldämmende Elemente aufgerüstet
- Eine Zaunöffnung erlaubt den Einsatz des Pistenfahrzeugs für die Langlaufloipe

Mit dem erweiterten Rasenspielfeld Wies steht den Schulen und Vereinen ein vielseitig nutzbarer Platz zur Verfügung. Der Gemeinderat ist überzeugt von dieser Investition und empfiehlt die Vorlage zur Annahme. Nähere Informationen stehen im Edikt und werden an der öffentlichen

Orientierungsversammlung vom Montag, 23. Mai um 19:30 Uhr im Singsaal des Schulhaus Wies vermittelt.

Neuzugezogene

Denise Linder, Brunnhaldenstrasse 10; Christoph und Christina Schwalm, Vogelherdweg 6; Rahel Schwalm, Vogelherdweg 6; Simon Schwalm, Vogelherdweg 6; Nadja Sauter, Brunnhaldenstrasse 10; Thomas Rupper, Brunnhaldenstrasse 10; Thomas Jaktics, Brunnhaldenstrasse 10; Reto Boos, Gruberstrasse 1; Christopher Anner, Sonnhalde 2e; Samuel Lutz, Thalerstrasse 43; Kurt und Saskia Eugster-Lutz, Thalerstrasse 43; Silvia Bühler, Oberer Werdbüchel 4; Karin Hiemisch, Im Bad 2; Markus Liebetrau, Kirchplatz 9; Denise Schmid, Wiesstrasse 13.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Kommission Finanzen und Verwaltung

Die Kommission Finanzen und Verwaltung ist Beraterin in allen Angelegenheiten, welche die Gemeindefinanzen betreffen. Mitglieder dieser Kommission sind Heinz Alder, Mohammad Amiri-Jezeh, Horst Müller Pathle, Alexander Rohner, Suzan Yavuz und Gallus Pfister (Kommissionspräsident). Die Kommission hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Vorbereitung des Voranschlags mit Investitions- und Finanzplanung
- Stellungnahme zu Ausgaben mit obligatorischen Referendum
- Planung der Informatikmittel und Stellungnahme bei Beschaffungen
- Oberaufsicht über den *aufwind*
- Anstellung und Besoldung des ihr zugeteilten Personals der Verwaltung
- Vorbereitung von Massnahmen zur Beziehungspflege mit Unternehmen

Für die Bearbeitung der Geschäfte tagt die Kommission viermal jährlich. An der ersten Sitzung des Jahres wird jeweils der Jahresabschluss besprochen und mit Stellungnahme an den Gemeinderat verabschiedet. Auch das neue Erscheinungsbild des

Jahresberichts (siehe Seite 11 in dieser Ausgabe) wurde durch die Kommission beurteilt. Doch die wohl wichtigste Arbeit der Kommission ist es, Vorgaben für den Voranschlag zu machen und diese in Abstimmung mit dem Investitionsplan zu prüfen. Bei jährlichen Ausgaben von über Fr. 22 Millionen eine spannende und herausfordernde Tätigkeit.

Auf Ende Mai hat ein Kommissionsmitglied seinen Rücktritt eingereicht. Damit bietet sich einer fähigen finanz erfahrenen Häädlerin oder einem Häädler die Gelegenheit zur Mitarbeit in dieser Kommission. Möchten Sie die Geschicke von Heiden mit beeinflussen? Dann melden Sie sich bei der Gemeindekanzlei.

Gallus Pfister

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Nutzen Sie die Chance – verwandeln Sie Ihren Garten in eine Oase für sich und die Natur

Der Boden ist einer der kostbarsten Güter der Menschheit. Ohne diese lebendige Haut der Erde gäbe es für Menschen, Tiere und Pflanzen kein Überleben.

In einem Naturgarten ist das Nebeneinander von verschiedenen Pflanzen und Tieren gewollt. Der Fokus richtet sich auf die Wiedergewinnung oder die Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts im Garten.

Weiter sind es vorbeugende Massnahmen, die der Stärkung der pflanzlichen Abwehrkräfte dienen wie auch das Spritzen von Kräuterjauchen, welche nützlich sind gegen Schadinsekten. Zudem leben im Garten viele «Helfer» die Ihnen viel Arbeit abnehmen.

Tipps für einen giftfreien Garten

- Eine Mischkultur anlegen. Eine hilfreiche Nachbarschaft unterstützt das Wachstum der Pflanzen gegenseitig und bewahrt sie vor Schädlingen und Krankheiten.
- Beim Pflanzeneinkauf achtsam sein. Generell Bio-Jungpflanzen und Bio-Saatgut verwenden.
- Eine geschickte Fruchtfolge von stark und schwach zehrenden Pflanzen verhindert die Auslaugung der Böden.
- Schädlinge an Obst- und Gemüsepflanzen kann man mit natürlichen Pflanzenschutzmitteln wie beispielsweise einer Kräuterjauche aus Brennnesseln bekämpfen.
- Die Förderung von Nützlingen: zum Beispiel Igel, Vögel und Amphibien. Ihnen einen geeigneten Unterschlupf anbieten durch Laub-, Stein- und Asthaufen, Büsche und Hecken und vielen einheimischen Pflanzenarten.

Die Umstellung auf einen giftfreien Garten braucht Zeit. Doch mit Geduld, Beobachtungen und einem hilfreichen Austausch mit Fachleuten, Nachbarn, Freunden oder Gleichgesinnten, kann aus Ihrem Garten eine Oase der Vielfalt entstehen. Mehr Infos unter www.giftzwerg.ch oder www.beobachter.ch. **Priska Bachmann**

Geburten

- **Loreno Vidi**, geboren am 22. Februar, Sohn des Rolando und der Cornelia Vidi, geb. Heule
- **Anja Scheidegger**, geboren am 27. Februar, Tochter des Oliver und der Fabienne Scheidegger, geb. Keller
- **Nicole Nistor**, geboren am 20. März, Tochter des Adrian und der Nicoleta Nistor, geb. Anghel
- **Thiago Niederer**, geboren am 6. April, Sohn des Urs und der Petra Niederer geb. Alder
- **Jara Timea Droll**, geboren am 8. April, Tochter des Marc und der Gabriela Droll, geb. Hilty

Todesfälle

- **Hulda Lutz**, geb. 1922, gestorben am 30. März in Heiden
- **Elisabeth Margrit Wissmann**, geb. 1949, gestorben am 3. April in Heiden
- **Jolanda Cardili-Mangiagli**, geb. 1941, gestorben am 14. April in Heiden

Gratulationen

zum 85. Geburtstag

- **Loni Wachter**, Schulhausstrasse 1 (14. Mai)
- **Rosmarie Gander** (27. Mai)

zum 80. Geburtstag

- **Irma Schönholzer**, Langmoosweg 3 (6. Mai)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Mira's Fusspflege seit 15 Jahren

Seit 15 Jahren arbeite ich als Dipl. Fusspflegerin. Nach meiner Grundausbildung als Krankenschwester, besuchte ich mehrere Weiterbildungen wie z.B. Fusspflegen an diabetischem Fuss, Orthese und Polsterungen oder Spangentechnik und Prothetik usw.

Gerne würde ich mich über euren Besuch in meiner Praxis freuen. Ich ermögliche Leuten mit Gehbeschwerden den Transport, der im Preis inkl. ist.

Kontaktdaten: Mira Livnjak Luso
Mittelbissaustrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 891 21 53, Nat. 078 882 52 92
mira.livnjak@gmx.ch

Ihre Küche wird einzigartig.

Eine Baumann Küche entsteht in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Von ersten Skizzen bis zur Geräteauswahl nähern wir uns Ihrer Traumküche Schritt für Schritt. Zufrieden sind wir erst, wenn Sie rundum glücklich damit sind. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wunschküche.

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Die Haustüre: Die Visitenkarte von jedem Haus

Durch unsere vielfältigen
Möglichkeiten lassen wir jede
Türe in neuem Glanz
erstrahlen!

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

bewusst

MOMANA MASSAGEN
berührt

ESALEN MASSAGE
Intuitive
Ganzkörpermassage

MONIKA GRAF
ZELG 570
9427 WOLFHALDEN
071 350 02 77
www.momana.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Petra Perthel Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Tel: 071 89 111 49

petraperthel@outlook.com
dipl. Physiotherapeutin
SRK, Yogalehrerin,
Körpertherapeutin

Tag der
offenen Türen

Herzlich willkommen am
21. Mai 2016 ab 9 - 16 Uhr
Airbag Garage und fisch holzdesign ag

Kronenstrasse 193, 9427 Wolfhalden

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

airbag
garage

Die Jahresrechnung im Überblick

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 463'000.00 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2015, der mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 675'000.00 gerechnet hat, entspricht dies einer Besserstellung um Fr. 1'138'000.00. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu Fr. 3,1 Millionen beträgt.

Erfolgsrechnung

Mit einem Überschuss von Fr. 463'000.00 schliesst die Erfolgsrechnung um Fr. 1,138 Millionen besser ab als erwartet.

	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015
Ertrag	-22'555'000	-23'008'000	-23'891'000
Aufwand	22'810'000	23'683'000	23'428'000
Erfolg	-255'000	-675'000	463'000

Geldflussrechnung

Die Investitionen können fast vollständig aus dem laufenden Betrieb der Verwaltung finanziert werden. Zusätzliche Mittel werden durch ein Darlehen über Fr. 5 Millionen verfügbar gemacht.

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Geldfluss aus			
– betrieblicher Tätigkeit	179'000	3'336'000	1'477'000
– Investitionstätigkeit	1'467'000	-423'000	-1'621'000
– aus Finanzierungstätigkeit	1'956'000	-3'741'000	4'936'000
Veränderung flüssiger Mittel	668'000	-827'000	4'793'000

Entwicklung Steuerertrag

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen liegen um Fr. 630'000.00 unter dem Voranschlag. Diese werden mit Mehreinnahmen der juristischen Personen von Fr. 313'000.00 und Grundstückgewinnsteuern von Fr. 513'000.00 ausgeglichen.

Erfreuliche Bautätigkeit

Gegenüber der Schweiz weit leicht sinkenden Anzahl von Baugesuchen, nimmt die Anzahl der eingereichten Baugesuche in Heiden zu. Dies führt auch zu einer höheren Anzahl von Baubewilligungen.

Investitionsrechnung

Verzögerung von Projekten führen zu tieferen Investitionen bei den Gemeindestrassen (Fr. 2,2 Millionen) und der Abwasserbeseitigung (Fr. 0,7 Millionen).

	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015
Ausgaben	-542'000	-4'443'000	-1'816'000
Einnahmen	119'000	-	195'000
Nettoinvestitionen	-423'000	-4'443'000	-1'621'000

Bilanz

Ein Darlehen über Fr. 5 Millionen führt zu höherer Liquidität im Finanzvermögen bei gleichzeitig höherem Fremdkapital.

	Rechnung 2014	Rechnung 2015
Finanzvermögen	11'455'000	16'389'000
Verwaltungsvermögen	14'929'000	15'864'000
Aktiven	26'385'000	32'253'000
Fremdkapital	-15'751'000	-21'083'000
Eigenkapital	-10'634'000	-10'708'000
Passiven	-26'385'000	-31'790'000
Erfolg		463'000

Entwicklung Einwohnerbestand

Auch letztes Jahr ist der Einwohnerbestand in Heiden wieder um knapp 2 Prozent gestiegen. Der Zuwachs beruht auf erstaunlich vielen Zu- und Wegzügen. Diese wirken sich erfreulich auf die Entwicklung der Steuern aus.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 an seiner Sitzung vom 5. April 2016 genehmigt und unterstellt diesen gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft vom 17. Mai bis 15. Juni 2016.

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie auf unserer Internetseite ab 17. Mai unter www.heiden.ch > Politik > Finanzielle Situation oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...

WIDEX **UNIQUE**™

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

 Spitex
Stadt und Land

... alles aus
einer Hand!

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

Maler Fäh
malt für Sie
frische
Farben.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

MALER FÄH...

me cha si
verusi trenke*

*die darf man sehen lassen

Alexandra Koller, Bereichsleiterin Privatkunden

Mit ihren Leistungen braucht sich die Appenzeller Kantonalbank nicht zu verstecken.
Da halten wir mit den grossen Schönen dieser Welt locker mit.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Ostereierfärben in der Chillsuite

Am Gründonnerstag ging es hoch her in der Chillsuite. Ostereier aus Plastik sowie Hühnereier wurden gefärbt und die Palme im Treff damit festlich geschmückt. Nach dem kreativen Farbenspass hiess es dann: Eier tütschen und reinbeissen!

Bewerbungsverfahren für die Betriebsgruppe

Um die Betriebsgruppe laufend zu verjüngen und die Interessen der Sekschülerinnen und -schüler optimal vertreten zu können, hat die aktuelle Betriebsgruppe ein Bewerbungsverfahren ausgearbeitet. Jugendliche der 1. bis 3. Sek können sich für die Mitarbeit in der Betriebsgruppe des Jugendtreffs bewerben. Dies können sie mit einem Brief, einem Kurzfilm oder auf andere Weise (der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt) tun. Alle Bewerbenden werden darauf zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und ihre Motivation auf Herz und Nieren geprüft. Interessenten melden sich bitte bei inf@kjah.ch oder direkt im Treff bei Manuela und Rafael.

Segelwoche auf dem Wattenmeer – Auszug aus dem Schiffstagebuch von Luise und Rilana

• Sonntag, 10. und Montag, 11. April
Alle hatten ihre Sachen gepackt und wir versammelten uns in Teufen, Speicher und Heiden, dort warteten wir auf den Car. Da wir über Nacht gefahren sind, haben viele versucht zu schlafen aber es war schwierig da einige noch «Party» machten. Zwischendurch haben wir ein paar Stopps eingelegt und so kamen wir morgens am 11. April bei unserem geliebten «Pelikaan» an. Alle halfen

mit, das Gepäck in die Kojen zu befördern. Während die Mädchen einkaufen gingen, haben sich die Jungs amüsiert. Alle hatten grossen Hunger, deshalb assen wir Spaghetti. Säter gingen wir aufs Deck. Peter (Kapitän) und Stefan (Skipper) erklärten uns das Segeln, alle übten fleissig. Dann segelten wir los. Auf der Fahrt war es sehr windig und wir mussten aufpassen, dass wir unsere Sachen nicht verloren, sonst sind sie für immer weg. Nach ca. 5 Stunden Fahrt erreichten wir die Insel «Texel». Wir erkundeten die Insel, aber nicht sehr lange, weil es Essen gab. Nach dem Essen gingen noch ein paar raus auf die Insel. Um 22:00 Uhr war Nachtruhe, aber es war der erste Tag und wir blieben alle noch ein wenig wach.

• Dienstag, 12. April

Wir standen alle um 08:30 Uhr auf, weil es Frühstück gab. Alle stärkten sich für den Ausflug ins Ecomare. Im Ecomare gab es Seehunde, Schweinswale und andere Meerestiere, die vor dem Tod gerettet wurden. Es war eindrucksvoll, interessant und schön zu sehen, dass es ihnen gut geht. Um 13:45 Uhr fuhren wir wieder zum Schiff. Nach dem Ausflug hatten wir noch Zeit, bis zum Abendessen

«shoppen» zu gehen. Das Abendessen war sehr lecker, es gab selbst gemachte Hamburger mit Pommes. Einige gingen danach Fussball spielen, die Anderen machten es sich auf dem Schiff gemütlich. Um 21:30 Uhr mussten alle wieder im Schiff sein. Wir spielten Uno, Schach und hörten Musik bis wir schlafen gingen.

• Mittwoch, 13. April

Morgens gab es wieder um 08:30 Uhr. Um ca. 10:00 Uhr segelten wir los. Während der Fahrt gab es Sandwiches zu Mittag. Wir segelten so lange, bis wir «strandeten», weil Ebbe war. Danach durften wir im Wattenmeer baden gehen, was sehr kalt war. Später, als das Wasser ganz weg war, konnten wir im Wattenmeer spazieren gehen. Einige von uns sammelten Muscheln und tote Krebse, während die Anderen Fussball spielten. Wir übernachteten auf offenem Meer, allerdings mussten wir, als die Flut kam, noch ein bisschen zurückfahren, weil wir sonst am Donnerstagsmorgen schon wieder im Sand gestrandet wären und nicht hätten losfahren können.

• Donnerstag, 14. April

Nach dem Morgenessen war geplant, dass wir weiter fuhren. Doch es hatte zu viel Nebel und wir mussten erst warten, bis sich der Nebel verzogen hatte. Am Hafen angekommen, gingen wir erst einmal in einer Imbissbude essen. Danach konnten wir uns im Städtchen umsehen und einkaufen gehen, bis es Abendessen gab. Nach dem Essen durften wir wieder raus und mussten erst wieder um 22:30 Uhr im Schiff sein. Viele haben Tandems und normale Velos gemietet und erkundeten damit die

Insel. Andere gingen noch einmal im Städtchen spazieren. Am Abend hörten wir Musik, spielten Schach und Wahrheit oder Pflicht. Es war sehr lustig und wir hatten viel gelacht. Deshalb wurde es sehr spät, bis wir schlafen gingen.

• Freitag, 15. April

Heute hiess es für die, die das Morgenessen vorbereiten mussten, früh aufstehen, denn sie mussten Omeletten machen und das dauert eine Weile. Nach dem Essen wurde verkündet, dass wir um 13:00 Uhr auf die nächste Insel fuhren und bis dahin konnten wir machen, was wir wollten ...

Ausblick

- Ferienspass vom Mai: Infos und Anmeldung siehe Homepage
- 18. Mai: Kantonsrat in der CS beim Verein Haus zur Bergulme, deshalb bleibt die Chillsuite geschlossen
- 21. Mai: Frühlingmarkt-Stand auf dem Dunantplatz mit diversen Aktivitäten für Gross und Klein sowie alkoholfreier Bar mit selbst geschakten und gemixten Drinks; Simulator Bullriding – Am längsten oben bleiben. Human Kicker – Werden Sie selbst zur menschlichen Tischkicker-Figur im Spiel 5 gegen 5. Nageln – Jeder Spieler setzt einen Nagel und schlägt ihn leicht ein. Mit der Spitzen Seite des Hammers. Gewonnen hat der Spieler, den seinen Nagel zuerst zur Gänze versenkt hat. Schokokuss-Schiessen – auf den Clown zielen und den entgegenfliegenden Schokokuss verspeisen.
- 3. September: Korrigendum – Datum Jungbürgerfeier Jg 1998

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

HIRSLANDEN
KLINIK AM ROSENBERG

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER KLINIK AM ROSENBERG

Wir begrüßen Dr. med. Dominik W. Schmid, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie als neuen Belegarzt an der Klinik und wünschen ihm viel Erfolg.

Für die Vereinbarung von Sprechstundenterminen wenden Sie sich bitte an die Praxis:

Plastische und Ästhetische Chirurgie St.Gallen
Dr. med. Dominik W. Schmid
Sonnenstrasse 6
9000 St.Gallen
E-Mail: schmid@swissplasticsurgery.com
T +41 71 243 59 59, F +41 71 243 59 50

HIRSLANDEN KLINIK AM ROSENBERG
Hasenbühlstrasse 11, 9410 Heiden
T +41 71 898 52 52 www.hirslanden.ch

HIRSLANDEN
KLINIK AM ROSENBERG

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER KLINIK AM ROSENBERG

Wir begrüßen Dr. med. Eckhard A. Wengler, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates als neuen Belegarzt an der Klinik und wünschen ihm viel Erfolg.

Für die Vereinbarung von Sprechstundenterminen wenden Sie sich bitte an die Praxis:

Orthopädie am Park
Dr. med. Eckhard A. Wengler
Rorschacherstrasse 19
9000 St.Gallen
E-Mail: orthopaedie.am.park@hin.ch
T +41 71 243 59 43, F +41 71 243 59 45

HIRSLANDEN KLINIK AM ROSENBERG
Hasenbühlstrasse 11, 9410 Heiden
T +41 71 898 52 52 www.hirslanden.ch

Beat Müller und Peter Wild

öpäso
Gospel-Comedy-Theater
Die «Ups and Downs» des Jüngerseins

DAS NEUE PROGRAMM!

**Freitag 20. Mai '16, 19.30 Uhr
Heiden, Kursaal, Seesalle 3**

Evangelische Allianz
Heiden und Umgebung

Eintritt: Kollekte
Info: 071 891 30 05

**PETRA SCHWEIGER
CRANIO SACRAL - BALANCE**

HARMONISCHE BINDUNG DURCH BERÜHRUNG
sanfte Schmetterlingsmassage für Mutter und Kind

entspannt, reguliert und unterstützt den Fluss der Lebensenergien
vorbereitend und während der Schwangerschaft sowie nach der Geburt.

BAHNHOFSTRASSE 1 9410 HEIDEN
TELEFON: 078 808 69 39
craniofluid.psw@freenet.ch
Dipl. Craniosacral Therapeutin, Cranio Suisse® anerkannt

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

NEU:

**Digitaldruck bis 32x90 cm
Kopien in bester Qualität**

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Nachweiskarte Wolf St.Gallen und Appenzel Aargau (Februar bis März 2016)

Ein weiterer Wolfsnachweis im Appenzellerland

In der Nacht vom 17. auf den 18. März wurde im Gebiet der Wissegg in Trogen von einer aufmerksamen Autofahrerin ein wolfähnliches Tier beobachtet. Gleichentags stellte der Ausserrhoder Wildhüter beim nahegelegenen Nistelbühl ein frisch von Raubtieren gerissenes Reh sicher. Da das Rissbild keine eindeutige Bestimmung der Todesursache zulässt, wurden DNA-Proben genommen. Die Untersuchung der Proben hat nun ergeben, dass sie von einem Wolf stammen.

In der zweiten Märzhälfte häuften sich Meldungen von Wolfsbeobachtungen in den Gebieten des St.Galler Rheintals, dem Appenzellerland und dem Toggenburg. Aufgrund der momentanen Faktenlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich

der Wolf immer noch in diesem Grossraum aufhält. Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen. Ein Merkblatt kann auf www.ar.ch/ bzw heruntergeladen werden.

Heinz Nigg

Unterwegs mit dem Wildhüter

Wer hat Lust, einen spannenden Nachmittag mit dem Wildhüter zu verbringen?

Am Mittwoch, 18. Mai organisiert das Team «Kinder und Familie» der Frauengemeinschaft einen Nachmittag mit dem Wildhüter Mirko Calderara.

Kinder ab fünf Jahren mit einer Begleitperson treffen sich um 14:00 Uhr im Stöckli 2. Da wir diesen Nachmittag im Freien verbringen, bitte wetterentsprechende Kleidung und Schuhe anziehen.

Für Nichtmitglieder der FG kostet dieser Anlass Fr. 5.00 pro Familie – Mitglieder nehmen gratis teil. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen nimmt Simone Burtscher unter 071 890 04 39 bis am 13. Mai entgegen. Bianca Fiechter

Gold für Anna-Kira Bernhard

Am Gerätewettkampf in Wald zeigten die Hädler Geräteturnerinnen (Geräteriege Rehetobel) wiederum starke Leistungen.

Im K1 zeigte Julia Schoch einen guten Wettkampf. Am Reck liess sie ihr grosses Talent aufblitzen und erhielt die hohe Note von 9.65.

Liliana Pizio konnte sich im K2 die Bronzemedaille umhängen lassen. Für eine sehr saubere Bodenübung erhielt sie die tolle Note von 9.40. Am Reck wurde sie mit 9.30 belohnt.

Die K3-Turnerinnen lieferten einen sehr starken Wettkampf ab, allen voran Anna-Kira Bernhard. Sie wurde am Boden mit 9.60 und an den Schaukelringen mit 9.50 belohnt. Mit 37.05 Punkten konnte sie sich als Siegerin feiern lassen. Die Bronzemedaille durfte sich Luana Capaul umhängen lassen. Beim abschliessenden Bodenturnen gab es 9.55 Punkte. Anna Sofia Oetiker konnte sich als Vierte zweimal die Note von 9.60 auf ihr Konto schreiben lassen. Hannah Müller rundete das sehr gute K3er-Ergebnis ebenfalls mit einer Auszeichnung (7.) ab. Für sie gab es am Boden die Note von 9.45

Enola Gretler turnte im K4 einen sehr ruhigen und regelmässigen Wettkampf, was ihr am Schluss die Bronzemedaille einbrachte. Für sie gab es ebenfalls am Boden 9.40. Lea Rohner (K4) erwischte in Wald nicht einen optimalen Tag und erreichte einen Platz im Mittelfeld. Sie kämpfte aber toll weiter und wurde am Boden mit 9.20 belohnt.

Die K5-Turnerinnen zeigten wiederum eine sehr starke Mannschaftsleistung. Leonie Abderhalden konnte ihre grossen Fortschritte unter Beweis stellen. Für eine saubere Übung am Boden gab es 9.40 und am Sprung wurde sie für einen gehockten Salto mit 9.15 belohnt. Mit dem Total von 36.65 Punkten durfte sie die Silbermedaille entgegennehmen. Julie Dietsche zeigte ebenfalls einen ausgeglichenen Wettkampf. Am Boden gab es 9.45. Als Sechste durfte sie ebenfalls eine Auszeichnung entgegennehmen. Willi Lanker

Serie «Chrut und Uchrut»

Der Wundklee

Wundpflanzen sind heute nicht mehr so wichtig wie zu alten Zeiten. In der Tat kann man feststellen, dass sich die heutige Wundbehandlung stark gewandelt hat. In alten Zeiten, und da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, waren Wunden sehr gefürchtet. Blutvergiftungen stellten eine häufige Todesursache dar. Damals war die Antibiotikatherapie noch nicht bekannt. Bedingt durch die einfachere Lebensweise, ja sogar Armut und Hunger, kannte man Wunden als gefürchtete Todfeinde. Die Bezeichnung Wundärzte (auch Bader genannt) zeigt ebenfalls auf,

dass es sich dabei um eine der häufigsten Gesundheitsprobleme handelte. Für die Ärzte waren Wunden lange Zeit kein Thema, lieber verdienten sie ihr Geld mit teuren Medikamenten. Die Bader waren als Wundspezialisten sehr gefragt und trugen viel zum praktischen Wissen der schulmedizinischen Chirurgen bei.

Der Wundklee, der bei uns an vielen trockenen Wegrändern anzutreffen ist, wirkt ausgezeichnet gegen Entzündungen und kann deshalb die Wundheilung entscheidend fördern. Bei Hautleiden und Geschwüren bereitet man aus einer Handvoll der Trockenkräuter einen Absud und setzt ihn dem Badewasser zu. Die betroffenen Stellen werden nun gebadet oder gewaschen. An gewissen Körperstellen eignet sich die Auflage von getränkten Tüchern als Kompresse. Auch frisch wird diese Heilpflanze direkt auf die kranken Hautstellen gelegt – für unterwegs ein schnelles Wundmittel. Zum Gurgeln nehmen wir den obigen Absud zum Gurgeln. Hanspeter Horsch

Wir starten am 5. Mai die Schwimmbad-Saison und hoffen auf eine wunderbare Zeit in unserer Badi

Schwimmbad-Eröffnung an Auffahrt

Wow, sehnen wir uns nicht alle ein wenig nach einem Folgesommer von 2015? Es war einfach herrlich.

Den ersten Schritt machen wir am Auffahrts-Donnerstag. Die Tore öffnen am 5. Mai um 09:00 Uhr. Ein paar Neuerungen haben wir auch zu bieten: Antoinette Widmer ergänzt unser Kassa-Team und Isabella Schär ist die neue Pächterin im Badi-Restaurant. Es werden mehr Liegesäcke auf sonnenhungrige Badegäste warten und noch mehr Holzroste laden die Zuschauer der Schwimmenden ein. Auch eine neue Attraktion dür-

fen wir diese Saison «ins Wasser lassen». Kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst. Sei es das Badi-Fest am 25. Juni (Verschiebedatum: 2. Juli), die Kino-Nächte oder das Nachtschwimmen. Alle Anlässe können Sie auf www.badi-heiden.ch abrufen.

Wie gewohnt gewähren wir auf alle Saison-Abonnemente ab Eröffnung bis Ende Mai 10 Prozent Rabatt (bei jedem Wetter von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet).

Marion Niedermayer

Als es noch Ausserrhoder Banknoten gab ...

Unglaublich, aber wahr: Einst gab es Ausserrhoder Banknoten, deren Ende 1891 und damit vor 125 Jahren eingeläutet wurde. Damals hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug.

Ab 1878 gab es Ausserrhoder Banknoten. Herausgegeben wurden sie von der 1877 gegründeten Kantonalbank. Trotz des Volksentscheids von 1891 dauerte es noch 16 Jahre,

bis 1907 erstmals schweizerische Banknoten in Umlauf gesetzt wurden. In der Folge erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine dreijährige Gnadenfrist bis 1910. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Bevölkerung im Vorderland Gelegenheit, bei Banken die Ausserrhoder «Nötl» gegen die neuen schweizerischen Banknoten einzutauschen. Peter Eggenberger

Vor 125 Jahren erhielt der Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten. Die Ausserrhoder Banknoten verschwanden aber erst ab 1907

Jetzt hat das Schwyzerörgeli ein klingendes Denkmal erhalten!

Am Samstag, 28. Mai um 16:30 Uhr wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film «Fremdfötzelige Musikanten» von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe «Ambäck» zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinobesuch ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen.

Der Dokumentarfilm über das Schwyzerörgeli ist eine Offenbarung mit viel Emotionen. Faszinierend sind auch die fast lückenlosen Informationen zu diesem Instrument, zu Musikanten, zu Restaurateuren und Produzenten. Bürgler schafft es, mit einem cleveren Drehbuch alles Wich-

tige zum Schwyzerörgeli unter einen Hut, respektive in einen Film zu bringen. Es ist eine klare Linie feststellbar. Was «Fremdfötzelige Musikanten» auch so einzigartig macht sind die verschiedenen Schauplätze. Einmal wird in einem rauchigen Lokal zur urchigen Stubete aufgespielt, ein anderes Mal in einem Konzertsaal oder zuweilen auch bei einer Feier der Jenischen musiziert.

Dem Schwyzerörgeli als solches wurde scheinbar noch nie ein Film gewidmet. Dieses Instrument gehört zu unserem Land wie die Berge und Seen: Einzigartig, tiefgründig und voller Leben! Astrid Mucha

Das Mai-Quiz

Kommt Ihnen das klassizistische Doppelhaus bekannt vor? Es ist bis heute Blickfang geblieben und hat Häädler Hotelgeschichte geschrieben. Zur Zeit obiger Zeichnung lag die Direktion in den Händen von Hotelier Josef Seiler; im August 1906 übernahmen die neuen Besitzer den Betrieb, der in Konkurrenz zum «Freihof» von Emma Altherr-Simond trat. Über 100 Jahre später gehen noch immer hier logierende Gäste ein und aus, betreut durch eine Nachfahrin der nämlichen Familie.

Heute stellen wir Ihnen gleich drei Fragen: Welches ist der edel anmutende Name des abgebildeten Gebäudes, wie heisst die erwähnte Hoteliers-Familie und welcher auffällige architektonische Unterschied zu heute fällt Ihnen auf? Gerne nimmt Erika Stocker, Paradies 4, 071 891 33 84

oder estocker@bluemail.ch Ihre drei Antworten bis zum 17. Mai entgegen. Ab dem 22. Mai ist die Original-Karte zusammen mit hunderten von weiteren in der Sonderausstellung im Museum zu besichtigen.

Wer kennt ihn nicht, den Gesuchten vom letzten *aufwind*: es war der unvergessliche Ruedi Peter, der sein Atelier am Paradiesweg hatte! In so manchen privaten und öffentlichen Gebäuden hängen seine Holzschnitte mit ihren markigen schwarzweissen Gegensätzen: urchige Typen, verträumte Appenzeller Landschaften, blühende Frühlingszenen. Der Gutschein für die Weinhandlung Sonderegger geht an Vreni Kellenberger, Benzenrüti. Herzliche Gratulation! Andres Stehli

Das Kirchenfest im Jahr 2009

Oberegger Chorprojekt zum Kirchenfest

Der Oberegger Kirchenchor unter der Leitung von Raphael Holenstein lädt auch dieses Jahr ein zu einem Chorprojekt. In sieben Proben wird die Messe in A von César Franck einstudiert und am Oberegger Kirchenfest Mariä Geburt während des Fest-Gottesdienstes mit Orgel, Orchester und Solisten aufgeführt.

Der Oberegger Kirchenchor besteht zur Zeit aus etwa 35 Sängerinnen und Sängern. Während des letztjährigen Chorprojekts im Januar 2015 schwoll der Chor auf fast das Doppelte an! Der grosse Erfolg motivierte den Vorstand, ein solches Chorprojekt auch im Jahr 2016 anzubieten. Ohne Beitrittsverpflichtungen können Musikbegeisterte Chorluft schnuppern und erste Erfahrungen im Chorsingen sammeln. Dabei soll

vor allem die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund stehen.

Probentermine sind an folgenden Donnerstagen von 20:00 bis 21:30 Uhr im Haus «Linde» auf dem Kirchplatz in Oberegger: 30. Juni, 7. Juli, 18. und 25. August, 1. und 8. September. Am Samstag, 20. August findet der obligatorische Probenstag mit gemeinsamem Gratis-Mittagessen statt. Die Aufführung erfolgt im Fest-Gottesdienst am Sonntag, 11. September von 09:00 bis 10:00 Uhr. Anmeldungen nimmt die Maya Schwalm, maya.schwalm@gmail.com, 071 891 35 15 oder 076 675 35 15 bis Ende Mai entgegen. **Tim Haas**

«Uf Wiederluege»

Anfang 2014 durften wir uns im *aufwind* mit einem «Grüezi Miteinand» bei Ihnen vorstellen, nachdem wir unsere Übergangs-Wohnheime in Heiden bezogen hatten. Nun gilt es schon wieder Abschied zu nehmen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist unser neues Zuhause, das Wohnheim Sonne in Rehetobel fertiggestellt. Zeit also, die Koffer zu packen. Dies jedoch nicht, ohne der Bevölkerung von Heiden zu danken. Wir

dürfen auf viele besondere Erlebnisse wie das Biedermeierfest oder die Zielankunft der «Tour de Suisse» zurückblicken. Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Die Erinnerung an unsere Zeit in Heiden bleibt jedoch stets lebendig. Und natürlich freuen wir uns auch auf ein Wiedersehen. So weit weg sind wir nicht. In diesem Sinne: ein herzliches «uf Wiederluege». **Christian Petrollini**

Wir tauschen wieder Paninibilder in der Bibliothek

Seit 1961 ist die Welt des Fussballs im Sammelfieber, denn seit dieser Zeit werden von den italienischen Panini-Brüdern Giuseppe und Benito die berühmten Sammelbilder herausgegeben. Bald schon startet die Fussball-EM in Frankreich. Fehlen dir in deinem Panini-Heft auch noch einige Fussballstars wie Ronaldo, Shaqiri oder Schweinsteiger? In der Bibliothek hast du die Möglichkeit, an der Paninibilder-Tauschbörse deine Sammlung zu vervollständigen.

Wir treffen uns am Mittwoch, 18. Mai von 14:00 bis 15:00 Uhr. Zusätzlich tauschen wir am Samstag, 21. Mai und am Samstag, 4. Juni jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Die Tauschbörse findet in der Bibliothek Heiden statt.

Wir freuen uns auf viele Fussballfans! **Simone Vial**

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzel-ler-wanderwege.ch.

Bergauf und bergab im Untertoggenburg

Eine mittelschwere Wanderung führt am Donnerstag, 5. Mai über Bettenauer Weier, Wildberg zum Aussichtspunkt Eppenbergr nach Flawil. Die Wanderzeit beträgt 4³/₄ Stunden. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr beim Bahnhof in Uzwil.

Wandern von Bad zu Bad

Am Samstag, 14. Mai ist Treffpunkt um 10:15 Uhr beim Bahnhof Weissbad. Die mittelschwere Wanderung führt über Wasserschaffen zum Kaubad über Gontenmoos-Gonten zum Endziel Jakobsbad. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

Der Goldach entlang

Am Samstag, 21. Mai ist für die mittelschwere Wanderung um 09:00 Uhr beim Bahnhof Trogen

Treffpunkt. Über Tobel, Chastenloch, Hinter dem Ack geht es zum Schaugenbad – hier erfolgt die Mittagsverpflegung – über Martinsbrugg, Untereggen zum Endziel Goldach. Die Wanderzeit beträgt 4¹/₂ Stunden.

Über den Fünfländerblick zum Bodensee

Am Dienstag 31. Mai steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr bei der Post Eggersriet. Ein kurzer Aufstieg zum Fünfländerblick, Kolprüti und hinunter zum Rorschacher Hafen. Die Wanderung dauert 2³/₄ Stunden. **Rolf Wild**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Genossenschaft Hotel Linde Fotoausstellung «Frauen im Fokus». Foto-Club Appenzellerland	08:00–22:00
	Kursaal Schaukasten Ausstellung «Unvollkommen». Werner Buob	
10. Mai bis 24. April 2017	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
11. Mai bis 26. August	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Gängig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Donnerstag, 5.	Schwimmbad Bade-Saisoneröffnung. Schwimmbadgenossenschaft	09:00
	Kursaal Herzogenberg-Tag 2016 mit Uraufführung. Herzogenberg-Gesellschaft Heiden	10:00–19:00
Samstag, 7.	Im Dorf Hädler Gwonder-Samschtig. Hädler Detaillisten	09:00–16:00
Montag, 9.	Hotel Heiden Appenzeller Abend. Hotel Heiden	18:00
	Aula Schulhaus Gerbe Vernissage – Sonderausstellung. Henry-Dunant-Museum	19:30–21:00
Dienstag, 10.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 11.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vernissage Bilderausstellung «Gängig». Museum Heiden	19:00
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung Mogelsberg–Wolfensberg–Degersheim. Senioren Wandergruppe	12:30–19:00
Freitag, 13.	Hotel Heiden Tatortdinner «Verbotene Stoffe – Tatort Textil». Hotel Heiden	18:30
Dienstag, 17.	Spital Heiden Berufsinfo für interessierte Schülerinnen und Schüler. Spital Heiden	13:45–15:45
	Hotel Heiden Dia-Show «Unterwegs im Reich des Eisbären und der Leoparden». Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 18.	Im Wald Unterwegs mit dem Wildhüter. Frauengemeinschaft Heiden	14:00–17:00
	Gemeindebibliothek Paninibilder Tauschbörse. Gemeindebibliothek	14:00–15:00
	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Osteoporose – Wie können wir uns schützen? Spital Heiden	19:30–20:30
Donnerstag, 19.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	10:00–17:30
Freitag, 20.	Postplatz Kurzwanderung zur grössten Naturschnecke. Senioren Wandergruppe	10:45–17:00
	Kursaal Gospel-Comedy-Theater «öpäso». Allianz Heiden und Umgebung	19:30
Samstag, 21.	Seeallee Frühlingsmarkt. Gemeinde Heiden	09:00–19:00
	Gemeindebibliothek Paninibilder Tauschbörse. Gemeindebibliothek	10:00–11:00
	Tilly's Kunstmarkt Hädler Künstler. Kunstgruppe Heiden	10:30–17:00
	Gemeindebibliothek Literaturland-Lesetour-Schreibwettbewerb 2016. Gemeindebibliothek	14:00
	Genossenschaft Hotel Linde SaxOfun-Konzert mit Apero und Dinner. Kulturgruppe Lindenblüten	18:00–22:00
	Kursaal move to the groove (früher Oldies Night). Gruppe move to the groove	21:00
Sonntag, 22.	Museum Heiden Vernissage Sonderausstellung. Museum Heiden	11:00
	Henry-Dunant-Museum Vernissage «Mission Mont Dunant». Henry-Dunant-Museum	11:00–12:00
	Henry-Dunant-Museum Henry Dunant und das Pyrophon – Einführung in die Sonderausstellung. Henry-Dunant-Museum	14:00–14:45
Mittwoch, 25.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Bahnhof	14:00
Donnerstag, 26.	Postplatz Wanderung Lachen–Heiden. Senioren Wandergruppe	12:45–17:30
Freitag, 27. bis Sonntag, 29.	Dunantplatz und Kursaal Folk Festival Heiden. OK Folk Festival Heiden und Kurverein	
Samstag, 28. und Sonntag, 29.	Tilly's Kunstmarkt Hädler Künstler. Kunstgruppe Heiden	10:30–17:00
Dienstag, 31.	Genossenschaft Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45

Veranstaltungskalender-Daten für Juni bis Dienstag, 17. Mai, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 6.	20:15 Der geilste Tag	D 12/10 J.
Samstag, 7.	17:15 Das Tagebuch der Anne Frank	D 14/12 J.
20:15 Ein Hologramm für den König	D 14/12 J.	
Sonntag, 8.	15:00 Eddie the Eagle	D 10/8 J.
19:15 Kollektivet – The Commune	Dän/d 12/10 J.	
Dienstag, 10.	20:15 Tinou	Dialekt 16/14 J.
Freitag, 13.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Kollektivet – The Commune	Dän/d 12/10 J.	
Samstag, 14.	17:15 La belle Saison	F/d 12/10 J.
20:15 Tinou	Dialekt 16/14 J.	
Sonntag, 15.	15:00 Kung Fu Panda 3	D 6/4 J.
19:15 Ein Hologramm für den König	D 14/12 J.	
Dienstag, 17.	20:15 Ein Mann names Ove	D
Mittwoch, 18.	20:15 Cinéclub: Cinema Paradiso	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 20.	20:15 Kinoteens: Der Boss	D 12/10 J.
Samstag, 21.	17:15 Filmhit vom April	
20:15 Männerabend: Triple 9 inkl. ein Locher Spezli	D 16/14 J.	
Sonntag, 22.	15:00 Das Dschungelbuch	D 6/4 J.
19:15 Ein Mann names Ove	D	
Dienstag, 25.	20:15 La belle Saison	F/d 12/10 J.
Freitag, 27.	20:15 Triple 9	D 16/14 J.
Samstag, 28.	16:30 Fremdfötelige Musikanten inkl. Konzert	Dialekt 6/4 J.
20:15 Der Boss	D 12/10 J.	
Sonntag, 29.	15:00 Das Dschungelbuch	D 6/4 J.
19:15 Filmhit vom April		
Dienstag, 31.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Janis – Little Girl Blue	E/d 12/10 J.	

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Freizeitschuhe testen bei Carve Sport Kurt

GnL-Freizeitschuhe können während dem Gwonder Samschtig am 7. Mai bei Carve Sport Kurt mit Instruktionen von Nigg Hug getestet werden.

Die neu entwickelte Sohle mit 3D-Dämpfung ermöglicht einen sanften, gelenkschonenden Gang. Zudem aktivieren die 16 Noppen, die eine Art Luftkissen bilden, eine höhere Körperspannung, was den Gang und das Stehen positiv beeinflusst. Das sogenannte «Gleiden» beim Aufsetzen des Schuhs macht es erst möglich, das Skelett über unsere eigene Muskulatur zu stabilisieren und damit den Aufprall zu entschleunigen. **Kurt Graf**

auf- und abwind ...

Während ich diesen Leitartikel schreibe, sitze ich am Computer, ja wo denn sonst, werden Sie denken, heute geht ja nichts mehr ohne. Wir leben in einem Zeitalter schnell wachsender Vernetzung mit der Welt. Elektronik und Kommunikation haben sich rasend schnell entwickelt in den vergangenen Jahren.

Jedoch bereits vor 75 Jahren wurde die erste programmgesteuerte Rechenmaschine präsentiert. Der Ingenieur Konrad Zuse entwickelte den Computer Z3, der Erste, bei dem Berechnungen programmiert werden konnten: ein Rechner mit Speicher und einer Zentralrechen-einheit aus Telefonrelais.

Ist also der Computer doch keine neue Erfindung? Nicht ganz, aber er ist in den vergangenen Jahrzehnten den Kinderschuhen entwachsen und heute nicht mehr vergleichbar mit damals.

Ein nicht mehr wegzudenkendes Arbeitsgerät, dennoch bevorzuge ich für spezielle Anlässe die handgeschriebene Karte oder den Brief, denn die persönliche Note fehlt selbst dem besten Computer, vielleicht zum Glück.

Herzlichst Erika Stocker

Gebären in einer Wohlfühlatmosphäre

Eine Geburt ist ein emotionaler und ein bereichernder Lebensabschnitt für Eltern und Familien. Im Spital Heiden werden jährlich rund 700 Babys geboren – Tendenz steigend. Eine beindruckende Zahl, die aufzeigt, wie viele werdende Eltern der Frauenklinik des Spitals Heiden das Vertrauen schenken.

Jede Geburt ist anders, jede Geburt ist einmalig. In der Frauenklinik des Spitals Heiden steht den werdenden Müttern ein breites Spektrum an Dienstleistungen – vor, während und nach der Geburt – zur Verfügung. Die hohe Fachkompetenz der Ärztinnen und Ärzte, der Hebammen und des Pflegefachpersonals bestimmen seit Jahren das Handeln und die Philosophie des Spitals.

Die Hebammengeburt: Die schon seit langem praktizierte Hebammengeburt (Geburt im Spital mit einer vom Spital angestellten Hebamme – wie eine Hausgeburt) wird ausser im Spital Heiden nur von sehr wenigen Schweizer Spitalern angeboten. Es sind Frauen angesprochen, die sich ihre Geburt in einem kleinen, intimen Rahmen wünschen und gleichzeitig auf die Sicherheit des Spitals nicht verzichten möchten.

Informationen aus erster Hand: Das Spital Heiden lädt werdende Eltern jeden zweiten Dienstag im Monat zu einem Informationsabend rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillen ein. Im Geburtsvorbereitungskurs lernen die werdenden Mütter im Hinblick auf die Geburt, sich bewusst zu entspannen und zu atmen; es werden praktische Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt. Die geburtshilfliche Anästhesiesprechstunde bietet zudem die Möglichkeit, sich über die Methoden der Schmerzlinderung während der Geburt beraten zu lassen. Weiter können werdende Eltern in der Hebammensprechstunde ihre individuellen Themen mit einer Hebamme besprechen.

Das gesamte Team der Frauenklinik unterstützt künftige Eltern dabei, den bestmöglichen Weg für sich und ihr Kind zu finden. Denn die Geburt ist mehr als nur ein Moment – sie ist der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. *Nicole Graf Strübi*

Donnerstag, 2. Juni

19:30 Uhr im Kursaal:

Öffentliche

Orientierungsversammlung

- Teilzonenplan Sunnematt
- Gestaltungsplan Pflegezentrum und Pension Sunnematt
- Aufhebung Quartierplan Sunnematt vom 11.6.1991

Schule

Seite 03

- Tag des Feuers
- «Kunst am Bau» im Schulhaus Wies
- Die Sek auf dem Prüfstand

Vereine

Seite 11

- Neue Volleyballerinnen für die Wintermeisterschaft gesucht
- Saisonabschluss des FC Heiden
- Matinée Männerchor Heiden/ Gemischtchor Rehetobel
- 37. Gerbe-Olympiade

Vermischtes

Seite 12

- Wettbewerb: Die Monster-Baustelle
- Frischer Wind für unsere Orgel
- Hopp Schwiiz!
- Gesundheitsregion Appenzellerland bei Wurst und Brot

JETZT NEU BEI UNS

WUNDERBARE FARBEN. NATÜRLICHE TEXTUREN.

DIE MAKE-UP SERIE VON
ANNEMARIE BÖRLIND

Natürlich schön und gepflegt bietet die Dekorative Kosmetik-Linie von ANNEMARIE BÖRLIND eine attraktive Farb- und Produktpalette an, die Schönheit und Natur harmonisch in Einklang bringt - ohne Tierextrakte, Parabene und Silikone.

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem strahlenden Teint.

www.boerlind.com

MADE IN THE BLACK FOREST
EST. 1959

ANNEMARIE BÖRLIND

NATURAL BEAUTY

drogerie bohl
Gesundheit und Schönheit

Poststrasse 17 · 9410 Heiden
Telefon 071 891 48 44

Aktionswochen vom 6. Juni bis 18. Juli 2016

In diesem Zeitraum erhalten Sie bei einem Einkauf von zwei ANNEMARIE BÖRLIND-Produkten ab CHF 40.- einen **Lip Gloss** nach Wahl im Wert von CHF 18.50 GRATIS. Solange der Vorrat reicht.

HeidenSmile Kieferorthopädie

Neu in Heiden

Nach langjähriger Tätigkeit in Teufen eröffne ich im August 2016 am Rosenberg meine

Praxis für Kieferorthopädie

Mein Behandlungskonzept umfasst Korrekturen bei Kindern und Erwachsenen mit:

- festsitzenden Apparaturen
- abnehmbaren Zahnschienen
- transparenten Ästhetikschienen

Terminreservierungen für ein erstes Beratungsgespräch sind ab sofort möglich.

Ich freue mich darauf, Sie in der persönlichen Atmosphäre meiner modernen Praxis zu begrüßen und heisse Sie herzlich willkommen.

Dr. Stefanie Jacob – HeidenSmile AG
Nelkenweg 3 - 9410 Heiden
Tel 071 577 58 40
praxis@heidensmile.ch
www.heidensmile.ch

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Attika-Wohnung mit drei grossen Terrassen, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'650.00, NK Fr. 300.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz, Erstbezug, moderne Ausstattung, Holz-/Plattenböden.
Miete Fr. 1'780.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5.0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, sonnige preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00, Garage vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4.5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, originelle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum, viel Stauraum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Wald, Ebni 411
3.5 Zimmer Maisonette Wohnung mit grosser Terrasse, sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Warmwasser/ARA

Wolfhalden, Tanne
Diverse Räume im Nebengebäude der Alten Mühle für Büro, Atelier, Praxis, Werkstatt/Lager. etc.
Miete ab Fr. 400.00, NK ab Fr. 70.00 inkl. 2 PP

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

IHR PARTNER IN HEIDEN FÜR BILD, TON UND MULTIMEDIALÖSUNGEN

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Neueröffnung Juni 2016

Naturheilpraxis Alchemilla

Irene Rosa Stücheli

Weidstrasse 5
9410 Heiden
071 556 90 57

www.naturheilpraxis-alchemilla.ch

Was passiert, wenn man ein Ölfeuer mit Wasser löschen möchte?

Tag des Feuers

Die Schülerinnen und Schüler durchliefen in Gruppen diverse Themenbereiche. Hier wurden chemische und physikalische Experimente mit Feuer durchgeführt und der Dorfbrand in Heiden thematisiert, die Jugendlichen erlernten verschiedenste Varianten des alternativen Feuermachens. Die Schülerinnen und Schüler führten auch selber Versuche durch.

Auch die von der Feuerwehr geleiteten Posten waren sehr spannend. Die Schülerinnen und Schüler konnten selber einen Feuerwehrschauch unter Druck halten und ein imaginäres Feuer damit löschen. Hoch hinaus ging es mit dem Hebekran, welcher einen Ausblick aus 20 m Höhe bescherte. Selber Feuer löschen mit einem Feuerlöscher und sehen, was passiert, wenn man ein Ölfeuer mit Wasser löschen möchte (ergibt eine Stichflamme) war sehr eindrücklich. Auch ein Feuerwehrauto einmal von innen sehen zu dürfen und die gesamte Ausrüstung der Feuerwehr genau zu sehen und erklärt zu bekommen, war sicherlich manch ein unerfüllter Kindheitstraum. So eigneten sich die Schülerinnen und Schüler viel praktisches Wissen zum Bereich Feuer(wehr), Brände verhüten und richtiges Reagieren an.

Der Tag rund um das Thema Feuer war ein sehr gelungener Anlass in Zusammenarbeit der Schule und der Regiwehr und wird den Kindern und Jugendlichen sicherlich lebhaft in Erinnerung bleiben. **Marion Pinelli**

Bemalte Schindeln werden auf einer Platte befestigt

«Kunst am Bau» im Schulhaus Wies

Seit 20 Jahren steht das Schulhaus Wies – für die Schulkinder und das Lehrerteam Grund genug, die teilweise etwas in die Jahre gekommene Dekoration zu erneuern. In gemischten Gruppen von vier- bis dreizehn-

Die Sek auf dem Prüfstand

Im März wurde die Sek im Auftrag des Departements Bildung und Kultur einer externen Evaluation unterzogen. Während dreier Tage haben zwei externe Fachpersonen Einzel- und Gruppeninterviews und zahlreiche Unterrichtsbesuche durchgeführt sowie das Führungshandbuch der Schule beurteilt. Im Vorfeld hatte eine schriftliche Befragung der Eltern, Lernenden, Lehrpersonen und Behörden stattgefunden.

Positive Einschätzungen

Die Lehrpersonen pflegen gemäss den externen Evaluatoren einen freundlichen, sorgsam und respektvollen Umgang mit den Lernenden. Ihr pädagogisches Handeln basiert auf einer positiven Grundhaltung. Lehrpersonen und Lernende fühlen sich wohl an ihrem Arbeitsort, es besteht ein gutes Lernklima in den Klassen. Das Klassenklima wird meist als entspannt empfunden und es hat auch Platz für eine Prise Humor.

Die meisten Lehrpersonen gestalten einen motivierenden, klar strukturierten Unterricht und sorgen dafür, dass die Zeit zum Lernen optimal genutzt wird. Die individuelle Förderung wird durch verschiedene Formen in einem befriedigenden Mass angegangen. Der Unterricht ist ziel-

führend strukturiert, erreicht manchmal aber nicht die gewünschte Verarbeitungstiefe. Sehr positiv werden vom Expertenteam die Vereinbarungen zur Beurteilungspraxis erwähnt.

Fast 90 Prozent der befragten Eltern und deren Kinder sind der Meinung, dass sie viel lernen und wir eine sehr gute Sekundarschule haben.

Entwicklungshinweise

Für unsere tägliche Arbeit ist diese Evaluation insofern hilfreich, weil sie uns zunächst Bestätigung gibt, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Zusätzlich liefert sie aber auch konkrete Hinweise, wo und wie wir unsere Arbeit noch verbessern können.

So sind die Evaluatoren der Meinung, dass mit dem Konzept «Lernraum» zur systematischen Förderung des selbständigen Lernens eine gute Grundlage geschaffen ist, die aber noch optimiert werden sollte: «Wir empfehlen der Schule, das eigenständige Lernen quantitativ und qualitativ auszubauen. Entwickeln Sie die Arbeit im Lernraum dahingehend, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen vermehrt auch mit eigenen Lernzielen selbst steuern und gewinnbringend reflektieren können.»

Auf Entwicklungspotenzial wird auch bezüglich Aufbereitung des Lernstoffs auf die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler hingewiesen (Binnendifferenzierung). In diesem Punkt sind die Ansätze zwischen den Lehrpersonen recht unterschiedlich. Zwar werden Lernende mit Leistungsschwierigkeiten gut unterstützt, leistungsstarke und gut begabte Lernende werden aber noch zu wenig gefordert: «Wir empfehlen den Lehrpersonen, vermehrt binnendifferenzierte Settings einzusetzen und gut begabte Lernende allgemein vermehrt zu fordern. Überlegen Sie sich bei der Unterrichtsplanung, wie Sie mit kleinem Aufwand Ihre Arbeits- und Lernaufträge differenzierend gestalten können. Verwenden Sie offene Lernaufgaben.»

Die Entwicklungshinweise werden nun mit den Lehrpersonen diskutiert und schwerpunktmässig im Entwicklungsplan aufgenommen. Zusammenfassung der Evaluation unter www.schule-heiden.ch.

Hans-Peter Hotz

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock

Seit 2007 Ihr Kompetenzzentrum für Osteopathie
Behandlungen von Säuglingen, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen

Anerkannt von allen Zusatzversicherungen

Ab dem 1.6.2016 begrüßen wir neu im Team:

Katrin Hanke, Osteopathin

Studium der Osteopathie an der SKOM/Ulm

Behandlung von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Ralf Dornieden, Osteopath MSc D.O., GDK geprüft

Mitglied im Schweizerischen Verband der Osteopathen (SVO-FSO)

Meike Dornieden, Osteopathin D.O., GDK geprüft

Mitglied im Schweizerischen Verband der Osteopathen (SVO-FSO)

Osteopathiezentrum Heiden, Werdstrasse 18

Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53

Parkplätze in der Tiefgarage vom Coop

www.therapie-ostschweiz.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6.5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt
zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

HEIDEN

Einladung zu einer öffentlichen Orientierungsversammlung

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Wir laden Sie zur öffentlichen Orientierungs-
versammlung zu den öffentlichen Auflagen ein:

- Teilzonenplan Sunnematt
- Gestaltungsplan Pflegezentrum & Pension Sunnematt
- Aufhebung Quartierplan Sunnematt vom 11.06.1991

Diese Information findet statt am:
Donnerstag, 2. Juni 2016, 19.30 Uhr,
Kursaal Heiden

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Der Gemeinderat

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Mit Qualitätslabel ausgezeichnet

Das unabhängige Bewertungsportal CertiQua ermittelt die Kunden- und Qualitätsorientierung von Handwerksbetrieben.

Dank anhaltender und guter Kundenbewertungen hat die Firma Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH aus Heiden jetzt diese Auszeichnung erzielt. Sie gehört damit zu den Besten der Branche und darf nun das CertiQua Qualitätslabel «ausgezeichnet vom Kunden» führen.

«Ein toller Erfolg», meint dazu Caroline Roosens von CertiQua. «Ziel ist es, Privat- und Geschäftskunden Orientierung über die bestqualifizierten Betriebe in ihrer Nähe zu geben. CertiQua als neutrale Organisation überprüft kontinuierlich, ob die Kunden weiterhin zufrieden sind.» Infos: www.certiqua.ch

Das Team der Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH

Das ganze Naturfarbenmalerteam freut sich über die erhaltene Auszeichnung und ist motiviert, seine Leistungen weiter zu bestätigen.

Rolf Schulz

Aus «Säntisbar» wird «Barissimo»

Die ehemalige Säntisbar an der Poststrasse 32a öffnet wieder ihre Pforten. Unter dem Namen «Barissimo» heissen Sie Sabrina und Angelo Epicoco in ihrer Café-Bar herzlich willkommen.

Ob auf eine Tasse Cappuccino, ein gutes Glas Wein oder einen Grappa – schauen Sie vorbei und geniessen Sie weitere italienische Spezialitäten, bei schönem Wetter auch auf der Sonnenterrasse.

Zur Eröffnung am Samstag, 4. Juni ab 14:00 Uhr freut sich das Ehepaar Epicoco, Sie im «Barissimo» auf ein Glas Prosecco begrüßen zu dürfen.

Die Bar ist dienstags bis donnerstags von 16:30 bis 23:00 Uhr, freitags von 16:00 bis 01:00 Uhr sowie samstags von 14:00 bis 01:00 Uhr geöffnet.

Sabrina und Angelo Epicoco

Ab dem 10. Juni werden die Fussball-EM-Spiele live im Lokal übertragen.

Angelo Epicoco

Bauernmarkt Heiden 2016

Am Samstag, 18. Juni startet der Bauernmarkt in die 21. Marktsaison. Fünf Familien mit sechs Ständen aus Heiden und Umgebung bieten Gemüse, Salate, Obst, Süsmost, Sirup, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Lammfleisch, Gestricktes, Blumen und Gestecke an. Leider können Milli Beerli und Esther Egger nicht mehr am Bauernmarkt teilnehmen. Ihnen möchten wir für Ihren Einsatz ganz herzlich danken.

Mit einem Apero möchten wir Sie, liebe Kundinnen und Kunden, herz-

lich willkommen heissen. Gleichzeitig wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, die zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis und mit 5. November und zusätzlich nochmals am 26. November. **Ruedi Graf**

AüB feierte sein 20-jähriges Bestehen und diskutierte die Nahversorgung

Am 11. Mai durfte der AüB-Präsident Norbert Näf 60 Personen zur 20. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) begrüßen. Anschliessend moderierte Roger Fuchs in gewohnt pointierter Art das Podium zur Frage: Wie kaufen wir in Zukunft ein? Die Frage nach einer vielseitigen und nachhaltigen Nahversorgung wird unsere Region auch künftig fordern. Als positives Zeichen hat gleichentags der Volg in Wolfhalden einen Laden eröffnet.

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums durfte der Verein AüB die Gratulation von Regierungsrätin Marianne Koller und Landesfährnrich Martin Bürki entgegennehmen. Marianne Koller lobte die typisch vorderländische Weitsicht, mit AüB die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzupacken und Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft an einen Tisch zu bringen.

Dass der Verein AüB die Rolle als Koordinationsplattform und Initiant von Zusammenarbeit ernst nimmt, zeigte der Geschäftsbericht 2015. So haben sich fünf Mitgliedsgemeinden zur Energie-Region zusammengeslossen und gehen den Weg in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung weiter. Die Geschäftsstelle hat mit allen neun Mitgliedsgemeinden Grundlagen für die Zusammenarbeit im Bereich der Oberstufen erarbeitet. Sie hat mit dem Berufs-erkundungstag 150 Schülerinnen und Schülern der 2. Sek einen Einblick in 38 Betriebe aus der Region und in 34 Berufe ermöglicht – ein Projekt, das Wirtschaft und Schule näher zusammenrücken liess.

Das anschliessende Podium widmete sich der Zukunft der Nahversorgung. Mit Bio-Bäuerin Sandra Böhm, Urs Schmidlin (Geschäftsführer des Bioladens Bionat und Mitglied des HUGH), Thomas Baum-

Appenzellerland
über dem Bodensee

gartner (Direktor Appenzellerbahnen und Verwaltungsratsmitglied Mercato Shop AG) sowie Dominique Locher (CEO von LeShop.ch) war das ganze Spektrum von Versorgern vertreten. Sie waren sich einig, dass sie alle unterschiedlichen Kundenbedürfnisse befriedigen und es auf dem Markt Platz für alle gibt. Uneinig waren sie sich jedoch in der Frage, was unter dem Begriff Nahversorgung zu verstehen sei. Während Dominique Locher darunter die Lieferung bis an die Haustür verstand, betonte Sandra Böhm, dass die Nahversorgung unmittelbar an die regionale oder gar lokale Produktion geknüpft sei. Abschliessend brachte es Landesfährnrich Martin Bürki auf den Punkt: Es mache keinen Sinn, die unterschiedlichen Anbieter gegeneinander auszuspielen. Hingegen sei zu betonen, dass die kleinen Läden und Anbieter einen Beitrag zum sozialen Dorfleben leisteten. Hier könnten Begegnungen stattfinden und man könne auch mal einen Schwatz halten. Das sei beim Einkauf per Online-Bestellung nicht möglich. **Katja Breitenmoser**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 6. Juli

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, **21. Juni, 16:00 Uhr**

Sommerfest: Let's rock ...

Everybody let's rock ... Dieses und noch viele weitere Hits und Evergreens von Elvis Presley präsentiert live Marcus C. King.

Durchstöbern Sie Ihren Kleiderschrank und schauen Sie nach, was Sie für Petticoat-Kleider haben: anziehen und ab ans Sommerfest vom Hotel Heiden!

Am Freitag, 24. Juni ab 18:00 Uhr schenken wir eine Früchtebowle aus und versetzen Sie bei unserem American BBQ zurück in die «good old sixties».

Let's rock ... Wir freuen uns auf Sie. **Erich Dasen**

Teilzonenplan und Sondernutzungsplan für das Gebiet Sunnematt

Die Kurwohnen AG möchte nördlich der Pension Sunnematt eine Überbauung mit einem Pflegezentrum samt vier zusätzlichen Gebäuden für ergänzendes, altersgerechtes und dienstleistungsunterstütztes Wohnen realisieren. Dafür wurde 2013 ein privat finanzierter Studienauftrag durchgeführt, der von Hubert Bischoff, Architekt BSA, Wolfhalden, gewonnen wurde. Die Betriebsstätte «Pflegezentrum & Pension Sunnematt» besteht aus einer Pflegeabteilung mit ca. 32 Einzelpflegezimmern, einem öffentlichen Restaurant, einer zum Teil öffentlichen Unter-niveau-Einstellgarage, ca. 40 Wohneinheiten mit obligatorisch verbundenen Dienstleistungen sowie allen für die gesamte Betriebsstätte notwendigen Infrastrukturräumen. Die gesamte Anlage wird betreffend Alters- und Behindertengerechtigkeit entsprechend den aktuellen Normen und Empfehlungen erstellt und mit den dazu gehörenden Sicherheits-ausrüstungen ausgestattet.

Für eine zonenkonforme Realisierung des Vorhabens ist eine Umzonung des bisher nicht bebauten Areales in eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen vorgesehen. Das dafür notwendige Teilzonenplanverfahren wird mit dem Gestaltungs-

Die Kurwohnen AG möchte nördlich der Pension Sunnematt eine Überbauung mit einem Pflegezentrum samt vier zusätzlichen Gebäuden realisieren

planverfahren koordiniert und zeitlich parallel durchgeführt.

Auch wenn in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen eine Quartierplanpflicht nicht zwingend ist, will die Gemeinde das geplante Bauvorhaben mit der neuen Erschliessung und in seinen baulichen Details über einen Gestaltungsplan festschreiben. Dieser Gestaltungsplan soll gleichzeitig den Quartierplan Sunnematt vom 11.06.1991 ersetzen, der den heutigen Nutzungsabsichten nicht mehr entspricht.

Am 2. Juni findet im Kursaal eine öffentliche Orientierungsveranstaltung statt, an der die Kurwohnen AG ihr Projekt vorstellt. Vom 13. Juni bis 12. Juli finden die öffentlichen Auf-lagen des Teilzonenplanes, des Gestaltungsplanes und die Aufhebung des alten Quartierplanes aus dem Jahr 1991 statt. Anschliessend wird der Teilzonenplan der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Sportstättenplanung

Die Sportstättenplanung ist eine typisch ortsplannerische Aufgabe. Deshalb wird diese wieder ins Pflichtenheft der Kommission Planung und Baubewilligung aufgenommen. Die bisherige Projektgruppe Sporthalle wird zur Projektgruppe Sporthalle mit dem Ziel des Ersatzneubaus der Turnhalle Gerbe.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2008 wurde die Sportstättenplanung aus dem Pflichtenheft der Kommission Planung und Baubewilligung gestrichen. Seither kümmerte sich die Projektgruppe

Sportanlagen darum. Die Sportstättenplanung ist jedoch eine typisch ortsplannerische Aufgabe, weshalb der damalige Entscheid rückgängig gemacht wird.

Die laufenden Projekte Rasenspielfeld Wies (wird am 5. Juni 2016 zur Abstimmung vorgelegt) und Mini-spielfeld sind von der Projektgruppe vorbereitet und nun in der Bearbeitung der Verwaltung. Damit verbleibt aktuell nur noch ein Projekt, die Sporthalle Gerbe. Gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 26. Januar 2016 soll der Ersatzbau der Turnhalle weiterverfolgt werden. Deshalb wird die Projektgruppe Sportanlagen Heiden neu zur «Projektgruppe Sporthalle» umbenannt und konstituiert sich wie folgt:

- Leitung: Präsidentin KBJs Susann Metzger (bisher)
- Gemeindepräsident Gallus Pfister (bisher)
- Vertreter Bauverwaltung: Urs Sturzenegger (neu mit Stimme)
- Vertreter Schule: Dani Wenger (bisher)
- Vertreter Vereine: Ronny Solenthaler (bisher, neu alle Vereine)
- Vertreter KBJs: Hans-Peter Häderli (bisher, neu Aktuar)
- Vertreter Politik: Jörg Lutz (neu)
- Vertreter PBK: Peter Breu (neu)

Die bisherigen Mitglieder (Vertreter der Vereine) Hanspeter Giezendanner und André Knupp haben ihren Rücktritt zu Gunsten der Neumitglieder erklärt. Der Gemeinderat dankt herzlich für ihre Mitarbeit. Mit den neuen Mitgliedern soll das Projekt Sporthalle neue Impulse erhalten und breiter in der Bevölkerung abgestützt werden.

Teilzonenplan Fernsicht

Die Freihof Immobilien AG plant das Restaurant Fernsicht baulich zu erweitern. Da dies mit den Beschränkungen der bestehenden Zonen nicht möglich ist, heisst der Gemeinderat das Umzonungsgesuch gut.

Die Kommission Planung und Baubewilligung hat im Rahmen der Bauermittlungsprüfung festgestellt, dass die Zonenkonformität – insbesondere des Clubhauses – nicht mehr gegeben sei. In der heute bestehenden Grünzone sind Hochbauten grundsätzlich nicht zulässig. Aufgrund der Bestandesgarantie konnte das alte Gartenhaus 2012 trotzdem saniert werden.

Die nun beabsichtigte Erweiterung fällt nicht mehr unter die Bestandesgarantie. Auch der Betrieb eines Restaurants, das sich heute in der reinen Wohnzone befindet, ist darin zwar möglich aber eher untypisch. Aufgrund eines raumplanerischen Gutachtens hat die Freihof Immobilien AG nun ein Umzonungsgesuch gestellt, das vom Gemeinderat gutgeheissen wurde. Das gesamte Anwesen soll in die Wohn- und Gewerbezone WG3 umgezont werden. Sowohl die Ortsbildschutzzone als auch die Gartenanlage bleiben erhalten. Mit Verträgen zwischen Gemeinde und Bauherrschaft wird geregelt, dass mit der beabsichtigten Erweiterung die Gartenanlage erhalten bleibt und die maximal zulässige Ausbaustufe erreicht ist.

ERR Raumplaner AG, Herisau, hat den Auftrag zur Erarbeitung des Teilzonenplanes Fernsicht erhalten. Es wird das ordentliche Änderungsverfahren gemäss Art. 51 Baugesetz durchgeführt. Die Gemeinde trägt wie üblich 25 Prozent der Planungskosten.

Gemeinderat fällt Grundsatzentscheid zum Standort der Busumsteiganlage

Nach Diskussionen und einem Workshop mit Vertretern des Gemeinderates, der Appenzeller Bahnen, der PostAuto Ostschweiz und dem Verkehrsplanungsbüro Metron hat der Gemeinderat den Grundsatzentscheid gefällt, dass die neue Busumsteiganlage beim Bahnhof Heiden entstehen soll.

Die Appenzeller Bahnen müssen in den nächsten Jahren aufgrund der Gesetzeslage die Perrons behindertengerecht umbauen. Damit bietet

Im Juni bitte beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Montag, 6.

16:00–18:00 Uhr

Bürgersprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Gemeindehaus

Mittwoch, 8.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Dienstag, 14.

ganzer Tag

Metallsammlung

Dorf Heiden

sich für die Gemeinde und die öV-Unternehmen die Chance, alle Angebote an einem Ort zu konzentrieren. Mit einer Verschiebung der Gleisanlage der AB kann Raum für neue Postautohaltekanten geschaffen werden.

Die Beteiligten am Workshop haben die Perspektive erarbeitet, dass der Bahnhof zum neuen ÖV-Knotenpunkt in Heiden werden soll. Diese Meinung stützt auch die Firma Metron mit ihrer Studie aus dem Jahr 2014. Mit der Gestaltung einer neuen öV-Drehscheibe in Heiden werden die Umsteigebeziehungen für die Kundinnen und Kunden verbessert, was zu einer Attraktivitätssteigerung des öV führen wird und der Gemeinde die Gelegenheit zur nachhaltigen Zentrumsentwicklung bietet.

Nach dem klaren Bekenntnis des Gemeinderates werden die Appenzeller Bahnen nun das Bauprojekt erarbeiten. Im Projektteam, dessen Lead bei den Appenzeller Bahnen liegt, wird auch die Gemeinde vertreten sein. Der Gemeinderat betont,

der jetzige Grundsatzbeschluss ziehe noch keine Kosten nach sich. Über den Kredit für die Busumsteigeanlage wird das Volk nach Vorliegen des bewilligungsfähigen Bauprojekts befinden können.

Neuzugezogene

Patrick Gysin, Brunnhaldenstrasse 10; Chris Keyser, Brunnhaldenstrasse 10; Rafael Kuster, Brunnhaldenstrasse 10; Lom Brülisauer, Täschenstrasse 4; Heidi Jud, Wässern 438; Dogukan Sen, Wässern 438; Andrea Oliveira Marques, Thalerstrasse 19; Kurt Meier, Poststrasse 3; Manuel Zuberbühler, Brunnhaldenstrasse 10; Cem Dilan, Brunnhaldenstrasse 10; Irene Stücheli, Weidstrasse 5; Florian Sprenger, Brunnhaldenstrasse 8; Jessica Stark, Brunnhaldenstrasse 8; Ivanilda und Hans Rudolf Nohl, Brunnenstrasse 7a; Jasmine Aebi, Langmoosstrasse 8; Nick Perkov, Langmoosstrasse 8; Brigitte und Robert Stroh, Thalerstrasse 51.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Umwelt und Gesundheit

Die Kommission Umweltweltschutz (KUS) trifft sich ca. neun Mal im Jahr. Es werden vor allem Anliegen aus der Bevölkerung, Abfall- und allgemeine Umweltthemen behandelt. Der Auftrag der Gemeinde an die KUS besteht darin darauf hinzuwirken, dass Menschen,

Silvia Büchel

Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden. Mittels regelmässiger *aufwind*-Artikel und durch die Teilnahme an Märkten und Veranstaltungen informiert und sensibilisiert die KUS die Bevölkerung zu verschiedenen Umweltthemen. In Zusammenarbeit mit der Schule erscheint jedes Jahr der Sammler-Kalender mit wichtigen Informationen zur Abfallentsorgung. Am 20. August organisiert die KUS den jährlichen Bring- und Holmarkt. Zum Thema Wasser laden wir Sie ein, am 28. August (Verschiebedatum: 4. September) an der öffentlichen Wanderung teilzunehmen. Dabei wird das Wasserkraftwerk List und das Wasserreservoir Stapfen besichtigt. In der KUS arbeiten mit: Priska Bachmann,

Cornelia Nussmüller, Christoph Kappeler, Jack Waldburger und Silvia Büchel (Kommissionspräsidentin).

Die Heimkommission ist für die Belange im und um das Alters- und Pflegeheim Quisisana zuständig. Sie setzt sich für gute Rahmenbedingungen ein,

ist verantwortlich für das Budget, die Pensionsverträge, die Anstellung des Kaders und setzt zusammen mit der Heimleitung die Vorgaben des Kantons um. Regelmässig nimmt ein Kommissionsmitglied an einer Veranstaltung der Quisisana teil, was von den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Personal sehr geschätzt wird. Mitglieder der Heimkommission, die sechs Mal im Jahr tagt, sind Robert Notter, Hansjörg Hilty, Maria Rossatti und Silvia Büchel (Kommissionspräsidentin). Unterstützt und beraten wird die KUS durch den Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt Andreas Naef und die Heimkommission durch die Heimleitung Rosy Seiler. **Silvia Büchel**

Ausstellung Energiewettbewerb

Ende 2015 lancierte die Projektgruppe Energiestadt einen Wettbewerb zum Thema Energiesparen. Die Schulklassen in Heiden wurden dabei eingeladen, Projekte auszuarbeiten, welche bewirken sollen, dass die Einwohner von Heiden weniger Energie verbrauchen oder den Anteil an erneuerbarer Energie erhöhen. Am Wettbewerb teilgenommen haben die Klassen der 2. und 3. Sek. Von der 3. Sek wurden zwei Gruppenprojekte eingereicht, die im Wahlfach Naturwissenschaftliches Praktikum erarbeitet wurden. Die 2. Sek hat sich im Physikunterricht eingehend mit Elektrizität beschäftigt und daran anschliessend das Projekt «Energie-detektive» lanciert, das ebenfalls zu interessanten Gruppenresultaten geführt hat. Einerseits wurde der Energiebedarf des Schulhauses Gerbe untersucht und mit verschiedenen Berechnungsbeispielen belegt, andererseits engagierten sich alle Schülerinnen und Schüler des achten Schuljahres beim Erheben der Energiebilanzen ihrer Familien. Ziel dieser Aktionen ist, alltägliche Gewohnheiten so anzupassen, dass Energie gespart werden kann, ohne Komforteinbussen in Kauf zu nehmen.

Die beteiligten Schülerinnen und Schüler und die Projektgruppe Energiestadt freuen sich, Ihnen die durchgeführten Projekte am Donnerstag, 9. Juni um 19:00 Uhr in der Aula des Schulhauses Gerbe vorzustellen. Nach einer kurzen Einführung durch Gemeinderat Werner Rüegg und den engagierten Lehrerinnen können sich Eltern und Bevölkerung auf einer Art Marktplatz die Projekte von den Jugendlichen zeigen lassen. Mit einem Aperó ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Plakate und die Links zum Energierechner und den Energiebilanzen können während einer weiteren Woche in der Pausenhalle der Gerbe angesehen werden. **Monika Niedermann Signer**

Geburten

- **Tim Alder**, geboren am 23. April, Sohn des Ronny und der Sonja Alder, geb. Nauer
- **Elin Koller**, geboren am 13. Mai, Tochter des Daniel und der Jasmin Koller, geb. Hasler

Todesfall

- **Franz Bach**, geb. 1945, gestorben am 18. Mai in St.Gallen

Gratulationen

zum 95. Geburtstag

- Gertrud Marugg, Freihofstrasse 1 (22. Juni)

zum 85. Geburtstag

- Maria Sturzenegger, Mittelbissastrasse 1b (5. Juli)

zum 80. Geburtstag

- Werner Hofer, Obereggerstrasse 9 (2. Juni)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Altpapier getrennt bündeln

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Altpapier und Altkarton separat gebündelt werden muss und dann trotzdem mit dem gleichen Fahrzeug abgeführt wird? Papier und Karton landen zwar im gleichen Fahrzeug, werden jedoch danach im Sortierwerk wieder getrennt und separat vermarktet. Eine rationelle Sortierung kann nur stattfinden, wenn Karton und Papier in getrennten Bündeln angeliefert werden. Hinzu kommt, dass durch die Trennung an der Quelle eine höhere Qualität der Sekundärrohstoffe erreicht wird, was auch der Bevölkerung zu Gute kommt, denn eine bessere Qualität bedeutet auch höhere Einnahmen für die Gemeinden und dadurch geringere Gesamtkosten.

Christoph Kappeler

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...

WIDEX **UNIQUE™**

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt
Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Ver-
jüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können,
bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

**schindler
digital**

fotografieren
scannen
drucken
reproduzieren
schneiden
plotten
aufziehen

Rolf Schindler

Maler Fäh
malt,
renoviert
und tapeziert
für Sie.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

**Im Herzen
von Altstätten**

Junggebliebene und Senioren die Sicherheit, Ruhe und
Selbstständigkeit wünschen finden bei uns ihr Zuhause.

2.5 – 4.5 Zi-Wohnungen, 68 – 139m²
CHF 1'340.- bis 2'500.- inkl. NK, TG-Platz CHF 140.-
Wohnqualität – grosszügig, hell und attraktiv

Residenz Frauenhof – Tel. 071 750 09 09
info@residenz-frauenhof.ch, Jeannette Huwyler

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Teppich.**

bürki

Bürki Boden AG Bodenbeläge
9413 Oberegg Teppiche
T 071 891 14 76 Parkett
9403 Goldach Do it yourself
T 071 841 08 87

www.buerki-boden.ch

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Ostereierfärben in der Chillsuite Fajitas und Schokobananen

Am Donnerstag, 12. Mai haben die fleissigen BG-Kinder Fajitas gekocht. Mit Hühnerfleisch, Hackfleisch, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Salat und feinen Saucen wurde es ein richtiger Festschmaus. Viele wurden satt und konnten den Nachtisch fast nicht mehr essen. Der Nachtisch war ein Bananenfondue mit geschmolzener Schokolade. Es war ein abwechslungsreicher Abend.

Mixkurs in der Chillsuite

Am Samstag, 14. Mai hiess es, ran an die Shaker, geschüttelt und gerührt, dass die Kokospäne fliegen ... Nach einem theoretischen Input von Workshopleiterin Daniela Gentsch vom Blauen Kreuz, durften die Jugendlichen selbst nach Lust und Laune zwei gerührte Getränke zubereiten. Dafür stand eine riesige Auswahl an feinen Sirups, Früchten, Kräutern, Säften und diverser Deko-Zutaten bereit. Die Devise hiess jedoch, dass alles, was man zusammenmixte, auch ausgetrunken werden durfte respektive musste, sodass sich alle Mühe gaben und wirklich nur sehr feine Kreationen entstanden. In einem zweiten Teil standen die geschüttelten Drinks auf dem Programm. Nach verschiedenen Rezepten wurden süsse, fruchtige, bittere, erfrischende und sogar ein pikanter Shake erprobt, natürlich alle alkoholfrei. Die jeweiligen Degustationsrunden im Anschluss an die kreativen Runden waren denn auch Genuss pur. Nach zwei Stunden ausgelassenem Shaken, Mixen, Probieren, Diskutieren und vielen wertvollen Tipps und Tricks der Barfrau, folgte die Pflicht in Form eines sehr speditiven Aufräumens und Abwa-

schens. Es war ein gelungener Nachmittag, von dessen Resultaten Sie sich an unserem Stand am Frühlingmarkt vielleicht selbst überzeugen konnten ...

Ausblick

Arschbombencontest am 25. Juni

Wie jedes Jahr wird auch die KJAH am Badifest mit dabei sein und zwar mit dem legendären Arschbombencontest (Verschiebedatum: 2. Juli).

Öffnungszeiten vor/während den Sommerferien

Vom 6. bis und mit 10. Juni sowie vom 16. Juli bis und mit 7. August bleibt die Chillsuite geschlossen.

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen, Sicherheit schaf-

fen und sich somit ganz dem Leben zuwenden.

Am Donnerstag, 23. Juni gibt es von 14:15 bis 16:15 Uhr im Betreuungszentrum, Gerbestrasse 3, eine kurze Vorstellung des Dokupasses und zwei verschiedener Patientenverfügungen (Pro Senectute und FMH). Kosten: Fr. 25.00, Anmeldung bis 16. Juni unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Seniorenmannschaft FC Heiden

Was mit einer Idee im Frühjahr 2015 begann, wird nun auf die neue Saison 2016/2017 Tatsache. Nach mehrjährigem Unterbruch stellt der FC wieder eine Seniorenmannschaft.

Die Equipe der Spielertrainer Fabrizio Verona, Urs Niederer und Mats Eugster, bei der das Miteinander und die Freude am Spiel im Vordergrund

stehen, trainiert jeweils mittwochs von 19:00 bis 20.30 Uhr auf dem Sportplatz Wies.

Fussballbegeisterte, die das 30. Lebensjahr bereits erreicht haben, sind herzlich willkommen. Lust mit zu kicken? (Fussball-)Sachen packen, vorbeikommen und los geht's!

Lukas Alder

Hopp Schwiiz!

Pünktlich zur Fussball-EM öffnet das Skilift Beizli seine Tore. Unterstützt das Schweizer Team mit Freunden und Gleichgesinnten in einer speziellen Atmosphäre. Bei allen Schweizer Spielen

- Samstag, 11. Juni ab 14:00 Uhr,
- Mittwoch, 15. Juni ab 17:00 Uhr und

• Sonntag, 19. Juni ab 20:00 Uhr ist an der Talstation des Skilifts Heiden das Beizli geöffnet und für Speis und Trank ist gesorgt.

Je nach Verlauf des Turniers werden eventuell noch zusätzliche Spiele mit Schweizer Beteiligung gezeigt.

Gil Gretler

Neue Volleyballerinnen für die Wintermeisterschaft

Nach den Sommerferien startet der STV Heiden erneut in die Wintermeisterschaft des Appenzellischen Turnverbandes in der obersten Kategorie A. Für das kommende Vereinsjahr suchen wir neue, begeisterte Volleyballerinnen für unsere Mannschaft. Wir spielen und trainieren

unter der fachkundigen Leitung von Peter Stark jeweils montags um 20:15 Uhr in der Gerbe-Turnhalle. Wir freuen uns wenn Interessierte bei uns reinschauen. Interessierte wenden sich an Marianne Brassel, 079 677 32 03. **Marianne Brassel**

HEIDENfitness

FR. 150.- SPAREN JUBILÄUMSAKTION 5 JAHRE IN HEIDEN

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 • 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch • info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

150 JAHRESABOS MIT JE FR. 150.- VERGÜNSTIGUNG

Die schönsten
Küchen
entstehen,
während
man über sie
spricht.

Erzählen Sie uns von
Ihrer Traumküche, und
wir zeigen Ihnen, wie
wir diese gemeinsam
realisieren können.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

 **Spitalverbund
Appenzell Ausserrhodens**

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

BAUERNMARKT
WERKTÄGLICH
BIOPRODUKTE

Leichte und abwechslungsreiche Wanderung rund um Waldstatt

Am Dienstag, 14. Juni laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein zu einer leichten Wanderung ein. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Der Panoramaweg führt über zwei Ausserrhoder Hügelketten rund um Waldstatt und bietet einen herrlichen Ausblick auf den Alpstein.

Treffpunkt ist um 12:45 Uhr beim oberen Parkplatz der kath. Kirche Heiden. Wir fahren mit Privatautos nach Waldstatt. Rückkehr ist ca. um 17:30 Uhr. Auskunft und Anmeldung bis 10. Juni bei Rita Neff unter 071 891 36 54. *Regula Nyfenegger*

Saisonabschlussfeier des FC Heiden

Mit einem bunten und sportlichen Rahmenprogramm führt der FC Heiden am Sonntag, 12. Juni seine offizielle Saisonabschlussfeier durch. Die Veranstaltung startet bereits um 10:00 Uhr mit einem F-Juniorenturnier, an dem insgesamt acht Mannschaften teilnehmen. Bis um 12:00 Uhr spielen die Nachwuchskicker um den Turniersieg, ehe sie danach den Aktiven das Feld überlassen.

Mit dem letzten Saisonspiel empfängt die Hädler 4.-Liga-Equipe um

13:30 Uhr den FC Speicher. Während sich die Vorderländer im Tabellenmittelfeld bewegen, sind die Gäste aus dem Mittelland noch voll im Aufstiegsrennen. Versöhnlicher Saisonabschluss vs. möglicher 3.-Liga-Aufstieg – für Spannung ist in diesem Kantonsderby mit Sicherheit gesorgt! Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Tages mit einer Festwirtschaft gesorgt. *Lukas Alder*

Öffentlicher Vortrag «Leben mit Hochsensitivität»

aktiv in Heiden lädt am Freitag, 10. Juni um 19:30 Uhr ins ev. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Leben mit Hochsensitivität» und wertvollen Übungen und Tipps zu diesem Thema ein.

Von Natur aus sind alle Menschen – als geistige Wesen – hochsensitiv. Mit diesem Begriff wird heute ein «verhaltensauffälliges» Erscheinungsbild von Kindern und Erwachsenen beschrieben, für das die Schulpsychologie Fachbegriffe wie ADS, ADHS, Hyperaktivität und hyperkinetisches Syndrom geprägt hat. Dabei handelt es sich oft um Menschen, die nicht ins gängige Bild der

heutigen Gesellschaft passen.

Kommt eine Hochsensitivität im konkreten Sinn hinzu, so verfügen solche Menschen über die Begabung der multidimensionalen Wahrnehmung. Sie verblüffen mit kreativen Ideen und sie besitzen eine ausgeprägte intuitive Fein- und Hellfühligkeit. Andererseits leiden viele unter intensiven Gefühlen, Reizüberflutungen, Beziehungskonflikten und Rückzugstendenzen.

Nadine Reuter, selber Hochsensitiv, gibt in ihrem Vortrag ausführliche Erläuterungen und Tipps zu diesem Thema. *Anita Keller*

Matinée Männerchor Heiden/Gemischtkor Rehetobel

Die Matinée am Sonntag, 5. Juni im Gemeindezentrum Rehetobel beginnt um 11:00 Uhr. Saalöffnung ist um 10:30 Uhr. Anschliessend an das Konzert gibt es eine Festwirtschaft mit einem feinen Mittagessen.

Der Gemischtkor Rehetobel und der Männerchor Heiden haben getrennt voneinander ein vielseitiges Programm aus ihrem Repertoire zusammengestellt, das abwechslungsweise dargeboten wird. Die musika-

lische Reise geht vom Appenzellerland über Russland, Afrika und Irland wieder zurück in die Schweiz. Deutsch und englisch gesungene Schlager und Volkslieder sind ebenso vertreten wie spezielle Stücke für Gemischt- und Männerchor, Spirituals usw. Zwei Lieder werden die Chöre gemeinsam singen, aber auch die Mitwirkung des Publikums ist gefragt. *Annelies Rutz*

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Am Sonntag, 12. Juni treffen wir uns um 09:55 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus in Bühler. Das Ziel ist nach 2 Stunden Wanderzeit im Wohnheim Schönenbühl in Teufen.

11. Schweizer Wandernacht: Die Route 22 in 22 Stunden

Eine ganz besondere Herausforderung steht am Samstag, 18. Juni auf dem Wanderprogramm. Treffpunkt ist um 00:22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Von dort wird die ganze «Kulturspur»-Strecke von Degersheim nach Rheineck gewandert. Die reine Wanderzeit dieser schweren Wanderung beträgt zirka 15 Stunden. Verschiebedatum ist der Samstag, 20. August.

Gais und Geissleln

Im Zusammenhang mit der «11. Schweizer Wandernacht» wird auch eine leichte Wanderung am Samstag, 18. Juni angeboten. Treffpunkt ist um 18:50 Uhr beim Bahnhof in Gais. Die Wanderung dauert 2 1/2 Stunden und der 1. Teil ist auch für Kinder geeignet. Es gibt eine Überraschung und die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen.

Zur Alp Schrina über dem Walensee

Am Samstag, 25. Juni ist um 08:15 Uhr beim Bahnhof in Walenstadt Treffpunkt. Die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung beträgt 3 1/2 Stunden.

Rondom Waldstatt

Am Mittwoch, 29. Juni ist für die mittelschwere Wanderung um 13:20 Uhr Treffpunkt beim Bahnhof Waldstatt. Die Wanderzeit beträgt 2 3/4 Stunden. *Rolf Wild*

Weitsprung, eine der drei Disziplinen

37. Gerbe-Olympiade

Am Samstag, 25. Juni findet ab 09:00 Uhr die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden auf dem Gerbesportplatz statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen UBS Kids Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von fünf bis 15 Jahren. Anmeldeformulare werden über die Schule abgegeben. Nachmeldungen

sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.

Um ca. 11:30 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellste Hädler/in». Hier sind auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Anmeldung direkt auf dem Platz.

Anschliessend findet das Rangverlesen statt. Dieses Jahr findet kein Familien-OL statt, dafür lädt das Schwimmbad zum Badi-Fest ein.

Silvia Sonderegger

AMERICAN BARBECUE

Erleben Sie hoch über dem Bodensee einen Hauch Amerika – Marcus C. King live. Schmackhaftes vom Grill – Aperitif offeriert für Gäste mit Elvistolle oder Petticoat. Freitag | 24.6.2016 | ab 18 Uhr 45^{CHF} pro Person | exkl. Getränke

Jetzt reservieren:
071 898 15 15
info@hotelheiden.ch

Hotel Heiden

Wettbewerb: Die Monster-Baustelle

Unser Bild zeigt eine gigantische Baustelle: Eine Brücke oder einen Damm, von dessen Höhe man sich ein Bild machen kann, wenn man als Massstab die drei Männer neben den Wägelchen über der Bildmitte nimmt. Sie war eine Pioniertat, die dem aufstrebenden Heiden den Anschluss an die internationale Welt brachte.

Frage: Was ist auf dieser Fotografie zu sehen, und wo und wann ist der Ort des Geschehens? Wenn Sie die drei Antworten kennen: Erika Stocker im Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. Dem ausgelosten Gewinner winkt ein Gutschein für den EW-Shop.

Im Mai-Quiz ging es um das stattliche Doppelhaus am Kirchplatz: die Krone! Die Hoteliers-Familie, die ab Beginn des 20. Jahrhunderts die Geschichte des Hauses prägten, war Familie Kühne (Herbert Kühne ist vielen noch in bester Erinnerung).

Die grossen äusserlichen Veränderungen, nach denen gefragt wurde, waren die nach 1900 erstellten, fast barock anmutenden Dach-Turmaufbauten.

Wir gratulieren Lisel Wälde an der Badstrasse 31. Sie hat den Gutschein von Fr. 50.00 für die Gärtnerei Looser gewonnen! **Andres Stehli**

Mehr als nur Baustelle

Am 22. Mai war im Museum Heiden Vernissage der neuen Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900». Hier finden Sie nicht nur die Originalfoto der im Quiz gefragten Baustelle, sondern noch viel mehr! Die ausgestellten Postkarten zeigen ein Heiden, wie es vor über hundert Jahren einmal war. Besonders eindrücklich: dutzende Hotels, Pensionen, Gasthäuser und

Wirtschaften, die heute nicht mehr sind. Sie belegen, welch renommierter Kurort Heiden einmal war, in dem sich Prominenz aus Europa und Amerika zum Stelldichein trafen.

Die Ausstellung ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, stets 14:00 bis 16:00 Uhr, sie wird bereichert durch einen Ausstellungsfilm in Endlosprojektion. **Andres Stehli**

Der erste Winter fürs Skilift Beizli

Eigentlich wollten wir unserem neuen Schmuckstück an der Talstation des Skilift Heiden einen schneereichen Start ins erste Betriebsjahr präsentieren. Doch die Rechnung mit Frau Holle ging leider nicht ganz auf. An jedem letzten Freitag im Monat, unter dem Motto «Das Jammern hat ein Ende – ob weiss oder grün», war das Apres-Ski-Highlight geöffnet. Reservationen für unser «do it yourself Fondue» drängten sich auf, waren doch die Abende jeweils ausverkauft.

An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank allen Helfern, Handwerkern, Partnern und Sponsoren sowie unseren Mitarbeitern, die sich für dieses Projekt engagiert haben.

Doch so schlecht war sie gar nicht, die Saison 2015/16! An zehn Tagen war unser Skilift am Bischofsberg in Betrieb. Am 12. März war wieder Fun am Hang angesagt; alle Wagemutigen und Wasserdichten massen sich beim Waterslide Contest powered by Wetterfest Heiden. Der Sieger Valentin Küng blieb am Längsten trocken. Alle Impressionen findet ihr auf www.skiliftheiden.ch.

Gil Gretler

Maler & Bodenlegergeschäft von Haxhi Shala

haxhishala70@hotmail.com

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Petra Perthel Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Tel: 071 89 111 49

petraperthel@outlook.com
dipl. Physiotherapeutin
SRK, Yogalehrerin,
Körpertherapeutin

putzmunter gmbh
das kompetente und persönliche Reinigungsunternehmen

Wir suchen Verstärkung!

- Arbeitspensum ca. 60%
- Mitarbeit bei Reinigungen aller Art, z.T. abends
- PW Ausweis und sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich
- Dienstfertige und sorgfältige Arbeitsweise

Sie sind sportlich, zuverlässig und aufgestellt?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung - Wir sind interessiert, Sie kennenzulernen.

Putzmunter GmbH
Simone Kolb
Hinterbissastrasse 50
9410 Heiden

071 890 05 04
info@putz-munter.ch
www.putz-munter.ch

Frischer Wind für unsere Orgel

Unter diesen Titel wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Veranstaltungen zur Orgel in der ev. Kirche gestellt. Das Ziel war, Geld für die bevorstehende Orgelrevision zu sammeln, die Königin der Instrumente bekannt zu machen und spüren und zu hören, dass es sich lohnt, Geld in dieses Instrument zu investieren. Auch die Sammelaktion im *aufwind*, mit beigelegtem Flyer, war erfreulicherweise gut. Herz-

lichen Dank an dieser Stelle für alle kleineren und grösseren Spenden.

Nun erfolgt am 13. Juni der Start zur Revision. Dies hat zur Folge, dass die Kirche jeweils von Montag bis Freitag für Besucher geschlossen sein wird. Der Gottesdienst an den Sonntagen wird wie gewohnt in der Kirche gefeiert. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Organistinnen und Organisten mit einem E-Piano. **Claudia Gebert**

Dorfführungen durch Heiden erfahren

Interessieren Sie sich für die Geschichte von Heiden? Möchten Sie mehr wissen über Persönlichkeiten, die bei uns gelebt und Geschichte geschrieben haben? Dann dürfte Sie eine Dorfführung unter kundiger Leitung begeistern. Nutzen Sie die Gelegenheit und geniessen Sie den Rundgang durch unser Dorf.

Noch bis zum 12. Oktober bietet der Kurverein jeweils am Mittwochnachmittag eine unentgeltliche Führung an (Dauer eine Stunde). Start ist um 14:00 Uhr beim Bahnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die genauen Daten sind im Veranstaltungskalender auf der Rückseite des *aufwinds* ersichtlich. **Monika Fasola**

Lagerräumung

Da sich das Lager mit Biedermeier-Kleidern und -Artikeln im Carl-Böckli-Weg 1 immer mehr füllt, mache ich einen Teil-Ausverkauf.

Zum Verkauf stehen unter anderem Bücher, Accessoires, Schmuck, Kleider, Hüte, Gehröcke, Gilet für den Herrn und für die Dame Kleider

mit Unterrock, Hüte, Handschuhe, Täschchen, Sonnenschirmchen, und noch vieles mehr ... Die Anprobe der Kleider ist natürlich möglich.

Bitte nehmen Sie mit mir unter 071 891 68 94 Kontakt auf, damit wir einen Termin für die Besichtigung machen können. **Corina Schlumpf**

Badifest: Dabei sein ist alles

Die Vorbereitungen zum Badifest am Samstag, 25. Juni (Verschiebedatum: 2. Juli) sind in vollem Gange.

Ab 13:30 Uhr wird den Kids ein spannender Nachmittag mit verschiedenen Posten geboten. Bei Sport, Spiel und im Wasser sind Talent, Geschick und Glück gefragt. Kommt vorbei und lasst euch durch die gute Stimmung anstecken. Eine Preisverlosung sowie der legendäre «Arschbomben-Contest» ab 17:00 Uhr runden den Spielnachmittag ab.

Auch das Restaurant hat am Badifest vieles zu bieten. S'Türmli verwandelt sich am Nachmittag in ein «Schleckhüsli» und wird am Abend zu einer Bar umfunktioniert. Kulinarisches gibt es schon ab Mittag: feines vom Grill, baked potatoes und Salat oder auch Pizza-Eggli. Ihr seht: es wird am Badifest für gross und klein, Jung und Alt bis in die Abendstunden etwas Tolles geboten. Darum heisst es für alle: Dabei sein ist alles. **Marion Niedermayer**

Gesundheitsregion Appenzellerland bei Wurst und Brot

Die FDP Heiden lädt am Samstag, 2. Juli zu Wurst und Brot in den Waldpark ein. Von 16:00 bis 19:00 Uhr diskutieren wir in ungezwungenem Rahmen Themen, die Heiden und das Appenzeller Vorderland in besonderem Masse betreffen. Im Zentrum stehen die Themen Tourismus und Gesundheitsregion Appenzel-

erland. Als Gäste dürfen wir Monika Bodenmann-Odermatt, Präsidentin FDP AR sowie Gallus Pfister als Vertreter des Vereins «Gesundheitsregion Appenzellerland» begrüßen.

Auskünfte erteilt FDP Heiden Präsident Jörg Lutz, 079 503 94 16 oder fdp.heiden@bluewin.ch.

Monika Gessler

Wieder Blutspenden in Heiden

Am Mittwoch, 22. Juni von 17:30 bis 19:30 Uhr führt der Samariterverein Heiden-Grub in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Diese Aktion findet neu im ev. Kirchengemeindehaus statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum

Spenden eingeladen. Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement. **Maira Szabo**

Musikschule-Veranstaltungen im Juni

Sommer-Serenade

Zum Sommeranfang gibt es heitere Abendmusik am Mittwoch, 1. Juni um 19:00 Uhr im Lindensaal mit Trompeten und Klavieren.

von Ruth Aemisegger werden am Samstag, 4. Juni um 18:00 Uhr im Singsaal Wies und am Sonntag, 5. Juni um 17:00 Uhr im Gemeindegemeinschaftssaal in Eggersriet angeboten.

Von Flügeln und schweren Schuhen

Tanz und Tasten mit den Tanzgruppen von Gisa Frank und den Klavierschülerinnen und -schülern

Carl Lutz ... Henry Dunant

Die musikalische Wanderung am Sonntag, 12. Juni fällt aus.

Daniel Pfister

Kurse auf der musikalischen Grundstufe

Die Musikschule bietet auch im nächsten Jahr wieder verschiedene Kurse auf der musikalischen Grundstufe an. In diesen Kursen werden die Kinder auf spielerische Weise an die Musik herangeführt, machen erste Erfahrungen mit einem Instrument, entdecken die Möglichkeiten ihrer Stimme und den Umgang mit Rhythmus und Bewegung.

- Grundkurs Blockflöte für Kinder der 1. bis 3. Klasse
- Hands & Drums für Kinder ab der 2. Klasse.

- Kinderchor und Stimmbildung für Kinder ab dem Kindergarten.
- Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat für Kinder ab der 1. Klasse.
- TanzTheater für Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren.
- Grundkurs Ukulele für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Anmeldung bis 15. Juni an MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, 9410 Heiden. Weitere Informationen unter www.msav.ch. **Daniel Pfister**

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme

Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme

Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Juni

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum Kursaal Schaukasten Ausstellung «Unvollkommen». Werner Buob	
bis 15. August	Genossenschaft Hotel Linde Bilderausstellung Gerda Iten. Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
bis 26. August	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Gängig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
bis 24. April	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
Samstag, 4.	Gemeindebibliothek Paninibilder Tauschbörse. Gemeindebibliothek	10:00–11:00
Sonntag, 5.	Henry-Dunant-Museum Catharina Sturzenegger – Pazifistin? Feministin? Henry-Dunant-Museum	10:30–11:15
Montag, 6.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
	Hotel Heiden Appenzeller Abend. Hotel Heiden	18:00
Mittwoch, 8.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Genossenschaft Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein	20:00–21:30
Donnerstag, 9.	Postplatz Ausflug/Wanderung Rapperswil–Hurden–Insel Ufenau. Senioren Wandergruppe	08:00–17:45
	Aula Schulhaus Gerbe Ausstellung Energiewettbewerb. Energiestadt Heiden	19:00
Freitag, 10.	ev. Kirchgemeindehaus «Leben mit Hochsensitivität». aktiv in Heiden	19:30–21:00
Samstag, 11.	ev. Kirche Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30–10:30
Sonntag, 12.	Sportplatz Gerbe Saisonabschlussfeier FC Heiden. FC Heiden	10:00
Montag, 13.	Bergführer Markus Kühnis Kletterkursabend. Bergführer Markus	17:30–22:00
	Hotel Heiden Reisereportage 1. Teil: Zwischen Amazonas und Antarktis. Hotel Heiden	20:15
	Spital Heiden Storchentreff für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Dienstag, 14.	Postplatz Panoramaweg rund um Waldstatt. Frauengemeinschaft Heiden	12:45
Samstag, 18.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad Heiden Vollmond-Schwimmen. Genossenschaft Schwimmbad Heiden	bis 23:00
Sonntag, 19.	Henry-Dunant-Museum Bertha von Suttner, Friedenskämpferin und Nobelpreisträgerin. Henry-Dunant-Museum	10:30–11:45
Mittwoch, 22.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Donnerstag, 23.	Postplatz Wanderung Gais–Bühler. Senioren Wandergruppe	11:30–18:45
	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 24.	Kursaal American BBQ – Back to the Oldies. Hotel Heiden	18:00
Samstag, 25.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Sportplatz Gerbe 37. Gerbe-Olympiade. STV Heiden	09:00
	Schwimmbad Heiden Badi-Fest (Verschiebdatum: 2. Juli). Genossenschaft Schwimmbad Heiden	13:30
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
	Hotel Heiden Reisereportage 2. Teil: Zwischen Amazonas und Antarktis. Hotel Heiden	20:15

Veranstaltungen Juli

Freitag, 1.	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 2.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 3.	Henry-Dunant-Museum Florence Nightingale: Krankenschwester, Schriftstellerin, Reformerin. Henry-Dunant-Museum	10:30–11:15

Veranstaltungskalender-Daten für Juli/August bis Dienstag, 21. Juni, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino Juni

Freitag, 3.	20:15 Grüsse aus Fukushima	D 12/10 J.
Samstag, 4.	17:15 Ein Mann namens Ove 20:15 Son of Saul	D 12/10 J. Ov/d 16/14 J.
Sonntag, 5.	15:00 Angry Bird 19:15 The Man Who Knew Infinity	D 8/6 J. E/d 12/10 J.
Dienstag, 7.	20:15 Room	D 12/10 J.
Freitag, 10.	20:15 Valley of Love	F/d 12/10 J.
Samstag, 11.	17:15 Das Dschungelbuch 20:15 Ein Hologramm für den König	D 8/6 J. D 14/12 J.
Sonntag, 12.	15:00 Angry Bird 19:15 Eddy the Eagle	D 8/6 J. D 6/4 J.
Dienstag, 14.	20:15 The Man Who Knew Infinity	E/d 12/10 J.
Freitag, 17.	20:15 Mountains May Depart	JAP/d 16/14 J.
Samstag, 18.	17:15 Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats 20:15 Money Monster	Dialekt 12/10 J. D 14/12 J.
Sonntag, 19.	15:00 Das Dschungelbuch Kindernachmittag: inkl. Rakete-Glacé 19:15 Valley of Love	D 8/6 J. F/d 12/10 J.
Dienstag, 21.	20:15 Mountains May Depart	JAP/d 16/14 J.
Freitag, 24.	20:15 Mare Nostrum – Ein Konzert. Eine Reise	Ov/d 6/4 J.
Samstag, 25.	17:15 Truth 20:15 Fathers & Daughters Frauenabend: inkl. Cocktail «Schlingel»	D 10/8 J. D 14/12 J.
Sonntag, 26.	15:00 Zootopia 19:15 Nice Guys	D 6/4 J. D 16/14 J.
Dienstag, 28.	20:15 Money Monster	D 14/12 J.

Kino Juli

Freitag, 1.	20:15 Fathers & Daughters	D 14/12 J.
Samstag, 2.	17:15 Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats 20:15 Nice Guys	Dialekt 12/10 J. D 16/14 J.
Sonntag, 3.	15:00 Kung Fu Panda 3 19:15 Truth	D 6/4 J. D 10/8 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Öffentliche Probe des Trachtenchors

Am Mittwoch, 22. Juni um 20:15 Uhr gibt der Trachtenchor im Biedermeiersaal der Genossenschaft Hotel Linde der Öffentlichkeit einen Einblick in eine Chorprobe. Dazu sind Bevölkerung und Kurgäste herzlich willkommen. *Willi Rohner*

auf- und abwind ...

Nachdem Jörg Meyer im Herbst 2012 aus unserm Redaktionsteam ausgetreten war, durften wir in der Person von Franziska Wasserer wiederum eine Vertretung aus der Schule willkommen heissen. Während der vergangenen vier Jahre hat sie uns regelmässig mit Beiträgen aus dem Schulhaus Dorf versorgt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Alle drei Schulhäuser waren je durch eine Lehrkraft vertreten. Künftig wird diese Aufgabe durch einen Lehrer oder eine Lehrerin übernommen. Diese Person gewährleistet, dass wir unsere Leserschaft umfangreich informieren können, gerade auch jene, die keinen direkten Bezug zu Schule und Bildung mehr haben. Vorerst aber geniessen auch wir vom Redaktionsteam die Sommerpause und hoffen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auf sommerliche Temperaturen.

Herzlichst Erika Stocker

Es tut sich was in Heiden

Bereits ist es vorbei, mein erstes Jahr als Gemeindepräsident. Anhand dreier Themenbereiche möchte ich ausleuchten, wie vielfältig und spannend Heiden ist: Bauen, Gesellschaft und Politik.

Bauen: Heiden bewegt sich. Die nebenstehende Grafik vermittelt einen eindrucksvollen Überblick der vielen Projekte in Heiden. Wir bearbeiten 24 Projekte für Strassen, Hochbauten, Umzonungen und grosse Bauprojekte Dritter. Fünf davon sind in einem Rechtsverfahren, für die es Lösungen zu suchen gilt. Weitere sechs sind erfolgreich in der Umsetzung. Diese rege Bau- und Planungstätigkeit ist ein erfreuliches Zeichen für unsere Zukunft.

Gesellschaft: Heiden wächst. Im Juni durften wir den 4200sten Einwohner begrüssen (siehe Artikel Seite 8). Viele von uns setzen sich aktiv fürs Dorfleben ein. Sei es in Vereinen, als Organisatoren von kulturellen Anlässen, wie zum Beispiel dem Folk Festival oder Betreuungsgruppen wie jener für Asylsuchende. Ich bin stolz darauf, dass ich dieses lebendige Heiden und seine freundlichen und offenen Einwohner an jährlich über 60 Anlässen repräsentieren darf.

Politik: Heiden ist ein spannendes Pflaster, auch politisch. Die Parteien bringen sich und ihre Anliegen rege ein. Mir gefällt der interessante, offene, teils auch fordernde Austausch. Ob im Gemeinderat, in den Kommissionen, Projektgruppen oder regionalen Gremien wie dem Verein Appenzellerland über dem Bodensee, den Gemeindepräsidien oder mit dem Kanton – es gilt die Interessen von Heiden zu wahren und im Sinne unseres Dorfes voranzubringen. Heiden ist persönlich. Auch privat bin ich in Heiden angekommen. Ich durfte bereits viele von Ihnen persönlich kennenlernen und bin mit einigen freundschaftlich verbunden. Das ist mir Freude und Antrieb für meinen Einsatz als Ihr Gemeindepräsident. *Gallus Pfister*

Kultur

Seite 04

- Dixiemusik – für einmal in der Linde
- Sommerkonzert mit der Longvalley Jazzband
- Der 21. August ist ein «Biedermeier-Sonntag»

Wirtschaft

Seite 07

- Was macht das Appenzellerland lebenswert?
- Projekt Expo2027 Bodensee-Ostschweiz wird beendet
- Frischknecht Transport baut Angebot aus

Vereine

Seite 13

- Familiebrötli
- Gute Resultate des Tennis-Clubs Heiden
- Gerbe-Olympiade
- Kindergrümpeli zum Jubiläum

Vermischtes

Seite 14

- Wettbewerb: Zahnarzt Besmer
- Häädler Bundesfeier am 1. August
- BadiKino: Openair-Kino in der Badi

Appenzell Ausserrhoden

Deutschkurse A1 - B1

in Herisau, Teufen und Heiden

Sprachkenntnisse sind wichtig für die Integration. Nach den Sommerferien beginnen wieder vergünstigte Deutschkurse in Herisau, Teufen und Heiden.

Bitte machen Sie fremdsprachige Bekannte oder Mitarbeiter darauf aufmerksam.

Infos: www.webmittelland.ch

Kontakt: 071 333 12 96

www.ar.ch/deutschkurse

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Immo-Service Heller

Heller AG ... wenn es um Immobilien geht

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Neubau Einfamilienhaus
Rehetobel: Schöne sonnige Südhanglage mit Ausblick auf den Alpstein und ins Dorf.
Preis ca. Fr. 1'070'000.00 (Projektvorschlag)

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige zentrale Lage, einseitig angebaut, viele Ausbaumöglichkeiten.
Preis Fr. 425'000.00

Neubau Einfamilienhäuser
Heiden: Sonnige ruhige Lage, angrenzend an Landwirtschaftszone. Schöner Ausblick.
Preise ab Fr. 885'000.00 (Projektvorschlag)

Wohnhaus mit Werkstatt/Wohnungen
Wolfhalden: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten.
Preis Fr. 718'000.00

Wohnhaus mit drei Wohnungen
Heiden: freistehendes Gebäude an zentraler Lage direkt am Kurpark, 4 Aussen-PP.
Preis Fr. 740'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt
Grub: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten, 3 Garagen.
Preis Fr. 530'000.00

 Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |

www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Panasonic UHD LED TV Neuheit TX50-DXN788

126cm LED UHD 4K Fernseher
2000 Hz Bewegungskompensation
Aktive 3D Technik
Smart TV mit WLAN/Netzwerkanschluss.
B:111.5 H:70.7 T:31.6cm
Angebotspreis Fr. 1890.-

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energiewettbewerb

Die Projektgruppe Energiestadt Heiden hat anfangs Schuljahr einen Wettbewerb für alle Schulstufen ausgeschrieben, der um Projekte mit dem Ziel bat, die Bevölkerung auf dem Weg über Schülerinnen und Schüler und Eltern zum vermehrten Energiesparen aufzurufen.

In der Sek haben die zweiten und dritten Klassen mitgemacht, Energiespartipps gesammelt und auf Plakaten gestalterisch umgesetzt. Sie haben auch Beispielberechnungen für Haushalt- und Schulgeräte durchgeführt, der elektronische LED-Sparrechner ist auf der Gemeindehomepage unter www.heiden.ch/de/energiestadt verlinkt. Am 9. Juni präsentierten die Jugendlichen ihre Arbeiten an einem öffentlichen Anlass in der Aula Gerbe. Die Beteiligten und Gemeinderat Werner Rüegg hoffen, dass kleine aber wirkungsvolle Mass-

nahmen, wie Steckerleisten zum Abschalten der vielen Standby-Geräte, LED-Leuchten oder neue, energiesparende Grossgeräte im Haushalt immer mehr genutzt werden. Die Klassen bedanken sich an dieser Stelle für die Preisgelder, die als willkommener Zustupf in die Klassenkassen fliessen.

Monika Niedermann Signer

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 7. September

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, **23. Aug., 16:00 Uhr**

Ballnacht

Im Schulhaus Gerbe wurde getanzt und das ganz gepflegt in schicker Bekleidung und in Paartanzhaltung. Der Schülerrat hat mit viel Einsatz einen Tanzanlass unter dem Motto Bond-Ball organisiert. Rund 60 Schülerinnen und Schüler liessen sich begeistern und folgten der Einladung. Die ganze Gesellschaft wurde von Amar begrüsst und von Ajshe über den roten Teppich in die schwarz-weiss-dekorierte Aula mit gedämpftem Licht geführt. Dort lud passende Filmmusik zum Paartanz im Discofoxstil ein. Schon Wochen im Voraus übten die zweiten und dritten Klassen Tanzschritte und Drehfiguren unter der Anleitung des Disco-Fox-Weltmeisters Angelo Cannistraci, der als motivierender Tanzlehrer überzeugte. Natürlich

durften auch freies Tanzen und Improvisieren, gemeinsame Line-Dances und Polonaisen nicht fehlen. Schliesslich konnte man sich beim Tanzspiel mit internationalen Musikstücken präsentieren und um den Titel der Ballkönigin und des -königs kämpfen. Drei junge Barkeeper verwöhnten während des Abends ihre Gäste mit coolen farbigen Drinks, mit Snacks, Kuchen und Süssgetränken und auch die DJs machten ihren Job richtig gut. Die Stunden vergingen wie im Flug und die Jugendlichen zogen erst nach 23:00 Uhr müde und zufrieden nach Hause. Herzliche Gratulation dem Schülerrat und den vorbereitenden Gruppen zum gelungenen Anlass!

Monika Niedermann Signer

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Frühlingsmarkt Heiden

Am Frühlingsmarkt wurde viel gearbeitet, aber auch gespielt. Von Jugendlichen der Betriebsgruppe wurden Drinks gemixt, was wir eine Woche zuvor in einem Mixkurs gelernt hatten. Ausserdem gab es verschiedene Spiele, welche natürlich betreut werden mussten. Es gab einige kleine Brettspiele, aber auch Bullriding, Mohrenköpfe schiessen und ein Human Kicker. Die Spiele kamen bei gross und klein sehr gut an. Es wurde an diesem Samstag viel gelacht.

Rilana

Folksfestival in der Chillsuite

Im Rahmen des Volksfestivals Ende Mai gastierten auch einige Bands in der Chillsuite. Die Betriebsgruppe durfte die Kasse betreuen sowie Getränke auf eigene Rechnung verkaufen. So kamen die Jugendlichen in den Genuss moderner Volksmusik, welche sie neu kennenlernten. Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee.

Aktuell

Renovationen in der Chillsuite

Die Betriebsgruppe des Jugendtreffs sprüht vor Ideen zur Verschönerung der Chillsuite. Im Allgemeinen soll der Jugendtreff noch mehr Farbe bekommen und wohnlicher gestaltet werden. Die Ideen wurden schon im Winter besprochen und letzte Woche ging es endlich an die Arbeit. Mit Schleifpapier, Kleband, Pinseln, Rollern und Farben ausgestattet hiess es, ran an die Wände! Trotz riesiger Motivation und Ausdauer zeigten sich am Freitagabend einige erschöpfte Gesichter ...

Öffnungszeiten während der Sommerferien

Vom 16. Juli bis und mit 7. August bleibt die Chillsuite geschlossen.

Ein untypisches Festival

Einer der grössten Komponisten aller Zeiten trifft vom 17. bis 21. August erneut auf das Appenzellerland und seine Eigenheiten.

Die Appenzeller Bachtage – ein kleines Festival rund um J. S. Bach, das bewusst mit Konventionen bricht, ein Brückenschlag zwischen der Gregorianik des St.Galler Mönchs Notker und dem Kirchenlied des Reformators Luther in der St.Galler Kathedrale, musikalische Überraschungen auf Holzbrücken, klangvolle Begegnungen in erlesenem Ambiente privater Häuser und stimmungsvolle Atmosphäre in Grubemann-Kirchen und Festsälen des Appenzellerlands.

Seit 2014 bereichert die für ihre monatlichen Kantatenkonzerte in Trogen bekannte J. S. Bach-Stiftung ihr Angebot um die Appenzeller Bachtage (www.bachtage.ch). **Oliver Forrer**

Festivals, Musik und Ausstellungen

Swiss-German Dixie-Corporation in der Linde

Dixiemusik gibt es schon sehr lange. Alle Musiker der «Swiss-German Dixie-Corporation» hatten sich schon früher in anderen Formationen vielfältige Erfahrungen erworben, als im Jahr 1978 um die Jazzfreunde von Kurt Lauer zum ersten Mal der Name «Swiss-German Dixie-Corporation» auftauchte. Anfänglich sessionmässig orientiert, bildete sich schnell ein harter Kern von Musikern heraus, die nun immer öfter gemeinsam auftraten. Schon bald eilte dem Bandnamen ein internationaler Klang voraus. Viele Auftritte im europäischen Raum und mehrfache Tourneen nach New Orleans waren und sind das Ergebnis der andauernden Spielfreude und der Resonanz bei Publikum.

Natürlich hat sich im Lauf der Jahre die Besetzung der Band geändert. Immer gleich geblieben ist aber die Mischung aus Schweizer und deutschen Musikern, die sich ja auch im Bandnamen widerspiegelt.

Am Samstag, 27. August um 20:15 Uhr ist die einmalige «Dixie-Night» bei uns im Lindensaal zu Gast. Eintritt Fr. 25.00.

Ab 18:00 Uhr servieren wir ein 3-Gang-Konzertmenü für Fr. 35.00. Infos und Reservationen unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Balinska Thurnheer

Bilderausstellung «Tradition und Attraktion»

Wir freuen uns sehr, die schönen und ganz speziellen Bilder von Irene Hofstetter bei uns in der Genossenschaft Hotel Linde vom 19. August bis 25. November präsentieren zu dürfen.

«Aufgewachsen auf einem kleinen, abgelegenen Bauernhof im Appenzellerland, ist meine Liebe zur Natur und der ländlichen Tradition nicht von weit hergeholt. Und was sich liebt, das zeichnet sich besonders gerne. Geissen, Kühe und Sennen sind Sujets meiner Malerei, die ich bevorzugt mit dem pulsierendem Leben der Stadt New York vermische. Denn auch dort steckt ein Teil meines Herzens. Beruflich in der Modebran-

che als Designerin tätig, ist es für mich ein schönes Muss, die Welt zu entdecken. Inspiration findet sich überall, wenn man nur hinsieht.

Meine Bilder fertige ich mit Farbstiften, Pastellkreide und einem Lächeln an. Ich male auf Holz um die Schönheit der Natur mit viel Gefühl noch intensiver festzuhalten», so Irene Hofstetter.

Die öffentliche Vernissage mit musikalischer Begleitung findet am Donnerstag, 19. August um 18:00 Uhr im Lindensaal statt. Wir sind gespannt und freuen uns!

Kasia Balinska Thurnheer

Sommerkonzert mit der Longvalley Jazzband

Am Freitag, 12. August laden wir Sie gerne zum nächsten Jazzkonzert in der Alten Mühle Wolfhalden ein. Bei ganz gutem Wetter spielt die Band draussen, andernfalls im Pfadiheim. Lassen Sie sich dieses Konzert mit der Longvalley-Jazzband nicht entgehen!

Seit über 40 Jahren pflegt die Band auf ihre eigene Weise mit einer raffinierten Mischung aus Tradition, unvergleichlichen Jazzarrangements und Improvisationstalent den Old-time Jazz – leidenschaftlich gewürzt mit Blues, verfeinert mit Gesangseinlagen, einer Prise Charme und einer Handvoll Humor. Typisch für die Longvalley Jazzband sind auch fröhliche karibische Rhythmen und Mundartnummern. Faszinierend sind

die Spontinität und individuelle Freiheit wie auch die herzerfrischende Unbeschwertheit der sieben Musiker aus dem Oberaargau. So gelingt es der Band immer wieder, die Konzertbesucher mit dem Jazzvirus anzustecken – selbstverständlich ohne gesundheitliche Nebenwirkungen! And now – let's fäzz!

Unser bewährtes Service- und Küchenteam verwöhnt Sie mit Grilladen und Salat. Türöffnung und Konsumation ab 18:45 Uhr; Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00, Ticketreservierungen unter 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. **Doris Spirgi**

Eintauchen ins Trogner Barmuda-Viertel

Im legendären Bermuda-Dreieck nördlich der Karibik verschwindet Vieles auf geheimnisvolle Weise. Im Barmuda-Viertel in Trogen nicht. Im Gegenteil. Da kommt vieles zum Vorschein, musikalische Talente aus der näheren und weiteren Region zum Beispiel. Bereits zum fünften Mal findet am 12. und 13. August das Sommerfestival rund um die Kirche, zwischen Rab- und Viertel-Bar statt.

Festbeginn mit Spanferkel und Buffet sowie Musik, Spiel, Spass und Kubbtturnier ist am Freitag, 12. August um 17:00 Uhr. Am Samstag 13. August beginnt das Fest um 12:00 Uhr mit Musik, Spiel, Spass, Kubbtturnier, mit Aussenbar, Festalküche und alles ohne Eintritt.

Weitere Infos unter www.raben.viertel.ch. **Simone Thoma**

«Metamorphosen» – die neue Ausstellung im Kursaal

Der Künstler Jack Waldburger aus Heiden zeigt eine Auswahl seines Schaffens im Schaukasten des Kursaals. Er arbeitet vorwiegend mit Sandstein und Holz aus der Gegend. Gegenstände aus der Natur werden mit Stein, Ton, Bienenwachs oder Zinn ergänzt und erhalten dabei eine neue Aussagekraft. Jack Waldburger erlebt den Schaffensprozess nicht als künstlerischen Monolog sondern als Dialog mit dem, was er in der Natur

vorfindet. Lernen, experimentieren, wegnehmen oder zugeben. Was dabei entsteht, überlässt er dem Zufall und der Intuition des Augenblicks.

Die Ausstellung dauert bis Ende August und kann während der Öffnungszeiten des Kursaals besichtigt werden. **Werner Buob**

Musig im Dorf

Nachdem in den letzten Jahren «Musig im Dorf» zu einer schönen Tradition geworden ist, bietet der Kurverein auch in diesem Sommer Einheimischen und Gästen diese besonderen Erlebnisse. An den Sonntagen im Juli und August, bei trockener Witterung, empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland in ihren Trachten die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 10:54 Uhr beim Bahnhof. Im Restaurant Krone, der Genossenschaft Hotel Linde und beim Hotel Heiden spielen die Musikformationen anschliessend bis um ca. 15:30 Uhr.

Geniessen Sie die besondere, stimmungsvolle Atmosphäre: Klänge von Geige, Handorgel, Bass oder Hackbrett verbreiten eine fröhliche Stimmung und Feriengedächtnis und

zaubern ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörenden.

Eine ganz besondere Stimmung dürfte am 7. August herrschen – die Dampflokomotive «Rosa» wird besonders nostalgiebegeisterte Bahnliebhaber anziehen.

Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich darauf, mit «Musig im Dorf» vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und -liebhabern ein besonderes Erlebnis zu bieten und hoffen, dass sich die Wetterfee von ihrer besten Seite zeigen wird! **Monika Fasola**

Der 21. August ist ein Biedermeier-Sonntag

Was vor rund 200 Jahren eine Epoche war, lebt am Biedermeier-Sonntag für einen Tag wieder auf. Die Biedermeier-Zeit war geprägt von Lebensformen wie Zurückgezogenheit ins Private, Traditionsbewusstsein, Resignation, Ordnung und kleines Glück im Alltag. Dies zeigte sich auch in der Literatur mit ihrer Neigung zur kleinen Form: Novellen, Balladen (Thema des Biedermeier-Sonntags 2015), Lyrik und, vor allem, Märchen. Der Biedermeier-Sonntag ist dieses Jahr denn auch dem Thema Märchen gewidmet.

Märchenvolle Matinée

Die Matinée, welche um 10:45 Uhr im Kursaal geboten wird, befasst sich mit «Märchen als Ausdruck der Zeit – vom Biedermeier bis zur Gegenwart». Zu erleben ist eine märchenhaltige Präsentation von Kurt Fröhlich, «Fährbetrieb» Speicherschwendli, «Die kleinen Virtuosen» der Musikschule Appenzeller Vorderland werden die Matinée mit märchenhafter Musik umrahmen. Ein Aperitif, je nach Wetter im oder vor dem Kursaal, rundet die Matinée ab. Von 12:00 bis 14:00 Uhr führen Biedermeier-Leute ab dem Bahnhof stündlich Gäste auf einen Dorfrundgang. Im Hotel Heiden, Hotel Linde und im Gasthaus Zur Fernsicht sind für das Mittagessen auch Biedermeier-Spezialitäten im Angebot.

Werner Meier

Märchen-Filmnachmittag

Im dritten Teil des Biedermeier-Sonntags laden die Veranstalter um 14:00 Uhr ein ins Museum Heiden. Waren es am Vormittag noch Vorträge, die die Hintergründe der Märchen im Biedermeier beleuchteten, so folgen jetzt Beispiele filmischer Umsetzung. Zur Einstimmung geht der Silhouetten-Animationsfilm von Lotte Reiniger über die Leinwand, «Hänsel und Gretel».

Kaum jemand hat der Märchenzählung so den Weg bereitet wie die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm. Ihnen gilt ein Dokumentarfilm, der darüber hinaus ein hervorragendes Sittenbild des Biedermeier ist. Es folgt der köstliche Scherenschnittfilm «Die Bremer Stadtmusikanten». Abschluss und Höhepunkt bildet der letzte Zeichentrickfilm von Walt Disney, «Dornröschen» (Sleeping Beauty) von 1959, mit dem er sein Werk krönte. Tschaikowskis adaptierte Ballettmusik trug zum Grosse Erfolg bei. **Andres Stehli**

Führung durch die Sonderausstellung

Am Sonntag, 10. Juli um 11:00 Uhr gibt es im Museum am Kirchplatz eine Führung durch die Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900». Im ersten Teil begleitet Andres Stehli die Anwesenden per RHB von Rorschach nach Heiden und «wandert» mit ihnen nach dem Empfang am Bahnhof und Streifzug durchs Paradies zum Kirchplatz. Über die Poststrasse (mit dem neuen Zentralschulhaus) geht es in den Freihof. Nach «Heiden Süd» mit Bellevue, Bissau und Werd gilt die volle

Aufmerksamkeit dem Kursaal. Der Rundgang endet mit Heiden West: Badstrasse mit ihren Hotels, Nord und Waldpark.

Nach dem Vortrag wird gemeinsam in die Ausstellung gewechselt. Die umfangreiche Präsentation originaler Postkarten wird ergänzt durch zahlreiche dreidimensionale Heiden-Souvenirs, die belegen, welchen Stellenwert der Kurort um die Jahrhundertwende hatte. **Andres Stehli**

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Infos unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

10. Genuss-Wanderung im Mittelland – Jubiläumswanderung

Die Jubiläumswanderung findet am Samstag, 9. Juli statt. Der kulinarische Streifzug führt in diesem Jahr rund um die Gemeinde Trogen. Nähere Infos unter www.genusswanderung.ch.

Hundwiler Höhi

Am Samstag, 16. Juli findet eine mittelschwere Wanderung auf die Hundwiler Höhi statt. Besammlung ist um 08:15 Uhr bei der AB-Bahnstation Zürchersmühle. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack.

Seealpsee «Rondom»

Am Dienstag, 26. Juli startet um 13:15 Uhr diese mittelschwere Bergwanderung. Treffpunkt bei der Bahnstation in Wasserauen. Die Wanderzeit beträgt 2 3/4 Stunden.

Gut vorbereitet ist halb gewandert!

Schwägalp nach Weissbad zu den Murmeltieren

Für diese mittelschwere Wanderung am Samstag, 30. Juli ist um 10:05 Uhr Treffpunkt bei der Postautohaltestelle auf der Schwägalp. Die Wanderzeit beträgt 3 3/4 Stunden. Der Weg führt vorbei am grössten Wasserfall des Alpsteins, dem Leuenfall. Gute Wanderschuhe und eventuell Stöcke werden empfohlen.

Vom Appenzellerland ins Neckertal

Am Sonntag, 14. August ist Besammlung um 08:45 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch. Das Endziel ist in St. Peterzell. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden.

Panorama-Wanderung im Apfelfeld

«Durchwandern Sie das Apfelfeld, wo der Rohstoff für die besten Säfte wächst». So lautet das Motto für diese leichte Wanderung am Dienstag, 30. August. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr beim Bahnhof in Winden. Die Wanderzeit beträgt 2 Stunden. **Rolf Wild**

Andres Stehli

Führung durch die Ausstellung

«Ein Gang durch das Heiden um 1900»

In einer Powerpoint-Präsentation von Rorschach nach Heiden, ins Quartier Paradies, zum Kirchplatz, über die Poststrasse und in den Freihof. Abstecher zum Bellevue, Bissau, Kohlplatz und Werd. Nobelatmosphäre im Kursaal, Abschluss im Quartier Bad, Nord und Waldpark. Unterwegs immer wieder viel Informationen. Anschliessend Führung durch die Ausstellung.

Kursaal, 10.45-11.45 Uhr

Märchenhaftes Biedermeier

Kurt Fröhlich, Referent, Schauspieler
Werner Meier, Moderation
Kurt Fröhlichs Profession und Leidenschaft ist das Märchen. Mit seinem Figurentheater „Fährbetrieb“ hat er Geschichte geschrieben. Schwerpunktthemen seiner mit Bild, Ton und Figuren ergänzten Ausführungen:

- Die Gebrüder Grimm
- Das Märchen als Ausdruck der Zeit
- Märchen heute im Spannungsfeld banal-brutal
- Warum wir den Kindern heute noch Märchen erzählen sollten

Diverse Orte, ab 11.45 Uhr

Aperitif, Dorfrundgang und Mittagessen

Aperitif im Kursaalgarten. Um 12, 13 und 14 Uhr: Empfang der mit dem Zug eintreffenden Gäste am Bahnhof durch die kostümierten Biedermeier, Führung bei einem Dorfrundgang.

Das Hotel Linde, Hotel Heiden und Gasthaus Fernsicht bieten auch Biedermeier-Spezialitäten an. Das Volksmusik-Trio Wissbach aus Bühler spielt wechselweise an verschiedenen Orten.

Museum/Atelier, ab 14.00 Uhr

Film-Nachmittag: Grimms Märchen

Vor Beginn: Kommentare zu den Filmen
14:00

Hänsel und Gretel

Vertonter Silhouettenfilm von Lotte Reiniger (1899-1919)

14:30

Die Gebrüder Grimm

als Märchensammler – ein Spiegelbild des Biedermeier. Dokumentarfilm.

15:15

Die Bremer Stadtmusikanten

Silhouettenfilm mit Ton

15:45

Dornröschen

Der berühmte Zeichentrickfilm von Walt Disney (1959).

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock

Seit 2007 Ihr Kompetenzzentrum für Osteopathie
Behandlungen von Säuglingen, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen

Anerkannt von allen Zusatzversicherungen

Ab dem 1.6.2016 begrüßen wir neu im Team:

Katrin Hanke, Osteopathin

Studium der Osteopathie an der SKOM/Ulm
Behandlung von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Ab dem 1.7.2016

Kasia Gerhardt, Osteopathin

Studium an der FICO/Belgien
Behandlung von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Ralf Dornieden, Osteopath MSc D.O., GDK geprüft
Mitglied im Schweizerischen Verband der Osteopathen (SVO-FSO)

Meike Dornieden, Osteopathin D.O., GDK geprüft
Mitglied im Schweizerischen Verband der Osteopathen (SVO-FSO)

Osteopathiezentrum Heiden, Werdstrasse 18
Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53
Parkplätze in der Tiefgarage vom Coop

www.therapie-ostschweiz.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Ihre kompetente VW-Vertragsgarage in der Region

Patrick Bischof, Geschäftsführer (obere Reihe rechts aussen), mit einem Teil seines Teams

Seit über 40 Jahren ist die Kreuz-Garage E. Bischof AG in Speicher offizielle VW-Vertretung. Unter der Leitung von Eugen und Edith Bischof hat sich das Unternehmen erfolgreich in dieser Zeit weiterentwickelt. 2012 hat Patrick Bischof die Geschäftsleitung im Familienunternehmen übernommen. Der modern eingerichtete Garagenbetrieb beschäftigt zur Zeit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Lehrlinge.

Neben den Dienstleistungen rund ums Auto bietet der zertifizierte Fachbetrieb VW-Personenwagen und die ganze Palette VW-Nutzfahrzeuge an – wie auch Occasionsfahrzeuge mit Garantie.

Die modern eingerichtete Werkstatt verfügt unter anderem über eine Prüfstrasse, die mit speziellen Diagnoseapparaturen nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet ist.

Für die Händler Kundschaft haben wir einen kostenlosen Bring- und Holservice Ihres Autos eingerichtet. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:45 Uhr sowie freitags von 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr. Samstag: nach Vereinbarung. Nehmen Sie mit uns unter 071 344 29 90 oder info@autobischof.ch Kontakt auf – wir sind gerne für Sie da. **Patrick Bischof**

Übergabe der Pflegedienstleitung

Nach vielen spannenden und arbeitsintensiven Jahren im Alters- und Pflegeheim Quisisana wird Brigitte Bott auf Ende 2016 die Leitung des Bereiches Pflege und Betreuung und die Funktion als stellvertretende Heimleiterin abgeben. Wir freuen uns sehr, dass wir nach intensiver Suche eine äusserst qualifizierte Nachfolgerin gefunden haben.

Ab 1. Januar 2017 wird Mirjam Schefer, Pflegefachfrau HF, die Leitung des Bereiches Pflege und Betreuung sowie die Stellvertretung der Heimleitung übernehmen. Zurzeit arbeitet sich Mirjam Schefer in das umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabengebiet ein.

Brigitte Bott wird 2017 mit einem Teilpensum bei uns weiterarbeiten,

womit wir auch weiterhin von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren dürfen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Wir wünschen Mirjam Schefer viel Freude und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Silvia Büchel, Heimkommission

Allrounder im Appenzeller Vorderland

Martin Büchel, geb. 1980, überzeugt als gelernter Schreiner mit handwerklichem Geschick. Er hat sich in all den vergangenen Berufsjahren einen grossen Rucksack an Erfahrungen angeeignet. Nun will er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen – er macht sich ab August

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt am 25. August und am 15. September, jeweils von 18:30 bis 21:00 Uhr, zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristalisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Gewerbe und Gastronomie stehen mit städtischen Angeboten in Konkurrenz. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner sich in die nahe Stadt zu verlagern droht.

In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und

Appenzellerland
über dem Bodensee

eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache dafür zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst, wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aub.ch mit dem Stichwort LebensWERT. **Katja Breitenmoser**

Projekt Expo2027 Bodensee-Ostschweiz wird beendet

Die Stimmberechtigten in den Kantonen St.Gallen und Thurgau haben Nein zu den Planungskrediten für die Expo2027 gesagt. Damit lässt sich die Idee einer nächsten Landesausstellung in der Region Bodensee-Ostschweiz nicht umsetzen. Die Kantone werden das Projekt beenden und die Projektorganisation auflösen.

Die Idee einer Landesausstellung in der Ostschweiz wurde 2007 durch parlamentarische Vorstösse in den Kantonen St.Gallen und Thurgau zum Thema. Zusammen mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden kamen sie überein, die Abklärungen

gemeinsam voranzutreiben. 2011 unterzeichneten sie eine Absichtserklärung mit Grundsätzen für die weiteren Arbeiten. Erstes sichtbares Ergebnis der umfangreichen Arbeiten war 2013 das «Dossier Masterplan». Auf der Grundlage des Dossiers sagte der Bundesrat dem Projekt seine vorläufige Unterstützung zu. Bereits Ende letzten Jahres stimmte das Kantonsparlament von Appenzell Ausserrhoden einem Planungskredit abschliessend zu.

Höhepunkt war 2014/2015 die Durchführung eines internationalen Konzeptwettbewerbs, um erste Ideen für die Expo2027 zu erhalten. Gewonnen hatte das Konzept «Expedition27» von Hosoya Schaefer Architects, Plinio Bachmann und Studio Vulkan Landschaftsarchitektur. In einer nächsten Phase hätte das Konzept auf seine Machbarkeit überprüft werden sollen.

Nach dem Nein des Volkes zu den Planungskrediten wird das Projekt nun beendet und die Kantone werden die Projektorganisation auflösen.

Georg Amstutz

Ab sofort vier Tageskarten

Die Gemeinde bietet ab sofort neu vier Tageskarten (vorher drei) für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden sowie für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden im Appenzellerland über dem Bodensee an. Eine Tageskarte Gemeinde ermöglicht die freie Fahrt in der zweiten Klasse auf allen Strecken der SBB, RhB, der Post sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz. Die Tageskarte kann online auf www.heiden.ch oder telefonisch bei den Einwohnerdiensten Heiden 071 898 89 89 reserviert werden. Sie ist innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der Bestellung am Schalter der Einwohnerdienste abzuholen und kostet Fr. 45.00 pro Stück.

Anfang Juni ist Jasmine Häfliger mit ihrem Mann Ali Javidpour und den Kindern Sara und Adrian an die Sonnentalsstrasse gezogen. Am 7. Juni hat Gallus Pfister die neuen Häädlerinnen und Häädler offiziell begrüsst und ihnen ein paar Häädler-Batzen als Geschenk überreicht. Mit dem Zuzug der Familie hat Heidens Bevölkerungszahl die 4200er-Marke geknackt.

Im Juli und August bitte beachten

Mittwoch, 6. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 6. Juli

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Montag, 11. Juli bis Freitag, 12. August Schulferien

Schule Heiden

Mittwoch, 3. August

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Montag, 8.

16:00–18:00 Uhr

Bürgersprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Gemeindehaus

Samstag, 13. August

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Diverse Arbeitsvergaben für Strassensanierungen

Bei der Weidstrasse und der Hinterbissaustrasse wird der Strassenoberbau saniert, bei der Badstrasse die Werkleitungen sowie der Strassenoberbau.

Weidstrasse

Die Werkleitungsarbeiten an der Weidstrasse wurden bereits im Jahr 2015 durch die Firma Züst Bau AG, Heiden, ausgeführt. Für dieses Jahr sind Fr. 800'000.00 für die Strassenbauarbeiten im Voranschlag vorgesehen. Der Gemeinderat hat die Arbeiten von Fr. 792'000.00 für den Strassenoberbau an die ARGE Preisig AG/Züst Bau AG vergeben.

Hinterbissaustrasse

Gemäss Investitionsplanung 2016/2017 steht die Sanierung des Strassenoberbaus der Hinterbissaustrasse, Höhe Howigra bis zur Brücke des Gstaldenbachs, an. Dafür ist ein Betrag von insgesamt Fr. 390'000.00 eingesetzt. In diesem Jahr werden die Randabschlüsse sowie die Tragschicht erstellt. Im Jahr 2017 wird der Einbau des Deckbelages erfolgen. Durch Mehraufwendungen im Randabschlussbereich und im Bereich des Einlenkers zur Bachstrasse ergeben sich Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung. Der Gemeinderat hat die Strassenbauarbeiten an die Firma

Cellere AG, Herisau, zu Fr. 485'000.00 vergeben und einer Kreditüberschreitung von Fr. 93'000.00 zugestimmt. Im Betrag enthalten ist die Sanierung des Zeughaus-Vorplatzes von Fr. 42'000.00, dessen Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung zum Voranschlag 2017.

Badstrasse

Die Erneuerung wird in drei Etappen umgesetzt: Dieses Jahr erfolgt die Sanierung der Werkleitungen, 2017 der Strassenoberbau und im Jahr 2018 wird der Deckbelag eingebaut. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Werkleitungen im Umfang von Fr. 589'000.00 an die Firma Sieber Bau GmbH, Heiden, vergeben. Der Gemeindeanteil für die Schmutz- und Meteorwasserleitungen beträgt Fr. 371'000.00. Die restlichen Kosten tragen die übrigen Werke, die ihre Installationen auf eigene Kosten überholen.

Erbschaftsamt: neuer Standort

Das Erbschaftsamt Heiden hat per 1. Juni 2016 mit dem Betriebsamt Appenzeller Vorderland/Konkursamt AR Zweigstelle Heiden fusioniert. Unter dem Namen «Zentrale Dienste Vorderland» sind diese drei Ämter in den bisherigen Räumlich-

keiten am Paradiesweg 2, Haus Eden, 9410 Heiden, zu finden. Diese Zusammenlegung ist die ideale Lösung.

Im Zusammenhang mit dem Austritt des bisherigen Leiters Erbschaftsamt waren die Zuständigkeiten neu zu regeln. Mit Zustimmung der Kommission Betreuung und Konkurs hat auch der Gemeinderat dem Vorhaben zugestimmt, das Erbschaftsamt an die Zentralen Dienste Vorderland auszulagern. Bereits heute führen die Zentralen Dienste Vorderland das Betriebsamt Appenzeller Vorderland und das Konkursamt AR Zweigstelle Heiden.

Neu übernimmt die zentrale Dienststelle das Erbschaftsamt von der Gemeinde Heiden. Als Leiter Erbschaftsamt wurde Michael Bischof gewählt, Claudius Platzer als dessen Stellvertreter. Bei der Gemeinde fallen 0,2 bis 0,4 Personaleinheiten weg, die Zentralen Dienste planen, diese Zusatzaufgabe ohne Stellenerhöhung zu bewältigen. Die Kosten werden der Gemeinde nach Aufwand verrechnet. Dieser Schritt bedeutet eine weitere Stärkung der Kooperationen im Vorderland.

Das Erbschaftsamt ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr, jeden Dienstagabend bis 19:30 Uhr, erreichbar. Persönliche Terminvereinbarungen ausserhalb dieser Zeiten können jederzeit unter der Direktwahl 071 891 33 52 oder unter erbschaftsamt@heiden.ar.ch getroffen werden.

Parkierung Hotel Park und Seeallee

Um das Hotel Park zu ermöglichen, haben Gemeinde und Kanton eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage Bad/Lindenpark in Auftrag gegeben. Die Resultate liegen vor. Da sich der Neubau Hotel Park verzögert, wird die Weiterverfolgung des Projektes einer Tiefgarage Bad zurückgestellt.

Die Hotel Heiden AG beabsichtigt, das alte Hotel Park an der Seeallee durch ein neues, modernes Hotel zu ersetzen. Gleichzeitig will die Gemeinde die Seeallee und den Kurpark neu gestalten. Dabei sollen rund 30 Parkplätze entlang der Seeallee aufgehoben werden. Auch das Hotel Park muss für Gäste und Personal 60 Parkplätze ausweisen können.

Der ursprüngliche Plan einer oberirdischen Parkierung Lindenpark führte bei der Vorprüfung zu Widerstand von Seiten des Kantons. Der Gemeinderat verzichtete daher auch auf die Abstimmung über den Projektierungskredit Seeallee/Kurpark. Um öffentliche Parkplätze zu schaffen und das Hotel Park zu ermöglichen, haben Gemeinde und Kanton eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage Bad/Lindenpark in Auftrag gegeben (siehe Medienmitteilung vom 18.01.2016). Das Ergebnis liegt nun vor. Ortsplanerisch liessen sich attraktive Lösungen finden. Das Einfallstor nach Heiden würde attraktiver und auch der Kurpark würde eine Qualitätssteigerung erfahren. Die Preise liegen gesamthaft zwischen Fr. 50'000.00 und 63'000.00 pro Parkplatz. Die Gemeinde könnte sich eine Beteiligung durchaus vorstellen.

Der Verwaltungsrat der Hotel Heiden AG hat nun jedoch informiert, dass er das Projekt Hotel Park einstweilen zurückgestellt habe und stattdessen die Erneuerung im bestehenden Hotelgebäude vorziehen werde. Daher verzichtet die Gemeinde vorerst auf eine vertiefte Prüfung einer Tiefgarage Bad/Lindenpark. Nach Abschluss der Metron-Studie zur Zentrumsentwicklung wird der Ge-

meinderat die Prioritäten festlegen und einen Vorschlag zum Vorgehen bezüglich Parkierungssituation, Sanierung Seeallee/Kurpark und Neuausrichtung Kirchplatz vorlegen.

Wahlen in die Kommissionen

An der Sitzung vom 31. Mai fand die Konstituierung des Gemeinderates für das Amtsjahr 2016/2017 statt. Im Gemeinderat bleibt die Zusammensetzung wie bisher. Auch an der Ressortverteilung wurde nichts geändert. Die bisherige Vize-Gemeindepräsidentin Susann Metzger wurde ebenfalls bestätigt.

In einzelnen Kommissionen waren wegen Rücktritten Ersatzwahlen vorzunehmen:

- Andreas Mäder, Im Stöckli 11, ersetzt den austretenden Horst Müller Pathle in der Kommission Finanzen und Verwaltung
- Nachfolger von Fabian Fehr in der Heimkommission wird Jörg Lutz, Stapfenweg 1
- In die Kommission Bildung, Jugend und Sport wurde für Adrian Gabathuler neu Susanne Schwyn Jörg, Gmeindweg 10, gewählt.

Für die Kommission Planung und

Baubewilligung haben sich keine Kandidaten aus Heiden gemeldet. Damit dennoch eine in Architektur ausgebildete Person in der Kommission Einsitz hat, wurde Anna Ebnetter aus St.Gallen als ständige Beisitzerin ohne Stimmrecht zur Nachfolgerin von Ueli Sonderegger gewählt.

In den Projektgruppen waren keine Ergänzungswahlen notwendig.

Der Gemeinderat dankt den austretenden Kommissionsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz und heisst die Neugewählten herzlich willkommen.

Neuzugezogene

Martin Mathis, Mattenmühle 39; Heidi und Otto Knüssi, Täschenstrasse 11; Michael Kappeler, Brunnhaldenstrasse 8; Jasmine Häfliger und Ali Javidpour, Sonnenthalstrasse 12; Nikolaus Hippe, Brunnhaldenstrasse 10; Ulrike Forth, Thalerstrasse 23; Michael Segl, Brunnhaldenstrasse 10; Heli Kurz-Huittari, Brunnenstrasse 4; Patrizia Egli, Brunnhaldenstrasse 8; Rocha Rodrigues Márcia, Bahnhofstrasse 15; Edith Bänziger, Brunnhaldenstrasse 10.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Planung und Baubewilligung

PBK steht für Kommission Planung und Baubewilligung. Sie plant einerseits die bauliche Entwicklung unseres Dorfes und andererseits aber auch alle konkreten Bauprojekte.

Planungen

Seien es Bund oder Kanton, die mit Forderungen an die Gemeinde gelangen, seien es Grundeigentümer oder Bauherren, der Gemeinderat oder die PBK selber: alle raumplanerischen Aufgaben werden von der Verwaltung, Abteilung Bau und Planung, bearbeitet, durch die kantonalen Fachstellen geprüft und in erster Instanz der PBK zur Beurteilung und zur Verabschiedung zuhanden des Gemeinderates vorgelegt. Der Gemeinderat erlässt die Planvorhaben zur öffentlichen Auflage und legt sie in bestimmten Fällen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vor, bevor sie vom Regierungsrat genehmigt werden können.

Bautätigkeit

Die Baugesuche, Bauermittlungen und Baumeldungen werden vom Bausekretariat entgegen genommen, auf Vollständigkeit und Einhaltung der Baugesetzgebung geprüft und der Kommission zur Genehmigung vorgelegt. Die Betreuung der Projekte, die Überwachung des Baufortschritts und die Abnahmen bei Fertigstellung obliegen der Abteilung

Bau und Planung. Dabei legt die Kommission besonderen Wert auf die Wahrung des Ortsbildes und ganz besonders auf den Erhalt des denkmalgeschützten Dorfkerns.

Entsprechend breit aufgestellt sind deshalb auch die Mitglieder der Kommission. Vertreten ist der Hochbau, der Tiefbau, die Jurisprudenz und auch das Handwerk.

Christian Betschon

V.l.n.r.: Daniel Rohner, Bausekretär, beratend; Anna Ebnetter, Architektin, beratend; Christian Betschon, Gemeinderat und Präsident; Peter Breu, Metallbauer und Gewerbeschullehrer; Anja Müller, Juristin; Markus Schmid, Bauingenieur; Sibilla Sutter, Leiterin Bau und Planung, beratend

Geburten

- **Natanja Bruderer**, geboren am 19. April, Tochter des Christoph und der Miriam Bruderer, geb. Grob
- **Hansueli Eugster**, geboren am 14. Mai, Sohn des Kurt und der Saskia Eugster, geb. Lutz
- **Milo Felix Schwyn**, geboren am 17. Mai, Sohn des Bernhard und der Sandra Schwyn, geb. Roncevic
- **Ben Stürmer**, geboren am 12. Juni, Sohn des Johannes und der Ramona Stürmer, geb. Bernet

Eheschliessung

- **Adrian und Elisabeth Katharina Hohl**, geb. Mayr, am 10. Juni

Todesfall

- **Elsbeth Denizli**, geb. Brändle 1929, gestorben am 26. Mai in Heiden
- **Albert Good**, geb. 1945, gestorben am 30. Mai in Heiden

Gratulationen

zum 96. Geburtstag

- Hans Frischknecht, Freihofstrasse 1 (22. Juli)
- Clara Marti, Altersheim Quisisana (5. September)

zum 95. Geburtstag

- Berta Trunz, Altersheim Quisisana (17. Juli)

zum 90. Geburtstag

- Emil Dörflinger, Rosentalstrasse 7 (1. August)
- Edmund Lutz, Sägewiesstrasse 15 (8. August)
- Lina Hohl, Obereggerstrasse 11 (27. August)

zum 85. Geburtstag

- David Boadella, Benzenrüti 6 (6. Juli)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Petra Perthel Physiotherapie & Massage

Badstrasse 31
9410 Heiden

Termine nach Vereinbarung
Tel: 071 89 111 49

petraperthel@outlook.com
dipl. Physiotherapeutin
SRK, Yogalehrerin,
Körpertherapeutin

Allrounder

Büchel

Ihr Allrounder in der Nähe!

Handwerker
Rund ums Haus
Autopflege
Einkäufe

Kleintransporte mit Anhänger

Rufen sie unverbindlich an

+41 79 796 66 74, www.allrounder.kalos.ch

Küchen
umbauen
ist eine
Wissenschaft
für sich.

Wir sind seit Jahren
spezialisiert auf
Küchenumbau. Und
wir wissen, wie man
auch bei schwierigen
Raumverhältnissen
Lösungen gestaltet,
die begeistern.
Sprechen Sie mit
uns über Ihren
Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 6111

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

**SOMMERMETZGETE MIT
BARBETRIEB**
22. JULI - 24. JULI 2016

SPEZIELL MIT SPANFERKEL

**FREITAG AB 17.00 UHR
SAMSTAG UND SONNTAG
AB 11.00 UHR**

NACHT-TAXI NACH HEIDEN,
RORSCHACH UND UMGEBUNG
AB 22.00 UHR FR. 5.-/PRO PERSON

NACH DER METZGETE BLEIBT DAS RESTAURANT
VON MONTAG 25.07. BIS
DONNERSTAG 28.07.16
GESCHLOSSEN.

**UF EUREN BSUECH FREUT SICH
STATIONLI - TEAM**

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 - 9038 REHETOBEL - TEL. 071 / 877 10 23

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

NEU:

**Digitaldruck
bis 32 x 90 cm
Kopien in bester
Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Heizungersatz – Chance auf kalkulierbare Heizkosten

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Damit bietet sich oft die einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich angesichts der langfristigen Amortisationszeit, des tieferen CO₂-Ausstosses sowie der Förderbeiträge des Kantons auszahlen kann.

Ein anstehender Heizungersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann der Energieberatungsstelle beizuziehen. Dieser klärt im ersten Schritt die energetische Qualität des Gebäudes. Denn allenfalls empfiehlt sich die vorgängige Wärmedämmung der Gebäudehülle oder der Ersatz der Fenster (vergleiche www.dasgebaeudeprogramm.ch). Wenn ein Gebäude gut gedämmt ist, sinkt der Wärmebedarf, sodass die neue Heizung oft bedeutend kleiner dimensioniert wird.

Hat ein Energieberater die Leistung für die neue Heizung berechnet, unterstützt er den Hausbesitzer auch bei der Entscheidung bezüglich des Energieträgers. Dabei gilt es die Investitions- und die Betriebskosten in die Überlegungen einzube-

ziehen, die lange Lebensdauer im Auge zu behalten und dem CO₂-Ausstoss Rechnung zu tragen. Die Nutzung von Wärme aus der Umgebung wie Erdwärme, Holz und Sonne, ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine empfehlenswerte Lösung. Zudem spricht der Kanton Appenzell Ausserrhoden Fördergelder an Holzfeuerung, Erdsonden-Wärmepumpen und thermischen Solaranlagen. Thermische Solaranlagen werden zusätzlich auch noch durch die Gemeinde Heiden gefördert.

Beratung zum Heizungersatz sowie rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen bietet die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch.

Gaby Roost

Sommerwanderung Erneuerbare Energie aus Heiden

Am 28. August (Ersatzdatum 4. September) findet eine weitere Exkursion der Kommission Umweltschutz statt. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr beim Bahnhof. Wir besichtigen zuerst das Werk der Wasserversorgung im Stapfen. Neben Informationen zur Photovoltaikanlage und zur Wasserversorgung wird uns die Funktion des Wärmetauschers erläutert, der dem Trinkwasser Wärme für die Beheizung der Büroräumlichkeiten entzieht. Danach geht die Wanderung weiter zur Stauanlage List. Dort erfahren wir, wie die Wasserkraft aus dem Gstaldenbach nutzbar gemacht wird. Ziel ist das Kraftwerk Hinterlochen, in dem die Wasserkraft in elektrische Energie umgewandelt wird.

Für das Mittagessen ist gesorgt. Jeder Teilnehmer erhält kostenlos eine Wurst vom Grill mit Brot und Getränken. Der Heimweg findet individuell zu Fuss oder mit dem «Häädlerbähnli» statt.

Mitnehmen: Alles was es braucht um trittsicher, trocken und wohlge-launt an der Wanderung teilzunehmen, für Kinderwagen ungeeignet. Auskunft bei unsicherem Wetter: 071 891 14 77. **Priska Bachmann**

Kehricht erst am Abfuhrtag bereitstellen

In den letzten Wochen wurden immer wieder von Tieren aufgerissene Kehrichtsäcke in der Gemeinde vorgefunden. Das Problem entsteht, wenn die Kehrichtsäcke bereits am Vorabend der Abfallsammlung an die Strasse gestellt werden. Füchse und andere Tiere gehen in der Nacht auf Futtersuche und riechen die im Kehricht enthaltenen Essensreste. Dabei verteilen Sie den Abfall oft weiträumig. Bitte beachten Sie, dass der Kehricht frühestens ab 04:00 Uhr morgens am Tag der Abfallsammlung bereitgestellt werden darf. Aufgerissene Kehrichtsäcke werden durchsucht und der Aufwand dem Verursacher in Rechnung gestellt. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. **Andreas Naef**

Frischknecht Transport baut Angebot aus

Übergabe des Kanal- und Rohrreinigungs-Fahrzeugs (v.l.n.r.): Werner und Hans Hohl (Niedermann AG), Manfred Lenggenhager mit Nino, Yvonne Lenggenhager-Frischknecht, Luise und Hans Frischknecht.

Die Hans Frischknecht AG Transporte hat per 1. Juli die Sparte Kanalreinigung der Niedermann AG übernommen.

Werner und Hans Hohl von der Niedermann AG sind erfreut, dass sie mit der Hans Frischknecht AG, einem kompetenten und ortsansässigen Unternehmen, die Nachfolge für das Kanalreinigungsgeschäft geregelt haben. Seit über 20 Jahren ist Hans Hohl Tag und Nacht mit seinem Saugwagen in Heiden und Umgebung unterwegs. Er konnte sich so einen grossen, treuen Kundenstamm aufbauen. Nun tritt er in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Für die Hans Frischknecht AG, seit über 80 Jahren am Standort Heiden tätig, ist es neben dem klassischen Transportgeschäft eine ideale Ergänzung zum Geschäftsbereich Entsorgung.

Um die Funktionstüchtigkeit der bestehenden Aussenleitungen, aber auch der Hausrohre, zu erhalten, sollten diese regelmässig unterhalten, gereinigt und kontrolliert werden. Manfred Lenggenhager der Hans Frischknecht AG ist Ihr neuer Partner für saubere Rohre – Tag und Nacht. Er ist unter den bisherigen Telefonnummern 079 355 69 56 oder 071 891 38 94 erreichbar. **tb**

Bring- und Holmarkt, Gartenpflanzentauschbörse

So wie jedes Jahr führt die Kommission Umweltschutz zusammen mit der Frauengemeinschaft auch dieses Jahr wieder den Bring- und Holmarkt, sowie die Gartenpflanzentauschbörse durch. Der Markt findet am Samstag, 20. August auf dem Parkplatz Badstrasse statt. Alle haben die Möglichkeit, gut erhaltene, funktionstüchtige Sachen abzugeben. Oder vielleicht finden Sie etwas zum gratis Mitnehmen? Die Waren

können an der Eingangskontrolle von 08:00 bis 10:00 Uhr abgegeben werden. Ab 08:30 bis 11:30 Uhr können Gegenstände mitgenommen werden. Dies ist übrigens unabhängig davon, ob Sie selber Gegenstände abgegeben haben. Die Gegenstände müssen grundsätzlich funktions-tüchtig, sauber und ganz sein. Elektrogeräte, die älter als zwei Jahre sind, werden nicht angenommen. Ausserdem können sehr grosse, sperrige Gegenstände, Stofftiere, Ski und Snowboards sowie Gegenstände, für die eine sehr geringe Nachfrage besteht, nicht angenommen werden. Händler und Wiederverkäufer sind am Markt unerwünscht.

Die KUS und die Frauengemeinschaft freuen sich auf eine rege Teilnahme und hoffen auf gutes Wetter. Es steht eine kleine Festwirtschaft im Zelt bereit. Der Erlös der Festwirtschaft wird einer wohltätigen Institution gespendet. **Jack Waldburger**

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...

JETZT
kostenlos
Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

2300 PRODUKTE
PREIS WERT GUT
BIO+FAIR FÜR ALLE

Maler Fähs
frische, fröhliche Farben.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Im Herzen von Altstätten

Junggebliebene und Senioren die Sicherheit, Ruhe und Selbstständigkeit wünschen finden bei uns ihr Zuhause.

2.5 – 4.5 Zi-Wohnungen, 68 – 139m²
CHF 1'340.- bis 2'500.- inkl. NK, TG-Platz CHF 140.-
Wohnqualität – grosszügig, hell und attraktiv

Residenz Frauenhof – Tel. 071 750 09 09
info@residenz-frauenhof.ch, Jeannette Huwyler

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

WIR HABEN ALLEN GRUND ZU FEIERN!

100 JAHRE DTV WOLFHALDEN

„ONE NIGHT IN VEGAS“
2./3. SEPTEMBER 2016
IM KRONENSAAL WOLFHALDEN

SHOWPROGRAMM

GLÜCKSSPIELE

FESTWIRTSCHAFT UND BAR

WWW.DTVWOLFHALDEN.CH

Ausflug nach Hallau

Am Mittwoch, 17. August laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden zum Jahresausflug ein. Unter dem Motto «das Klettgau einmal anders erleben» geniessen wir eine gemütliche Pferdefahrt durch gepflegte Rebberge, typische Klettgauerdörfer und intakte Landschaften.

Nach dem Mittagessen in einer gemütlichen Winzerstube fahren wir weiter nach Stein am Rhein. Wo der Rhein den Bodensee verlässt, liegt die Kleinstadt mit den hübschen Fassaden, den vielen Erkern, den stattlichen Fachwerkhäusern und der Uferpromenade zum Spazieren. Stein am Rhein, das Kleinod im Kanton

Schaffhausen mit seinen mittelalterlichen Häusern und Gassen lädt zum gemütlichen Verweilen und «Lädle» ein. Freie Zeit steht zur Verfügung. Um ca. 19:00 Uhr sind wir wieder zurück in Heiden.

Abfahrt: 07:15 Uhr, Parkplatz ev. Kirche, Kosten: Fr. 83.00 für Carfahrt, Znüni, Apero, Rösslifahrt und Mittagessen. Nichtmitglieder zahlen Fr. 5.00 mehr.

Anmeldung bis 27. Juli bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch. **Regula Nyffenegger**

Jugendmusik nach Eidgenössischem empfangen

Die Jugendmusik Heiden nahm am Wochenende vom 18. und 19. Juni am Eidgenössischen Musikfest in Montreux teil. Mit 45 Mitgliedern reisten Korps und Tambouren mit Begleitern nach Montreux um am Konzert- und am Marschmusikwettbewerb teilzunehmen.

Die jungen Musikantinnen und Musiker präsentierten vor zwei Jurys aus je drei Experten die beiden Wettbewerbsstücke unter höchster Konzentration. Mit 83 Punkten im Pflichtstück und 84.67 Punkten im Selbstwahlstück haben sie eine hervorragende Leistung erbracht und mit dem 16. Rang von 27 Vereinen in der gleichen Kategorie bewiesen, dass sie mit den Musikvereinen sehr gut mithalten können. In der Marschmusik erspielten sich Korps und Tambouren unter der Leitung von Roman Pizio mit 83 Punkten den 28. Rang von 61 Vereinen und erzielten auch in dieser Disziplin mit dem auswendig gespielten Marsch

«Viva Arogno» ein hervorragendes Resultat.

Entsprechend stolz wurde die JMh am Sonntagabend mit einem Empfang in Heiden begrüsst. Die zahlreich erschienenen Vereinsdelegationen, der Gemeinderat mit Gemeindepäsident und die Musikgesellschaft Oberegg ehrten die Jugendmusiker mit ihrer Anwesenheit (Infos und Bilder unter www.j-m-h.ch).

Reto Bischofberger

**Gratulation
zur guten
Leistung**

Familiebrötlä

Wer hat Lust, in geselliger Runde sein Schlangenbrot selber zu machen? Am Samstag, 3. September organisiert das Team «Kinder und Familie» der Frauengemeinschaft einen Grillplausch für die ganze Familie. Treffpunkt ist ab 16:00 Uhr im Waldpark, bei den oberen Feuerstellen. Jede Familie bringt ihr eigenes Grillgut mit. Für alkoholfreie Getränke und Teig für das Schlangenbrot ist gesorgt.

Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft bezahlen Fr. 5.00 pro Familie, Mitglieder nehmen gratis teil.

Dieser Anlass findet nur bei trockener Witterung statt. Anmeldungen nimmt Gabi Böhrmerle bis am 31. August unter 071 755 89 00 oder gabriella.boehmerle@gmail.com entgegen. Wir freuen uns auf viele Familien. **Bianca Fiechter**

Gute Resultate des Tennis-Clubs Heiden

Sie haben den Verbleib in der 1. Liga geschafft (v.l.n.r.): hintere Reihe: Sean Ammann, Stefan Weder, Davin Ammann und René Wohnlich. Vordere Reihe: Urs Näf, Raffael Gübeli, Ralph Egger, Stefan Holenstein (Captain) Thomas Häni und Christian Brosch

Jedes Jahr werden in den Monaten Mai und Juni die Gruppenspiele der schweizerischen Tennis-Clubmeisterschaften durchgeführt.

Der Tennis-Club Heiden trat auch dieses Jahr mit drei Teams an. Bei den Damen 40+ in der dritten Liga erreichte das Team nach vier Runden den letzten Rang. Auf den vierten Rang fehlten lediglich nur zwei Punkte.

Dem Team 55+ in der dritten Liga fehlten in der Schlussrechnung der Meisterschaft nur gerade drei Punkte zum Gruppensieg. Trotz des deut-

lichen 5:1-Siegs gegen die Nachbarn aus Thal reichte es am Ende für Rang 4.

Das Fanion-Team des TC Heiden holte mit Niederlagen gegen den TC Egg und Falkenstein und einem Sieg gegen den Zürcherclub aus Dietlikon den dritten Zwischenrang in der 1. Liga Herren aktiv. Im entscheidenden Abstiegs spiel wurde in extremis ein denkwürdigen Sieg errungen, der zum Verbleib in der 1. Liga berechtigt. In dieser Liga tummeln sich gesamtschweizerisch lediglich 250 Mannschaften. **tb**

37. Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag, 25. Juni führte der STV Heiden seine Nachwuchs-LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS Kids Cup durch.

Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich bei idealen Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe, um ihren Dreikampf (Wurf, Sprint, Weitsprung) zu absolvieren.

Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung der schnellsten Hädlerin/des schnellsten Hädler aufgerufen. Es

wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein T-Shirt in Empfang nehmen. Vielen Dank dem Sponsor Kiwanis Club Vorderland und allen Helferinnen und Helfern, die für eine gelungene Gerbeolympiade gesorgt haben.

Die Rangliste und Kantonsbestenliste ist unter www.ubs-kidscup.ch abrufbar. **Silvia Sonderegger**

Verein Gesundheitsregion Appenzellerland gegründet

Ziel des Vereins «Gesundheitsregion Appenzellerland» ist die Förderung und Stärkung des Gesundheitstourismus in der Region. Durch die verstärkte Zusammenarbeit und die Bündelung von Angeboten sollen rund um das Thema Frauengesundheit attraktive Angebote entwickelt werden. Der Verein ist breit abgestützt – den Kern bilden die sechs Gründungsmitglieder Spital Heiden,

Heilbad Unterrechtestein, Hotel Heiden, Appenzellerland Tourismus AR, die Gemeinde Heiden und die REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee. Präsiert wird der Verein durch Gallus Pfister – Auskunft unter 071 898 89 75; 076 388 58 69; gallus.pfister@heiden.ar.ch oder bei Geschäftsleiterin Jasmin Häne; 071 227 40 72; jasmin.haene@regio-stgallen.ch. **Jasmin Häne**

Wettbewerb: Zahnarzt Besmer

Vor hundert Jahren gab es in Heiden nicht nur Dutzende mehr Wirtschaften, Pensionen und Hotels als heute, sondern auch zahlreiche Handwerksbetriebe, Detaillisten und Handlungen, die heute nicht mehr bestehen. Zu ihnen gehörte auch Zahnarzt J. Besmer an bester Lage im Dorf. Im gleichen Haus befand sich auch «Uhren-Bijouterie-Optik H. Bornhauser».

Für die Juli/August-Frage des *aufwind* stellen wir die Fragen: Wo befand sich (betrachten Sie den Dorfhintergrund genau), die Praxis von Zahnarzt Besmer? Nach ihm folgte ein Familienunternehmen, das bis heute und in dritter Generation im gleichen Haus tätig war und ist. Welche Familie war und ist das, welchen Beruf führt(e) sie aus?

Wer Erika Stocker bis zum 23. August die richtigen Antworten bringt (Im Paradies 4, 071 891 33 84, estocker@bluewin.ch), hat gute Chancen, für einen Gutschein im Werte von Fr. 50.00 aus der Apotheke Frey ausgelost zu werden.

Das Bild des Juni-Quiz zeigte den Bau des gewaltigen Erddamms über den Mattenbach nördlich des Waldparks, an der Gemeindegrenze Heiden/Grub SG, der 1874 für das Trassee der neuen Rorschach-Heiden-Bergbahn aufgetürmt werden musste. Die Novität: Erstmals in unserem *aufwind*-Quiz hat niemand die richtigen Antworten gefunden. Tatsächlich: Wer heute über diesen Damm fährt, realisiert kaum, welche gewaltigen Erdmassen damals verschoben worden waren. **Andres Stehli**

100 Jahre DTV Wolfhalden

Heute zählt der DTV Wolfhalden 26 Aktivturnerinnen, 9 Gymnastikturnerinnen, 25 Mädchen in der Mädi, 8 Kinder im KITU und 17 Mütter, 2 Väter mit 22 Kindern im MUKI. Der Verein ist stolz darauf, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein attraktives Angebot im sportlichen Bereich bieten zu können. Unser Ziel ist es, Spass mit Bewegung/Sport verbinden zu können, Kontakte zu pflegen und in Wettkämpfen unsere Stärken zu messen.

Unser 100-Jahr-Jubiläum möchten wir am 2. und 3. September im Kronensaal Wolfhalden im Rahmen der Gala-Show «One night in Vegas» zusammen mit unseren Sponsoren, Gönnern, der Bevölkerung sowie turnenden Vereinen aus der Umgebung feiern. Den Kronensaal verwandeln wir an diesem Wochenende zu einer Showbühne für Klein und Gross, ganz wie in Las Vegas. Wir freuen uns auf euch! Mehr Infos unter www.dtvwolfhalden.ch. **Livia Szabo**

Appenzeller Singwochenende: Miteinander singen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem An-

lass teilzunehmen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September.

Weitere Infos: Michael Weber, 071 880 05 94, singwochenende@bluewin.ch oder www.singwochenende.ch.vu. **Michael Weber**

Hädler Bundesfeier am 1. August

Die Hädlerinnen und Hädler feiern am Nationalfeiertag ein gemütlich-fröhliches Dorffest. Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über den schönsten Festplatz der Ostschweiz! Bei Regen findet die Feier im benachbarten Kursaal statt.

Ab 18:00 Uhr wird das Festgelände von der Männerriege Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung sorgen die Appenzeller Vorderländer. Als Festrednerin beehrt uns Inge Schmid (Gemeindepräsidentin aus Bühler) um 20:00 Uhr, die uns zum Thema Flüchtlingskrise und -hilfe von ihrem Besuch in Kurdistan berichtet. Nebst dem Höhepunkt für die Kinder mit dem Fackel- und Lampionumzug um

21:00 Uhr – die Raiffeisenbank Heiden offeriert jedem Kind das am Umzug mitläuft ein Getränk –, schickt uns die Stadt Lindau um 21:55 Uhr den traditionellen Lichtergruss. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk um 22:00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Ausserdem ist der Kirchturm von 17:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. **tb**

Serie «Chrut und Uchrut»

Aronstab

Als Frühlingsboten treffen wir zuerst die pfeilförmig, glänzend grünen Blätter an. Später gesellt sich ein hellgrünes fast transparentes Hochblatt dazu, das die geheimnisvolle Blüte umhüllt. Diese Aufmachung zieht Insekten an, die sich dann an der Flüssigkeit im Blütengrund gütlich tun wollen und so in die Falle tappen. Durch die heftigen Versuche auszubrechen, wird die Blüte bestäubt, öffnet dann das Gefängnis und das Insekt sucht schnell das Weite. Bis im Sommer sind die Blätter verschwunden und am Ende des Stängels reifen einige Beeren, bis sie gleichmässig knallrot sind. Der Genuss dieser Früchte würde zu gefährlichen Schwellungen in Hals und Mund und nachfolgendem Erbrechen und Durchfall führen. In alten Zeiten war die Wurzel sogar ein Nahrungsmittel, das in gekochter Form einen angenehmen Geschmack bekam. Daher rührt wohl der Name

«Zehrwurz».

Wohl am häufigsten ist der Einsatz gegen Husten und Bronchitis. In unserer Gegend werden die frischen Blätter acht Tage in Schnaps eingelegt und dann tee- bis esslöffelweise eingenommen. Weil die getrockneten Blätter die Schärfe verlieren, kann man sie ohne weiteres in Teemischungen gebrauchen. Im Bronchialtee wirken sie stark schleimlösend. Andernorts werden die frischen Wurzeln und Blätter zu gleichen Teilen mit Branntwein übergossen und acht Tage stehen gelassen. Nun wird dieser Extrakt abgeseiht und mit Wasser und Zucker zu einem Bronchial-Sirup verkocht. Bei den Scharfstoffen handelt es sich um Aronin und Bassorin, deren Wirkung kaum erforscht ist. Bekannt ist, dass die Kalziumoxalat-Kristalle die Schleimhäute verletzen und so das Eindringen der irritierenden Oxalsäure und der Scharfstoffe ermöglichen. Die Kombination der Wurzelpulver und von Aronstab und Calmus wurde in einer Dosierung von drei Messerspitzen bei Magenbeschwerden eingesetzt im Sinne einer Sekretionsanregung des schwachen Magens. Eine äusserliche Anwendung, die mir häufig begegnete, waren die Sitzbäder mit Aonenblättern und Königskerzenblüten bei einem Darmvorfall. Je eine Handvoll werden in Wein gekocht und dann dem Badewasser zugefügt.

Hanspeter Horsch

Fahrt ins Blaue der Hädler Seniorinnen und Senioren

Am 19. Mai sind rund 60 Personen im Seniorenalter der Einladung der beiden Kirchgemeinden gefolgt. Lisel Wälde hat dazu ein Gedicht verfasst:

*Ein Appenzeller namens Bolt
mit uns Alten nach Rapperswil rollt
diese Fahrt ins Blaue
chauffiert Albi Bolt, der Schlaue
besorgt ums Klima im Bus
oder öpper etwas Menschliches muss
es wird gewitzelt und gerätselt
de Lunch im Nobelhotel Schwane
het niemer chönne erahne
derno göhn mer uff's Schiff
hoffentlich strandet mer nüd, anne Riff
Erdbeerchueche und Café
im Budget inbegriffe, was wänn mer no meh
bi Räge furt, bi fascht Sunneschy hei
das isch's Wätter im hürige Mai
E ufgstellti Senioreschar
nimmt dankbar dä Usflug war
An alli hani die Bitt
bliebet fit und mached no mänggs Jöhrl mit
es cha chehre über Nacht
will e anderi Macht über uns wacht.*

Mondschein-Wanderung und Sonnenaufgang

Am Freitag, 22. Juli bis Samstag, 23. Juli starten wir zu einer Mondschein Wanderung und geniessen beim Sonnenaufgang das Frühstück im Restaurant Alter Säntis. Besammlung ist um 21:00 Uhr beim Carve Sport Kurt. Nachtessen werden wir um 23:00 Uhr im Restaurant Forelle am Seealpsee.

Details und Anmeldung direkt beim Carve Sport Kurt, www.carvesport.ch oder unter 071 891 22 11.

Kurt Graf

Veranstaltungen Juli

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum Kursaal Schaukasten Ausstellung «Metamorphosen». Künstlergruppe Heiden	
	Genossenschaft Hotel Linde Bilderausstellung Gerda Iten. Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Gängig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	Drogerie Bohl Hädler zeigen Heiden (Bildshows 28/35/22/29). AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 9.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 10.	Museum Heiden Führung durch die Sonderausstellung. Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	11:00–12:00
Dienstag, 12.	Spital Heiden Eitern-Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 13.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Freitag, 15.	Schwimmbad BadiKino: Burnt – im Rausch der Sterne. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	21:30
Samstag, 16.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 20.	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	bis 23:00
	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Donnerstag, 21.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein Heiden	14:00
Freitag, 22.	Treffpunkt 21:00 Carve Sport Kurt Vollmondtour Wasserauen–Säntis. Carve Sport Kurt	21:00
	Schwimmbad BadiKino: Youth – Ewige Jugend. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	21:30
Samstag, 23.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 26.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
Mittwoch, 27.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Freitag, 29.	Schwimmbad BadiKino: Gloria. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	21:30
Samstag, 30.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00

Kindergrümpeli zum Jubiläum

1946 gegründet, feiert der FC Heiden in diesem Jahr sein 70 jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird am 17. September mit einem bunten Rahmenprogramm zelebriert. Neben der Abendunterhaltung unter dem Motto «Oktoberfest» in der Wies-Turnhalle, findet tagsüber ein Grümpeltturnier für Kinder aus Heiden und Umgebung statt. Sowohl Mädchen als auch Knaben werden dabei in verschiedene Alterskategorien eingeteilt. Anmeldungen können direkt über www.fcheiden.ch vorgenommen werden.

Während des Turniertags ist mit einer Festwirtschaft für Speis und Trank gesorgt. Der FC Heiden freut sich auf zahlreiche Teilnehmer. **Lukas Alder**

Laufen mit Freude und Freunden

Mit 27 Teilnehmern aus Heiden, Wolfhalden, Oberegg, Walzenhausen, Widnau und Thal sowie drei Gästen aus Syrien und Afghanistan startete der Kurzeberger Lauftröff bereits zum zweiten Mal.

Drei motivierte Gruppen verschiedener Stärkeklassen sind jeweils montags um 19:00 Uhr ab dem Schulhaus Wies unterwegs. Jeder mit seinen eigenen Zielen, welche im Team einfacher zu erreichen sind. Das gemeinsame Training ist ein Genuss. Bis Ende Oktober wird noch gelaufen. Lauffreudige sind jederzeit willkommen – auch für ein Probetraining.

Interessierte Läufer, oder solche die es gerne werden möchten, melden sich bitte bei Jürg Kellenberger unter 079 687 56 54 oder unter j.kellenberger@flumroc.ch. **Valesca Montañés**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@blueemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen August

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum Kursaal Schaukasten Ausstellung «Metamorphosen». Künstlergruppe Heiden	
bis 15.	Genossenschaft Hotel Linde Bilderausstellung. Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
ab 16.	Hotel Linde Bilderausstellung «Heim und Fern W». Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
bis 26.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Gängig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	Snack-Rohner Häädler zeigen Heiden (Bildshows 5/21/19/26). AG Häädler-CD	12:00
	Bäckerei Rohner Häädler zeigen Heiden (Bildshows 25/32/29/36). AG Häädler-CD	17:00
Montag, 1.	Dunantplatz oder Kursaal Häädler Bundesfeier. Gemeinde/Kurverein	18:00–23:30
Mittwoch, 3.	Bahnhof Häädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Freitag, 5.	Schwimmbad BadiKino: Spotlight. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	21:30
Samstag, 6.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 8.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–19:00
Dienstag, 9.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 10.	Bahnhof Häädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Donnerstag, 11.	Postplatz Wanderung: Rapperswil-Hurden-Insel Ufenau. Senioren Wandergruppe Heiden	08:00–17:45
Freitag, 12.	Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit der Longvalley Jazzband. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
	Schwimmbad BadiKino: Heidi. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	21:15
Samstag, 13.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 17.	Klettgau Jahresausflug nach Hallau. Frauengemeinschaft Heiden	07:15–19:30
	Bahnhof Häädler Dorfführung. Kurverein	14:00
Donnerstag, 18.	Bahnhof Käuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 19.	Bahnhof Dorfrundgang in Heiden. Senioren Wandergruppe Heiden	13:30–16:30
	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft Heiden	bis 23:00
Samstag, 20.	Parkplatz Badstrasse Gartenpflanzen-Tauschbörse. Frauengemeinschaft Heiden	08:00–11:30
	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 21.	Kursaal, Kurpark und Museum Biedermeier-Sonntag. Verein Biedermeierfest Heiden	10:45–17:00
Mittwoch, 24.	Bahnhof Häädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein und Trachtenchor Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 25.	Postplatz Wanderung: Thayngen-Barzheim-Opfertshofen. Senioren Wandergruppe Heiden	07:45–19:55
	Schiessstand Büelen Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Samstag, 27.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Hotel Linde Swiss-German Dixie Corporation-Konzert. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:30
Sonntag, 28.	Henry-Dunant-Museum Harriet Beecher-Stowe: Kämpferin in Krioline. Henry-Dunant-Museum	14:00–14:45
Dienstag, 30.	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 31.	Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein und Trachtenchor Heiden	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für September bis Dienstag, 23. August, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

BadiKino: Openair-Kino in der Badi

Während der Sommerferien wird unsere Badi jeweils am Freitagabend zur Kinobühne. Das Schwimmbadrestaurant bietet dazu verschiedene kulinarische Leckerbissen an. Sie können wählen zwischen einem 3-Gang-Menü, einer KinoBox, einem Apero Riche oder einem Dessertteller Surprise (wir bitten Sie um Reservation für das Essen unter 079 774 76 30).

Am Samstag, 13. August wird gegebenenfalls ein Film gezeigt, der aufgrund des schlechten Wetters ausgefallen ist, bitte beachten Sie den Aushang in der Badi.

15. Juli: Burnt – Im Rausch der Sterne

Komödie, Drama mit Bradley Cooper, Omar Sy («Ziemlich beste Freunde») und Sienna Miller.

22. Juli: Youth – Ewige Jugend

Wer britischen Humor mag, wird diesen Film lieben. Gedreht wurde der Film unter anderem auch in den Thermen von Bad Ragaz. Mit Michael Caine, Harvey Keitel und Rachel Weisz.

29. Juli: Gloria

Ein echtes Filmhighlight aus Chile. Die Hauptdarstellerin Paulina Garcia wurde an der Berlinale als beste Darstellerin mit dem silbernen Bären ausgezeichnet.

5. August: Spotlight

Thriller mit Michael Keaton, Mark Ruffalo und Rachel McAdams. Ein Film mit dokumentarischem Charakter und exzellenten Leistungen der Schauspieler.

12. August: Heidi

Familienhighlight aus den Bündner Bergern.

Weitere Infos zu den Filmen finden Sie auch unter www.badi-heiden.ch. Die Kassaöffnung im Juli ist jeweils um 21:00 Uhr, Filmbeginn um 21:30 Uhr. Eintritt Fr. 13.00 (im August: Kassaöffnung und Filmbeginn 15 Minuten früher), es wird eine rund 15-minütige Pause geben. **Nadia Baumann**

Sommerpause

Das Kino Rosental macht vom 4. Juli bis 23. August Sommerpause. Das Rosental-Team wünscht Ihnen sonnige, erholsame Ferientage! Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem 26. August wieder besuchen! **Astrid Mucha**

Letzte Bundesübung dieses Jahr

Am Donnerstag, 25. August findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe den Gehörschutz, das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebetikette mit. Freundlich lädt die Feldschützengesellschaft Heiden ein. **Hansjörg Tobler**

auf- und abwind ...

Die Tage werden länger; bestimmt nicht, werden Sie denken, nicht im September.

Ein Wissenschaftler-Team hat an Hand von Korallenriffen gemessen, dass vor 300 Millionen Jahren das Jahr 390 Tage hatte, die jeweils 22 Stunden dauerten. Korallen besitzen wie Bäume Wachstumsringe, die diesen Rückschluss zulassen. Bis heute hält die langsamer werdende Erdumdrehung an – 1 Sekunde in 50'000 Jahren! Der Effekt entsteht durch die Schwerkraft von Sonne und Mond, welche die Gezeiten bewirken und durch die Reibung von Wasser und Land wird die Erdrotation gebremst. Bis für uns die länger werdenden Tage spürbar werden, dürften also noch einige Millionen Jahre vergehen. Geniessen wir doch einfach hoffentlich sonnige, wenn auch kürzere Herbsttage.

Herzlichst Erika Stocker

70 Jahre FC Heiden

Von der Idee zur Vereinsgründung – was heutzutage vielerlei an Abklärungen und Planung bedarf, ging im Jahre 1946 etwas flotter vonstatten. Am 2. Februar erstmals in den Raum geworfen, wurde rund eineinhalb Monate später, genauer gesagt am 23. März, bereits umgesetzt.

So lässt sich die Gründung des FC Heiden in einer Kurzfassung wiedergeben. Mittlerweile ist aus der anfänglichen Idee eine Erfolgsstory geworden, die seit nunmehr 70 Jahren die Vereinslandschaft im Appenzeller Vorderland prägt. Man soll Feste feiern wie sie fallen, besagt ein altes Sprichwort – das OK (siehe nebenstehendes Bild) hat es sich zur Aufgabe gemacht, anlässlich des

70. Geburtstags des FC Heiden einen würdigen, festlichen Anlass zu organisieren.

Vergangenes: Reisen wir zurück in die Vergangenheit und werfen einen Blick in die Vereinschronik. Nach der Gründung unter dem ersten Präsidenten Erich Hüttenmoser steckte der Verein noch in den Kinderschuhen. Nebst Mitgliedern entwickelten sich nach und nach Strukturen, Statuten und ein aktives Vereinsleben. Es folgten Erfolge wie Junioren- und Aktiv-Regionalmeisterschaften, Aufstiege bis in die 2. Liga oder Reisen an internationale Fussballturniere.

Aktuelles: In den letzten Jahren zwischen 3. und 4. Liga pendelnd, spielt das Fanionteam seit letzter Saison wieder in der 4. Liga. Dazu kommen eine Mannschaft in der 5. Liga, eine breite Juniorenabteilung sowie seit kurzem eine wiedergegründete Senioren-Equipe. Der Verein steht auf einem stabilen Fundament, was nicht zuletzt den vielen ehrenamtlichen Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitgliedern sowie den vielen Sponsoren und Gönnern zu verdanken ist.

Ein Grund zum Feiern: Es ist naheliegend, weshalb der FC am Samstag, 17. September zum Jubiläumsfest lädt. Während am Vor- und Nachmittag auf der Gerbe ein Grümpeli für Kinder und Jugendliche aus der Region durchgeführt wird, steigt am Abend in der Wies-Turnhalle der festliche Akt unter dem Motto «Oktoberfest» mit den Fäaschtbänklnern als musikalisches Highlight. Man soll Feste eben feiern, wie sie fallen. *Lukas Alder*

Schule

Seite 03

- Neue Lehrpersonen: Sönd willkomm!
- Schulanfang im Schulhaus Wies/Bissau
- Tschüss und alles Gute!

Kultur

Seite 05

- Schtärneföifi: Käs bitzli müed
- Folk Festival Heiden: Rück- und Ausblick
- Ausstellung sennisch-bluemig
- 1. Oktober: ORF-Lange Nacht der Museen

Wirtschaft

Seite 09

- Einladung zum Herbst-Mode-Apero
- Was bedeutet eigentlich Standortförderung
- «Z'Häade go poschte»-Tasche ab sofort erhältlich

Vermischtes

Seite 15

- Bibliofreak in der Bibliothek
- Velo-Verkehrskurs mit Asylsuchenden
- Willkommen im Hotel Mama
- Wettbewerb: Wer war dieser Lehrer?

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU

Mi, 7.9.2016 Ungeklärter Bauchschmerz
Jürgen Lerner, Leitender Arzt Frauenklinik, Spital Herisau

SPITAL HEIDEN

Mi, 21.9.2016 Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?
Bernd Schneider, Leitender Arzt, Standortleiter Spital Heiden, Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES
ZENTRUM AR

Mi, 19.10.2016 Angst haben, trotzdem Schritte wagen
Dr. med. univ. Christian Eder,
Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN

Mi, 9.11.2016 Arthrose der grossen Gelenke
Cem Dilan, Oberarzt mbF, Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU

Mi, 23.11.2016 Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?
Geert Deriks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Herisau

SPITAL HEIDEN

Mi, 18.1.2017 Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?
Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

PSYCHIATRISCHES
ZENTRUM AR

Mi, 15.2.2017 Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können
Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

Design,
Handwerk und
Herzblut.

Das sind die Zutaten,
die unsere Küchen
einzigartig machen.
Und natürlich
Ihre Wünsche und
Vorstellungen.
Sprechen Sie mit uns
über Ihre Traumküche.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt
zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

**HERBST
MARKTFEST**

2. OKTOBER 2016

**SCHLOSS
WARTEGG**

EINTRITT FREI

**ERLEBNISREICHER
HERBSTMARKT**

**10.00 BIS
16.00 UHR**

**REGIONALES
KUNSTHANDWERK**

**GAUKLER
BUSKER
SPASSMACHER**

**FESTWIRTSCHAFT
VON SCHLOSS
WARTEGG**

**SAMUELITO
RIET DURI**

**KINDERSPIELZIMMER
SPIELPLATZ**

**PARKFÜHRUNGEN
11 UND 14 UHR**

schlosswartegg
Das Bio-Schlosshotel am Bodensee

9404 Rorschacherberg | Tel. +41 71 858 62 62 | schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

Neue Lehrpersonen: Sönd willkommen!

Zu Beginn des Schuljahres trifft man in den Schulhäusern neue Gesichter an. Neue Lehrpersonen haben ihre Arbeit aufgenommen und schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Damit Sie sich ein Bild von den «Neuen» machen können, stellt der *aufwind* sie in Bild und Wort vor.

Schulhaus Gerbe (Sek)

Nadja Ammann (geb. 1991) ist Klassenlehrerin der Klasse 1A. Sie schloss 2012 ihre Ausbildung zur Seklehrerin an der PH St.Gallen ab und arbeitete dann drei Jahre an der Oberstufe in St.Peterzell. Sie wohnt in Diepoldsau und geht mehrmals die Woche ins Fitnessstraining. Dazu verbringt sie ihre Freizeit gerne mit ihrem Hund auf dem Hundetrainingsplatz.

Anna Buschor (geb. 1997) macht nach ihrer Matura in Heerbrugg ein Praktikumjahr als pädagogische Assistenz im Schulhaus Gerbe. Sie ist in Lüchingen wohnhaft und kann sich vorstellen, nach dem Jahr in Heiden ein Studium der Kommunikations- und Gesellschaftswissenschaften zu beginnen. Sie spielt in ihrer Freizeit gerne Querflöte und tanzt Hip-Hop.

Schulhaus Wies

Denise Steinmeier (geb. 1973) arbeitet als Schulische Heilpädagogin. Ihre SHP-Ausbildung hat sie im Sommer beendet. Vor ihrer Anstellung in Heiden arbeitete sie in Wald an der Unterstufe. Sie lebt mit ihrer Familie in Heiden, joggt in ihrer Freizeit gerne und mag es, im Garten zu arbeiten.

Carmen Meusburger (geb. 1992) ist in der Basisstufe im Team mit Yvonne Wolfensberger tätig. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kindergärtnerin in Österreich und machte ein Anerkennungsjahr an der PH St.Gallen. Sie war als Kindergärtnerin in Österreich und in St.Gallen tätig und arbeitete als Klassenassistentin in Rehetobel. Wohnhaft ist sie in Rorschach. Während ihrer Freizeit kümmert sie sich um ihren Hund und ist Rettungsschwimmerin.

Sandy Menet (geb. 1993) ist neu zusammen mit Susanne Wolf in der Basisstufe. Sie hat eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und Primarlehrerin bis zur dritten Klasse absolviert. Wohnhaft ist sie in Altstätten. Ihr Hobby ist die Musik, sie spielt Trompete und Gitarre.

Leyla Talic (geb. 1998) ist für dieses Schuljahr als pädagogische Assistenz angestellt. Sie hat dieses Jahr ihre Matura an der Kanti am Burggraben bestanden und wohnt in St.Gallen. Vielleicht macht sie nach dem Praktikumjahr ein Studium an der PH St.Gallen, kann sich aber auch ein Technikstudium an der ETH vorstellen. Leyla singt gerne, spielt Blockflöte und macht Sport.

Schulhaus Dorf

Rebecca Surber (geb. 1993) arbeitet im Team mit Monika Lichtenstern in der Basisstufe. Sie wohnt in St.Gallen und absolvierte ein Studium zur Primarlehrerin und Kindergärtnerin an der PH St.Gallen. In ihrer Freizeit ist sie Pfadleiterin, spielt Volleyball und ist im Team der Bar «Viertel» in Trogen.

Stefan Stark (geb. 1976) ist der neue Abwart. Er ist gelernter Schreiner und arbeitete in seinem Beruf schon in verschiedenen Unternehmen. Unter anderem fuhr er auch zur See und war auf den Weltmeeren unterwegs. Er wohnt in Heiden und hat eine Familie mit drei Kindern. In seiner freien Zeit fährt er gerne Motorrad, ist mit dem Hund unterwegs oder fährt Ski. **U.M.**

Schulanfang im Schulhaus Wies/Bissau

Am Montag, 15. August war es für 190 Kinder soweit: Nach den Sommerferien kamen erwartungsvolle, freudige und neugierige Kinder in die Wies/Bissau. Viel gab es zu erzählen und auszutauschen. Tolle Ferienerlebnisse wurden den Kollegen und Kolleginnen mit leuchtenden Augen mitgeteilt.

Für einige Kinder war es ein erster grosser Schritt in Richtung Selbstständigkeit, der teilweise viel Mut und vielleicht auch ein bisschen Überwindung erforderte.

Mit einem Ballonstart wurde der erste Schulumorgen gemeinsam auf

dem Sandplatz beendet. Die Ballone flogen bis in die Gegend von Oberstdorf in Bayern. Wir hoffen, dass die vielen Wünsche erfüllt werden und freuen uns auf ein tolles Schuljahr.

Denise Steinmeier

**ausschneiden
und aufbewahren**

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2016/2017

Herbst	Schulschluss Fr, 7.10.16	Schulbeginn Mo, 24.10.16
Weihnachten	Schulschluss Fr, 23.12.16	Schulbeginn Mi, 4.1.17
Sport	Schulschluss Fr, 27.1.17	Schulbeginn Mo, 6.2.17
Frühling	Schulschluss Fr, 7.4.17	Schulbeginn Mo, 24.4.17
Pfingsten	Schulschluss Mi, 24.5.17	Schulbeginn Di, 6.6.17
Sommer	Schulschluss Fr, 7.7.17	Schulbeginn Mo, 14.8.17
Schulfreie Tage	Mi, 21.9.16	Mitarbeitertag Schule
	Di, 1.11.16	Stufenkonferenz
	Do, 15.6.17	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)
	Fr, 16.6.17	Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2017/2018 – Beginn des Schuljahres: Mo, 14.8.17

Herbst	Schulschluss Fr, 6.10.17	Schulbeginn Mo, 23.10.17
Weihnachten	Schulschluss Fr, 22.12.17	Schulbeginn Do, 4.1.18
Sport	Schulschluss Fr, 26.1.18	Schulbeginn Mo, 5.2.18
Frühling	Schulschluss Fr, 6.4.18	Schulbeginn Mo, 23.4.18
Pfingsten	Schulschluss Mi, 9.5.18	Schulbeginn Di, 22.5.18
Sommer	Schulschluss Fr, 6.7.18	Schulbeginn Mo, 13.8.18
Schulfreie Tage	Mi, 1.11.17	Stufenkonferenz
	Do, 31.5.18	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)
	Fr, 1.6.18	Arbeitstag der Schule

Öffentlicher Vortrag

SPITAL HEIDEN

Mi. 9.11.2016 Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF,
Departement für Chirurgie SVAR

Beginn um 19.30 Uhr, im Spital-Restaurant
Sternen. Dauer ca. 60 Minuten.
Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, die
Platzzahl ist begrenzt.
Der Eintritt ist frei.
www.spitalverbund.ch

Computer Beratung Schibli

**TAG DER
OFFENEN TÜR
2016**

Samstag, dem 01. Oktober
09:00 - 18:00 Uhr

Bahnhofstr. 26
9424 Rheineck
071 560 50 49

info@cb-schibli.ch www.cb-schibli.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Eröffnungsfeier Wohnheim Sonne Rehetobel

Tag der offenen Tür am
Samstag, 10. September 2016

10.00 bis 16.30 Uhr

Unser Programm für Sie:

- Begrüßungsworte und Schlüsselübergabe
- freie Besichtigung im Erdgeschoss des Wohnheims Sonne
- musikalisches Rahmenprogramm
- Festwirtschaft mit Imbiss vom Grill und Getränkeangebot

Weitere Infos unter: www.stiftung-waldheim.ch

Das Wohnheim Sonne ist auch mit dem öffentlichen
Verkehr gut erreichbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Eine Heimat
für Behinderte.

Der brain-truck kommt nach Heiden

Menschen mit einer Hirnverletzung sieht man ihre Behinderung oft nicht an. Daher ist es für Dritte schwierig nachzuvollziehen, mit welchen Einschränkungen Hirnverletzte zu kämpfen haben.

Der brain-truck klärt auf und lässt die Besucherinnen und Besucher in die Welt eines

Auch für Erwachsene geöffnet

hirnverletzten Menschen eintauchen. Ziel ist eine höhere Akzeptanz von Menschen mit einer Hirnverletzung. Weiter soll der brain-truck als Präven-

tionsmassnahme zur Verringerung von Hirnverletzungen beitragen.

Der brain-truck ist vom 12. bis 16. September am Kohlplatz stationiert. Alle Kinder und Jugendlichen ab den 3. Primar- bis zu den 3. Sek-Klassen werden den brain-truck im Rahmen des Schulunterrichts besuchen.

Am Mittwoch, 14. September öffnet der brain-truck die Tore für die breite Öffentlichkeit von 13:00 bis 20:00 Uhr. Weitere Infos unter www.brain-truck.ch. **KH**

Tschüss und alles Gute!

36 Schülerinnen und Schüler der 3. Sek wurden vor den Sommerferien in einer würdigen Feierstunde verabschiedet. Die Schulband der Sek umrahmte den Anlass, bei dem unter anderem auch die besten Schlussarbeiten prämiert wurden. Die Aus-tretenden hielten Rückschau auf die vergangenen drei Jahre und erzählten, welche Ausbildung sie gewählt haben oder was sonst auf sie zukommt. Zudem erhielt der Schüler-rat den sogenannten «Prix Social», mit dem dieses Mal das besondere

Engagement einer Gruppe geehrt wurde. Auch den austretenden Schülerinnen und Schülern, die dieses Jahr die Kantonsschule besuchen, wurde auf Wiedersehen gesagt. Bei einem ausgiebigen Aperó konnten sich dann Eltern, Lernende und Lehrende ein letztes Mal in gemütlicher Runde austauschen und verabschieden. Dabei floss auch das ein oder andere Tränchen. **U.M.**

Schtärneföifi sind mehr als «nur» eine Band die weiss, was Kindern gefällt

Käs bitzli müed

Seit mehr als 20 Jahren sind Schtärneföifi in den Kinderzimmern der Schweiz die erlösende Abwechslung, wenn es neben Schlafliedern und Kasperli-Geschichten auch mal etwas lüpfiger zugehen darf. Sie gastieren am Samstag, 17. September um 14:00 Uhr im Kursaal. Unverwechselbar und einzigartig haben sie mit ihrer Musik mehrere Generationen von Heranwachsenden begleitet und geprägt.

Im Frühling 1995 wurde «Heicho – Ohni Znacht is Bett» veröffentlicht. Zu diesem Klassiker sind inzwischen noch ungefähr 120 weitere Kinderlieder hinzugekommen. Nach über 1000 Konzerten sind Schtärneföifi noch immer Garant für ein erstklassiges Live-Erlebnis: Verschiedenste

Musikstile von Rock bis Salsa, garniert mit spannenden Texten, lassen keine Langeweile aufkommen – ein Fest für alle ab vier und selbstverständlich auch die über 18.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Kurverein Heiden

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Schtärneföifi – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, die an der Kasse im Kursaal (ab 13:00 Uhr) abzuholen sind.

Folk Festival Heiden: Rück- und Ausblick

Das erste Folk Festival Heiden ist Geschichte, und die Freude ist gross, dass vieles gelungen ist. Ganz besonders eindrücklich war mitzuerleben, wie die «Neue Volksmusik» Menschen begeistert hat, auch – oder gerade – solche, die sich vorher gar nichts darunter vorstellen konnten oder sogar skeptisch an die Konzerte gegangen sind.

Finanziell ist – auch dank grosszügiger Unterstützung durch Sponsoren – das Budget aufgegangen. Damit steht der Austragung des nächsten Festivals nichts mehr im Wege.

Bereits ist das OK wieder an der Planung. Inhaltlich wird unverändert die «Neue Volksmusik» im Zentrum stehen.

Ändern werden sich Logo und Name des Festivals. Heiden als Austragungsort soll noch prominenter in den Mittelpunkt gestellt werden und der Kursaal soll auch ins Konzept einbezogen werden.

Inhaltlich nimmt das Programm Konturen an. Es laufen spannende Gespräche, über deren Resultate und Entwicklungen wir Sie in den nächsten *aufwind*-Ausgaben auf dem Laufenden halten werden.

Freuen Sie sich mit uns auf einen weiteren grandiosen Anlass am letzten Mai-Wochenende 2017 (26. bis 28. Mai). **Peter Widmer**

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

ORF **LANGE NACHT DER MUSEEN**

SAMSTAG, 1. OKTOBER 2016, 18 bis 01 UHR

MUSEUM HEIDEN
Museum.Heiden

Vortragsreihe • Heiden als Nabel der Welt.
Dokumente und Ansichtskarten zeigen einen ganz grossen Kurort • **Carl Böckli, alias Bö** – seine zeitlosen Karikaturen • **Filmportraits** von Emil Schmid und Albrecht von Graefe.

Familienprogramm Eltern und Kinder auf **Spurensuche im Taschenlampenmuseum**. Entdecken, Horchen, Fragen lösen – und ein kleiner Preis. Details: 071 891 14 22, www.museum.heiden.ch

HENRY-DUNANT-MUSEUM **DUNANT MUSEUM HEIDEN**

Kurzführungen (19:30, 20:30, 21:30)
«Starke Frauen um Henry Dunant»
Bertha von Suttner, Florence Nightingale, Harriet Beecher Stowe, Clara Barton: ihre markanten Spuren im Leben Dunants.

Siebdruck live Besucher experimentieren: wie funktioniert das?
Interaktive Ausstellung «Was zählt der Mensch?»
Erkundigungen mit dem iPad auf eigene Faust.
Details: 071 891 44 04, www.dunant-museum.ch

Das General-Ticket zu Fr. 15.–/12.– schliesst ein:
• Eintritt in die Museen von Heiden, Rorschach (Kornhaus und Würth), St. Margrethen (Heldsberg), ganz Vorarlberg • freie Fahrt mit der RHB, den Shuttles zwischen Rorschach-St.Margrethen-Vorarlberg, ÖV im Vorarlberg. Verkauf ab 2. September in den Museen und Bahnhöfen.

Immo-Service Heller **Heller AG** **... wenn es um Immobilien geht**

Immo-Service Tiefenau 6 9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28 www.hellerimmobilien.ch
Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Neubau Einfamilienhaus
Rehetobel: Schöne sonnige Südhanglage mit Ausblick auf den Alpstein und ins Dorf.
Preis ca. Fr. 1'070'000.00 (Projektvorschlag)

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige zentrale Lage, einseitig angebaut, viele Ausbaumöglichkeiten.
Preis Fr. 425'000.00

Neubau Einfamilienhäuser
Heiden: Sonnige ruhige Lage, angrenzend an Landwirtschaftszone. Schöner Ausblick.
Preise ab Fr. 885'000.00 (Projektvorschlag)

Wohnhaus mit Werkstatt/Wohnungen
Wolfhalden: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten.
Preis Fr. 718'000.00

Wohnhaus mit drei Wohnungen
Heiden: freistehendes Gebäude an zentraler Lage direkt am Kurpark, 4 Aussen-PP.
Preis Fr. 740'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt
Grub: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten, 3 Garagen.
Preis Fr. 530'000.00

 Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

multimedia @ Buschor+Dahinden
Bild | Ton | Netzwerk | Internet
Tel 071 891 35 45
Werdstrasse 8 | 9410 Heiden | www.armedia.ch | info@armedia.ch

Panasonic UHD LED TV TX50-DXN788

126cm LED UHD 4K Fernseher
2000 Hz Bewegungskompensation
Aktive 3D Technik
Smart TV mit WLAN/Netzwerkanschluss.
B:111.5 H:70.7 T:31.6cm
Angebotspreis Fr. 1890.-

RS **RENÉ SAGER**
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Sennisch-bluemig

Mit viel Leidenschaft hat sich Verena Kürsteiner schon früh für die Malerei begeistert. 1988 malte sie ihre ersten Bilder in Öl. Seit 2009 hat sich die Künstlerin in der Malerei fortlaufend weitergebildet.

Glockengebimmel und von weit her ein Jauchzer – Verena Kürsteiner geht das Herz auf, wenn sie bei einer Alpabfahrt dabei sein kann. Das Sennische wurde für die Künstlerin immer wichtiger. Sie schöpft beim Malen aus der ganzen Vielfalt des Brauchtums und macht daraus etwas Eigenes – farbig leuchtende Bilder.

Die Ausstellung dauert vom 9. September bis zum 1. Januar (täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr).

Zur Vernissage am Freitag, 9. September von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Klinik ist jedermann herzlich eingeladen. **Susanne Rohner**

Bilder von Verena Kürsteiner
in der Hirsländli Klinik
Am Rosenberg

Appenzeller
Brauchtum
erleben

Zwischenstellung «Viehschau» im Zeughaus Teufen

Vom 18. September bis 2. Oktober dreht sich im Zeughaus Teufen alles um das populärste Tier des Appenzellerlandes: die Kuh. Dies nicht ohne Anlass, denn am 22. September findet in Teufen die alljährliche Viehschau statt. Für einmal soll diese nicht nur ums Zeughaus herum, sondern auch im Zeughaus Platz finden.

Dazu ist der umtriebige St.Galler Künstler und Galerist Francesco Bonanno von der Marcelleria d'Arte zu Gast. Seit vielen Jahren malt und kreiert er unaufhörlich Bilder von Kühen. Im Rahmen der Zwischenstellung «Viehschau» zeigt er einen Ausschnitt aus seinem Schaffen. Die Vernissage mit musikalischer Begleitung findet am Sonntag, 18. September um 14:00 Uhr statt.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag von 12:00 bis 17:00 Uhr. Weitere Infos unter www.zeughaus-teufen.ch. **Doris Frehner**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. Oktober

Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am Freitag, **16. September**

1. Oktober: ORF-Lange Nacht der Museen

Zum dritten Mal geht am ersten Oktober-Samstag in Heiden, Rorschach und St.Margrethen die «Lange Nacht der Museen» des ORF über die Bühne. Eine lange Tradition in Österreich erweiterte sich 2014 auf die Schweiz. Das Henry-Dunant-Museum, das Museum Heiden, die Museen Kornhaus, das Würth-Haus und die Festung Heldsberg öffnen ihre Pforten am 1. Oktober um 18:00 Uhr und bieten bis 01:00 Uhr Gästeprogramme.

Im Museum Heiden sind, nebst Familienprogramm, Bildvorträgen («Heiden als Nabel der Welt») und Filmportraits von Emil Schmid und Albrecht von Graefe im Programm, und Werner Meier berichtet von Carl Böckli, «Bö», dem Karikaturisten mit spitzer Feder. **Andres Stehli**

Kurzführungen «Starke Frauen um Henry Dunant»

Harriet Beecher Stowe, die Autorin des Bestsellers «Onkel Toms Hütte»,

Probieren Sie im Henry-Dunant-Museum unter fachkundiger Leitung von Lisa Contaldi aus, wie Siebdruck funktioniert

Florence Nightingale, die österreichische Pazifistin Bertha von Suttner sowie weitere ausserordentliche Frauen des 19. Jahrhunderts hinterliessen deutliche Spuren in Dunants Leben. Die Führungen finden um 19:30, 20:30 und 21:30 Uhr statt.

«Was zählt der Mensch» mit iPad

Erkunden Sie die Genfer Konvention von 1864 bis heute; begegnen Sie dem Krieg und seinen Opfern und spüren Sie dem humanitären Völkerrecht nach.

Tickets sind ab sofort im Museum erhältlich. Infos unter www.dunant-museum.ch. **Elvira Steccanella**

Das grosse Familienprogramm

«Spurensuche im Dunkelkammermuseum» wurde bereits von Dutzenden von Familien mit Erfolg erprobt. Das Rezept ist einfach – und begeistert immer wieder: Im finsternen Naturmuseum Heiden geht es bei schwachem Licht auf die Suche nach komischen Geräuschen und Dingen, die falsch am Platz sind. Auch im Historischen Museum ist Unpassendes zu entdecken und es gilt, in Teamarbeit Fragen zu beant-

worten. Als Belohnung winkt nach der Auflösung des Kammrätsels ein kleines Geschenk.

Das Programm, macht viel Spass, lebt aber auch vom Teamgeist – geeignet für Kinder, Eltern und Grosseltern! Zu erleben am Samstag, 1. Oktober ab 18:00 Uhr im Museum Heiden, anlässlich der «Langen Nacht der Museen» des ORF. Gestartet wird, sobald eine Vierergruppe bereit ist. **Andres Stehli**

Viel fürs Geld!

Auf den ersten Blick mag der Preis des Museumspasses für die «ORF-Lange Nacht der Museen» (Fr. 12.00 für AHV und Schüler, Fr. 15.00 für Vollzahler, frei für Kinder bis zwölf Jahre) hoch erscheinen. Doch man überlege sich, was darin alles eingeschlossen ist: Freier Eintritt in den fünf Schweizer und allen Vorarlberger Museen, freie Fahrt mit der RHB, den Shuttle-Bussen von Rorschach über St.Margrethen nach Lustenau, freie Fahrt im ÖV Vorarlbergs, Betreuung durch Nachtwächter an allen Schauplätzen und ein riesiges Angebot von Museums-Aktivitäten, inkl. Familienprogrammen, Vorträgen und Überraschungen.

Die Tickets sind ab sofort in Museen, Verkehrsbüros und Bahn-

stationen erhältlich. Auskünfte unter www.dunant-museum.ch, 071 891 44 04, oder www.museum.heiden.ch, 071 891 14 22. **Andres Stehli**

In eigener Sache: bitte beachten

Um eine grosse Vielfalt von Texten und Bildern im *aufwind* zu gewährleisten, werden Texte mit über 800 Zeichen zurückgewiesen.

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe: Freitag, 16. September.

Gerne bieten wir Ihnen die Gelegenheit, vorgängig Platz für einen Text zu reservieren. Melden Sie sich rechtzeitig – bis spätestens Redaktionsschluss – bei Erika Stocker, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. **E.St.**

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT
kostenlos
Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Büro- oder Ladenräume
Werdstrasse 14, Heiden

zu vermieten
auf 1. Oktober oder nach
Vereinbarung
ca 74m²

zur Besichtigung
Telefon 078 860 40 00

Maler Fäh
malt,
renoviert
und tapeziert
für Sie.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

PILATES & ENTSPANNUNG

Sanftes Körpertraining vereint mit Entspannungstechniken

Persönliche Atmosphäre in Kleingruppen – Männer, Frauen, Personen mit Rückenproblemen – alle sind herzlich willkommen! Im Bewegungsraum der Naturheilpraxis Josef Benz, Oberlindenberg 1259, 9427 Wolfhalden

Montag (neu)	9.00 – 10.00 Uhr	18.30 – 19.30 Uhr
Dienstag	8.30 – 9.30 Uhr	9.45 – 10.45 Uhr
Donnerstag (neu)	9.00 – 10.00 Uhr	

Weitere Lektionen siehe Homepage!

Atelier 5 - Bettina Duff - Dipl. Bewegungstherapeutin BGB
071 910 22 11 / 079 203 66 35 / bettina.duff@atelierfuenf.ch
weitere Infos unter www.atelierfuenf.ch Probelektion gratis

atelier 5

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

HEIDENfitness

JETZT MIT IHREM WUNSCHTRAINING STARTEN

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 • 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch • info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im VarioPrint-Gebäude)

- SENIORENTTRAINING
- RÜCKENTRAINING
- MUSKELAUFBAUTRAINING
- GEWICHTSREDUKTION
- FRAUEN-SPEZIAL-TRAINING
- GESUNDHEITSTRaining
- FIT ÜBER DEN MITTAG

2 MONATE
FÜR NUR
FR. 135.00

25-Jahr-Jubiläum

Vor den Sommerferien konnte Guido Koller aus Obereggen auf sein Dienstjubiläum bei der Firma Urs Graf Bedachungen AG zurückblicken.

Seine Arbeit begann er 1991 als gelernter Dachdecker. Bald einmal absolvierte er die Lastwagenprüfung. Seit einigen Jahren arbeitet er als Fassadenbauer. Unzählige Fassaden in Eternit und Holzschindeln hat er angefertigt, immer zur vollsten Zufriedenheit der Kunden und Firma. Er ist in der ganzen Region für seine

exakte, zügige und selbstständige Arbeitsweise bekannt.

Guido ist ein stiller Schaffer. Seine ruhige, sachliche Art ist bei Urs Graf und allen Mitarbeitern gefragt.

Urs und Heidi Graf sowie alle Mitarbeiter gratulieren Guido Koller zu seinem Jubiläum, danken ihm herzlich für seine Treue und Loyalität und wünschen ihm gute Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. **Heidi Graf**

Die homöopathische Hausapotheke

Verletzungen und Notfälle bei Kindern und Erwachsenen selber homöopathisch behandeln: Am 4. und 25. November von 18:30 bis 21:30 Uhr findet erneut ein Anfänger-Kurs statt. Er beinhaltet eine ausführliche Einführung in die klassische Homöopathie. Verschiedene Arzneien werden anhand von Beispielen vorgestellt. Infos zum Auffinden der passenden Arznei, Hin-

weise zu Dosierung und Einnahme bei Verletzungen und Notfällen wie Verbrennungen, Zahnbeschwerden, Mittelohrentzündungen usw. werden gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung: Pamela Kaufmann, 077 471 90 73, info@praxiskaufmann.ch.

Pamela Kaufmann

Lagerabverkauf von FLYER E-Bikes

Ab Samstag, 10. September räumt das Velo Center Heiden in grossem Stil das Warenlager und schafft Platz für Neues. Zwischen 30 bis 40 Prozent Rabatt gibt es auf E-Bikes der Marke FLYER (solange Vorrat).

Schauen Sie einfach während der normalen Öffnungszeiten vorbei. Daniel Kerber berät Sie gerne – damit Sie den perfekten FLYER für sich finden. **tb**

Einladung zum Herbst-Mode-Apero

Das Boutique artEmoda-Team lädt Sie am Freitag, 16. September von 09:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 17. September von 09:00 bis 16:00 Uhr zum traditionellen Herbst-Apero ein. Lassen Sie sich von den fließenden Materialien, den raffinierten Schnitten, kombiniert mit kreativen Details, inspirieren.

Probieren Sie nach Herzenslust und stossen Sie mit uns auf einen goldenen Herbst an. Wir freuen uns auf Sie. **Anni Volkart**

Was bedeutet eigentlich Standortförderung?

Als neue AüB-Geschäftsführerin komme ich immer wieder in die Situation erklären zu müssen, was denn der Verein eigentlich macht. In erster Linie versteht er sich als regionale Standortförderung. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen oft die Ansiedelung von Unternehmen oder aufwändige Imagekampagnen. Immer häufiger aber trifft man auf Regionalverbände, die das Thema Standortförderung ganzheitlicher angehen. Dann fließen auch gesellschaftliche und ökologische Themen ein wie zum Beispiel Raumentwicklung, Siedlungs- und Mobilitätsplanung, Generationenpolitik, Kultur und Bildung.

Kräfte bündeln und Kooperationen pflegen

Und was versteht nun der Verein AüB unter Standortförderung? Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Es geht also um Arbeitsplätze, innovative Unternehmen, Lebensqualität, Mobilität und Ausbildungschancen. Als kleine Region macht es Sinn, die Kräfte zu bündeln. Daher nimmt sich der Verein nicht aller oben genannter Themen an. Die Ansiedelung von Unternehmen beispielsweise erfolgt hauptsächlich durch die kantonale Standortförderung (Amt für Wirtschaft). Wenn lokale Kontakte oder Türöffner gefragt sind, steht AüB jedoch selbstverständlich zur Verfügung. Auch für den Tourismus gibt es mit der ATAG eine Spezialistin.

Berufserkundung, Zusammenarbeit, Energie und Lebensqualität

AüB legt einen Schwerpunkt auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Da ist er konkret aktiv in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen. Ein weiteres wichtiges Themenfeld ist die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Schulen. Der Berufserkundungstag, organisiert durch den Verein AüB, ist ein Beispiel dafür. Er ermöglicht allen Jugendlichen der 2. Oberstufen, einen niederschweligen Einstieg in den Berufsalltag. 39 Betriebe öffnen am 21. September ihre Türen und bieten Berufserkundungsplätze an. Zudem ist AüB aktiv im Thema nachhaltige Energiepolitik. Fünf Gemeinden sind mit Unterstützung von AüB

Appenzellerland
über dem Bodensee

dabei, sich als Energie-Region zertifizieren zu lassen. Schliesslich nimmt sich AüB neu dem Thema Lebensqualität vertieft an. Wir laden Interessierte ein, folgende Fragen mit uns zu diskutieren: Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert – heute und in Zukunft? Sind es die Arbeitsplätze, die saubere Luft, die Kleinkultur, die Mitwirkungsrechte, die Schulen, die örtlichen Geschäfte? Wir fragen die Teilnehmenden nach Ideen, wie es weitergehen könnte oder sollte. Die Resultate der Abende münden in neue Massnahmen beziehungsweise Projekte, die wir als Verein oder gemeinsam mit Netzwerkpartnern umsetzen wollen. Anmeldungen für den 15. September, 18:30 bis 21:00 Uhr in der Genossenschaft Hotel Linde sind herzlich willkommen. Details auf www.aueb.ch. **Katja Breitenmoser**

Die Winter-Kollektion ist da

Lassen Sie sich bei Carve Sport Kurt – Ihr Sportfachgeschäft in Heiden – von der neuen Winter-Kollektion überraschen. Am Freitag, 30. September von 09:00 bis 19:00 Uhr, Samstag, 1. Oktober von 08:00 bis 17:00 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober von 10:00 bis 17:00 Uhr erhalten Sie auf das ganze Sortiment 18 Prozent Rabatt – beim Skiservice sogar 30 Prozent Rabatt. **Kurt Graf**

Friedenstisch auf dem Kirchplatz

Aufgrund der Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Busumsteigeanlage auf dem Kirchplatz im Jahr 2012 war es notwendig, den in Heiden verbliebenen Friedenstisch in den Kurpark zu verschieben. Die Bauarbeiten am Kirchplatz sind nun schon länger abgeschlossen und der Friedenstisch stiess im Kurpark auf wenig Beachtung. Daher hat der Gemeinderat in Absprache mit dem Verein Dunant2010plus beschlossen, den Friedenstisch wieder auf den Kirchplatz zu verlegen.

Für die Sicherheit der Badegäste

Bei der Tonverstärkungs- und Alarmierungsanlage im Schwimmbad wurden Störungen festgestellt. Daher muss sie umgehend ersetzt werden. Der Gemeinderat hat der Neuanschaffung und damit einer Kreditüberschreitung der Erfolgsrechnung zugestimmt.

Der Gemeinderat hat Buschor + Dahinden AG, Heiden, den Auftrag vergeben für eine Tonverstärkungs- und Alarmierungsanlage zu Fr. 14'025.55 inkl. MwSt und damit einer Kreditüberschreitung der Erfolgsrechnung zugestimmt.

Diesen Monat bitte beachten

Mittwoch, 7. September

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 17. September

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Sonntag, 25. September

ganzer Tag

Abstimmungen

Gemeindehaus

Jetzt ist sie da, die neue Hädler Einkaufstasche. Dank verschiedener Interessengruppen aus Heiden konnte ein nachhaltiges Produkt verwirklicht werden. Die Tasche besteht aus PET-Recycling und ist mehrfach verwendbar. Ab heute ist die Einkaufstasche in den Hädler Fachgeschäften erhältlich. Kommen Sie vorbei und tragen Sie Ihren Einkauf bequem nach Hause.

Z'Häade go poschte – ohni Näbedchoschte. Silvia Sonderegger

Erfolgreiche Lehrabgängerinnen und -abgänger

In der Verwaltung schloss Roman Höhener seine dreijährige Ausbildung als Kaufmann EFZ, M-Profil mit Berufsmaturität, ab.

Im Alters- und Pflegeheim Quisisana schlossen Priska Knechtle ihre Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft EFZ, Jordan Diezi zum Fachmann Gesundheit EFZ und Kelsang Genpotsang zum Assistent Gesundheit und Soziales EBA erfolgreich ab.

Die Gemeinde gratuliert den vier Ausgebildeten zu ihren Prüfungserfolgen und den damit verbundenen Diplomen.

Ökologische Unkrautbeseitigung

Seit Jahren darf Unkraut nicht mehr mit Gift behandelt werden. Deshalb hat das Bauamt eine Alternative gesucht. Das System «Wave Weed Control» basiert auf Wasser, einem der besten Energieträger in der Natur. Bei dieser Methode wird Unkraut ausschliesslich mit Heisswasser bei einer Temperatur von 98 °C bekämpft. Die freigesetzte Energie zerstört die Zellstruktur der Pflanze. Oberirdische Pflanzenteile sterben ab und mit jeder Behandlung werden auch die Unkrautwurzeln weiter ausgelagert. Die Wave-Methode drängt Unkraut nachhaltig zurück.

Der Ersatz für das heutige Kommunalfahrzeug «Holder» ist in der Investitionsplanung in diesem Jahr vorgesehen. Das Sprühgerät zur ökologischen Unkrautbeseitigung wäre für 2017 budgetiert worden. Nun kann jedoch das Vorführmodell als «Neu-Occasion» zu günstigen Konditionen übernommen werden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, das Kommunalfahrzeug Holder C 270 Power Drive zusammen mit dem Unkrautvernichtungsgerät Wave sowie den Schneepflug System Variopflug zum Nettopreis von Fr. 135'738.70 inkl. MwSt bei der Firma Zimmermann AG, Domat/Ems, noch im Jahr 2016 zu beschaffen. Dazu wurde eine Kreditüberschreitung in der Investitionsrechnung von Fr. 12'738.70 bewilligt.

Das Fahrzeug kann auch an Nachbargemeinden und dem kantonalen Tiefbauamt, Werkhof Heiden, vermietet werden.

Neue Mitarbeiterin in den Einwohnerdiensten

Nach zwölf Jahren im Einsatz für die Einwohnerdienste tritt Maggie Tobler in den Ruhestand – vorerst. Bald schon kommt sie nochmals zum Einsatz.

Am 1. Juli hat Zorica Drinic aus Goldach ihr 50-Prozent-Pensum bei den Einwohnerdiensten aufgenommen.

Sie verfügt über mehrere Jahre Erfahrung als Verwaltungsangestellte, unter anderem in verschiedenen Funktionen auf der Stadtverwaltung Altstätten.

Zorica Drinic erwartet im September ihr zweites Kind. Für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs wird Maggie Tobler als Vertretung an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Revision der Gemeindeordnung

Der Gemeinderat hat im Februar 2016 die Revision der aus dem Jahr 2007 stammenden Gemeindeordnung angeordnet. Dies aufgrund diverser gesetzlicher Änderungen des übergeordneten Rechts, welche in Kraft getreten sind. Die Totalrevision wurde ebenfalls genutzt, um Strukturen und Begriffe den veränderten Ansprüchen aus Gesellschaft, Natur und Wirtschaft anzupassen.

Die Gemeindeordnung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch den Regierungsrat. Sie wird daher dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Sobald die Ergebnisse der Vorprüfung verarbeitet sind, wird die Gemeindeordnung einer Volks-

diskussion unterstellt. Damit wird allen interessierten Kreisen in Heiden die Gelegenheit geboten, sich zu den vorgeschlagenen Bestimmungen zu äussern. Im Anschluss daran wird die revidierte Gemeindeordnung den Stimmberechtigten an einer Urnenabstimmung zum Entscheid unterbreitet.

Strassenbeleuchtung: Quecksilberdampf-Leuchten werden ersetzt

Im 2017 werden alle vorhandenen Quecksilberdampf-Hochdruckleuchten durch eine zeitgemässe LED-Beleuchtung ersetzt. Mit der LED-Beleuchtung und der Dimmungssteuerung erfolgt eine deutliche Stromersparung.

In Heiden gibt es über 500 Leuchtpunkte der Strassenbeleuchtung. Einige Modelle sind über 30-jährig und genügen den heutigen Ansprüchen an die Energieeffizienz nicht mehr. Handlungsbedarf besteht bei den Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Diese weisen einen Ener-

gieverbrauch von durchschnittlich 100 Watt auf, gegenüber modernen LED-Leuchten mit einem Verbrauch zwischen 20 und 40 Watt.

Die aktuelle Leuchtengeneration basiert auf der LED-Technik, welche in Heiden bei Neuanschaffungen seit 2009 ausnahmslos zur Anwendung kommt. Mit Dimmen kann der Energieverbrauch noch einmal gesenkt werden. So können jährlich ca. 48'000 kWh Strom eingespart werden; dies bei höherer Leuchtstärke, geringerer Lichtverschmutzung und tieferen Unterhaltskosten.

Der Gemeinderat hat beschlossen, nächstes Jahr die vorhandenen 151 Quecksilberdampf-Hochdruck-Lampen zu ersetzen. Zur Anwendung kommen die technisch energieeffizienten und etwas günstigeren Elektron LED-Leuchten. In den Quartieren Badstrasse, Rosental, Schulhausstrasse und Schmittenbühl werden gestalterische, architektonisch klassische Nordluxleuchten (LED) montiert. Die in den Quartieren vorhandenen Natriumdampf-Hochdrucklampen mit gelbem Licht werden beibehalten und nur bei Defekt er-

setzt. Die Kosten von Fr. 120'000.00 werden im Voranschlag 2017 berücksichtigt.

Advents-Markt beginnt schon am Samstagabend

Der Gemeinderat stimmt dem Konzept der Standort- und Kulturförderung zu, den Advents-Markt am 1. Adventswochenende auf den Samstagabend auszudehnen. Bereits einige Versuche, den Advents-Sonntag attraktiver zu gestalten, scheiterten. Offene Marktstände bei schlechtem Wetter verdrängen manchem Aussteller die Laune. Mit vorerst zehn gemieteten Holzhäuschen fand man eine gute und wetterfeste Lösung. Diese sind behaglich, werden gerne geschmückt und verleihen dem Anlass ein weihnachtliches Flair.

Der Gemeinderat hat entschieden, zu den zehn gemieteten Holzhäuschen zehn weitere für den Weihnachtsmarkt zu kaufen. Die Arbeiten für den Bau der Holzhäuschen hat der Gemeinderat an die Sieber Bau GmbH, Heiden, zu Fr. 3348.00/Stk. inkl. MwSt. vergeben. Dafür wurde einer Kreditüberschreitung von Fr. 33'480.00 und zusätzlichen Fr. 1600.00 für den Auf- und Abbau durch das Bauamt als wiederkehrende Ausgabe zugestimmt. Bei erfolgreichem Verlauf werden im Voranschlag 2017 und 2018 je zehn weitere Häuschen beantragt. Die Häuschen können weitervermietet und bei anderer Gelegenheit benutzt werden.

Der Gemeinderat hat zudem das Konzept für den Advents-Markt gutgeheissen. Das heisst, dass der Markt in den nächsten drei Jahren bestimmt durchgeführt wird und im schönen Häädler Dorfkern weihnachtliche Stimmung verbreitet. Der Markt findet wie bisher am 1. Adventswochenende, auf dem Areal zwischen dem Hotel Linde und der Bibliothek, statt.

Die Skilift AG Heiden wird unterstützt

Die Steuerung des Skilifts stammt aus dem Jahr 1964 und muss ersetzt werden. Das kostet die Skilift AG Heiden insgesamt Fr. 80'000.00 und übersteigt ihre finanziellen Möglichkeiten. Die Skilift AG ist daher auf die Unterstützung von Sponsoren und der Gemeinde angewiesen. So-

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Sozialhilfe

In der schweizerischen Bundesverfassung steht: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.» In jedem

Kanton gibt es ein kantonales Sozialhilfegesetz, jedoch orientieren sich alle an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zur Berechnung und Festlegung des individuellen Unterstützungsbudgets beim Bezug von Sozialhilfeleistungen.

Bei einem Antrag auf Sozialhilfe klärt das Sozialamt im Einzelfall ab, ob eine Person beziehungsweise ein Haushalt in der Lage ist, seine Ausgaben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu decken.

Wenn nicht, hat die Person beziehungsweise der Haushalt Anspruch auf Sozialhilfe.

Die Kommission Sozialhilfe besteht aus fünf Mitgliedern: Alexa Schiess, Annegret Wigger-Kösters,

Brigitt Mettler

Beatrice Ulmann, Markus Rohrer und der Kommissionspräsidentin GR Brigitt Mettler. Mit beratender Stimme dabei ist die Protokollführerin Tanja Alder, stellvertretende Leiterin des Sozialamtes. Die Kommission trifft sich elf Mal jährlich zur Prüfung von

Unterstützungsanträgen. Sie beaufsichtigt die Koordination und Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Fachstellen und Institutionen im Rahmen einer umfassenden Sozialhilfe. Diese beinhaltet auch Unterstützung von präventiven Massnahmen. Vormundschaftliche Aufgaben gehören seit der Einführung der KESB nicht mehr in die Zuständigkeit der Kommission. Zusätzlich liegt auch die Verantwortung für die Beratung und Betreuung der Asylsuchenden sowie die Umsetzung der Weisungen des Bundes und des Kantons bei der Kommission.

Brigitt Mettler

Geburten

- **Leonel Aleksandar Preocanin**, geboren am 11. Juli, Sohn des Aleksandar und der Prakaikaew Preocanin, geb. Somnuek
- **Nico Chan**, geboren am 16. Juli, Sohn des Kok Chan und der Rahel Gerber
- **Ella Liisa Bischof**, geboren am 26. Juli, Tochter des Roger und der Katariina Bischof, geb. Ackermann
- **Lia Sigrist**, geboren am 6. August, Tochter des René und der Patrizia Sigrist, geb. Rechsteiner

Eheschliessung

- **Andreas Kurt Häfliger** und **Ramona Studer**, am 6. August

Todesfälle

- **Ruth Lutz**, geb. Lutz 1939, gestorben am 30. Juni in Heiden
- **Tranquilla Buogo**, geb. Magagnin 1930, gestorben am 4. Juli in Heiden
- **Katharina Elsa Frei**, geb. Dönz 1922, gestorben am 5. Juli in Heiden
- **Walter Lutz**, geb. 1928, gestorben am 8. Juli in Grub
- **Frida Margrith Geiger**, geb. Högger 1923, gestorben am 2. August in Heiden
- **Hedwig Schmid**, geb. Brunner 1927, gestorben am 10. August in Rehetobel
- **Arthur Bänziger-Zuberbühler**, geb. 1931, gestorben am 15. August in Heiden
- **Esther Katharina Wieser**, geb. Stieger 1933, gestorben am 22. August in Rehetobel

Gratulationen

zum 98. Geburtstag

- Martha Eugster, Freihofstrasse 1 (23. September)

zum 80. Geburtstag

- Alfred Koller, Sonnenbergstrasse 2 (16. September)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

 Spitex
Stadt und Land

**... alles aus
einer Hand!**

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

aufwind

Inserateannahme

3 Schaltungen 5 %
5 Schaltungen 10 %
8 Schaltungen 15 %

haederli@smartwork.ch

NEU:

**Digitaldruck bis 32x90 cm
Kopien in bester Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

PETRA SCHWEIGER
CRANIO SACRAL - BALANCE

HARMONISCHE BINDUNG DURCH BERÜHRUNG
sanfte Schmetterlingsmassage für Mutter und Kind

entspannt, reguliert und unterstützt den Fluss der Lebensenergien
vorbereitend und während der Schwangerschaft sowie nach der Geburt.

BAHNHOFSTRASSE 1 9410 HEIDEN
TELEFON: 078 808 69 39
craniofluid.psw@freenet.ch

Dipl. Craniosacral Therapeutin, Cranio Suisse® anerkannt

schindler
digital

.....
fotografieren
.....
scannen
.....
drucken
.....
reproduzieren
.....
schneiden
.....
plotten
.....
aufziehen
.....

Rolf Schindler

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

**BIO KOSTET UNS
NICHT DIE WELT!
BIO+FAIR FÜR ALLE**

fern die Steuerung nicht ersetzt wird, muss der Betrieb eingestellt werden.

Der Gemeinderat unterstützt die Skilift AG Heiden für den Ersatz der Steuerung mit einem Betrag von Fr. 27'000.00 aus dem Oppliger-Fonds.

Erkenntnisse aus dem Bericht «Bus und Parkierung»

Die vorliegende Studie «Bus und Parkierung» zeigt in Ergänzung zur «Gesamtheitlichen Verkehrsplanung», wie der Kirchplatz für neue Nutzungsmöglichkeiten frei gespielt werden kann. Jetzt muss der Gemeinderat die Frage beantworten, wie sich das Zentrum Heiden entwickeln soll, um damit an Attraktivität für Einwohner, Gäste und Gewerbe zu gewinnen. Dafür gibt der Gemeinderat der Metron AG den Auftrag für die abschliessende Studie «Zentrumsentwicklung Heiden».

Im Jahr 2014 hatte die Metron AG, Brugg, den Bericht «Gesamtheitliche Verkehrsplanung» erstellt. Damit wurden die Auswirkungen einer möglichen Verschiebung des Busumsteigeplatzes Kirchplatz zum Bahnhof Heiden geprüft. Zusätzlich ging es darum, die laufenden Projekte – zu nennen sind Umgestaltung Seeallee, Bau Hotel Park, Eröffnung Restaurant Fernsicht, Sanierung Werdstrasse, Überbauung Sunnematt – abzustimmen.

Die Studie «Bus und Parkierung» zeigt die Parkplatzsituation und welche Auswirkungen die Verlegung der Busumsteigeanlage zum Bahnhof hat. Das Ziel war Szenarien zu erarbeiten für die Linienführung der Postautos und die ÖV-Erschliessung des Dorfes mit Anbindung an die regionalen und nationalen Fernverkehrsverbindungen.

Mit dem neuen End- und Verknüpfungspunkt Bahnhof Heiden müssen die Linien von St.Gallen sowie von Süden über den heutigen Endpunkt Kirchplatz hinaus verlängert werden. Die Buslinie 120 soll neu über die Poststrasse geführt werden und die Linien 226 bis 230 werden bei Bedarf zum Rundkurs erweitert. Damit entfällt der Kirchplatz als Warteraum für Postautos. Es wird nur noch eine Ein- und Ausstiegshaltestelle angeboten. Der Kirchplatz wird frei und offen für eine Neunutzung.

Hinsichtlich Parkierungsangebot hat sich gezeigt, dass zum jetzigen

Zeitpunkt kein Mangel an Parkplätzen besteht. Selbst die Aufhebung der Parkplätze entlang der Seeallee erzeugt kein massgebliches Defizit. Mittelfristig soll jedoch der Bau einer Tiefgarage geprüft werden. Damit könnten oberirdische Parkplätze im Zentrum, zum Beispiel auf dem Kirchplatz oder hinter der Kirche aufgehoben werden.

Der Gemeinderat stellt sich der Aufgabe, die Aufwertung des Dorfzentrums und des Kirchplatzes voranzutreiben. Dafür hat er die Metron AG beauftragt, die abschliessende Studie «Zentrumsentwicklung Heiden» zu erstellen. Das Pflichtenheft umfasst die wesentliche Anforderung, dass das Zentrum vom Lindencamp bis Bahnhof, inkl. Seeallee, Kirchplatz, Post- und Freihofstrasse und Platz Bibliothek belebt werden und an Attraktivität gewinnen soll. Das bestehende Projekt Seeallee und Kurpark von Keller/Ghiggi ist integrierender Bestandteil. Ebenfalls geprüft werden soll die Einführung von Tempo 30 im Dorfzentrum, und der Bau von Übernachtungsmöglichkeiten muss möglich bleiben. Die Frage der Parkplatzbewirtschaftung soll geklärt werden und – auch wenn kaum Bedarf an neuen Parkplätzen besteht – soll der Bau einer Tiefgarage möglich sein.

Die Studienverfasser werden beraten und begleitet von Vertretern des Gemeinderates, der Postauto Ostschweiz AG, der Appenzeller Bahnen, der Verwaltung und fallweise von Vertretern aus Tourismus und Gewerbe.

Neuzugezogene

Jonathan Kämper, Brunnhaldenstrasse 8; Marius Thorn, Mattenweid 41; Tobias Saladin, Fuchsloch 400; Nadine Eugster, Fuchsloch 400; Angela Liebetrau, Kirchplatz 9; Ruth Altherr, Am Rosenberg 22; Maria Severino Tavares Correia und Carlos Lima Correia, Hasenbühlstrasse 15; Ann-Christin Mudra und Andreas Müller, Brunnhaldenstrasse 8; Florian und Tanja Kalb, Gerbestrasse 1b; Claudia Au, Hinteres Werd 10; Marco Lopes Marques, Schlipf 1473; Elvira Waller, Brunnhaldenstrasse 8; Corina und Stephan Bérard, Brunnhaldenstrasse 8; Rahel und Samuel Wüger, Obereggerstrasse 7; Livia Szabo, Täschenstrasse 5; Thien Nguyen, Wässern 447; Martin Kern, Kirchplatz 9.

Den eigenen Solarstrom selbst nutzen

Produziert ein Hausbesitzer auf dem Dach Solarstrom und braucht diesen zur selben Zeit im Haus, so heisst das «Eigenverbrauch». Durch den Eigenverbrauch reduziert der Hausbesitzer seine Kosten für den Strombezug aus dem öffentlichen Netz.

Mit jeder selbstkonsumierten Kilowattstunde der eigenen Solarstromanlage lassen sich um die 18 Rappen sparen (inkl. Netznutzungsentgelt und Bundesabgaben). Für ein Einfamilienhaus macht das pro Jahr je nach Grösse der Solaranlage und Eigenverbrauch

zwischen Fr. 250.00 und 500.00 aus. Die Kosten für den Solarstrom vom eigenen Dach sind etwa gleich hoch oder nur leicht höher, sodass sich die Rahmenbedingungen eignen, eine eigene Solarstromanlage zu planen.

Damit Hausbesitzer mehr vom eigenen Solarstrom für sich selbst nutzen können lohnt es sich, elektrische Geräte dann zu betreiben, wenn die Sonne scheint und die eigene Anlage Strom produziert.

Planen Sie eine Solarstromanlage? Haben Sie Fragen zum Eigenver-

brauch, zu erneuerbaren Energien oder Effizienzmassnahmen, so wenden Sie sich an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch.

Die Berechnung des Sonnenenergiepotenzials auf dem eigenen Dach ermöglicht www.sonnendach.ch. Tipps zum Eigenverbrauch unter www.energieschweiz.ch > Gebäude > Meine Solaranlage. **Gaby Roost**

Treibstoffverbrauch reduzieren

Sollten Sie auf das Fahrzeug angewiesen sein, lohnt es sich zu prüfen, ob Fahrten kombiniert oder Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Zudem gibt es einige Tipps um den Treibstoffverbrauch zu minimieren, wodurch der Geldbeutel geschont und die Auswirkungen auf die Umwelt zumindest etwas reduziert werden:

Beschleunigen Sie zügig, schalten Sie früh hoch und spät wieder herunter und fahren Sie im höchstmöglichen Gang bei niedriger Drehzahl. Fahren Sie vorausschauend und gleichmässig.

Kontrollieren Sie monatlich den Reifendruck am kalten Reifen. Schon ein zu geringer Reifendruck von 0,2 bar führt zu einem zusätzlichen Treibstoffverbrauch von ca. 1 Prozent. Ausserdem verschlechtert sich bei einem zu geringen Reifendruck die Seitenführung des Reifens, der Bremsweg verlängert sich, und der Verschleiss erhöht sich. Ein Reifendruck von bis zu 0,5 bar über den Herstellerangaben reduziert zwar den Fahrkomfort etwas, verbessert jedoch das Fahrverhalten und spart ca. 3 Prozent Treibstoff. Einige Fahrzeughersteller weisen diesen erhöhten Reifenluftdruck als ECO-Luftdruck aus. Noch weiter sollte der Luftdruck jedoch nicht erhöht werden.

Die Zusammensetzung des Strompreises für einen Durchschnittshaushalt 2015 mit Verbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr (Quelle Grafik: BFE, 2015/Layout: heyday)

Neue Asylbetreuerin

Der bisherige Betreuer der Asylsuchenden, Marc Steiger, verliess die Gemeinde auf Ende August. Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Seine Nachfolge tritt Claudia Mwamba Hörler an. Wir begrüssen sie ganz herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Sommerabend mit Asylsuchenden

Am Freitag, 8. Juli, ergab sich die günstige Gelegenheit, dass Claudia Mwamba Hörler alle Beteiligten kennenlernen konnte. Bei trockenem Wetter fand auf dem Platz vor der Chillsuite ein kleines Sommerfest statt. Organisiert wurde der Anlass von Asylsuchenden und der Begleitgruppe. Das Ziel dieser Gruppe von

Häädlerinnen und Häädler ist es, zwischen einheimischen und asylsuchenden Menschen Kontakte zu ermöglichen. Indem man miteinander etwas unternimmt, kann gegenseitiges Verständnis und Integration entstehen. Einige Personen aus der Begleitgruppe haben sich schon sehr viel Zeit für diese Begegnungen genommen. Zeit, die für die Asylsuchenden im Überfluss vorhanden ist. Die meisten von ihnen wünschen sich sehnlichst arbeiten zu dürfen, um sich in unserer Gesellschaft sinnvoll betätigen zu können.

Für das leibliche Wohl bereiteten einige Tibeter und Eritreer zusammen mit Irma Enz und Ingrid Wälti wunderbare Momos und eine reichhaltige Nudelpfanne vor sowie einen

frischen Fruchtsalat zum Nachtisch. Ein herzliches Dankeschön allen Köchinnen und Köchen!

Beim Essen wurde rege diskutiert. Was bewährte sich bisher und was kann noch verbessert werden? Ideen, Wünsche und Anregungen wurden schriftlich festgehalten. Nur drei gemeinsam verbrachte Stunden – doch die Gespräche und Eindrücke davon wirken noch lange nach. **Brigitt Mettler**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. Oktober

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Freitag, 16. September

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Internationaler Tag der Physiotherapie

Sicher stehen – sicher gehen.

Wann: Donnerstag, 8. September 2016
09:00-12:00 Uhr und 12:30-16:00 Uhr

Wo: Spital Heiden, Werdstrasse 1A, 9410 Heiden
Eingangshalle und Physiotherapie

Sie erhalten detaillierte Informationen zum Thema Sturzprophylaxe und Physiotherapie. Im Gymnastikraum der Physiotherapie steht für Interessierte ein Übungsparcour bereit und unsere Bewegungsexperten geben Ihnen nützliche Tipps.

Machen Sie mit! Das Team der Physiotherapie Spital Heiden freut sich auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.spitalverbund.ch oder www.sichergehen.ch.

Sicher stehen – sicher gehen.

www.sichergehen.ch

Herzlich Willkommen
am neuen Standort!

Praxis für klassische Homöopathie

Rosentalstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 077 471 90 73
info@praxiskaufmann.ch
www.praxiskaufmann.ch

Pamela Kaufmann

Naturheilpraktikerin mit eidg. Diplom, kant. appr.

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.**

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Von der 5. Klasse via Oberstufe oder Untergymnasium zur Matura!

**Schnuppervormittag
Informationsabende**

Samstag, 29. Oktober 2016, 09.00 Uhr

Mittwoch, 9. November 2016, 19.30 Uhr

Dienstag, 17. Januar 2017, 19.30 Uhr

**GYMNASIUM
untere waid**

Gymnasium Untere Waid
9402 Mörschwil, T +41 71 866 17 17
www.unterewaid.ch

Einführungsabende in Qi Gong

Die chinesische Heilgymnastik und Jahrtausende alte Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin. Die Einheit von Atem, Bewegung und Konzentration bringt allgemeines Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus. Die Übungen werden in einer leichten inneren und einer starken äusseren Bewegungsform unterrichtet.

Neu bietet die Qi Gong-Trainerin Gisa Frank ab Oktober jeweils am Dienstagabend in der Aula des Gerbe-Schulhauses von 19:15 bis 20:30 Uhr einen fortlaufenden Kurs in Qi Gong an. Die Einführungsabende finden am 13. und 20. September statt. Infos und Anmeldung unter info@frank-tanz.ch. **Gisa Frank**

Kinderartikelbörse

Am Samstag, 24. September findet von 08:30 bis 10:30 Uhr im Kursaal die Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt.

Die Annahme findet am Freitag, 23. September nach vorgängiger Anmeldung ab 17:30 bis 19:30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Während der Börse bieten wir einen Chinderhüeti-Dienst von 08:30

bis 11:45 Uhr an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet von 09:15 bis 10:30 Uhr eine Chinderfiir im ev. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 09:15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Für Fragen oder Anmeldung: Reida Capaul Frey, 079 543 60 86, capaul.frey@bluewin.ch. **Reida Capaul Frey**

Spitex Vorderland: Grosse Arbeitsbelastung im 1. Halbjahr 2016

In den ersten sechs Monaten 2016 stiegen die Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent auf 10'677 Stunden. Daran beteiligt waren 19 Personen in der Pflege, erstmals auch eine männliche Person, und neun Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft. Über 73 Prozent der Arbeitsleistung gehen auf die Sparte Krankenpflege. Der Anstieg wurde ausschliesslich in den sechs Vertragsgemeinden geleistet. Die Einsätze in Obereg, Eggersriet und in Heimen gingen 12 Prozent zurück.

Erfreulich darf festgestellt werden, dass insbesondere auch in der Akut- und Übergangspflege ein Anstieg an Einsätzen geleistet werden konnte.

Dem Ziel als engagierter Lehrbetrieb nachlebend, begannen diesen Sommer vier Personen ihre Ausbildung bei der Spitex Vorderland.

Arthur Sturzenegger

Termine 2017 in die Häädler Agenda eintragen

Von Häädlern für Häädler: Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum achten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde für das kommende Jahr die Häädler Agenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2017? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Ver-

anstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 10. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Häädler Agenda 2017.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. **tb**

Besichtigung einer Öpfelfarm

Mit Auge und Gaumen erforschen wir den Weg vom knackig-saftigen Apfel über die geschälte, ausgestochene Apfelscheibe und das halbfertige, getrocknete Ringli bis zum tagesfrischen Öpfelringli.

Wir fahren am Donnerstag, 6. Oktober mit Privatautos nach Steinebrunn. Am Ende der Führung besteht die Möglichkeit zum Einkauf im Hofladen.

Um 13:00 Uhr ist Treffpunkt beim Parkplatz ev. Kirche. Rückkehr ist um ca. 17:30 Uhr. Kosten (inkl. Apero): Mitglieder Fr. 15.00, Nichtmitglieder Fr. 20.00. Auskunft und Anmeldung bis 30. September bei Regula Nyffenegger unter 079 934 11 66 oder 071 891 49 33. **Regula Nyffenegger**

Die Bundesasylunterkunft Heiden ist geschlossen

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat am 12. August die Asylunterkunft wie vorgesehen nach sechs Monaten geschlossen. Die Verantwortlichen der Gemeinde, des Kantons und des SEM ziehen eine positive Schlussbilanz.

Die Gemeinde schätzte vor allem die gute Zusammenarbeit mit den

Verantwortlichen des Zentrums sowie die Arbeitseinsätze, welche die Asylsuchenden im Rahmen von gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen leisteten. Die Unterbringung verlief weitgehend problemlos.

Georg Amstutz

Bibliofreak in der Gemeindebibliothek

Ein Freak ist in der heutigen Umgangssprache meist eine Person, die eine bestimmte Sache, zum Beispiel ihr Hobby, exzessiv beziehungsweise über ein «normales» Mass hinaus betreibt, diese Sache zum Lebensinhalt macht oder sich zumindest mehr als andere darin auskennt. Lebensweise und Lebensführung eines Freaks können sich von der eines Durchschnittsbürgers unterscheiden und bewusst individuell unangepasst, anders oder «flippig» sein (Wikipedia).

Egal, wofür Sie sich begeistern, ob für Segeln oder Slammen, Astronauten oder Hexen, Technik oder Hip-Hop, was auch immer Sie mit Leidenschaft verfolgen: Ihre Bibliothek unterstützt Sie!

Bibliofreak ist eine nationale Imagekampagne für Bibliotheken. Sie

will die Bibliotheken stärken, deren öffentliche Wahrnehmung verbessern und ihre Bekanntheit steigern. Bibliofreak macht die vielfältigen Leistungen der Bibliotheken sichtbar, bringt Bibliotheken ins Gespräch und hilft so, das nachhaltige Engagement der Träger zu sichern.

In der Gemeindebibliothek dreht sich noch bis zum 10. September alles um Biblio- und andere Freaks. Mit einem Wettbewerb und anderen Aktionen können Sie daran teilnehmen, uns unterstützen und mit uns ins Gespräch kommen. **Simone Vial**

 Qualität rund ums Auge.

**Die feinen
Stickereien
an den
Appenzeller
Trachten.**

Es gibt viele Gründe,
auf seine Augen Acht zu geben.
Doris Mettler, Assistentin

 9410 Heiden www.schwarz-optik.ch

Ihr Gesundheitsoptiker in Heiden.

Qi Gong
 Die chinesische Heilgymnastik und jahrtausend alte Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin. Die Einheit von Atem, Bewegung und Konzentration bringt allgemeines Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Aula Schulhaus Gerbe Heiden, Dienstags 19.15–20.30 Uhr

Einführungsabend: 13. und 20. September

Fortlaufender Kurs: Ab Oktober

Leitung: Gisa Frank, Qi Gong-Trainerin
Infos & Anmeldung: info@frank-tanz.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

HeidenSmile Kieferorthopädie

Seit August in Heiden

Nach langjähriger Tätigkeit in Teufen habe ich im August am Rosenberg meine

Praxis für Kieferorthopädie eröffnet.

Mein Behandlungskonzept umfasst Korrekturen bei Kindern und Erwachsenen mit:

- festsitzenden Apparaturen
- abnehmbaren Zahnspangen
- transparenten Ästhetikschienen

Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Kind in der persönlichen Atmosphäre meiner modernen Praxis zu begrüßen und heisse Sie herzlich willkommen.

Dr. Stefanie Jacob, HeidenSmile AG
 Nelkenweg 3, 9410 Heiden, Tel 071 577 58 40
praxis@heidensmile.ch www.heidensmile.ch

Georges Bleiker AG

**9422 Staad
Tel. 071 755 50 55
Fax. 071 755 50 56**

**wählen Sie den richtigen Muldenservice !
Räumungen / Ankauf von Altmetallen**

www.georgesbleiker.ch

Velo-Verkehrskundekurs mit Asylsuchenden

Am letzten Mittwoch der Sommerferien hatten wir im Rahmen des Deutschkurses im Schulhaus Wies eine Veloschulung. Wir haben an verschiedenen Posten mit freiwilligen Helfern die Verkehrsschilder und -regeln kennengelernt, ein Velomechaniker hat uns gezeigt, wie man Velos repariert und in einem Veloparcours haben wir das Gelernte angewendet: Für uns war neu, dass

man bei einem Stopp den Fuss auf den Boden stellen und ganz anhalten muss. Das Velo reparieren war noch ein bisschen schwierig, das braucht viel Zeit zum Lernen. Der Veloparcours und die Verkehrsschulung haben Spass gemacht. Wir danken im Namen der Asylsuchenden dem Helferteam für seinen grossen Einsatz.

Abdihakeem und Tenzin Lobsang

Falls jemand ein fahrtüchtiges Velo im Keller hat, das er nicht mehr braucht, kann er sich bei Marianne Brassel (079 677 32 03) oder bei Alexa Schiess (071 891 28 33) melden, die Asylsuchenden würden mit Freude das Gelernte umsetzen.

Marianne Brassel

Willkommen im Hotel Mama

Die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden laden am Dienstag, 20. September ab 19:00 Uhr zu einem entspannten Kinoabend mit Apero ein. Gezeigt wird die Filmkomödie «Willkommen im Hotel Mama».

Die temperamentvolle Jacqueline geniesst ihr komfortables Leben als Witwe im Ruhestand. Seit vielen Jahren führt die dreifache Mutter eine glückliche Liebesbeziehung mit ihrem Nachbarn Jean, die sie bisher

jedoch tunlichst vor ihren Kindern geheim gehalten hat. Doch das Geheimnis gerät in Gefahr, als die 40-jährige Tochter Stéphanie Job und Wohnung verliert und bei ihrer Mama einzieht.

Partner sind bei diesem Kinoabend herzlich willkommen! Kosten Fr. 22.00, inkl. Eintritt, Snacks und Getränke. Anmeldung bis 12. September bei Trudi Leuch unter 071 891 27 69. *Regula Nyffenegger*

Wer hat's erfunden oder als das Orgelspiel olympische Disziplin war

Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie es in einer Kirchenorgel aussieht, bietet sich Ihnen am Donnerstag, 8. September in der ev. Kirche die Gelegenheit.

Die Orgelbauer aus Luzern haben mit der Revision begonnen und lassen sich über die Schulter schauen.

Von 17:00 bis 20:00 Uhr können Sie unsere Orgelbaustelle besichtigen. Sie können über Form und Grösse der ausgebauten Pfeifen staunen und in den Innenraum der

Orgel hinein gehen, da wo die Pfeifen sonst ihren Platz haben. Die Orgelbauer erläutern fachkundig und auch für Laien gut verständlich die anfallenden Arbeiten und Veränderungen unserer Orgel und beantworten selbstverständlich Ihre Fragen.

Auch wer die Orgel erfunden hat und wann Orgel spielen «olympiareif» war, kann man an diesem Abend erfahren. *Denise Bourquin*

Öffentlicher Vortrag: Leistenbruch

Am Mittwoch, 21. September informiert Bernd Schneider, Leitender Arzt Spital Heiden, zum Thema Leistenbruch – muss man heute noch ein Bruchband tragen?

Der Vortrag beginnt um 19:30 Uhr, ca. 60 Minuten, anschliessend Steh-apero, Eintritt frei, begrenzte Platzzahl. *E.St.*

Mondschein-Wanderung und Sonnenaufgang

Am Freitag, 16. September (bis Samstag, 17. September) starten wir zu einer Mondschein-Wanderung und geniessen beim Sonnenaufgang das Frühstück im Restaurant Alter Säntis. Besammlung ist um 21:00 Uhr bei Carve Sport Kurt. Nachtessen werden wir um 23:00 Uhr im Restaurant Forelle am Seealpsee.

Anmeldung bis 13. September direkt bei Carve Sport Kurt, www.carvesport.ch oder unter 071 891 22 11. *Kurt Graf*

Glasfusing-Kurs

Wer hat Lust, nach einer fachkundigen Einführung selber ein eigenes Glasobjekt zu gestalten? Zum Beispiel eine Glasschale, Vögel oder Sterne kreativ dekorieren oder färben. Im Fachgeschäft ist ein grosses Angebot an verschiedenen Farben und Glasstücken vorhanden, um sein eigenes Glasstück individuell zu gestalten.

Der Frauenverein organisiert einen Kurs am Montag, 12. September von 19:30 bis 21:30 Uhr bei Glas und so ...

an der Werdstrasse 14 in Heiden. Der Kurs kostet Fr. 75.00 pro Person (inklusive Material) für Mitglieder des Frauenvereins oder der Frauengemeinschaft; Fr. 80.00 für Nichtmitglieder.

Anmeldung bis Donnerstag, 8. September bei Susann Metzger unter 071 891 33 20 oder susannzuest@hotmail.com. *Susann Metzger*

Weinrebe

Die Weinrebe ist im südlichen Europa und in Westasien zu Hause. Heute jedoch finden wir die bekannte Pflanze in allen warmen, gemässigten Regionen der Welt. In den herkömmlichen Heilpflanzenbüchern ist kaum etwas zu entdecken über die Wirksamkeit der Weinrebe. Natürlich ist der Wein in der Heilkunde ein altes und bewährtes Heilmittel zur Kräftigung, Verdauungsförderung und Blutbildung. Wir interessieren

uns aber in erster Linie für die Blätter des Rebstocks. Hinweise aus der Volksmedizin, die Weinrebenblätter bei Venenerkrankungen und Kreislaufstörungen anzuwenden, liess die Forschung anlaufen. Eine Studie mit 240 Patienten aus dem Jahr 2000 mit Weinlaubextrakt tönt verheissungsvoll. Die venenkranken Menschen litten an Unterschenkel-ödemen (Wasserstauung) des Stadiums I und II. Nach mehrwöchiger Behandlung mit Weinlaubextrakt verringerten sich diese Schwellungen signifikant und die Probanden fühlten sich viel besser. Heute hat sich die Anwendung von Tabletten- oder Kapselpräparaten stark verbreitet. Ausreichende Bewegung, Kneipp-Anwendungen und das Tragen von Stützstrümpfen gehören aber unbedingt zu einer guten Venenbehandlung.

Hanspeter Horsch

**Serie
«Chrut und
Uchrut»**

horing weeche ischt ringer as horing zeese*

*aufwändige Arbeit ist weniger hart als eine grosse Zinslast

Eliane Streule, Kreditkundenberaterin

Eine sinnvolle Finanzierung schützt Sie vor drückend hohen Zinsen.
Mit der Appenzeller Kantonalbank geht vieles etwas ringer.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

!!! Steffen Marco - 10 jähriges Jubiläum !!!

Nach vierjähriger Berufslehre ist Steffen Marco am 22.07.2006 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit Fortbildungen stetig weiterentwickelt, wodurch er laufend immer mehr Aufgaben wahrnehmen konnte. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite.

Es freut uns daher sehr ihm zu seinem 10 jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken und wünschen Ihm einen weiterhin erfolgreichen Berufsweg in bester Gesundheit.

DANKE STEHLI

Ihr Partner für Ihre Technik.

**elektro
fürer**
wolfhalden • oberegg

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

 **Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Das Schwimmbad geht in die Winterpause

Tja ... leider konnten wir diesen Sommer nicht an die konstanten Sonnentage vom letzten Jahr anknüpfen. Aber auch während dieser Sommertage durften wir die herrliche Abkühlung, verbunden mit feinen Sonnenstrahlen, in der Badi geniessen.

Das BadiFest wurde am Verschiebedatum trotz kühlen Temperaturen durchgeführt und wir durften 40 Kids mit einem abwechslungsreichen Postenlauf und tollen Sponsorengeschenken begeistern.

Das BadiRestaurant bei Isabella veranstaltet als Dankeschön am Samstag, 10. September bei schönem Wetter eine «Ustrinketä». Lassen Sie sich überraschen!

Aber nun geht auch diese Saison dem Ende entgegen. Am Sonntag, 11. September schliessen wir alle Tore und Türen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre angemietete Kabine bis zur Schliessung zu räumen.

Die Schwimmbad-Genossenschaft möchte sich bei allen Gästen, Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken und wünscht allen eine wunderbare Herbstzeit. **Marion Niedermayer**

Wettbewerb: Wer war dieser Lehrer?

In Heiden wohnt zur Jahrhundertwende (1900) ein Lehrer, der es zu hohem Ansehen bringt: in der Schule, bei Vereinen, in der Gemeinde- und Kantonalpolitik, er wird unter anderem Regierungsrat. Auch als Journalist hat er hohes Ansehen. Dank seiner Fremdsprachenkenntnisse ergibt sich mit Henry Dunant ein Vertrauensverhältnis: Weil der Rotkreuzgründer der deutschen

Sprache nicht mächtig ist, übersetzt und schreibt er für ihn Briefe. Von einem Tag auf den anderen bricht Dunant die Beziehung ab: der Lehrer habe ihm Briefe unterschlagen.

Welchen Lehrer suchen wir? Sein Name ist echt appenzellisch, einer seiner Söhne wurde bekannter (Basler) Nationalrat. Der Gesuchte wohnte an der Badstrasse 14, im Haus «Rütli». Unsere Doppelfrage: Wie hiess der profilierte Lehrer von damals, wie heisst der Lehrer von heute im gleichen Haus? Wie immer freut sich Erika Stocker (Paradies 4, 071 891 33 84, estocker@bluemail.ch) auf viele richtige Antworten. Es wartet ein Gutschein von Fr. 50.00 auf den ausgelosten Gewinner.

Zum Juli-Quiz: Das Haus, das nicht so richtig in den Stil des Häädler Klassizismus passt, befindet sich an der Schulhausstrasse 1, vis-à-vis der Harmonie. Die Familie, die nach der Jahrhundertwende das Haus von Zahnarzt Besmer übernahm, war Familie Wachter – und führt bis heute den Beruf des Schuhmachers aus!

Wir gratulieren Cornelia Pfyl, Mittlere Täschenstrasse 9. Sie hat – obwohl sie noch gar nicht so lange in Heiden wohnt – die Fragen richtig beantwortet und erhält den Gutschein von Fr. 50.00 für die Apotheke Frey. **Andres Stehli**

Gewinnen Sie tolle Preise

Cinéclub Rosental: Neue Präsidentin

An der 21. HV wurde Fabienne Duelli als neue Präsidentin und Sybille Falkenbach als neue Vize-Präsidentin in den Vorstand des Cinéclub Rosental gewählt. Mit den Worten «einmal sollte man ...» übergab Franziska Bannwart ihr Amt in neue Hände. Der Cinéclub bedankte sich herzlich bei Franziska für ihr leidenschaftliches Engagement.

Der Cinéclub Rosental unterstützt seit mehr als 20 Jahren das Kino Rosental und bringt während der Wintermonate das grosse Weltkino nach Heiden. Das neue Programm mit neun Filmperlen finden Sie auf www.kino-heiden.ch/programm/cineclub/.

Mit etwas Glück können Sie eine Cinéclub-Mitgliedschaft gewinnen, in dem Sie folgende Frage beantworten: «Wie heisst der Titel des Films, den der Cinéclub am 14. Dezember zeigen wird?» Antwort an cineclub.rosental@gmail.com, Einsendeschluss 20. September.

Der Saisonöffnungsabend am Mittwoch, 21. September beginnt um 19:00 Uhr mit Prosecco und Grissini in der Rosenbar. **Fabienne Duelli**

Das Leben drehen

Zum «Tag des Alters» am Samstag, 1. Oktober lädt die Pro Senectute Appenzell A.Rh. alle Interessierten zur kostenlosen Filmvorführung ins Kino Rosental ein.

«Das Leben drehen» ist ein spannender und aufwühlender Debütfilm der Schweizer Regisseurin Eva Vitija. Er spricht universelle Themen an und scheut sich nicht, die kleinen und grossen Mängel des Lebens zu porträtieren, die uns menschlich machen. Es ist eine liebevolle Familiengeschichte über das Filmen und den

Versuch ihres Vaters Joschy Scheidegger, das Leben festzuhalten – es ist bei aller Tragik auch ein heiterer Film.

Türöffnung 13:30 Uhr, Filmstart 14:00 Uhr, Eintritt kostenlos, keine Reservierung möglich, Platzzahl beschränkt, Auskunft unter 071 353 50 30. **Jacqueline Gavrani**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung:
10 mal jährlich, Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug

Veranstaltungen September

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Die Genfer Konvention von 1864 bis heute». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Linde Bilderausstellung «Heim und Fern W». Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «sennisch – bluemig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	08:00–22:00
jeden Samstag	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 7.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein und Trachtenchor Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 8.	Postplatz Wanderung: Wald – Chozeren – Scheidweg. Senioren Wandergruppe Heiden	12:45–17:45
	ev. Kirche Orgelbaustellenbesichtigung. ev. Kirche	17:00–20:00
Freitag, 9.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vernissage sennisch – bluemig. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	19:00–21:00
Montag, 12.	Glas und so ... Kurs «Glasfusing». Frauenverein Heiden	19:30–21:30
Dienstag, 13.	Spital Heiden Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 14.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein und Trachtenchor Heiden	20:00–21:30
Freitag, 16.	Postplatz Kurzwanderung zum Mötteliweiher. Senioren Wandergruppe Heiden	12:45–17:30
	Alpstein Vollmondtour Wasserauen–Säntis. Carve Sport Kurt	
Samstag, 17.	Sportplatz Gerbe Kinder-Grümpeli. FC Heiden	09:00–18:00
	Kursaal Kultur im Kursaal – Schtärneföifi. Kurverein	14:00–16:00
	Turnhalle Wies 70 Jahre FC Heiden: Oktoberfest. FC Heiden	19:00–02:00
Dienstag, 20.	Kino Rosental Kinoabend. Frauengemeinschaft Heiden	19:00–22:00
Mittwoch, 21.	Bahnhof Hädler Dorfführung. Kurverein	14:00
	Spital Heiden Vortrag: Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen? Spital Heiden	19:30–20:30
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Kurverein und Trachtenchor Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 22.	Bahnhof Käuterwanderung. Kurverein	14:00
Samstag, 24.	Kursaal Kinderartikelbörse. Frauengemeinschaft Heiden	08:30–10:30
Dienstag, 27.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Freitag, 30.	Hotel Heiden Tatortdinner: «Verbotene Stoffe – Tatort Textil». Hotel Heiden	18:30
	kath. Kirche Konzert Vokalensemble «VIVAT». kath. Pfarramt Heiden-Rehetobel	19:30–20:30
Freitag, 30.	Carve Sport Kurt Saisonstart Winter. Carve Sport Kurt	
Sonntag, 2.	Hotel Linde Swiss-German Dixie Corporation-Konzert. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:30

Veranstaltungen Oktober

Samstag, 1.	Agrola-Tankstelle Viehschau. Viehschau Heiden-Grub AR	09:15
	Kino Rosental Kostenlose Filmvorführung: «Das Leben drehen». Pro Senectute AR	14:00–16:00
	Henry-Dunant-Museum und Museum Heiden ORF-Lange Nacht der Museen. Henry-Dunant-Museum	18:00–00:00
	Turnhalle Grub AR Schauabend. Viehschau Heiden-Grub AR	20:15
Montag, 3.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–19:00

Veranstaltungskalender-Daten für Oktober bis Dienstag, 20. September, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 9.	20:15 Kinoteens: Ghostbusters	D 12/10 J.
Samstag, 10.	17:15 Birnenkuchen mit Lavendel	D 6/4 J.
20:15 Captain Fantastic	E/d 12/10 J.	
Sonntag, 11.	15:00 The Secret Life of Pets	D 6/4 J.
	Kindernachmittag: inkl. Rakete-Glacé	
19:15 Toni Erdmann	D 12/10 J.	
Dienstag, 13.	20:15 Frühstück bei Monsieur Henry	D 6/4 J.
Freitag, 16.	20:15 Acorda Brasil – The Violin Teacher	Port/d 12/10 J.
Samstag, 17.	17:15 Über alle Berge	Dialekt 6/4 J.
	Der Fotograf Herbert Mäder	
20:15 Sing Street	D 12/10 J.	
Sonntag, 18.	15:00 The Secret Life of Pets	D 6/4 J.
19:15 Wunder der Lebenskraft	E/d 16/14 J.	
Dienstag, 20.	20:15 Willkommen im Hotel Mama	D 8/6 J.
Mittwoch, 21.	20:15 Cinéclub: Hallå hallå	OV 16/16 J.
Freitag, 23.	20:15 Sing Street	E/d 6/4 J.
Samstag, 24.	17:15 Wunder der Lebenskraft	D 16/14 J.
20:15 Toni Erdmann	D 12/10 J.	
Sonntag, 25.	15:00 Ghostbusters	D 12/10 J.
19:15 Willkommen im Hotel Mama	D 8/6 J.	
Dienstag, 27.	18:30 Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
20:15 Captain Fantastic	E/d 12/10 J.	
Freitag, 30.	20:15 Sing Street	E/d 6/4 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

Informationsabend für werdende Eltern

Schwangerschaft und Geburt sind immer neue und bereichernde Lebensabschnitte für Eltern und Familien. Die Frauenkliniken des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden laden werdende Eltern an den Standorten Heiden und Herisau jeden Monat zu einem kostenlosen Informationsabend rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillen ein. Werdende Eltern haben die Möglichkeit, sich über das Angebot zu informieren, Fragen zu stellen sowie das Hebammenteam und das Ärztekader kennen zu lernen.

Im Spital Heiden steht der Informationsanlass jeden zweiten Dienstag im Monat um 18:00 Uhr auf dem Programm. Der nächste Anlass findet am Dienstag, 13. September statt.

Alle Angaben sowie weitere Informationen über verschiedene Kurse für werdende und junge Mütter sind auch unter www.spitalverbund.ch/veranstaltungen oder www.spitalverbund.ch/frauenklinik zu finden. **Nicole Graf Strübi**

auf- und abwind ...

Die gute alte Zeit; wer hat sie nicht schon oft vermisst, sie zurück gewünscht, hat in Erinnerungen geschwelgt?

Wann war sie denn, diese gute alte Zeit? Bestimmt nicht während der beiden Weltkriege, vielleicht aber als der Wirtschaftsaufschwung kam oder die ersten Fernseher produziert wurden, als man drahtlos telegrafieren konnte oder die ersten vollautomatischen Waschmaschinen erfunden wurden?

Wer von uns hat nicht seine Erinnerungen, die wir an Melodien, Gerüche oder Geräusche knüpfen? Wie duftete es jeweils, als Grossmutter die geschmorten Äpfel aus dem Ofenrohr nahm oder als der Geruch von frischem Brot aus der Quartierbäckerei in der Luft lag? Zu welcher Musik haben wir zum ersten Mal getanzt und wann die erste Cola getrunken oder heimlich Nielen geraucht. War damals die gute alte Zeit?

Die Zeit ist weder gut noch schlecht. Heute leben wir mit der Erinnerung davon was gestern war und schon morgen ist das Heute Vergangenheit. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Heute, das morgen eine schöne Erinnerung sein wird.

Herzlichst Erika Stocker

Wildzeit, (k)eine wilde Zeit

Sie sind wieder unterwegs, Männer, auch einige wenige Frauen, in grün-brauner Kleidung, das Gewehr geschultert, begleitet vom Jagdhund. Beinahe zeitgleich bietet die einheimische Gastronomie Wildspezialitäten an. Schiesst ein Jäger also einfach was ihm vor die Flinte kommt?

In früher Zeit diente das Jagen ausschliesslich der Versorgung, der Nahrungsbeschaffung. Heute fehlen vielerorts die natürlichen Feinde des Wildes, weshalb die Population zunimmt und ebenso die Schäden, die das Wild verursacht. Um diesem Umstand entgegen zu wirken, ist der Jäger gefordert.

Jagen in der Schweiz ist kein Privileg wie es im Mittelalter war, sondern ein

Recht. Dieses wird durch das Erlernen des Jagdhandwerks erworben. Gesetzesbestimmungen, praktisches Wissen über Natur und Wildtiere, Jagdpraxis, korrekter Umgang mit Waffen und Munition, Verwertung des erlegten Tieres sowie Ausbildung und Einsatz des Jagdhundes müssen erlernt werden. Wer das Mindestalter von 18 Jahren erreicht und die kantonale Fähigkeitsprüfung bestanden hat, erwirbt sich dieses Recht. Die Beherrschung des Jägerhandwerks setzt ein regelmässiges Schiesstraining voraus, die notwendige Praxis erhält der junge Jäger durch die Begleitung des erfahrenen Jägers. Was er jetzt noch benötigt, ist ein Patent. Unterschieden wird je nach Kanton zwischen Revier- und Patentjagd.

Der Kanton erlässt jährlich Vorschriften was Jagdbeginn, Hoch- und Niederjagd betreffen. Seit dem 5. September ist in Appenzell Ausserrhoden die Niederjagd (Reh, Fuchs, Dachs, Wildschwein) im Gange und gleichzeitig eine dreiwöchige Jagd auf Hirsche und Gämsen. Eine zweite Jagdperiode für Rotwild findet im November statt.

Der Jagdplan für diese Saison bewegt sich im Rahmen des Vorjahres, das heisst freigegeben sind 516 Rehe, 18 Gämsen und leicht erhöht ist die Zahl der 46 Hirsche, welche zum Abschuss frei sind. Somit ist für jeden Jäger klar, wie viel und was genau er schiessen darf oder gar muss.

Auf dass es eine gute Jagd werde, Weidmanns heil! **E.St.**

Schule

Seite 02

- Herbstwanderung Schulhaus Wies/Bissau
- Klassenlager der 5./6. Klasse Schulhaus Dorf
- Sonderwoche in der Sek – individuelles Programm

Kultur

Seite 05

- Finissage im Museum Heiden
- Ausstellungswechsel im Hotel Heiden
- Gedenkfeier für Henry Dunant
- Keramikfiguren-Ausstellung
- Blues Max in der Linde

Wirtschaft

Seite 07

- Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition
- Treuer Kunde: Seit 90 Jahren dabei
- Wozu Wasser sparen?
- Totalausverkauf

Vermischtes

Seite 13

- Der Cinéclub Rosental bringt Bewegung ins Leben
- Serie «Chrut und Uchrut»: Die Myrte
- Letztmals: Das aufwind-Quiz

Herbstwanderung Schulhaus Wies/Bissau

Am 8. September waren wir auf der Herbstwanderung. Wir konnten die kurze, mittlere oder lange Strecke wählen. Viele Kinder entschieden sich für die mittlere Strecke.

Ich war auch auf der mittleren Route, zusammen mit ungefähr 70 anderen Kindern. Wir liefen durch eine Kuhherde und es hatte sogar einen Stier. Ich hatte einen roten Rucksack dabei und Stiere hassen rot. Ich hatte aber Glück, denn der Stier griff mich nicht an. Auf dem Weg haben wir ein kleines Reh gesehen. Es war sehr spannend. Uns haben sogar Vögel für etwa 10 Sekunden verfolgt. In der Pause konnten

wir spielen, rumturnen, rennen und Spass haben. Es war toll und lustig. Wir haben einen Bach gesehen, der war etwa 8 Meter breit und fast 10 Kilometer lang. Wir mussten über Steine klettern und uns ein Weg bauen, um auf die andere Seite zu kommen. Ich war sehr begeistert!

Ich hoffe, die nächste Herbstwanderung wird auch so cool. Nächstes Jahr will ich wieder auf die mittlere Tour. Das war nämlich die beste Herbstwanderung, die ich je gemacht habe, obwohl wir am Ende einmal kurz den falschen Weg gelaufen sind.

Alis, 3./4. Klasse Wies 1

Klassenlager in Mergoscia

Am Sonntag ging die Reise los. Im Zug herrschte ein Höllenlärm. In Bellinzona besichtigten wir das Castelgrande. Ein Postauto brachte uns über zahlreiche Haarnadelkurven von Locarno nach Mergoscia, von wo aus wir mit unserem schweren Gepäck nach Campo Cortoi hochsteigen mussten.

Am Montag erwartete uns eine 18-Kilometer-Wanderung. Am Abend vergnügten wir uns beim Tischfussballturnier.

Am Dienstag führte die Wanderung über Corippo nach Laverizzo steil bergab. In Corippo durften wir uns in den schmalen Gässchen umsehen. Danach ging es zur Staumauer, von der auch James Bond gesprungen ist. Am Abend spielten und tanzten wir.

Mittwochs besichtigten wir den Flugplatz von Locarno. Nach einem Badeplausch am Lido fuhren wir ins Innere von Locarno und durften selbstständig bummeln. Das Abendessen verzehrten wir an der Maggia. Um 20:30 Uhr besuchten wir das Teatro Dimitri.

Am Donnerstag besuchten wir das Hermann-Hesse-Museum in Montagnola. Darauf fuhren wir auf den San Salvatore und stiegen nach Melide ab. Dort besichtigten wir das Swiss Miniatur und bestiegen dann das Schiff nach Lugano Paradiso.

Am Freitag wurde geputzt und abgereist. *Zoe Feichtinger*

Die 5./6. Klässler Schulhaus Dorf

Sonderwoche in der Sek – individuelles Programm für jeden Jahrgang

Das neue Schuljahr ging gut los! Schon in der dritten Woche gab es für die Schülerinnen und Schüler der Sek speziellen Unterricht in Form einer Sonderwoche. Für jede Jahrgangsstufe gab es ein spezielles Programm, welches die jeweiligen betreuenden Lehrpersonen vorbereitet hatten. Die ersten Sekundarklassen genossen eine Einführungswoche mit verschiedensten Inhalten. Es gab Workshops zu Themen wie Medien oder Werte, auch Lernen lernen war Inhalt. Dazu gab es auch Klassenreisen und Kennenlernspiele. Die beiden 2. Sek reisten ins Klassenlager. Eine Klasse verbrachte die Woche am Bodensee und machte Kanutouren, während die andere Klasse am Bielersee weilte und ein vielfältiges Programm absolvierte, unter anderem besuchten sie das Bundeshaus in

Bern. Die Drittklässler beschäftigten sich während der Sonderwoche mit dem Thema Medien. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler erstellte die Schülerzeitung «50 Minuten», die in Heiden schon verkauft und im Umlauf ist, während ein anderer Teil unter der Regie von Andreas Beutler Präventionsfilme drehte. Da die dritte Sek. sich mitten in der Berufswahl befindet, gab es auch Schülerinnen und Schüler, die eine Schnupperwoche absolvierten.

Die Resonanz zur Projektwoche im August war bei Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrpersonen äusserst positiv, der grosse Aufwand für solch eine Projektwoche hat sich wieder einmal gelohnt.

U.M.

Frühstück auf dem Zeltplatz

Klasse 1A: Schulreise

Vom 29. bis 30. August verbrachte die Klasse 1A die Schulreise auf dem Campingplatz in Diepoldsau. Auf Grund der Gewitter starteten wir unsere Hinreise leicht verspätet. Wir überbrückten die Zeit mit verschie-

den Spielen, bevor wir dann endlich unsere Reise starten konnten. Am Campingplatz Diepoldsau angekommen, stellten wir unsere Zelte auf und alle nutzen die Gelegenheit zu baden. Am Abend ging es zu einem nahegelegenen Grillplatz. Zurück am Campingplatz angelangt, waren alle müde und somit dauerte es nicht lange, bis alle im Schlafsack eingepackt eingeschlafen waren. Nach einer abenteuerlichen Nacht im Zelt organisierte uns die Badi ein Frühstück, damit wir gestärkt in den Vita Parcours gehen konnten. Gegen Ende der Schulreise hatten alle noch einmal die Gelegenheit zu baden bis wir die Zelte wieder abbauen mussten und die Heimreise angetreten sind. *Lara Rageth*

Klasse 1B: Thema Natur

Bei strömendem Regen, reiste die Klasse 1B anstatt mit dem Fahrrad mit dem Bus nach Dornbirn. Dort besuchten wir am Morgen das Inatura. Nach der Pizza am Mittag gingen zurück in die Schweiz nach Rorschach. Kaum hatte es aufgehört zu regnen, stürzte sich fast die ganze Klasse ins

kalte Nass im Strandbad. Die restlichen Kinder schauten sich die Sandskulpturen an.

Am Dienstag vergnügten wir uns mit einigen Strategiespielen im Wald und bräteln durfte natürlich auch nicht fehlen. *Yvonne Wenk*

Die Kameradschaft wurde gepflegt

Klasse 2A: Klassenlager Ligerz

Am Montagmorgen sind wir nach Biel gefahren. Leider haben wir den Zug in St.Gallen wegen wenigen Minuten verpasst, weil im Postauto viele Leute waren und dazu noch zwei andere Schulklassen, die ebenfalls ins Lager wollte. Als wir in Ligerz angekommen waren, freute sich schon jeder auf das Lagerhaus. Nach der Besichtigung haben wir uns auf den Weg nach Prêles gemacht und sind von dort aus zurück nach Ligerz gewandert. Anschliessend ging es für uns zum Baden im See.

Am Dienstag ging es nach Bern ins Bundeshaus. Nach dem Sicherheitscheck machten wir es uns bequem und warteten. Eine Stunde später wurde uns mitgeteilt, dass uns Herr Caroni wegen einer Sitzung einfach vergessen hat. Wir durften dann ein wenig shoppen gehen. Nach der ganzen Aufregung wurde uns gesagt, dass sich Herr Caroni doch noch die Zeit nehmen würde, um mit uns eine späte Führung zu machen.

Am Mittwoch fuhren wir nach Magglingen ins Sportleistungszentrum. Anschliessend wanderten wir durch die Twannbach-Schlucht zurück. Zuhause kühlten sich die meisten im Bielersee ab.

Am Donnerstag mussten wir relativ früh aufstehen. Wir freuten uns auf die kommende Velotour. Im Bahnhof Biel bekamen wir unsere Fahrräder. Schliesslich fuhren wir los Richtung Kraftwerk. Nach 45 Minuten Fahrt durften wir eine interessante Führung geniessen. Dann ging es weiter nach Erlach, wo wir eine längere Pause einlegten. Danach ging es direkt nach Neuenburg. Wir waren alle ganz schön erschöpft, als wir nach 40 km Velotour dort ankamen und freuten und auf eine erfrischende Dusche. Es war trotz der ganzen Anstrengung ein sehr schöner Tag, und wir alle fanden es schade, dass das Lager nun bald schon zu Ende geht.

Luana Capaul und Virginia Sylva

Klasse 2B: Mit Kajaks rund um den Untersee

Am Montag konnten wir wegen starkem Regen und einer Panne erst gegen 10:00 Uhr losfahren. Wir waren alle so voller Vorfreude, dass uns der Regen nicht gestört hat.

Am ersten Abend gab es zum Dessert Kaiserschmarrn. Die Jungs haben mit der Taschenlampe in den Topf geleuchtet und dann sind alle Mücken hineingeflogen. Es war zwar lustig, aber nicht mehr rein vegetarisch.

Am Anfang haben sich einige auf dem Kajak nicht wohl gefühlt, weil sie dachten, dass die Boote kippen. Wir haben aber unser Gleichgewicht behalten.

Das Kajakfahren war ein super Erlebnis. Man muss lernen sich zu beherrschen, weil man ja trotzdem miteinander ans Ziel kommen will.

Jeden Abend das Zelt an einem anderen Ort aufstellen war manch-

mal mühsam, aber es gibt schlimmeres. Jetzt sind wir Organisationsgenies.

Die Sonnenuntergänge waren richtig schön.

Wenn wir nachts auf die Toilette mussten, hörten wir Schnarchkonzerte. Sie waren aber nicht im Takt.

Am Abend haben wir auf dem Feuer richtig leckeres Essen gekocht. Am besten waren die Äpler-maccaroni.

Wir haben uns alle verstanden und nie grosse Streitereien gehabt. Der Klassengeist und der Zusammenhalt unter uns ist enorm gewachsen.

Es war ein spezielles Klassenlager. Wir finden es gut, dass wir etwas gemacht haben, was wir sonst wahrscheinlich nicht machen würden.

Klasse 2B

Das Redaktions-Team der Jubiläumsausgabe der Schülerzeitung der Sekundarstufe

Klasse 3A und B

Nach einer Einführung in das Schreiben für eine Zeitung wurde recherchiert und formuliert, fotografiert und Themen rund um die Schule, die Gemeinde und um die Freizeit wurden in «50 Minuten» verarbeitet.

Dazu gab es ein Editorial vom Profi: Der Leiter der Ostschweizer Redaktion von «20Minuten», Urs Ellenberger, schrieb ein Vorwort. *U.M.*

Einen weiteren Bericht finden Sie auf Seite 8.

Museum.heiden

Ein Gang durch das Heiden um 1900

Finissage!

Einblick in die Postkartensammlung von Andres Stehli

Finissage:
Sonntag, 30. Oktober 2016
11 Uhr, Museum Heiden,
mit Umtrunk und Imbiss!

www.museum.heiden.ch

Dürfen wir Sie zu Ihrer Küche begleiten?

Eine Küche ist immer Ausdruck des ganz persönlichen Lifestyles und der eigenen Bedürfnisse. Kein Wunder also, sieht keine Baumann Küche aus wie die andere. Sprechen Sie mit uns über Ihr Küchen-Unikat.

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Im Herzen von Altstätten

Junggebliebene und Senioren die Sicherheit, Ruhe und Selbstständigkeit wünschen finden bei uns ihr Zuhause.

2.5 – 4.5 Zi-Wohnungen, 68 – 139m²
CHF 1'340.- bis 2'500.- inkl. NK, TG-Platz CHF 140.-
Wohnqualität – grosszügig, hell und attraktiv

Residenz Frauenhof – Tel. 071 750 09 09
 info@residenz-frauenhof.ch, Jeannette Huwyler

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro Telematik Energie Shop

Finissage im Museum Heiden

Noch den ganzen Monat Oktober ist die Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900» zu sehen. Sie basiert auf der umfangreichen Postkartensammlung von Andres Stehli, bereichert von einer Vielfalt von Heiden-Souvenirs (meist Porzellan-Gegenstände) aus der Sammlung Thomas Oetiker. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Am Sonntag, 30. Oktober, lädt das Museum Heiden um 11:00 Uhr ein

zur Finissage. Nach einer vom Trachtenchor Heiden (ab CD) musikalisch untermalten Power-Point-Präsentation mit zahlreichen Zeugen aus der Vergangenheit von Heiden erwartet die Besucher ein Abschieds-Umtrunk und Imbiss. **Andres Stehli**

Machen Sie einen Gang durch Heiden

Theaterstück «Änet em Hag»

Nach rund 350 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr tritt der Theaterverein hoistock aus Trogen nun bereits mit seinem vierten Theaterstück auf die Bühne. Am Freitag 4. und Samstag 5. November, jeweils um 20:00 Uhr in der Turnhalle Nideren in Trogen, wird das selbstgeschriebene Stück «Änet em Hag» den Zuschauer in Nachbars Garten hineinlocken.

Hermann Zwingli – ein Rentner aus Tägerfelden im Obergwändli – mäht am Samstag um 08:00 Uhr seinen sattgrünen Rasen. Hie und

da nimmt sich Hermi bei all seinem Fleiss aber schon einen Moment Zeit, um einen verächtlichen Blick über den Zaun zur selbsternannten Erzfeindin und Batiknachbarin Elvira Castano zu werfen. Da sticht Hermi aber plötzlich eine Lilie änet em Hag ins Auge, welche er doch mit ganzem Einsatz in seinem Beet gesät, gehegt und gepflegt hat.

Infos und Billette unter www.hoistock.ch. **Jmaana Frehner**

Ausstellungswechsel im Hotel Heiden

Die Bilder aus der Realität (Menschen, Portraits, Landschaften, Tiere) aber auch Fantasie und Abstraktion von Peter Guarisco ziehen weiter. Die Finissage findet am 28. Oktober um 18:30 Uhr im Hotel Heiden statt.

An ausgewählten Orten werden im Hotel neu Bilder von Monika Loertscher ausgestellt. Aufgewachsen im Appenzellerland, und in Kombination mit ihren unzähligen Reisen in ferne Länder, entwickelte

sie grosse Leidenschaft für das Malen. Dies angetrieben und inspiriert durch die Natur – tauchen Sie ein in die Vielfalt der Natur.

Gute Kombination gibt es nicht nur an den Wänden im Hotel Heiden, sondern auch auf dem Teller: «Tierisch gute Kombination» (zartes Lamm schmiegt sich an hausgemachtes Gewürz) am Freitag, 7. sowie Samstag, 8. Oktober ab 18:30 Uhr.

Erich Dasen

Blues Max in der Linde

Max macht die Augen zu und denkt sich etwas aus. Alles Mögliche. Und das Unmögliche sowieso. Macht er die Augen auf, geht es im richtigen Leben erst recht filmreif ab. Das läuft von alleine. Da kannst du nichts machen. Kino im Kopf und Blues im Bauch. Da kannst du nur noch lachen und ab auf die Bühne damit! Humor kommt dann zum Einsatz, wenn das Leben kalte Füsse kriegt; Blues auch.

Blues Max singt, spielt und fabuliert. Werner Widmer alias Blues Max, ist seit Jahrzehnten ein Garant für

grossartige hintersinnige Unterhaltung!

Wir freuen uns sehr, Blues Max am Samstag, 22. Oktober ab 20:15 Uhr im Lindensaal begrüßen zu dürfen. Eintritt Fr. 30.00. Infos und Reservationen unter www.lindeheiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Balinska Thurnheer

Keramikfiguren-Ausstellung

Noch bis 31. Januar findet im Schaukasten des Kursaals eine Ausstellung der Werke von Gertrud Waldvogel statt unter dem Titel «Keramikfiguren». Gertrud Waldvogel lässt sich für ihre Figuren inspirieren aus dem Leben und der globalisierten Welt.

Ihre Themen heissen unter anderem «Ceci n'est pas une théière» oder «Die Verzweiflung der Frauen dieser Welt». Sie arbeitet in Ton, bemalt und glasiert ihre Stücke.

Ausserhalb der Öffnungszeiten des Kursaals: 076 548 10 20.

Peter Kühnis-Dietz

Gedenkfeier für Henry Dunant

«Hindernisse überwindet nur, wer sich überhaupt auf den Weg macht». Auch 106 Jahre nach dem Tod von Henry Dunant, kann seinem Zitat die Aktualität nicht abgesprochen werden.

In Gedenken an den Rotkreuzgründer bewegt sich am Abend des 30. Oktobers um 18:30 Uhr der Fackelmarsch nach dem Läuten der Friedensglocke beim Dunant-Museum zum Dunant-Platz. Der von Kirchglockengeläut begleitete Marsch

endet beim Dunant-Denkmal. Ständerat Stefan Engler (GR), Präsident der Parlamentarischen Gruppe Rotes Kreuz, hält die Gedenkrede zum 106. Todestag von Henry Dunant. Die Kranzniederlegung wird von einer Delegation der Jugendmusik Heiden musikalisch umrahmt.

Im Anschluss an die Gedenkfeier findet wie immer ein gemütliches Beisammensein im Kursaal bei Gersentensuppe und Brot statt. Der Anlass ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos. **Elvira Steccanella**

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt

Ausgebildet an der
**Universität
Zürich**

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

NEU: Digitaldruck bis 32x90 cm Kopien in bester Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Sonos Musiksystem Neuheit

Das smarte WLAN Lautsprechersystem
wir diesen Herbst um den leuchtend
weissen SUB erweitert. Somit können
die Sonos Lautsprecher noch besser in
der Wohnung aufgestellt werden, neben
der jetzt schon kabellosen Tonübertragung
zwischen den Lautsprechern und der
übersichtlichen Bedienung.

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

9.5 Zimmer Villa mit schönster Bodensee-Sicht
Wolfhalden: Sonnige Lage, genügend Raum- und
Landreserven für Ausbau-/Umnutzung.
Preis Fr. 1'340'000.00

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige zentrale Lage, einseitig
angebaut, viele Ausbaumöglichkeiten.
Preis Fr. 370'000.00

5.5 Zimmer EFH mit Doppelgarage
Schachen: sonnige Lage mit schöner Aussicht,
freistehend, kleiner Garten, Nutzungsreserven.
Preis Fr. 422'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt/Wohnungen
Wolfhalden: solide Bausubstanz, viele Ausbau-
und Umnutzungsmöglichkeiten.
Preis Fr. 718'000.00

Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen
Heiden: freistehendes Gebäude an zentraler
Lage direkt am Kurpark, 4 Aussen-PP.
Preis Fr. 740'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt
Grub: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und
Umnutzungsmöglichkeiten, 3 Garagen.
Preis Fr. 530'000.00

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 14. Oktober findet von 09:00 bis ca. 19:00 Uhr der Warenmarkt am Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre verschiedenen Waren präsentieren. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucherinnen und Besucher ist sicher etwas Passendes mit dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am Häädler Jahrmarkt.

Delia Schmid, Gemeinde

Der Treffpunkt am Jahrmarkt

Nach dem letztjährigen erfolgreichen Neustart sind wir Turnerinnen vom Verein Fitnessriege Heiden erneut motiviert, den «Chilbi-Treffpunkt» in der Asylturnhalle durchzuführen. Wir freuen uns, ab 09:00 Uhr viele Stammgäste sowie auch neue Besucherinnen und Besucher des Jahrmarktes willkommen zu heissen. Gerne verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus Küche, Backstube und Keller. **Brigitte Trunz**

19:30 Uhr: Lehrlingsehrung

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt um 19:30 Uhr in der Asylturnhalle die Besten, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben. Sieben junge Berufsleute, die ihren Abschluss mit Noten ab 5,0 gemacht haben, erhalten ein Diplom und Häädler-Batzen. **tb**

Treuer Kunde: Seit 90 Jahren dabei

Brigitte Gorziano, Mitarbeiterin Kundenservice, konnte Emil Peter Dörflinger nebst Schokolade einen «Häädler-Batzen» übergeben

Auf der CSS-Agentur Heiden wurde ein besonderer Gast geehrt – und zwar für seine jahrzehntelange Treue: Emil Peter Dörflinger (Jg 1926) ist seit 90 Jahren bei der CSS versichert. Ein Wechsel zu einer anderen Krankenversicherung kam für ihn nie in Frage: Vor Ort eine Agentur zu haben sowie auf einen persönlichen Kundenberater zugreifen zu können, war für ihn immer das Wichtigste. Der achtfache Schweizer Meister im Wasserball (SC Horgen) lebt seit über 50 Jahren in Heiden.

«Wir wollten unsere Wertschätzung gegenüber dem Kunden zum

Ausdruck geben», so Fabrizio Verona, Kundenberater der Agentur Heiden.

Fabrizio Verona

Totalausverkauf

Das Kafi Glas und so... an der Werdstrasse 14 (gegenüber Coop) schliesst Mitte November. Nach über zehn Jahren ist es Zeit, mich auf etwas Anderes zu konzentrieren.

Ab sofort können Glasunikate zu reduzierten Preisen gekauft werden. Es ist auch die letzte Gelegenheit, selber eine Fruchtschale, Vögel oder

Wozu Wasser sparen?

Den Häädlerinnen und Häädlerinnen flattert ein Gutschein in den Briefkasten, um günstig eine wassersparende Duschbrause zu bestellen. Und warum soll ich Wasser sparen wollen?

Wir haben in der Schweiz genügend Wasservorräte. Dennoch lohnt sich ein präziserer Blick. Oder wussten Sie, dass das warme Duschwasser täglich mehr Energie verbraucht als alle elektrischen Geräte und das Licht in einem Haushalt? Den grössten Anteil des Warmwassers brauchen wir beim Duschen: nämlich bis zu 100 Liter Wasser für einmal duschen. Es lohnt sich also, den Durchfluss zu drosseln und so – ohne Komfortverlust – Warmwasser zu sparen. Dabei lacht nicht nur die Umwelt. Auch unser Portemonnaie freut sich. Je nach Duschverhalten können wir Fr. 50.00 bis 300.00 pro Jahr sparen.

Ein Schritt von vielen

Warum werden die Gutscheine verteilt? Die Gemeinden Grub, Hei-

den, Rehetobel, Reute und Walzenhausen sind gemeinsam auf dem Weg zur AÜB-Energie-Region. Die Zertifizierung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Das Energiestadt-Label ist jedoch nicht gratis. Es bedingt, dass die Region aktiv wird (oder bleibt). Deshalb ist die AÜB-Energie-Region dabei, ein Aktivitätenprogramm zu erarbeiten. Eine von knapp 50 geplanten Massnahmen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Die Duschbrausen-Aktion ist eine von vielen Möglichkeiten, dies zu tun. Jetzt sind Sie dran! Machen Sie mit und bestellen Sie eine wassersparende Duschbrause! **Katja Breitenmoser**

Berufserkundungstag am 21. September

Am Mittwoch 21. September öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sek Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. AÜB organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum zweiten Mal.

39 Betriebe in neun Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Ziel ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und

ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AÜB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Die erste Durchführung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die während des Berufserkundungstages geknüpften Kontakte vermehrt in Schnupperlehren und Lehrverträge münden. Schliesslich soll der Berufserkundungstag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Katja Breitenmoser

auch Engel in der Technik Glasfusing herzustellen. Weil das Atelier in einem kleinen Rahmen weitergeführt wird, können nur noch spezielle Kurse ausser Haus angeboten werden.

Gutscheine werden bis Mitte November eingelöst. **BettinaENZler**

Wer stellt sich neu zur Wahl?

Infolge Wegzugs kommt es in den Kommissionen Umweltschutz sowie Bildung, Jugend und Sport zu je einem Rücktritt. Der Gemeinderat sucht Interessierte für die Nachfolge.

Der Gemeinderat bedauert den Wegzug von Cornelia Nussmüller und Frank Böhmerle und dankt ihnen für ihre Mitarbeit und dafür, dass sie sich für diese öffentlichen Aufgaben zur Verfügung gestellt haben.

Jetzt sucht der Gemeinderat bald möglichst eine Nachfolge für die Kommission Bildung, Jugend und Sport und per 1. Januar 2017 für die Kommission Umweltschutz sowie die Projektgruppe Energiestadt. Die Mitglieder der Kommissionen und Projektgruppen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie auch eine vorbereitende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in der genannten Kommission mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Freitag, 28. Oktober bei der Gemeindkanzlei Heiden einzureichen. Postadresse: Gemeindkanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, gemeinde@heiden.ar.ch.

Für Fragen steht Ihnen Susann Metzger, Kommissionspräsidentin

Diesen Monat bitte beachten

Mittwoch, 5.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Montag, 10.

16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgersprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Gemeindehaus

Dienstag, 18.

ganzer Tag

Metallsammlung

Dorf Heiden

Samstag, 22.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Im Rahmen des Projekts Sehnsucht der Sonderwoche Schulhaus Gerbe setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Sucht auseinander. Andreas Beutler leitet das Projekt, hält Gespräche und führt verschiedene Übungen durch. Gegen Ende der intensiven Auseinandersetzung, produzieren die Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-Clips zum Thema Sucht. Die fertigen Clips können Sie in einigen Wochen unter www.sehn-sucht.net bewundern. Andreas Beutler

Jugend, Bildung und Sport unter 071 891 33 und Andreas Naef, Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, unter 071 898 89 20, zur Verfügung.

Umnutzung Bischofsberg zum Gruppenlagerhaus

Ende Mai hat die Stiftung Waldheim das Haus verlassen und mit dem Umbau kann jetzt begonnen werden. Die aktualisierte Planung ist mit einem Totalbetrag von Fr. 782'000.00 um Fr. 30'000.00 höher als veranschlagt. Er setzt sich zusammen aus Fr. 370'000.00 für das Haus Müllersberg, Fr. 330'000.00 für den Schopf mit Heizung und Fr. 82'000.00 für die Möblierung. Auslöser für die Mehrkosten sind neue Anforderungen für das Gruppenhaus mit Invaliden-WC und Dusche, Nasszellen für einzelne Zimmer und zwei zusätzliche Etageduschen im 2. Obergeschoss. Dazu kommt eine Heizung im Nebengebäude. Dank Intervention beim Planungsamt kann der Schopf neu beheizt und so das ganze Jahr genutzt werden kann.

Der Gemeinderat hat den folgenden Arbeitsvergaben im Gesamtbetrag von Fr. 576'133.50, inkl. MwSt. und der Kreditüberschreitung von Fr. 30'000.00, zugestimmt:

- Elektroanlagen an A+ Elektro AG, Heiden Fr. 36'963.80

- Heizung/Sanitär an Salchinger AG, Heiden Fr. 48'444.60
- Sprinkleranlage an Siemens Schweiz AG, Gossau Fr. 7302.00
- Kücheneinrichtungen an Elektrolux AG, Appenzell Fr. 58'079.70
- Sandsteinarbeiten an Bärlocher, Staad Fr. 33'570.65
- Spenglerarbeiten an Jürg Alder, Heiden Fr. 14'250.40
- Gerüstungen an Urs Graf, Heiden Fr. 6892.20
- Reparatur Sonnenstoren an Eugster Storen, Thal Fr. 2'916.00
- Vorhänge an Edwin Frei, Heiden Fr. 6367.80
- GU Arbeiten an Heller AG, Heiden Fr. 361'346.35 (Baumeister, Zimmermann, Bedachungen, Fenster, Schreiner, Bodenbeläge, Plattenbeläge, Malerarbeiten)

Der Architekturauftrag wurde bereits an einer früheren Sitzung dem Architekturbüro Ueli Sonderegger GmbH in Heiden zugesprochen und beläuft sich aufgrund der höheren Gesamtkosten auf neu insgesamt Fr. 69'000.00. Zusätzlich erhält die Kommission Hoch- und Tiefbau die Kompetenz, die weiteren Arbeiten über Fr. 106'866.50 noch zu vergeben.

Die Umbauarbeiten werden bis Ende Jahr abgeschlossen, sodass die ersten Gäste im Januar 2017 begrüsst werden können.

Kostendach für Kita wird erhöht

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland (Kita) bietet seit 2004 in Heiden eine professionell geführte, politisch und konfessionell unabhängige ausserfamiliäre Betreuung für Kinder ab drei Monaten bis ins Vorschulalter an. In Heiden stehen pro Tag 18 Betreuungsplätze und in Wolfhalden auf dem Bauernhof Wüschbach deren zwölf zur Verfügung.

Aktuell betreut die Kita Wirbelwind 28 Kinder aus Heiden. Damit wird der Gemeindebeitrag voll ausgeschöpft. Für das Jahr 2017 sind 34 Kinder aus Heiden angemeldet. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund einer Erhöhung des Kostendachs an die Kita per 1. Januar 2017 von Fr. 90'000.00 auf 110'000.00 zugestimmt.

Die Kita bietet einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil. Eltern, die aus finanziellen Erwägungen arbeiten müssen, erhalten so die Möglichkeit, am Berufsleben teilzunehmen. Denn nicht alle können auf ein Netz an Betreuungspersonen zurückgreifen.

Zweckverband Regiwehr

Die Feuerwehrkommission hat den Voranschlag 2017 zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemein-

den verabschiedet. Der Gemeindebeitrag beträgt Fr. 330'000.00.

Der Gemeinderat hat dem von der regionalen Feuerwehrkommission vorgelegten Voranschlag 2017 mit einem Nettoaufwand von Fr. 710'000.00 zugestimmt. Dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um erfreuliche Fr. 79'000.00 tiefer.

Kunstrasen-Minispielfeld beim Kiesplatz vom Schulhaus Gerbe

Das Spielfeld hat eine Grösse von 20x13 m und darauf kann Fussball, Volleyball, Basketball, Handball, Unihockey, Fussballtennis, Badminton, usw. gespielt werden. Der verwendete

te Kunstrasen kommt aus der Region und ist polysportiv nutzbar. Die Erfahrungen aus anderen Gemeinden mit solchen Spielfeldern sind sehr positiv. Das Minispielfeld soll das generationenübergreifende «Miteinander» fördern.

Der Gemeinderat hat der Anschaffung des Kunstrasen-Minispielfeldes zu Kosten von Fr. 70'000.00 zugestimmt. Darin enthalten sind alle Ausgaben für die Planierung und Installation, sowie die Zusatzinstallationen wie zum Beispiel Basketballkorb und Volleyballnetz. Ebenfalls eingerechnet ist der aus dem kantonalen Sport-Toto-Fonds beantragte Beitrag.

Der Standort beim Kiesplatz des Schulhauses Gerbe, zwischen Ska-

terpark und Fussballfeld, ist für das Spielfeld bestens geeignet. Die bereits bestehenden Benutzungsregeln des Skaterparks werden auch für das Kunstrasen-Minispielfeld gelten.

Das ganze Vorhaben wurde im Voranschlag 2016 berücksichtigt. Die Baueingabe wird baldmöglichst eingereicht, damit der Aufbau wenn möglich noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Neue Leiterin des Sozialamts

Nach dem Austritt des bisherigen Stelleninhabers war die Leitung des Sozialamtes seit Juni unbesetzt. Nach längerer Suche konnte nun eine geeignete Person für diese Aufgabe gefunden werden.

Uschi Merz verfügt über ein abgeschlossenes Studium als Juristin und ist wohnhaft in Hallau. Sie konnte bereits langjährige Erfahrung im Sozialen sammeln. So war sie Schreiberin einer Vormundschaftsbehörde, Aktuarin einer Sozialhilfekommission und Sachbearbeiterin für Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Sie ist vertraut mit der Beratung von externen Klientinnen und Klienten und kennt die Verwaltungsabläufe.

Neuzugezogene

Manuel Febel, Brunnhaldenstrasse 8; Stefanie Thurner, Brunnhaldenstrasse 8; Bartol Simic, Werdstrasse 34; Bella Beckert, Schlipf 103; Florian Manser, Brunnhaldenstrasse 8; Selina Lutz, Brunnhaldenstrasse 8; Gertrud und Johannes Loppacher, Vordorf 5; Manuel Baumann, Hasenbühlstrasse 4; Katrin Hanke, Im Stöckli 2; Diana Fazio, Austrasse 5.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Hoch- und Tiefbau (HuT)

V.l.n.r.: Samuel Kellenberger, Stephan Züst, Thomas Sigrist, Werner Rüegg, Kurt Sonderegger und Urs Sturzenegger

29 Liegenschaften, etwa 22 km Strassen, diverse Plätze und unzählige Leitungen im Boden sind im Eigentum der Gemeinde. Die HuT plant in ca. zehn Sitzungen im Jahr, neben vielen anderen Geschäften, auch den Unterhalt dieser Liegenschaften und Infrastrukturen. Ziel ist es, dass diese Anlagen in einem zuverlässigen und sicheren Zustand verbleiben und keine Verminderungen des Wertes in Kauf genommen werden müssen. HuT-Mitglieder sind Stephan Züst, Kurt Sonderegger, Thomas Sigrist, Samuel Kellenberger und Urs Sturzenegger.

Projektgruppe Energiestadt

Sinnvoll Energie sparen und trotzdem einen vernünftigen Lebensstandard haben – dies ist das Ziel der Projektgruppe Energiestadt. Dabei geht es nicht nur um Strom, auch

Wasser, Luft, die Entsorgung von Abfällen und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören dazu. Darum sind auch unsere wichtigen Partner, das Elektrizitätswerk EWH und die Wasserversorgung, in dieser Projektgruppe vertreten. Zusammen planen und überwachen wir an drei bis vier Sitzungen im Jahr unsere Förderprogramme und die Energiesparmassnahmen. Weil Energie sparen nicht an der Gemeindegrenze aufhört, haben wir uns zur Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) mit vier umliegenden Gemeinden zusammenschlossen. Mitglieder der Projektgruppe Energiestadt sind Monika Niedermann Signer, Cornelia Nussmüller, Christoph Mettler, Ernst Schmid und Andreas Naef.

Werner Rüegg

Geburten

- **Carlotta Franka Schuhwerk**, geboren am 19. August, Tochter des Sebastian und der Amina Schuhwerk, geb. Rohner
- **Lilijana Bucher**, geboren am 28. August, Tochter des Samuel Bucher und der Halanka Gruber
- **Klara Elisa Böhme**, geboren am 14. September, Tochter des Wolfgang und der Ulrike Böhme, geb. Keller

Eheschliessung

- **Peter und Chantal Niederer**, geb. Lanker, am 9. September

Todesfälle

- **Hans Frischknecht**, geb. 1920, gestorben am 7. September in Heiden
- **Regula Nelly Baudenbacher**, geb. Dünner 1942, gestorben am 8. September in Basel
- **Gertrud Steiger-Arnosti**, geb. 1923, gestorben am 9. September in Heiden
- **Peter Schläpfer-Schmid**, geb. 1935, gestorben am 17. September in Heiden
- **Michael Saller**, geb. 1990, gestorben am 15. September in Heiden
- **Werner Künzler-Eggenberger**, geb. 1939, gestorben am 26. September in Heiden
- **Anton Weber**, geb. 1935, gestorben am 27. September in Herisau

Gratulationen

zum 96. Geburtstag

- **Adolf Schürpf**, Hinterbissaustrasse 34 (15. Oktober)

zum 90. Geburtstag

- **Ernst Niederer**, Poststrasse 24 (6. Oktober)
- **Alina Frei**, Freihofstrasse 1 (1. November)

zum 85. Geburtstag

- **Margrit Ostler**, Nordstrasse 7 (17. Oktober)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

MI-SO
Täglich ab
10.30 Uhr

Die Baustelle ist endlich vorbei....

Im Herbst finden Sie bei uns ausgesuchte Wild-Spezialitäten und die „Huusmetzgete.“

- Appezöller Röstli-Spezialitäten
- Forellen - und Fisch - Gerichte

Wir sind auch am Herbstmarkt!

Wir empfehlen uns auch für Anlässe bis 40 Personen.

Infos: www.weid-heiden.ch

Zu vermieten im Zentrum von Heiden per 1. Februar 2017 oder früher.

Originelle, komfortable 4-Zi-Dachwohnung

Keller, Parkplatz

Mietzins Fr. 1300.-, inkl. NK

Auskunft erteilt EW Heiden AG
Tel. 071 898 89 40

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Bodenbelag.

bürki

Bürki Boden AG	Bodenbeläge
9413 Obereg	Teppiche
T 071 891 14 76	Parkett
9403 Goldach	Do it yourself
T 071 841 08 87	

www.buerki-boden.ch

Ein einzigartiges Erlebnis! Geniessen Sie unser Fondue-Chalet.

18. NOVEMBER 2016 BIS 2. JANUAR 2017

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 71 898 40 40

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

BSG Vorderland vor 1.-Liga-Premiere

Die Herrenmannschaft nach dem Aufstieg und Gewinn des Meistertitels im April

Nach dem Aufstieg stehen die Vorderländer Handballer vor ihrer ersten Saison in der ersten Liga. Motivation und Vorfreude auf die neuen Herausforderungen sind bei Spielern und Trainern gross. Absolute Höhepunkte werden die Derbys gegen den TV Appenzell sein. Diesen Vergleich der beiden Halbkantone gab es auf 1.-Liga-Niveau noch nie. Die Vorderländer werden auch in diesen Spielen als Aussenseiter antreten. Umso grösser wird der Ansporn der Spieler sein, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Zum ersten Duell kommt es am

28. Oktober in der Wies-Turnhalle. Diese Partie ist gleichzeitig das erste Heimspiel für den BSG. Natürlich hofft man auf ähnlichen Zuschaueranlauf wie in der letzten Saison, als die Halle mehrmals voll war und die Heimmannschaft von den Fans lautstark unterstützt wurde. Mithilfe des Publikums soll der Heimvorteil wieder voll zum Tragen kommen. In diesem Sinne blickt die ganze Mannschaft voller Vorfreude auf die Herausforderung 1. Liga! **Michael Küng**

Termine 2017 in die Häädler Agenda eintragen

Haben Sie Ihren Agenda-Eintrag für 2017 schon gemeldet? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch

bis spätestens 10. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie in die Häädler Dorfagenda 2017. **tb**

Geführte Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Infos unter www.appenzeller-wanderwege.ch.

Kronberg

Eine Bergwanderung findet am Samstag, 8. Oktober statt. Treffpunkt ist um 08:55 Uhr bei der Steinfluh, Postautohaltestelle an der Strecke Urnäsch-Schwägälp. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden.

Fährenen

Am Samstag, 22. Oktober ist eine mittelschwere Wanderung im

Gebirge angesagt. Auf dem Hohen Kasten trifft man sich um 09:15 Uhr. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

Schlusswanderung

Die Schlusswanderung wird am Dienstag, 25. Oktober im Gebiet rund um Oberegg durchgeführt. Besammlung um 13:15 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberegg. **Rolf Wild**

Geniessen Sie den Herbst bei einer Wanderung

Pizza backen für Kinder

Wer möchte seine eigene Pizza backen? Mitmachen können Kinder ab fünf Jahren. Treffpunkt ist am Mittwoch, 9. November um 14:30 Uhr in der Gerbe-Schulküche und dauert bis 16:30 Uhr.

Dieser Anlass wird von der FG Heiden organisiert. Mitglieder be-

zahlen Fr. 10.00, Nichtmitglieder Fr. 12.00. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen nimmt Regina Stutz 071 880 08 39, 079 585 82 02 bis am 2. November gerne entgegen. Wir freuen uns auf viele Pizzabäckerinnen und -bäcker!

Bianca Fiechter

Kulturreise für Frauen nach Rom

Im Herbst 2017, vom 1. bis 6. Oktober, planen die Frauengemeinschaft und der Frauenverein eine Kulturreise für Frauen nach Rom. Ein abwechslungsreiches Tagesprogramm erwartet Sie mit feinen italienischen Mahlzeiten. Da wir von günstigen Flugtickets oder Bahnbilletten profitieren möchten, sind wir auf eine

frühzeitige Anmeldung, bis Ende November, angewiesen. Auskunft und Reiseflyer erhalten Sie bei Ursi Locher (071 890 00 11) oder Regula Nyffenegger (079 934 11 66).

Ein Infoabend findet am Mittwoch, 2. November, um 19:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum statt.

Regula Nyffenegger

Kürbisfest in Rudolfinen

Am Freitag, 4. November, laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein zu einem abendlichen Ausflug nach Rudolfinen ein. Mit dem Car fahren wir ins Zürcher Weinland. Rudolfinen lädt zum Flanieren durch die mit über 1000 Kürbissen geschmückten Gassen ein.

Treffpunkt ist um 15:15 Uhr beim Parkplatz der ev. Kirche. Kosten für Mitglieder Fr. 38.00, Nichtmitglieder Fr. 43.00. Anmeldung bis 23. Oktober bei Hedi Inauen, 071 890 06 29.

Regula Nyffenegger

Chöre singen

Zusammen mit dem Frauenchor SINGalinas, dem Orchester Camera-ta Salonistica und den Kinderchören von Heiden, Mörschwil sowie Wittenbach, unter der Leitung von Michael Schläpfer, gestaltet der Männerchor zwei Adventskonzerte:

- ev. Kirche Heiligkreuz St.Gallen (10. Dezember, 19:30 Uhr) und
- ev. Kirche Heiden (11. Dezember, 17:00 Uhr).

Neben bekannten Weihnachtsliedern kommen auch traditionelle Lieder aus Südafrika, Polen, Geor-

gien und Schottland, aber auch etwas poppiger mit Leonard Cohens «Hallelujah» und «When Loves Come Down» von Point of Grace zum Vortrag. Zudem präsentieren die Ensembles ein Lied zum jüdischen Lichterfest (Chanukka) «Ose Shalom».

Entdecken Sie mit uns die Freude am Singen. Infos: Valentin Volkart (Präsident Männerchor), 079 465 15 02 oder v.volkart@bluewin.ch. Beachten Sie auch den Flyer. **Heinz Weber**

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...

WIDEX **UNIQUE**™

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt
Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Ver-
jüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können,
bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

 Spitex
Stadt und Land

... alles aus
einer Hand!

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

MALER
FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

siehscht
wie en feenege
Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Obereg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht
alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Häädler zeigen Heiden in der Kantonsbibliothek

Das Archiv der Kantonsbibliothek nimmt die dritte Häädler Bildshow-CD auf, weil damit erstmals drei Seiten Heidens dokumentiert werden.

In den Biedermeierjahren 1840–1900 erlebte Heiden einen grossen Aufschwung. In den 60er-Jahren wurde in Heiden eckig gebaut: Kursaal mit Terrasse, Dunant-Platz mit Steinquader, kath. Kirche. Heute wird gefestet im Schwimmbad aus

den 1930er-Jahren und im Tanzkeller des Kursaals aus den 60er-Jahren. Die Bauern-Jahre um 1770 leben heute weiter im Trachtenchor, am Bauernmarkt, an der Viehschau usw. Reizvoll ist, alle diese Seiten nebeneinander zu stellen: Heidens Baustile und Häädler Lebensarten.

Alle Bildshows (Häädler-CD) leiht die Kantonsbibliothek ab sofort aus.

Cornelia Veil

Leitungsübergabe beim Häädler Spatzenhöck

Der Häädler Spatzenhöck trifft sich ca. zwei Mal im Monat im kath. Pfarreizentrum oder bei schönem Wetter auf dem Spielplatz beziehungsweise in der Badi. Mütter, Väter mit ihren Kindern oder Grosseltern mit den Enkelkindern sind bei uns herzlich willkommen. Es freut uns, dass die Chrabelgruppe wieder sehr gut besucht ist.

Nach nun gut 3 1/2 Jahren ist die Zeit gekommen, den Spatzenhöck in

andere Hände zu übergeben. Es freut mich, dass Patrizia Sigrist sich entschieden hat, diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Ich danke Patrizia ganz herzlich im Namen aller Teilnehmerinnen. Nur durch die Unterstützung von freiwilligen Helferinnen kann der Spatzenhöck hoffentlich noch lange bestehen.

Simone Burtscher

V.l.n.r.: Angela Leisebach, Simone Burtscher und Patrizia Sigrist

Bau- und Sportwoche

Was vor zehn Jahren als Versuch begann, ist unterdessen zu einer festen Grösse im Freizeitangebot für Kinder der 1. bis 6. Klasse geworden. Das Motto und das biblische Thema waren jedes Mal anders. Immer aber hatte es mit bauen zu tun: das Galilische Dorf von Asterix und Obelix, Ritterburgen, Robinson, Legostadt und Bauten mit Tetrapak.

In der letzten Herbstferienwoche (17. bis 21. Oktober) legen wir wieder los. Wir bauen ein kleines Dorf aus Holzhütten. Die Geschichte von Moses wird uns während des Lagers

ebenso begleiten wie Sport, Spiel und Basteln. Im Wald wird für die ganze Schar gekocht. Wir freuen uns auf viele «Baumeister» und Eltern, welche zu einem Schwatz im Waldcafé herzlich willkommen sind. Vom Donnerstag auf Freitag wird im Waldpark übernachtet und am Freitag um 16:00 Uhr findet das Abschlussfest statt. Die Baumeister zeigen dann ihren Eltern und Freunden die vollbrachten Werke. Um 18:00 Uhr sind alle zum Znacht eingeladen.

Stefan Böhler

Der Cinéclub Rosental bringt Bewegung ins Leben

Was haben Witzwanderweg und Cinéclub Rosental im Kino Heiden gemeinsam? Der Wanderweg führt direkt am Haus der Cinéclub-Vizepräsidentin Sybille Falkenbach vorbei. Daraus ergibt sich die Idee zur neuen Cinéclub-Aktion: Wandert man an Sybille Falkenbachs Haus vorbei und zeigt seinen Cinéclub Mitgliederausweis 2016/17, bekommt man ab sofort einen Wiener-Kaffee mit auf den Weg. Die Kaffeebohnen sind immer frisch gemahlen und spendiert vom Bionat Naturladen.

Für alle Nichtmitglieder gibt es Gutscheine: Gegen Vorweisen des Bons an der Kinokasse und einen guten Witz, kann man für nur Fr. 5.00

einen Cinéclub-Film geniessen. Wo genau am Witzwanderweg das Haus von Sybille Falkenbach steht, wird nicht verraten. Es ist aber gut zu finden: eine rote Tafel mit Kulturtipps steht davor. Die Aktion des Cinéclub gilt bis Juni 2017. Der Vorstand wünscht frohes Wandern.

Nächster Cinéclub Film: «45 Years» am 26. Oktober um 20:15 Uhr im Kino Rosental. **Sybille Falkenbach**

Serie «Chrut und Uchrut»

Myrte

Dieser immergrüne Strauch kommt vom Mittelmeer bis zum Nordwest-Himalaya vor. Kulturell ist die Myrte in allen Hochkulturen des Altertums anzutreffen, in denen man sie als Festschmuck (Sinnbild für Jugend, Schönheit und Jungfräulichkeit) oder zu religiösen Riten verwendete.

Die Gerbstoffe und das ätherische Öl aus den im Mai/Juni geernteten Blättern und Zweigen zeigen eine Wirkung gegen Pilze und Bakterien sowie eine gute Schleimlösung

auf den Bronchien. Ein Fertigpräparat, das heute auf dem Markt erhältlich ist, heisst «Gelomyrtol forte» und wird unter anderem bei chronischer Bronchitis mit Erfolg eingesetzt. Die Kapseln enthalten hochdosiertes Myrtenöl von guter Qualität. Wichtig ist die Einnahme der Kapseln etwa 30 Minuten vor den Mahlzeiten, da durch Nahrung die Aufnahme verzögert würde. Wenn zusätzlich eine Inhalation mit Emersalz gemacht wird, kann die Wirkung, die bereits nach einer Stunde eintritt, noch verstärkt werden. Bei Entzündungen im Magen-Darmbereich, sowie einer schweren Lebererkrankung, darf das Myrtenöl nicht eingenommen werden.

In den Mittelmeerländern kennt man noch andere Einsatzbereiche für die Myrte. Aus Beeren und Blättern wird ein beliebter Likör angesetzt: der Liqueur di Mirto.

Hanspeter Horsch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Georges Bleiker AG

9422 Staad
Tel. 071 755 50 55
Fax. 071 755 50 56

**wählen Sie den richtigen Muldenservice !
Räumungen / Ankauf von Altmetallen**

www.georgesbleiker.ch

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentlicher Vortrag

SPITAL HEIDEN

Mi. 9.11.2016
Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF,
Departement für Chirurgie SVAR

Beginn um 19.30 Uhr, im Spital-Restaurant
Sternen. Dauer ca. 60 Minuten.
Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, die
Platzzahl ist begrenzt.
Der Eintritt ist frei.
www.spitalverbund.ch

Werdstr.14, Heiden
Zu vermieten
schöne Räume als
- Büro
- Laden
- Praxis

74m², mit Küche, WC und Atelier/Lagerraum
Gute Geschäftslage - Parkplatz vorhanden.
Per 01.11.2016 oder n.V. Tel. 078 860 40 00

Sekretärin für die Feuerwehr gesucht:

Die REGIWEHR sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine neue Sekretärin für die administrativen Aufgaben der Feuerwehr.
Arbeitsaufwand pro Woche ca. 3 Stunden

Profil:
Sie sind flexibel und teamfähig
Sie haben gute Kenntnisse in Word und Excel
Sie können auch mal am Abend an Sitzungen teilnehmen zum Protokolle schreiben

Wir bieten:
Flexibles Arbeiten
Arbeiten von zu Hause aus
Interessante Aufgaben rund um die Feuerwehr

**Bei Interesse melden Sie sich beim
Kommandanten Stephan Schmocker
Mobil: 079/419 03 00**

Letztmals: Das aufwind-Quiz

Noch einmal eine Postkarte, die eines der zahlreichen Gasthäuser und Pensionen zeigt, die vor hundert Jahren zum Bild des Kurortes Heiden gehörten, im 20. Jahrhundert aber aufgegeben oder abgebrochen wurden. Zuletzt hatte das Etablissement als zweifelhaftes Dancing Geschichte geschrieben. Unsere Frage: Wie hiess die Pension und wo steht dieses Haus noch heute?

Wenn Sie beide Antworten wissen, dann haben Sie die Chance, für einen Fr. 50.00 Gutschein ausgelost zu werden! Wie immer ist Erika Stocker gespannt auf das Echo: 071 891 33 84, estocker@bluemail.ch oder per Karte oder Brief an Paradies 4, 9410 Heiden.

Im September suchten wir jenen Lehrer an der Badstrasse 14, der unendlich viel Zeit für Henry Dunant opferte (und vom Rotkreuzgründer von einem Tag auf den anderen fallen gelassen wurde), der vor allem aber grosses Ansehen in der Gemeinde Heiden, im Kanton und in der Regierung genoss. Es war Lehrer Wilhelm Sonderegger (1862–1904). Und auch heute wohnt in diesem Haus ein Lehrerehepaar – uns allen wohlbekannt: Rolf und Monika Lichtenstern. Wir gratulieren Bernhard Gasser aus Liebefeld BE (seine Eltern führten den Bauernbetrieb im Nord, heute Jakob Frei, Carl-Böckli-Weg). Seit Jahren hat Bernhard Gasser regel-

mässig an unserem Quiz teilgenommen und seine Antworten meist mit historischen Erläuterungen bereichert; er erhält im Wert von Fr. 50.00 einen Büchergutschein!

Das letzte Geschichts-Quiz

Mit dem heutigen Quiz beschliessen wir unsere lange Serie zu Fragen aus der Vergangenheit von Heiden. Wir danken für die zahlreichen Reaktionen, die so oft zu angeregten, ausführlichen Gesprächen oder Schreiben über unsere Ortsgeschichte führten. Es ist nicht auszuschliessen, dass wir später, vielleicht in abgewandelter Form, wieder an Sie gelangen.

Übrigens: Noch bis Ende Oktober können Sie im Museum Heiden in der Postkarten-Ausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900» zahlreiche Zeitzeugnisse aus der Vergangenheit unseres einst berühmten Kurortes nacherleben! **Andres Stehli**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. November

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Freitag, **14. Oktober**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Nächster Redaktionsschluss: Freitag, 14. Oktober | Nächster Inserateschluss: Dienstag, 18. Oktober, 16:00 Uhr | Online: www.heiden.ch -> Aktuelles: «aufwind»

Unser Skilift braucht eine neue Steuerung

Der Skilift Heiden wurde vor über 52 Jahren errichtet. Im Schnitt beförderte unser Lift in dieser Zeit jährlich ca. 84'000 Personen und bot so unzähligen Kindern und Erwachsenen unvergessliche Stunden im Schnee.

Leider ist die Steuerung der Anlage seit kurzem nicht mehr funktionsfähig, was den Betrieb unseres Winterspases verunmöglicht. Aus diesem Grunde sehen wir uns gezwungen, diese zu ersetzen. Deshalb bitten wir alle Schneesportbegeisterten und Fans einheimischer Kultur und Tradition, uns in unserem Vorhaben mit einem finanziellen Beitrag

zu unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Spende! Bankverbindung: Spenden neue Steuerung Skilift AG Heiden, Raiffeisenbank Heiden, 9410 Heiden, IBAN: CH34 8101 2000 0022 3435 7. **Gilbert Gretler**

Gratulation den Gewinnern

Bibliofreak-Wettbewerb der Bibliothek

Die Gewinner des Wettbewerbes anlässlich der Bibliofreak-Kampagne stehen fest! Es galt dabei zu schätzen, wie viele Seiten unser Bücherturm im Eingang enthielt. Die korrekte Anzahl wäre 6461 Seiten gewesen. Mit 6500 war die Gewinnerin mit einer Differenz von 39 Seiten dieser Zahl am nächsten. Wir gratulieren insbesondere Aurora Rashiti, aber auch allen anderen Gewinnern!

- 1. Platz: Aurora Rashiti, Heiden
- 2. Platz: Friedrich Lampart, Heiden
- 3. Platz: Beatrice Sonderegger, Heiden

- 4. Platz: Livia Alther, Heiden
- 5. Platz: Yaara Nauer, Heiden
- 6. Platz: Shanin Nguyen, Heiden
- 7. Platz: Jacqueline Streule, Heiden
- 8. Platz: Simao Maniche, Heiden
- 9. Platz: Lenia Streule, Heiden
- 10. Platz: Livio Fiechter, Heiden

Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserem Wettbewerb und hoffen, weiterhin viele Bibliofreaks in unserer Bibliothek mit Geschichten und Informationen versorgen dürfen.

Simone Vial

Die glücklichen Gewinner (v.l.n.r.): Friedrich Lampart, Aurora Rashiti und Beatrice Sonderegger

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Die Genfer Konvention von 1864 bis heute». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Linde Bilderausstellung «Heim und Fern W». Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «sennisch – bluemig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	08:00–22:00
jeden Freitag	Blumen Dietz Händler zeigen Heiden (Bildshows 7, 14, 21 und 28). AG Hädler-CD	17:00
Donnerstag, 6.	Postplatz Wanderung: Obereg- Reute- Schachen. Senioren Wandergruppe Heiden	09:45–17:00
	Öpfelfarm Besichtigung Öpfelfarm in Steinebrunn. Frauengemeinschaft Heiden	13:00–17:30
Freitag, 7.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 8.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 11.	Spital Heiden Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 12.	Bahnhof Händler Dorfführung. Kurverein	14:00
Freitag, 14.	Rosentalstrasse, Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde	09:00–19:00
	Asylturnhalle «Chilbi Treffpunkt». Verein Fitnessriege Heiden	09:00–22:00
	Asylturnhalle Lehrlingsehrung. HUGH	19:30
Samstag, 15.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Donnerstag, 20.	Postplatz Wanderung: Trogen–Hohe Buche–Teufen. Senioren Wandergruppe Heiden	12:45–18:45
	ev. Kirchgemeindehaus «Wenn der Schmerz nicht mehr geht.» aktiv in Heiden	19:30–21:00
Samstag, 22.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Genossenschaft Hotel Linde «Kino im Kopf» – Musikkabarett mit Blues Max. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:15
Dienstag, 25.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	Migros-Parkplatz Kurzwanderung zum Wilden Mann. Senioren Wandergruppe Heiden	13:00–16:30
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 27.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30–16:30
Freitag, 28.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 29.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 30.	Museum Heiden Finissage Ausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900». Museum Heiden	11:00
	Henry-Dunant-Museum, Dunantplatz, Kursaal Gedenkfeier zum 106. Todestag von Henry Dunant. Henry-Dunant-Museum	18:30–22:00

Veranstaltungskalender-Daten für Oktober bis Dienstag, 18. Oktober, 16:00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino Rosental goes classic

Das Kino Rosental – seines Zeichens das älteste Lichtspieltheater im Appenzellerland – wird ab sofort ein neues Format einführen: Klassische Werke im Kino.

Neu werden im Kino Rosental ab Oktober an ausgesuchten Sonntagmorgen beliebte Highlights aus allen Opernhäuser der Welt aufgeführt. Es werden Operetten, Opern, Ballettstücke – aber auch Musicals – ins Programm aufgenommen. Die Veranstalter bieten eine fachkundige Einführung zu jedem Stück, somit wird der Zugang zu diesen klassischen Werken einfach und verständlich. Und wie in den grossen Schauspielhäusern werden neben den musikalischen Genüssen auch

kulinarische Leckerbissen an diesen Matinées serviert.

Das KinoKlassik startet am 30. Oktober mit der wohl bekanntesten Oper schlechthin: der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart.

Am 4. Dezember folgt die Fledermaus von Johann Strauss. Die Matinées beginnen jeweils um 10:00 Uhr. Weitere Infos unter www.kino-heid.ch. **Astrid Mucha**

Kino

Freitag, 7.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: Lea	I/d 16/16 J.
Samstag, 8.	17:15 Vor der Morgenröte	D 8/6 J.
	20:15 Captain Fantastic	E/d 12/10 J.
Sonntag, 9.	15:00 The Secret Life of Pets	D 6/4 J.
	19:15 Das Licht zwischen den Meeren	D 12/10 J.
Dienstag, 11.	14:15 KINOMol: Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
	19:15 Frantz	D 12/10 J.
Freitag, 14.	20:15 Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	Dialekt 8/6 J.
Samstag, 15.	17:15 El Olivio	Span/d 8/6 J.
	20:15 Das Licht zwischen den Meeren	D 12/10 J.
Sonntag, 16.	15:00 Conni & Co.	D 6/4 J.
	19:15 The Beatles – Eight Days a Week	E/d 12/10 J.
Dienstag, 18.	20:15 Cinema Italiano: Lea	I/d 16/16 J.
Freitag, 21.	19:15 Tschick	D 12/10 J.
Samstag, 22.	17:15 Médecin de campagne	F/d 8/6 J.
	20:15 Frantz	D 12/10 J.
Sonntag, 23.	15:00 Finding Dory	D 6/4 J.
	19:15 Alpzyt	Dialekt 8/6 J.
Dienstag, 25.	14:15 KINOMol: Ein Herz und eine Krone	D 12/10 J.
	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 The Beatles – Eight Days a Week	E/d 12/10 J.
Mittwoch, 26.	20:15 Cinéclub: 45 Years	Ov 16/16 J.
Freitag, 28.	20:15 Das Licht zwischen den Meeren	D 12/10 J.
Samstag, 29.	17:15 Filmhit vom September	
	20:15 Tschick	D 12/10 J.
Sonntag, 30.	10:00 KinoKlassik: Die Zauberflöte	Ov/d
	15:00 Finding Dory	D 6/4 J.
	20:15 Médecin de campagne	F/d 8/6 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heid.ch

Nachmittagskino

Die neue Kinomol-Saison beginnt am Dienstag, 11. Oktober. Alle vierzehn Tage werden Filmklassiker und Filmhighlights aus neuerer Zeit in digitaler Qualität vorgeführt. Zum Nachmittagsvergnügen gehört auch das Angebot von Kaffee und Kuchen während der Pause.

Gestartet wird mit dem Schweizer Erfolgsfilm «Schellenursli». Auch Kinder können diesen Film sehen – das Datum wurde extra in die Schulferienzeit gelegt. Beginn der Vorführung ist um 14:15 Uhr.

Das gesamte Kinomol-Programm mit einem Kurzbeschrieb der vorgesehenen Filme liegt im Kino Rosental auf. **Erika Graf**

auf- und abwind ...

Englisch oder französisch, zuerst eine Landessprache lernen? Also französisch, nein, englisch ist doch heute wichtiger, oder doch nicht? Worüber sich die Kantone im Bildungswesen nicht einigen können, dürfte allgemein ein schwieriges Thema sein.

Voilà, also ich meine okay, ob in Liedertexten, also Songs, in der Werbung, der Publicity, in Polit-sendungen oder in den Medien, der Anglizismus hat längst Einzug gehalten. Vor noch nicht allzu langer Zeit galt es jedoch als vornehm «welsch» zu sprechen.

Benutzen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nicht auch Begriffe wie Trottoir, Coiffeur, Chauffeur, Kommode, «Buwärli» für Erbsen (pois vert) oder Grapefruit? Wo liegt nun der Unterschied, eben doch in der Tatsache, dass französisch eine Landessprache ist? Über 1 Milliarde. Menschen sprechen chinesisch, spanisch liegt weltweit an vierter Stelle, französisch erst an fünfter. Während lediglich 375 Millionen englisch als Muttersprache besitzen, geht man davon aus dass auf Grund der Tatsache, dass englisch in vielen Ländern als erste Fremdsprache gelernt wird, rund 1,5 Milliarden Menschen diese Sprache beherrschen. Alors, à bientôt, see you soon.

Herzlichst Erika Stocker

Voranschlag 2017 – Steuerfuss bleibt bei 3,7 Einheiten

Es ist uns gelungen, einen nahezu ausgeglichenen Voranschlag für 2017 zu erstellen – siehe auch Seite 8. Keine leichte Aufgabe, bei Ausgaben von Fr. 24,5 Millionen und Einnahmen von gut 24,3 Millionen. Dabei verbleibt ein leichter Ausgabenüberschuss von Fr. 157'000.00. Doch kann dieser aus dem Eigenkapital gedeckt werden.

Deutliche Veränderungen gibt es innerhalb der Ausgabenblöcke (siehe Grafik). Einzelne Aufwände sind erfreulicherweise sogar rückläufig. Dazu zählen die Kosten der Verwaltung (-8,3%), der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (-10,7%) und insbesondere auch das Globalbudget der Schule (-2,7%). Auf der anderen Seite steigen die Gesundheitskosten (+23,8%) und die Kosten der sozialen Sicherheit (+14,8%) erneut stark an.

Bei den Investitionen stehen nächstes Jahr vor allem diverse Strassenerneuerungen an. Deren Summe liegt bei knapp Fr. 2,2 Millionen und damit deutlich unter den für dieses Jahr geplanten Investitionen von Fr. 3,6 Millionen. Im Finanzplan für 2018–2022 sind grosse Projekte vorgesehen, die zur Abstimmung gelangen sollen. So zum Beispiel der Umbau der alten Migros, die Sporthalle, die Sanierung Schulhaus Dorf, die Busumsteiganlage wie auch die Neugestaltung des Kirchplatzes.

Die aktuell erfreuliche Leistungskraft der Wirtschaft stimmt mich zuversichtlich. Ich erwarte ein weiterhin moderates Wachstum der Bevölkerung von Heiden und damit verbunden auch weiter steigende Fiskaleinnahmen. Diese ermöglichen es, unsere Aufgaben für das nächste Jahr ohne Steuererhöhung erfüllen zu können. Für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt ist ab 2019, abhängig von der weiteren Entwicklung der Einnahmen, eine Steuerfusserhöhung von 0,2 auf 3,9 Einheiten absehbar! Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Kultur Seite 05

- Martin O. zu Gast im Kursaal
- Musik-Herbst in der Linde
- Erzählnacht
- Neuer Organist gibt eine Kostprobe
- Heiden Festival warm-up '17

Wirtschaft Seite 07

- Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet
- Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft
- 15 Jahre Drogerie Bohl in Heiden

Adventszeit Seite 11

- Edel trifft rusikal im Weinkeller
- Der Advents-Markt beginnt dieses Jahr schon am Samstag
- Rubbeln Sie sich Ihr Advents-geschenk
- Adventsdekorationen gestalten

Vermischtes Seite 13

- Moderne Intermediate-Care-Station eröffnet
- Nichts ist wichtiger, als die Erde bewohnbar zu halten
- Auflösung des letzten aufwind-Quiz

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trognerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

OLED TV von Metz

Die Zeit ist reif für eine neue Bildschirm-technologie! Metz präsentiert als einer der ersten Hersteller ein Fernsehgerät mit einem hochmodernen OLED-Display. Dabei kombiniert der Metz alle für Metz typischen Tugenden eines Premium TVs mit der atemberaubendsten Bildschirmtechnologie unserer Zeit, starke 2-Wege Aktivlautsprecher im Holzkorpus und ein ultraflaches UHD-OLED Panel der neuesten Generation.

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

9.5 Zimmer Villa mit schönster Bodensee-Sicht
Wolfhalden: Sonnige Lage, genügend Raum- und Landreserven für Ausbau-/Umnutzung.
Preis Fr. 1'340'000.00

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige zentrale Lage, einseitig angebaut, viele Ausbaumöglichkeiten.
Preis Fr. 370'000.00

Einfamilienhäuser am Täschchenweg
Heiden: Sonnige ruhige Lage, die Parzellen grenzen an die Langwirtschaft, Blick ins Grüne/Dorf.
Preis ab Fr. 900'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt/Wohnungen
Wolfhalden: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten.
Preis Fr. 718'000.00

Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen
Heiden: freistehendes Gebäude an zentraler Lage direkt am Kurpark, 4 Aussen-PP.
Preis Fr. 740'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt
Grub: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten, 3 Garagen.
Preis Fr. 530'000.00

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Altersdurchmisches Lernen – Umstellung abgeschlossen

Seit Beginn des laufenden Schuljahres ist die strukturelle Umstellung von Kindergarten und Primarschule auf das Modell des Altersdurchmischten Lernens (AdL) abgeschlossen. Die Kinder werden fortan in einer Basisstufe (1. Kindergarten bis 2. Klasse) und anschliessend in Doppelklassen (3./4. und 5./6. Klasse) unterrichtet.

Kinder haben verschiedene Interessen, sind mehr oder weniger leistungsfähig, haben unterschiedliche Werthaltungen, Verhaltensweisen und Begabungen. Das Altersdurchmischte Lernen geht davon aus, dass es normal ist, unterschiedlich zu sein.

Natürlich führen aber neue Strukturen nicht einfach zu einer guten Schule. Damit Kinder gut lernen können, muss eine vertrauensvolle Beziehung zu den Lehrpersonen aufgebaut werden. Sich angenommen fühlen ist eine Grundvoraussetzung für den Schulerfolg. Dass Kinder von anderen Kindern oft leichter lernen,

ist ein weiterer Aspekt. Die Pädagogik des Altersdurchmischten Lernens gesteht jedem Kind das Recht zu, sich ohne Etikettierung nach seinen Möglichkeiten in einer sehr unterschiedlichen Gemeinschaft zu entwickeln und dabei von den Lehrpersonen und den anderen Kindern unterstützt zu werden. Im Rahmen der viel zitierten Chancengerechtigkeit hat so jedes Kind die Möglichkeit, seine persönlichen Fähigkeiten auszuschöpfen und die für eine vielschichtige, demokratische Gesellschaft notwendigen Kompetenzen zu entwickeln. Die Lehrpersonen sind sich dieser anspruchsvollen Aufgabe bewusst und nehmen diese Herausforderung gerne an.

Hans-Peter Hotz, Schulleitung Heiden

Hans-Peter Ruch vom Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland mit Schülerinnen und Schülern

Kürbissuppen-Essen

Auch dieses Jahr fand im Schulhaus Wies/Bissau traditionsgemäss das Kürbissuppen-Essen statt. Vor den Herbstferien schälte und schnitt eine 5./6. Klasse zusammen mit ihren Lehrpersonen Jörg Meyer und Franziska Wasserer einen ganzen Tag mit viel Freude und Elan 70 kg Kürbisse. Diese wurden zusammen mit Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln zu 160 Liter Suppe verarbeitet.

Am Mittwochmittag, 5. Oktober, konnten 350 Personen begrüsst werden. Gemütlich wurde zusammen gegessen und geplaudert – ein rundum gelungener Anlass.

Ganz herzlich möchten wir uns beim Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland bedanken. Er hat diesen Anlass gesponsert. Auch ein Dankeschön geht an alle Lehrpersonen und den Hauswart. **Denise Steinmeier**

Bitte beachten

Der nächste *aufwind*

erscheint am

Mittwoch, 7. Dezember

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Freitag, 18. November

Der Mausiker bietet eine unendlich viestimmige Sinfonie der feinen Zwischen-, Unter- und Hintertöne

Martin O. zu Gast im Kursaal

Am Samstag, 26. November um 20:00 Uhr verwandelt sich im Kursaal Martin O. (www.martin-o.ch) mit seinem Symphonium, einem einfach genialen und genial einfachen Loop-Gerät, vom stimmungswaltigen Solisten zum grandiosen Vielharmoniker. Bei seinem Wiedersehen läuft er als Mausiker einmal mehr zu Hochform auf.

Die Geschichte? Ein kleines Viech sorgt für Tohuwabohu im eigentlich perfekt orchestrierten Auftritt: aus die Maus mit Harmonie. Martin O. flitzt rasend schnell über das musikalische Parkett so ziemlich jeder Stilrichtung und wühlt im Fundus der wunderbaren Welt der Klänge. Jede seiner Nummern ist ein hochpräzise getaktetes Arrangement – poetisch-verspielt das eine, fetzig und

mitreissend das andere. Zwischen durch hält der Mausiker auch immer wieder inne, spitzt die Ohren und schnappt sich spontan ein Klang-Brösmeli, das er mit seinem Loop-Gerät und seiner Stimme zu einem üppigen musikalischen Festschmaus multipliziert. Eine atemberaubende Sinfonie out of the Beat&Sing-Box. Heiterkeit im Endlosloop – voilà.

Kurverein Heiden

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost zwei Tickets für diese Vorstellung. Und so einfach geht es: Eine Mail mit dem Betreff «Martin O. – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch. Viel Glück. Die Tickets sind im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Musik-Herbst in der Linde

Im Monat November haben wir für unsere Gäste ein ganz spezielles Musik-Wochenende organisiert.

Am Donnerstag, 17. November um 20:15 Uhr, spielt «Volosi», die mehrfach prämierte Streicher-Gruppe mit der feurig-emotionalen Weltmusik aus den Beskiden – Tradition und Klassik mit jazzigen Anklängen. Nach dem Konzert während der «2. Polnischen Kulturtag 2015», besucht uns die Gruppe aus dem Süden Polens im Rahmen einer Tournee erneut.

Am Freitag, 18. November um 20:15 Uhr, feiern unsere lokalen Stars «Super 8» und «Männer im Anzug» Dernière. Wie immer wird es lustig, energievoll und musikalisch sehr gut!

A-Capella-Musik darf auch nicht fehlen. Deshalb haben wir für den Sonntag, 20. November um 18:00 Uhr, ein Frauen-Quartett eingeladen. 4 Frauen, 4 Stimmen und 4 Emotionen: kurz gesagt «Acajena».

Mehr Infos und Reservationen unter www.lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. **Kasia Balinska Thurnheer**

HERZLICH WILLKOMMEN BEI HIRSLANDEN OSTSCHWEIZ

Wir begrüßen **DR. MED. ANDREAS SCHIRM**, Facharzt für **Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates** als Belegarzt an den beiden Hirslanden Kliniken Ostschweiz, der Klinik Am Rosenberg und Klinik Stephanshorn. **DR. SCHIRM** nahm seine Tätigkeit an beiden Kliniken am 1. November auf und führt seine Praxis im Zentrum St. Leonhard an der Pestalozzistrasse in St.Gallen.

Beide Klinikleitungen wünschen **DR. MED. ANDREAS SCHIRM** viel Erfolg.

HIRSLANDEN BEWEGUNG OSTSCHWEIZ

HIRSLANDEN

KLINIK AM ROSENBERG
KLINIK STEPHANSHORN

KLINIK AM ROSENBERG
HASENBÜHLSTRASSE 11
CH-9410 HEIDEN
T +41 71 898 52 52
F +41 71 858 52 77

KLINIK STEPHANSHORN
BRAUERSTRASSE 95
CH-9016 ST.GALLEN
T +41 71 282 71 11
F +41 71 282 75 30
WWW.HIRSLANDEN.CH

Konzentration fördern
Schlafprobleme beheben
Ängste überwinden
Stresssituationen besser meistern
Abwehrsystem stärken

Praxis für Kinesiologie und
Klangschalen-Therapie

Evelin Good
dipl.integrative Kinesiologin IKAMED
Badstrasse 9h
9410 Heiden

Krankenkassen anerkannt

071/891 62 03
www.kinbala.ch
evelin.good@kinbala.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

18. - 19. November	10.00 - 15.00 Uhr
26. November	10.00 - 15.00 Uhr
17. Dezember	09.00 - 16.00 Uhr
19. - 23. Dezember	14.00 - 18.00 Uhr
24. Dezember	09.00 - 14.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME

Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Am Samschtig am 26.11.16
kocht im Statiönlì,
Schwendi bi Heiden, dä
Fernando ä wunderbari
Paella für Eu.
Am Obig um di siebni
gohts los.
Reservazione nehmet mir
gern bis am 19.11.16 a, do
Platzanzahl beschränkt isch.

Tel. 071 891 12 52
oder gaby.hafner@hotmail.com
Mer fruet üs uf Eu
Fernando und Statiönlì-Team

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station, Schwendi bi
Heiden, isch

Metzgete!!!!

Fritig, 11.11.16 ab 16.00 Uhr
Samschtig, 12.11.16 und
Sunntig, 13.11.16 ab 11.00 Uhr
Mer fruet üs uf Eu ...

Gaby mit em Statiönlì-Team
Reservazione unter:
071/891 12 52 oder
gaby.hafner@hotmail.com

Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach
und Umgebìg, ab 22.00 Uhr für
Fr. 5.-/pro Person

Nm Naturmuseum
St.Gallen

ERÖFFNUNG NEUBAU
12. / 13. Nov. 2016

naturmuseumsg.ch
Rorschacher Strasse 263
Bus Nr. 1 bis «Naturmuseum»

«Anderscht» anlässlich ihres Auftritts am Festival 2016

Heiden Festival warm-up '17

Das Heiden Festival 2017 nimmt langsam Gestalt an. Ganz besonders wird darauf Wert gelegt, dass Publikumsliebhaber des Vorjahres am nächsten Festival wieder dabei sind. So wird der Interpret mit der längsten Anreise, Julien Gonzales, Akkordeon-Weltmeister aus Paris, wieder in Heiden auftreten.

Am Weihnachtsmarkt, Sonntag, 27. November von 11:00 bis 13:00 Uhr, wird «Anderscht» mit einer Matinée im Kursaal das nächstjährige Heiden Festival einläuten. Dieses Konzert steht unter dem Titel «Heiden Festi-

val warm-up '17» und ist das erste von drei weiteren «warm-up»-Konzerten, die dann im neuen Jahr ebenfalls im Kursaal stattfinden. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist frei. Für die Musiker wird eine Kollekte erhoben.

Auch sonst zeichnet sich ein spannendes Programm ab. Die Eckpfeiler stehen bereits, und wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, dass in Heiden Neue Volksmusik vom Feinsten zu hören sein wird. **Peter Widmer**

«Wahnsinnsnächte» Theaterstück «Ein Kuss»

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) beteiligt sich im Rahmen des Internationalen Tages der psychischen Gesundheit erneut an den «Wahnsinnsnächten». Bereits zum zwölften Mal finden die «Wahnsinnsnächte» statt: Wissen über psychische Erkrankungen und entsprechende Hilfsangebote sollen durch Kunst und Kultur vermittelt werden.

Das Theaterstück «Ein Kuss» wird am Dienstag, 15. November um 15:30 Uhr, in der Kantonsschule Trogen aufgeführt. Das Theater be-

fasst sich mit dem Leben des Ostschweizer Künstlers Antonio Ligabue. Sein Leben ist gezeichnet von psychischem Leiden. Der Schauspieler Marco Michel bringt das Schicksal von Antonio Ligabue (1899–1965) im Einpersonenstück mit grosser Intensität auf die Bühne. Dem Schauspieler gelingt es durch seine künstlerische Expression, die innere Zerrissenheit des Kindes, des Mannes und des Künstlers sichtbar zu machen. **Nicole Graf Strübi**

Akkordeonkonzert

Am Sonntag, 13. November um 17:00 Uhr lädt das Akkordeon-Orchester Heiden zum jährlichen Konzert in die ev. Kirche. Während einer Stunde unterhält Sie das Orchester mit Musikstücken aus Oper, Operette und Filmen. Es wird eine freiwillige Kollekte erhoben. **Belinda Nagel**

Erzählacht der Gemeindebibliothek

«Ach wie gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpelstilzchen heiss!» ist eines der berühmtesten Geheimnisse aus der Märchenwelt. Und in so manchem von uns steckt ein raffinierter Kalle Blomquist oder eine waghalsige Lisbeth Salander. Decknamen, Geheimgänge und brillante Detektive spielen in der Literatur aller Altersklassen eine genauso grosse Rolle wie heimliche Liebschaften, streng gehütete Tagebücher oder alte Familiengeheimnisse.

Am Freitag, 11. November werden im ganzen Land Geheimnisse aller Art aufgespürt, Rätsel geknackt, Geheimschriften entschlüsselt und Ver-

räter entlarvt. Diese Nacht hält viel Überraschendes bereit! Wir treffen uns am 11. November um 19:00 Uhr vor dem Polizeiposten Heiden. Alles andere ist streng geheim! **Simone Vial**

**Streng geheim
– aber bitte
weiter erzählen**

Neuer Organist

Der renommierte Kirchenmusiker Jürgen Natter übernimmt die Stelle als Organist in unserer Kirchengemeinde. Zum Abschluss der Revisionsarbeiten der Orgel wird er sich am ersten Adventssonntag, 27. November um 17:00 Uhr in einem festlichen Gottesdienst mit anschliessendem Orgelkonzert vorstellen.

Jürgen Natter wurde 1981 in Feldkirch geboren und ist seit seinem 14. Lebensjahr als Kirchenmusiker aktiv. Er beendete sein Studium an der Musikakademie Basel mit dem Konzertdiplom im Jahr 2006. Sein Orgelspiel wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht.

Im kommenden Winter wird er mit dem Kirchenchor Diepoldsau das Weihnachts-Oratorium von J.S. Bach zur Aufführung bringen – in der ev. Kirche Heiden am Sonntag, 8. Januar, Beginn um 17:00 Uhr.

Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentieren seine musikalische Arbeit, die stets dem Grundsatz folgt: «Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen».

Pfarrer Koni Bruderer

Die Wawuschels mit den grünen Haaren

Das Märlietheater Rorschach spielt am Mittwoch, 16. November um 15:00 Uhr im Kursaal die Geschichte «Die Wawuschels mit den grünen Haaren».

Wer wohnt in einem Berg, ist winzig klein und hat leuchtend grüne Haare? Die Wawuschelfamilie natürlich. Von einem Tag auf den anderen wird ihr beschauliches Leben erschüttert. Immer wieder rumpelt und kracht es in ihrer Höhle. Bei einem besonders heftigen Beben zerspringt sogar der Herd. Was ist nur los im Berg? Wie soll Mama Wawuschel jetzt kochen?

Die zauberhafte Geschichte über mutige Kinder, die sich gegen einen zotteligen Bösewicht bewähren müssen, ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Organisiert wird der Anlass vom Frauenverein Heiden. Eintritt: Fr. 7.00 für Kinder, Fr. 10.00 für Erwachsene. Vorverkauf bei Edith Eisenring, Kunsthandwerk und Geschenke, Poststrasse 22, 071 891 11 72. Tickets sind an der Kasse oder im Vorverkauf erhältlich. **Silvia Büchel**

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Ihre Küche wird einzigartig.

Eine Baumann Küche entsteht in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Von ersten Skizzen bis zur Geräteauswahl nähern wir uns Ihrer Traumküche Schritt für Schritt. Zufrieden sind wir erst, wenn Sie rundum glücklich damit sind. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wunschküche.

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

ALT gegen NEU

Bringen Sie eine gebrauchte Funktionsjacke (Regen-, Ski-, Fleece- oder Soft Shell Jacke) und erhalten Sie Fr. 20.- Rabatt auf das neue Produkt*

WETTERFEST

HEIDEN HERISAU TEUFEN

SILVERTAG®

BEKLEIDUNG FÜR SCHWEIZER WETTER

*Gültig bis 24.12.2016 bei einem Einkauf ab Fr. 100.-. Gerne nehmen wir auch mehrere Jacken entgegen, können das Angebot aber nicht vervielfachen. Die Jacken sollten gewaschen und sauber sein, damit wir sie für wohltätige Zwecke spenden können.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

Überreichung des Diploms und der Häädler Batzen (v.l.n.r.): Rolf Breu (Präsident HUGH), Lea Huser, Roman Höhener, Benny Graf, Fabio Sonderegger und Helmut Kobelt (Vorstand HUGH)

Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Häädler Jahrmarkts fand wieder die traditionelle Lehrlingskehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge holten ihr Diplom und je Fr. 100.00 in Form von Häädler Batzen als Geschenk persönlich ab: Roman Höhener (5,3, Kaufmann Gemeindeverwaltung), Lea Huser (5,0, Köchin im Hotel Heiden), Benny Graf (5,2, Polzbauer bei Urs Graf Bedachungen AG)

und Fabio Sonderegger (5,0, Elektroinstallateur bei EW Heiden AG).

Ausserdem schlossen folgende Lehrlinge auch erfolgreich ab: Nevia Thalmann (5,3, Fachfrau Gesundheit EFZ in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG), Nadine Meier (5,2, Fachfrau Gesundheit EFZ in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG), Kevin Schrag (5,2, Zeichner EFZ bei Ueli Sonderegger GmbH) und Selina Graf (5,0, Kaffrauer im Hotel Heiden). **tb**

Der HUGH gratuliert

Hotel Heiden macht vorwärts

Das Hotel Heiden hat sich zu einer Vorwärtsstrategie entschlossen. Um mit den Herausforderungen der heutigen Zeit Schritt zu halten, den Gästen auch in Zukunft ein attraktives Produkt bieten und sich weiterhin am Markt behaupten zu können, plant das Hotel die Erneuerung der Infrastruktur in Schritten.

In einer ersten Etappe wird der 3. Stock saniert: Die Zimmer werden

komplett neu gebaut. Mit 14 grosszügigen Wellnesszimmern der Superior-Klasse wird ein Zeichen gesetzt und das Leistungsversprechen, das mit der Wellnessanlage abgegeben wird, auch in den Zimmern erfüllt.

Für den Umbau wird das Hotel vom 6. Februar bis am 10. März geschlossen. **Erich Dasen**

Workshop Vitalität und Wohlbefinden für Frauen

Erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Bewegungsübungen sowie mit Klopftechniken Ihre Energietanks füllen und Ihr Abwehrsystem stärken. Lernen Sie ein 5-Minuten-Programm für jeden Tag kennen, um den Körper ganzheitlich zu aktivieren und das Gleichgewicht wieder herzustellen. Der Workshop findet am Mittwoch, 9. November von 19:00 bis

21:00 Uhr oder Donnerstag, 10. November von 09:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis für Kinesiologie Kinbala in Heiden statt. Die Kurskosten belaufen sich, inkl. laminierte Übungsunterlagen, auf Fr. 40.00. Infos und Anmeldung bis 7. November an Evelin Good, 071 891 62 03, www.kinbala.ch. **Evelin Good**

Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft

In den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO spielt saubere Energie eine zentrale Rolle. Unser Energiekonsum trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Ein Ziel besteht darin, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie im weltweiten Energiemix massgeblich zu erhöhen (www.un.org/sustainabledevelopment).

Lokal handeln

In unserer Region sind verschiedene Akteure aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung. So setzt sich die Appenzeller Wind AG in Obereggen mit ihrem Projekt dafür ein, das Windenergiepotenzial optimal zu nutzen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Solarenergie sinnvoll zu ergänzen. Bis jetzt hat die Appenzeller Wind AG das Windpotenzial mit einem 99 Meter hohen Mast gemessen. Laut dem Resultat können mit der projektierten Windanlage 3500

Appenzellerland
über dem Bodensee

Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Derzeit werden eine Machbarkeitsstudie und ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt (www.appenzellerwind.ch).

Ins Kino gehen

Jenen, die mit einem kleineren Schritt beginnen wollen, empfehlen wir einen Kinobesuch. Der Verein Solardorf Rehetobel, die Fachgruppe Energie sowie die Energie-Region des AüB bringen am Sonntag, 13. November um 10:10 Uhr den Film Tomorrow ins Kino. Der Film berichtet von kleinen und grossen Initiativen für eine bessere Welt. Der Eintritt ist frei.

Katja Breitenmoser

15 Jahre Drogerie Bohl in Heiden: Wir feiern – Sie profitieren

Unsere Drogerie in Heiden war viele Jahrzehnte als Drogerie Maier bekannt. 1994 wurde daraus die Drogerie Tobler und bereits seit 2001 sind wir, die Dorf-Drogerie Bohl, für Gesundheit und Schönheit eine kompetente Anlaufstelle. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern und beraten Sie sehr gerne und fachkundig in allen Fragen rund um die Gesundheit und Schönheit.

Profitieren Sie zwischen dem 7. und 19. November von zahlreichen attraktiven Angeboten und nehmen Sie bei Ihrem nächsten Besuch an

unserem Jubiläums-Wettbewerb teil, es winken tolle Preise.

Dufte Tage in der Drogerie Bohl: Jeweils am Freitag, 11. und 18. sowie Samstag, 12. und 19. November offerieren wir Ihnen 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte aus unserer Parfümerie. Benötigen Sie einen neuen Duft für sich selbst oder sind Sie bereits auf der Suche nach dem geeigneten Weihnachtsgeschenk? In unserer gut bestückten Parfümerie ist bestimmt auch für Sie etwas Passendes dabei. Wir freuen uns auf Sie!

Melanie Zimmermann

Saisonöffnung der Skihütte Bischofsberg mit Besichtigung der neuen Infrastruktur

Am Samstag, 26. November startet die Skihütte Bischofsberg in die neue Wintersaison. Von 11:00 bis 17:00 Uhr begrüßen wir Sie bei bester Unterhaltung durch das Volksmusiktrio «Pseirer Power» aus dem Passeiertal im Südtirol. Wir sorgen mit unserem Küchen- und Serviceteam für das leibliche Wohl. Wir bieten vom währschaftigen Mittagmenü über Dessert und Spezialkaffees bis zum Après-Ski-Drink alles an! Der Gratis Skibus fährt nach Fahrplan (Post Heiden ab:

10:00, 11:00, 13:00 und 14:00 Uhr). Stündlich bieten wir Führungen zur Besichtigung unserer modernen Infrastruktur der Schneesportschule Heiden. Wir zeigen Ihnen unser neues Wasserspeicherbecken, die Schneeanlage und die Skischule. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. **Johannes Solenthaler**

Voranschlag 2017

Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt für das Jahr 2017 bei 3,7 Einheiten. Der Voranschlag 2017 rechnet mit einem Defizit von Fr. 157'000. Dieser Aufwandüberschuss kann aus dem Eigenkapital gedeckt werden.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	+/- %	Bemerkungen zum Voranschlag
	Betrieblicher Aufwand	23'167'881	23'379'573	24'147'525	3.3	
30	Personalaufwand	10'762'197	11'098'848	11'363'360	2.4	30 +Fr. 170'000 Lohn Pflegepersonal wegen zusätzlicher Betreuungsstufen im Quisisana
31	Sach- und übriger Aufwand	4'483'463	4'645'068	4'649'160	0.1	+Fr. 78'000 Korrektur Budgetfehler 2016
33	Abschreibungen	554'800	610'950	685'200	12.2	
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	49'000	75'000	-	-100.0	
36	Transferaufwand	6'725'097	6'515'100	6'964'610	6.9	36 +Fr. 40'000 Beiträge Beratungsstelle für Flüchtlinge
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-		+Fr. 280'000 Beiträge für Fremdplatzierungen und Familienbegeitung
39	Interne Verrechnungen	593'324	434'607	485'195	11.6	
	Betrieblicher Ertrag	23'333'224	22'506'031	23'314'270	3.6	
40	Fiskalertrag	14'846'089	14'603'900	15'013'000	2.8	40 +Fr. 340'000 Steuern natürliche Personen aufgrund Zunahme der Bevölkerung
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-		
42	Entgelte	5'523'505	5'357'317	5'648'550	5.4	42 +Fr. 118'000 Betreuungstaxen stationäre Altenpflege
43	Verschiedene Erträge	-	-	-		
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	19'450	10'000	10'000	0.0	
46	Transferertrag	2'350'856	2'100'207	2'157'525	2.7	
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-		
49	Interne Verrechnungen	593'324	434'607	485'195	11.6	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	165'342	-873'542	-833'255	-4.6	
34	Finanzaufwand	260'376	312'800	336'104	7.5	
44	Finanzertrag	610'872	442'086	439'686	-0.5	34 +Fr. 42'000 Unterhalt Liegenschaften im Finanzvermögen
	Ergebnis aus Finanzierung	350'496	129'286	103'582	-19.9	
	Operatives Ergebnis	515'838	-744'256	-729'673	-2.0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-		
48	Ausserordentlicher Ertrag	287'000	287'000	287'000	0.0	
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	-339'601	85'394	286'170	235.1	
	Ausserordentliches Ergebnis	-52'601	372'394	573'170	53.9	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	463'237	-371'862	-156'503	-57.9	

Entwicklung Steuerertrag

Das erfreuliche Bevölkerungswachstum führt zu weiterhin steigenden Steuererträgen bei den natürlichen Personen. Dank der wirtschaftlichen Erholung liegen auch die Erträge bei den juristischen Personen per Ende August bereits Fr. 0,5 Millionen über dem Voranschlag.

Investitionen

Der Voranschlag rechnet mit Investitionen von Fr. 2,1 Millionen gegenüber 3,6 Millionen in diesem Jahr. Wesentliche Vorhaben sind die Weid-, Hinterbissau- und Badstrasse. Für die kommenden Jahre stehen grössere Projekte an bei den Sportanlagen, dem Busumsteigeplatz, der Werdstrasse und dem Kirchplatz.

Ausblick Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt bei 3,7 Einheiten. Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre vorgesehene Investitionen abgebildet. Für einen ausgeglichenen Haushalt ist ab 2019 eine Steuerfusserhöhung um 0,2 auf 3,9 Einheiten vorgesehen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesen an der Urnenabstimmung vom 27. November zuzustimmen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Orientierungsversammlung am Montag, 7. November um 19:30 Uhr im Kursaal eingeladen.

Sicherung Wohnraum für Asylsuchende

Der Gemeinderat kauft aus strategischen Gründen das Haus an der Poststrasse 29. Damit wird der Wohnraum für Asylsuchende gesichert. Diese Investition wird im Verwaltungsvermögen verbucht und liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Im Gebäude Poststrasse 29 sind zurzeit zehn der Gemeinde zugewiesene Asylsuchende untergebracht. Das Gebäude eignet sich ideal dazu. Zudem ist ein Büro eingemietet. Das Haus stand kurzfristig zum Verkauf und der Gemeinderat hat sich zum Kauf entschieden. Er geht davon aus, dass dieses Haus zusammen mit der Wohnung über dem Feuerwehrdepot und den Unterkünften in der alten Migros für den Bedarf an Asylsuchenden vorerhand ausreichen werden.

Die Liegenschaft wurde zu einem Preis von Fr. 470'000.00 zuzüglich der Hälfte der Verschreibungskosten gekauft und dem Verwaltungsvermögen zugewiesen, da damit eine Aufgabe der Gemeinde erfüllt wird. Die wiederkehrenden Kosten für den jährlichen Unterhalt betragen Fr. 18'300.00. Die Abschreibedauer wurde aufgrund der Restnutzung auf 25 Jahre festgelegt. Die Erfolgsrechnung wird dadurch ab dem Jahr 2017 mit jährlich Fr. 18'800.00 belastet. Der Kauf der Liegenschaft Poststrasse 29 wurde im Voranschlag der Investitionsrechnung 2016 nicht berücksichtigt und wird daher als Kreditüberschreitung in der Investitionsrechnung aufgeführt.

Neuzugezogene

Mira und Goran Cetojevic, Wiesstrasse 13; Adis Kurtovic, Hinterbissaustrasse 7b; Reto Seeber, Brunnhaldenstrasse 8; Alexander Murray, Schützengasse 36a; Yvonne Schirmer, Schützengasse 36a; Mohamad Al Abdallah, Poststrasse 8; Julian Zürcher, Gruberstrasse 1; Lisa Lefering, Brunnhaldenstrasse 10; Stefan Blank, Kirchplatz 9

Mit Vorbereitung in eine effiziente Heizsaison

Bevor es kalt wird, gilt es, die Heizanlage zu kontrollieren. Die richtige Regelung der Heizung entscheidet über den Energieverbrauch. Prüfen Sie auf dem Heizungsregler die programmierten Betriebszeiten. Nachts kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden. Ist tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant, erübrigt sich der Vollbetrieb ebenfalls. Regeln Sie mittels Thermostatventilen in jedem Zimmer die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend. Im Wohnbereich sorgen 21 °C (Position 3) für eine behagliche Atmosphäre, im Schlafzimmer genügen auch 18 °C (Position 2).

Das richtige Lüften ist vor allem in der Heizsaison wichtig. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Machen Sie pro Tag 5 bis 10 Minuten Durchzug. Mit einem offenen Kippfenster geht im Winter nur Wärme verloren. Die Luft erneuert sich nicht.

Weitere Infos: Verein Energie AR/AL, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch.

Gaby Roost

Diesen Monat bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Montag, 7.

16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgersprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Gemeindehaus

Samstag, 19.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

bis Sonntag, 27.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Warum nicht einen Kompost im Garten anlegen?

Organischer Abfall fällt in jedem Haushalt an. Durch das Kompostieren können Sie diesen Abfall einer eigenen Wiederverwertung zuführen. Als Ergebnis des natürlichen Zersetzungsprozesses entsteht am Ende eine nährstoffreiche Erde. Diese können Sie wiederum im Garten als natürliches Düngemittel verteilen. Besonders ratsam ist es, die Komposterde auszubringen, bevor die Wachstumsperiode der Pflanzen einsetzt, denn in dieser Phase besteht ein erhöhter Nährstoffbedarf. So ergibt sich ein Kreislauf aus Verbrauch, Abfall und Wiederverwertung, den Sie gezielt ausnützen können, auch um Kosten zu senken.

Im Internet gibt es viele Ratschläge und Tipps, wie ein Kompost richtig angelegt und betrieben werden kann, beispielsweise auf www.gartenfreunde.com/abfaelle-kompostieren. Gutes Wachstum und Erfolg im Garten! Die Kehrriechtsäcke werden zukünftig nicht mehr so schwer werden. *Jack Waldburger*

Heizen mit Holz

Wer kennt sie nicht, die angenehme, heimelige Wärme vom Holz? In der Übergangszeit wird in vielen Haushalten mit einem Kachelofen die Wärme gewonnen.

Die Verbrennung von Holz setzt gleich viel CO₂ frei, wie beim Wachstum des Holzes gebunden wird. Holzfeuerungen sind somit CO₂-neutral. Auch andere Heizsysteme mit Holz machen Sinn. Holz ist ein einheimischer nachwachsender Rohstoff. Der Schweizer Wald produziert jährlich 10 Millionen m³ Holz, welches nur etwa zur Hälfte genutzt wird.

Bei Einfamilienhäusern werden vor allem Stückholz- und Pelletheizungen verwendet. Durch die heutige Technik wird mit Holzheizungen Wärme mit hohem Wirkungsgrad und geringen Emissionen gewonnen. Heizen mit Holz ist somit eine interessante Alternative als Wärmelieferant. *Christoph Kappeler*

Geburten

- **Luke Geisel**, geboren am 27. September, Sohn des Nico und der Diana Geisel, geb. Lohfink
- **Lorena Pfyl**, geboren am 2. Oktober, Tochter des Andreas und der Cornelia Pfyl, geb. Nauer
- **Adrian José de Almeida**, geboren am 18. September, Sohn des Márcio Gonçalves de Almeida und der Andreia Flores Pereira de Almeida

Eheschliessung

- **Adis und Belma Kurtovic**, geb. Begic, am 5. August
- **Raphael David und Erica Franco**, geb. Lopes Morgado, am 26. August
- **Ronald Philip Häfeli und Béatrice Heidi Mösli** am 24. September
- **Richard Daniel Butz und Sabrina Patrizia Bächtold**, am 10. September

Todesfälle

- **Ingrid Krüsi**, geb. Gaggi 1934, gestorben am 9. Oktober in Heiden
- **Ernst Züst**, geb. 1933, gestorben am 9. Oktober in Heiden
- **Ida Wagner**, geb. Rüesch 1918, gestorben am 25. Oktober in Heiden

Gratulationen

zum 97. Geburtstag

- **Hertha Vitzthum**, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

zum 85. Geburtstag

- **Olga Signer**, Schützengasse 16 (2. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- **Albert Graf**, Seeblickstrasse 2 (6. November)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

HEIDENfitness.CH

fitness für's vorderland

weil JETZT der richtige moment zum starten ist

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

Jetzt anrufen und loslegen: 071 891 51 51

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch www.schindlerdigital.ch

schindler

digital

fotografieren

scannen

drucken

reproduzieren

schneiden

plotten

aufziehen

Rolf Schindler

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

HOLZOFENBROT
ROHMILCH KÄSE
HONIG UND WEIN

Ein einzigartiges Erlebnis!
Geniessen Sie unser Fondue-Chalet.

18. NOVEMBER 2016 BIS 2. JANUAR 2017

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 71 898 40 40

GASTHAUS
ZUR FERNSICHT
SEIT 1823

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

Kugeln aus Baumrinden anfertigen, schmücken oder Adventsgestecke gestalten

Adventsdekorationen gestalten

Die Frauengemeinschaft Heiden lädt am Dienstag, 22. und Donnerstag, 24. November, jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr im kath. Pfarrzentrum, zu zwei kreativen Kursen ein. Ebenfalls herzlich willkommen sind die FV-Mitglieder. Man kann sich auch nur für einen Kursabend anmelden. Am ersten Kursabend gestalten wir eine Kugel aus Baumrinde und am zweiten werden diese ad-

ventlich ausgeschmückt oder Adventsgestecke gestaltet.

1. Kursabend, mitbringen: Gartenschere, Heissleimpistole, viele Heisskleber-Patronen. Kosten Fr. 25.00

2. Kursabend, mitbringen: Gartenschere, evtl. Schalen, Kerzen. Kosten Fr. 25.00 (plus Material).

Auskunft und Anmeldung bis 15. November bei Hildegard Koller, 071 891 28 21. **Regula Nyffenegger**

Vor-Weihnachten

Traditionell startet eine Woche vor dem ersten Advent die Ausstellung und der Verkauf von Kunsthandwerk im Kursaal. Von 30 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Naturmaterialien, Früchte, Mehl und vieles mehr mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet. Lassen Sie sich überraschen.

Das Kulinarische kommt nicht zu kurz: Kleine Speisen, Süßes, Getränke und vieles mehr warten auf

Sie. Auch Glühwein und Marroni dürfen dabei nicht fehlen. Ein stimmungsvolles Ambiente und Musik laden zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: Freitag, 18. November von 14:00 bis 20:00 Uhr, Samstag, 19. von 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag, 20. von 10:00 bis 17:00 Uhr. **Chris Novak**

Edel trifft rustikal im Weinkeller

Herzlich laden Frischmarkt Looser, Molkerei Appenzellerhof und Sonderegger Weine zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustation vom Freitag, 18. bis Sonntag, 20. November in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag wird der Gast von 17:00 bis 20:00 Uhr mit einem Willkommens-Apero und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik, Appenzeller Käsespezialitäten und eine vielseitige Weindegustation lassen Augen und Gaumen verzaubern.

Am Samstag ist von 11:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 11:00

bis 17:00 Uhr geöffnet. Bei musikalischer Unterhaltung lädt ab 13:00 Uhr das Adventsbeizli zum Verweilen ein.

Wir freuen uns, Sie bei uns anzutreffen, um Sie in die Adventszeit einzustimmen. **Silvia Sonderegger**

Christbaumverkauf

Ab 9. Dezember werden beim Frischmarkt Looser an der Badstrasse 8a Rot- und Nordmann-Tannen aus der Schweiz verkauft. Jeweils am Freitag und Samstag offerieren wir Ihnen ein Glas Glühwein.

Ernst Looser

Der Advents-Markt beginnt dieses Jahr schon am Samstagabend

Nicht immer in den vergangenen Jahren war der Adventsmarkt im Häädler Dorfzentrum vom Wetterglück begünstigt und der Anlass nur tagsüber am Sonntag liess wenig weihnächtliche Stimmung aufkommen. Das soll besser werden. Doppelt so viele Holzhäuschen auf dem Areal zwischen Hotel Linde und Bibliothek wie im letzten Jahr bieten den Ausstellern Schutz vor Wind und Wetter. Anders als letztes Jahr wird hier der Markt bereits am Samstagabend beginnen und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Vor der Bibliothek wird eine Bühne für Darbietungen errichtet und die Crêperie des Lions-Clubs im Jugendtreff Chillsuite sowie andere Stände mit einem guten Angebot an Essen

und Trinken laden zum Verweilen und Geniessen ein. Am Sonntag wird auch die Poststrasse für den Verkehr gesperrt, es werden zusätzliche Marktstände aufgestellt und die Geschäfte werden geöffnet haben. Das gesamte Rahmenprogramm für die beiden Tage kann dem Flyer entnommen werden, der im November in alle Haushalte verschickt wird und der bei den Detaillisten aufliegt.

Die Marktzeiten sind am Samstag, 26. November von 16:00 bis 21:00 Uhr und am Sonntag, 27. November von 11:00 bis 17:00 Uhr. **Delia Schmid**

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Häädler Detaillisten laden Sie dieses Jahr zur fünften Adventstombola ein. Startschuss ist am Adventssonntag, 27. November. Bei Ihrem Einkauf während der Adventszeit bei einem Häädler Detaillisten oder Restaurant erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – es hüt so lang's hüt.

Es gibt tolle Sofortpreise und Häädlerbatzen im Wert von über Fr. 15'000.00 zu gewinnen. Rubbelkarten kann man nicht kaufen. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Z'Häädle go poschte – ohni Näbedchoschte.

Silvia Sonderegger

Der Samichlaus kommt ...

Mit Ross und Pony, beladen mit Chlausäckli, geht die Chlausgruppe am Dienstag, 6. Dezember um 16:30 Uhr ab Parkplatz Züst Bau, durch das Pärkli zum Gemeindeparkplatz, entlang Poststrasse, Freihof, Frohburg, Hotel Linde, Hotel Krone, zum Endziel und alten Standort, ev. Kirche.

Nach dem Glockengeläute um 17:00 Uhr und dem gemeinsamen Singen der ersten Strophe eines Weihnachtsliedes werden jedem Kind, welches ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedli singt, ein Chlausäckli überreicht bis ca. 18:00 Uhr, gesponsert, wie jedes Jahr, von der Gemeinde. Chlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde, auch an den Strassen.

Ab 18:30 Uhr machen wir Chlausbesuche bei den Familien. Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich gerne unter 071 891 43 13, 079 822 06 35 oder hilty.heiden@

bluewin.ch melden. Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli mit sämtlichem Zubehör.

Hansjörg Hilty

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER ...

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Spitex
Stadt ^{und} Land

... alles aus
einer Hand!

- individuell
- pünktlich
- zuverlässig

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 071 787 01 40
www.homecare.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie** lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis formieren!

Info-Abend an jedem 2. Donnerstag im Monat!

Nächster Informationsabend: **DO, 10. November 2016, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 8.12.16, 12.01.17, 09.02.17, 09.03.17, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

APPENZELER SPACE SCHÖTTL

Samstag 19. November 2016 | 19.00 Uhr | Konzert und Essen

Töbi Tobler am Hackbrett und Ficht Tanner an der Bassgeige. Ein einmaliges Konzert in schönster Novemberstimmung. Bitte reservieren. Danke.

Konzert 40.- | Essen 35.- (nur zusammen buchbar)

Wir freuen uns
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

WEIHNACHTEN NAHT...
Ihre Adresse für private
und geschäftliche Feste.
Wir kochen mit Liebe
und servieren mit Freude.

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

edel trifft rustikal 18.– 20. November

Adventsausstellung mit Weindegustation

18. bis 20. November 2016

in den Kellergewölben an der Poststrasse 9, Heiden

Freitag 18. November	17.00 - 22.00 Uhr	APÈRO und MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG
Samstag 19. November	11.00 - 18.00 Uhr	
Sonntag 20. November	11.00 - 17.00 Uhr	ab 13.00 Uhr: MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG im Adventsbeizli

täglich: KÄSEVARIATIONEN
mit Elsbeth Spichtig, Molkerei Appenzellerhof

Wir freuen uns Sie bei uns anzutreffen
um Sie in die Adventszeit einzustimmen.

Frischmarkt Looser & Sonderegger Weine

Schön BETONt by Angela Graf

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Am Freitagabend, 1. Juli fand in der Chillsuite eine Casinonight mit Poker, Roulette und Black Jack statt

Rückblick

Besuch der 6. Klassen

Vor den Sommerferien durften alle Kinder der 6. Klassen aus Heiden in Begleitung der Klassenlehrpersonen die Chillsuite besuchen. Nach einer Vorstellungsrunde des KJAH-Teams und einem gemeinsamen Mittagessen, durften die Kinder Billardtisch, Töggelikasten und Dartmaschine in Beschlag nehmen, auch Schach wurde gespielt. Die Kinder erhielten die Möglichkeit, sich in aller Ruhe den Treff anzuschauen, die Spiele auszuprobieren, sowie Kontakte mit den Jugendarbeitenden zu knüpfen. Interessierte trugen sich bereits in die Liste zur Betriebsgruppen (BG)-Mitarbeit ein.

Kantonales BG-Treffen

Nach den Sommerferien waren die BG der drei Gemeinden Teufen, Herisau und Heiden nach Speicher zum Kantonalen BG-Treffen der vier Jugendtreffs eingeladen. Nach dem Austausch über vergangene und kommende Projekte in den Treffs bei feinen Toasts Hawaii, standen diverse Spiele zur Teambildung auf dem Programm. Die Jugendarbeitenden möchten mit diesen regelmässig stattfindenden Treffen den Austausch und die Vernetzung der Jugendtreff-Betriebsgruppen im Kanton stärken.

Jahrmarkt

Am Jahrmarkt unterhielt die KJAH einen Crêpes-Stand. Sage und schreibe 12 kg Teig wurde hergestellt, zu Crêpes verarbeitet und verkauft. Trotz feuchter Kälte am Morgen war die Stimmung im Helferteam den ganzen Tag über ungetrübt. Die dunkelblauen Jacken mit Aufdruck wurden uns von «Wetterfest» teilweise gesponsert und von Claudia

Hersche bedrückt. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle für ihren nicht selbstverständlichen Einsatz!

Ausflug in den Europapark

Direkt nach dem Jahrmarkt hiess es für die «alte» BG der Chillsuite, Material zusammenräumen, die Chillsuite aufräumen, abwaschen, duschen und Tasche packen, denn am Samstagmorgen ging es in aller Frühe los nach Rust in den Europapark. Diese Reise ist das Dankeschön an die BG für ihre vielen Einsätze während der Öffnungszeiten, an diversen Anlässen wie Märkten, für die Organisation und Durchführung von Projekten während des vergangenen Jahres. Merci BG!

Auf der Planetenwanderung von St.Gallen nach Goldach

Aktuell

Personelle Wechsel in der KJAH

Nach nur vier Monaten Einsatz hat Rafael Graf die Kinder- und Jugendarbeit Heiden wieder verlassen. Nach diversen persönlichen Schicksalsschlägen im vergangenen Halbjahr hat er sich dazu entschlossen, die Stelle als Mitarbeiter KJAH zu kündigen und das im Anschluss daran geplante Praktikum nicht anzutreten. Wir wünschen Rafael Graf beruflich und privat alles Gute.

Seit dem 1. September ist Esther Eisenring als Springerin in der Chillsuite tätig. Esther Eisenring arbeitet seit einigen Jahren in der Nachschulischen Betreuung und beim Mittagstisch, welchen sie mittlerweile leitet. Esther Eisenring wird als Springerin die Jugendarbeitenden in der Betreuung und Begleitung der Jugendlichen während den Öffnungszeiten unterstützen. Wir wünschen Esther Eisenring viel Erfüllung in dieser abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit!

Per 1. Dezember wird Cornelia Baumann die Mutterschaftsvertretung von Manuela Rechsteiner Anastakos übernehmen. Cornelia Baumann ist in Wil aufgewachsen und hat nach einer Lehre als Köchin das Studium der Sozialpädagogik der Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften in St.Gallen absolviert. Cornelia Baumann hat über zehn Jahre die Jugendarbeit Appenzell geleitet. Sie wird im Rahmen eines «Sabbaticals» die bis Ende Mai 2017 dauernde Mutterschaftsvertretung leisten. Wir wünschen Cornelia Baumann viel Freude und spannende Begegnungen während ihres Einsatzes!

Herbstferien-Betreuung

Für die Herbstferien wurden von der KJAH Angebote als Ergänzung

zur Tagesbetreuung der KITA Heiden ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Schule Heiden und der KITA Wirbelwind wurden die Angebote ausgearbeitet. Die Angebote waren für Kinder ab Primarstufe bis Oberstufe gedacht und wurden bereits rege genutzt. Neben zwei Kreativworkshops und einem Spielenachmittag stand auch die Planetenwanderung von St.Gallen nach Goldach auf dem Programm. Jugendliche der Betriebsgruppe unterstützten dabei die Jugendarbeiterin bei der Betreuung und Begleitung der Kinder.

Ausblick/Kalender

Halloweenparty 2016

Die verjüngte BG der Chillsuite veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Schülerrat der Gerbe eine Halloweenparty. Am Freitag, 4. November ab 18:00 Uhr ist es soweit. Neben Gruselsnacks stehen gute Musik, diverse Spiele und gruselige Kurzfilme auf dem Programm. Eintritt: Fr. 5.00, Verkleidete/Maskierte erhalten gratis Eintritt.

Adventsbasteln

Wie jedes Jahr bietet die Kinder- und Jugendarbeit am Adventssonntag vom 27. November eine Bastelcke in der Chillsuite an. Von 11:00 bis 17:00 Uhr können Kinder unter fachkundiger Begleitung Weihnachtsschmuck basteln.

Manuela Rechsteiner Anastakos

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Georges Bleiker AG

9422 Staad
Tel. 071 755 50 55
Fax. 071 755 50 56

**wählen Sie den richtigen Muldenservice !
Räumungen / Ankauf von Altmetallen**

www.georgesbleiker.ch

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentlicher Vortrag

SPITAL HEIDEN

Mi. 9.11.2016
Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF,
Departement für Chirurgie SVAR

Beginn um 19.30 Uhr, im Spital-Restaurant
Sternen. Dauer ca. 60 Minuten.
Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, die
Platzzahl ist begrenzt.
Der Eintritt ist frei.
www.spitalverbund.ch

15-Jahr Jubiläum

drogerie bohl
Gesundheit und Schönheit

9410 Heiden • Poststrasse 16
Tel. 071 891 48 44 • www.drogerie-bohl.ch

**Feiern Sie mit uns und profitieren Sie zwischen
dem 7. und 19.11.2016 von attraktiven Angeboten!**

Tolle Aktionen !

Sidroga Weleda Louis Widmer
Rausch A. Vogel
Similisan NC

- **20% auf das gesamte Parfümerie Sortiment**
11. / 12.11.2016 und 18. / 19.11.2016
- **Glücksrad**
11. / 12.11.2016 und 18. / 19.11.2016
- **Wettbewerb mit attraktiven Preisen**

Moderne Intermediate-Care-Station eröffnet

Im Spital Heiden werden immer mehr Patientinnen und Patienten mit komplexen Krankheitsbildern betreut. Zur Sicherstellung einer adäquaten Pflege, Beobachtung und Therapie ist deshalb eine modern ausgerüstete Intermediate-Care-Station (IMCU) wichtig. Die IMCU im Spital wurde renoviert und technisch auf den neusten Stand gebracht.

Ein erfahrenes und qualifiziertes Team versorgt alle Notfälle auf der IMCU im Spital rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Seit März leitet Dr. med. Andrea Alder-Kohler, Fachärztin FMH Innere Medizin und Intensivmedizin, die IMCU. Mit der renovierten Intermediate-Care-Station

Dr. med. Andrea Alder-Kohler

wird das Leistungsspektrum der Klinik für Innere Medizin des Spitals Heiden massgeblich aufgewertet.

Nicole Graf Strübi

Nichts ist wichtiger, als die Erde bewohnbar zu halten

Am Freitag, 18. November um 20:15 Uhr, wird im Kino Rosental der Film «Power to Change» gezeigt. Aus diesem Anlass wird der Umweltaktivist Martin Vosseler zu Besuch sein, aus seinem Leben berichten und mit dem Publikum diskutieren.

Der aktuelle Film «Power to Change» zeigt die Problematik der heutigen Energiegewinnung auf. Noch immer beruht ein wesentlicher Teil der Weltwirtschaft auf der Nutzung von Kernkraft und fossilen Brennstoffen. In seiner Dokumentation «Power to Change – Die Energie-rebellion» versucht Regisseur Carl-A. Fechner, die Notwendigkeit, Mög-

lichkeiten und Vorteile der nachhaltigen Energiegewinnung mithilfe von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse herauszustellen.

Unser Gast Martin Vosseler dürfte vielen Umweltschützern bekannt sein. Setzt er sich doch unermüdlich mit diversen spektakulären Aktivitäten für unsere Erde ein; so wurde er für die schnellste Atlantiküberquerung mit seinem Solarboot ausgezeichnet, er durchquerte die USA «für ein besseres Klima» und er war Mitbegründer der Schweizer Sektion «Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges» (www.martin-vosseler.ch). Astrid Mucha

Tennisspielen im Winter ohne Clubzugehörigkeit

Wenn der Herbst den Sommer vertreibt und die kalte Jahreszeit beginnt, macht sich der Tennis-Club Heiden auf, das Dach über seine Tennisplätze zu errichten. Der «Ballon» über zwei Tennisplätze schützt vor dem unbeständigen Wetter und gibt allen die Möglichkeit, der Tennisleidenschaft im Herbst und Winter zu frönen. Und mit allen, meint der Tennisclub auch alle. Denn in der Wintersaison benötigt man keine

Mitgliedschaft, um in der Halle spielen zu können. Es braucht nur einen Login, den man über www.tennisheiden.ch erhält und schon bekommt man den Zugang zum Reservationssystem.

Mit einem Mail an den Vorstand, vorstand@tennisheiden.ch, können selbst Fixstunden noch gebucht werden. Probieren Sie es aus: Tennis (er) leben. Stefan Weder

Die Antwort zum letzten aufwind-Quiz

Im letzten Quiz war noch einmal eine Pension gefragt, die es schon lange nicht mehr gibt. Zuletzt war sie ein Dancing. Im Innern dürften nicht nur Stammtisch-Runden bei Apfelschorle zu Gast gewesen sein. Tatsache ist, dass in manchen Nächten vom Papillon aus flitzige Lasershows den ruhigen Nachthimmel Heidens durchkämmten. Früher hiess das Haus am Kohlplatz Hotel Pension Gasthaus Schäfli.

Wir gratulieren Romy Gerber von der Brunnenstrasse. Sie hat einen Gutschein von Fr. 50.00 für den Hirschen gewonnen!

Damit endet unsere lange Serie von Fragen um Heidens Vergangenheit. Möge sie mancher Leserin und manchem Leser des aufwind einen aufschlussreichen Einblick in die Zeit von damals gebracht haben!

Andres Stehli

Herbstgenuss mit Hirn und Herz

Wir freuen uns sehr, unseren Gästen etwas ganz Besonderes anbieten zu dürfen: Innereien-Metzgete in Bio-Qualität.

Wir als Linde-Team unterstützen das Projekt von KAGfreiland «eat all of it». Uns is(s)t es wichtig, so viele Teile vom Tier wie möglich zu brauchen. Ob Leberli oder Zunge, Schweineherz oder Kutteln, Gstell oder Schwänzli – unser Küchenchef Vincenzo Musa wird alles zu genuss-

vollen Gerichten zubereiten. Alle Speisen werden mit traditionellen Beilagen serviert.

Wir freuen uns sehr auf viele mutige, umweltbewusste und hungrige Geniesser! Alle Speisen sind in Midi- und Maxi-Varianten möglich: non Donnerstag, 3. bis Sonntag, 6. November jeweils ab 17:30 Uhr.

Kasia Balinska Thurnheer

Mutterkraut

Die ursprünglichen Herkunftsgebiete des Mutterkrauts (*Chrysanthemum parthenium*) sind der Balkan, Kleinasien, Transkaukasien und Kaukasien. In einer Doppelblindstudie wurde das Mutterkraut als Vorbeugemittel und Therapeutikum bei Migräne untersucht. Die guten Er-

folge wurden vor allem der Verbesserung der Blutfließeigenschaften sowie der krampflösenden und schmerzlindenden Wirkung verschiedener Inhaltsstoffe zugeschrieben.

Nicht immer war der Einsatz von Mutterkraut (Migräne-Stop) erfolgreich. Je nachdem können die Auslöser einer Migräne hormonelle Ungleichgewichte, Nahrungsmittelnverträglichkeiten oder Stress sein. Bei diesem Vorgehen durften wir mit den Mutterkrauttropfen ausgezeichnete Wirkungen beobachten. Zu Beginn der Therapie muss die Tinktur kurmässig eingesetzt werden. Nach etwa vier Monaten wird es dann nur noch bei Bedarf angewendet. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf das Mutterkraut nicht eingesetzt werden. Hanspeter Horsch

Serie
«Chrut und
Uchrut»

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum
21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Die Genfer Konvention von 1864 bis heute». Henry-Dunant-Museum	
	Spital Heiden Fotoausstellung von Jiri Makovec. Spital Heiden	08:00–22:00
	Hotel Linde Bilderausstellung «Heim und Fern W». Genossenschaft Hotel Linde	08:00–22:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «sennisch – bluemig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	10:00–20:00
jeden Freitag	Buschor + Dahinden Häädler zeigen Heiden (Bildshows 34, 31, 28 und 35). AG Häädler-CD	17:00
Donnerstag, 3.	Postplatz Wanderung: Rehetobel-Aachmühle-Schaugenhof. Senioren Wandergruppe Heiden	09:30–15:15
Samstag, 5.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 6.	Genossenschaft Hotel Linde Gönner-Stobete. Trachtenchor Heiden	14:00–16:30
Montag, 7.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–19:00
Dienstag, 8.	Spital Heiden Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 9.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Arthrose der grossen Gelenke. Spital Heiden	19:30–20:30
Donnerstag, 10.	Postplatz Kurzwanderung: Rehetobel–Scheidweg. Senioren Wandergruppe Heiden	13:00–16:30
Sonntag, 13.	Kursaal Seniorenachmittag. ev. und kath. Kirchgemeinde	12:30–16:30
	ev. Kirche Akkordeonkonzert in der Kirche. Akkordeon-Orchester Heiden	17:00–18:00
Mittwoch, 16.	Kursaal Die Wawuschels mit den grünen Haaren. Frauenverein Heiden	15:00
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung in der Umgebung Heiden. Senioren Wandergruppe Heiden	12:45–17:00
	Genossenschaft Hotel Linde Streicher-Gruppe Volosi. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15
Freitag, 18.	Genossenschaft Hotel Linde Super 8: Männer im Anzug. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15
Freitag, 18. bis Sonntag, 20.	Sonderegger Weine Adventsausstellung. Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser/Molkerei Appenzellerhof	
	Kursaal Ausstellung Vor-Weihnachten. OK Vor-Weihnachten	
Samstag, 19.	Haus zur Stickerei Appenzeller Space Schöttli, Konzert und Essen. Haus zur Stickerei	19:00
Sonntag, 20.	Genossenschaft Hotel Linde Acajena: A Capella. Kulturgruppe Lindenblüten	18:00
Samstag, 26.	Kirchplatz Letzter Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Bereich Bibliothek Häädler Advents-Markt. Gemeinde	16:00–21:00
	Kursaal Kultur im Kursaal: Martin O. Kurverein Heiden	20:00–22:00
Sonntag, 27.	Bereich Bibliothek/Poststrasse Häädler Advents-Markt. Gemeinde	11:00–17:00
	ev. Kirche Orgelweihe. ev. Kirchgemeinde	17:00
Montag, 28.	Chillsuite Tea & Talk. Haus zur Bergulme	19:00–21:00
Dienstag, 29.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 30.	kath. Pfarreizentrum Grittibänz backen für Kinder. Frauengemeinschaft Heiden	14:00–16:00
Samstag, 3.	ev. Kirche Adventskonzert Bürgermusik Grub SG/Trachtenchor Heiden. Bürgermusik Grub SG	19:30
	Genossenschaft Hotel Linde Goran Kovacevic und Appenzeller Echo: Balkan Stubete. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:15
Montag, 5.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–19:00
	Schafstall Gmeind von Ruedi Graf und Josette Egli Adventsabend. ev. und kath. Kirchgemeinde	18:00–20:00
Dienstag, 6.	vor der ev. Kirche Der Samichlaus kommt. Männerchor Heiden	17:00

Veranstaltungskalender-Daten für Dezember/Januar bis Dienstag, 22. November, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Mittwoch, 2.	14:00 Elliot, der Drache	Dialekt 6/4 J.
Freitag, 4.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: Se Dio vuole	I/d 16/16 J.
Samstag, 5.	17:15 Ma Loute	F/d 12/10 J.
	20:15 Die Welt der Wunderlichts	D 6/4 J.
Sonntag, 6.	15:00 Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	D 6/4 J.
	19:15 Bridget Jones' Baby	D 10/8 J.
Dienstag, 8.	14:15 KINOMol: Wie Brüder im Wind	D 6/4 J.
	20:15 Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	Dialekt 8/6 J.
Mittwoch, 9.	14:00 Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	D 6/4 J.
Freitag, 11.	20:15 Bridget Jones' Baby	D 10/8 J.
Samstag, 12.	17:15 Die Welt der Wunderlichts	D 6/4 J.
	20:15 Snowden	D 12/10 J.
Sonntag, 13.	10:30 Tomorrow mit AuB und Solardorf Rehetobel	F/d 8/6 J.
	15:00 Elliot, der Drache	Dialekt 6/4 J.
	19:15 Ma Loute	F/d 12/10 J.
Dienstag, 15.	20:15 Cinema Italiano: Se Dio vuole	I/d 16/16 J.
Mittwoch, 16.	14:00 Cinéclub: Conducta	D 6/4 J.
	20:15 Trolls	Ov 16/16 J.
Freitag, 18.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Power to change mit Umweltaktivist Martin Vosseler	D 8/6 J.
Samstag, 19.	17:15 Filmhit vom Oktober	
	20:15 Das Licht zwischen den Meeren	D 12/10 J.
Sonntag, 20.	15:00 Trolls	D 6/4 J.
	19:15 Snowden	D 12/10 J.
Dienstag, 25.	14:15 KINOMol: Der Kuss der Tosca	D 12/10 J.
	20:15 Filmhit vom Oktober	
Mittwoch, 26.	14:00 Störche – Abenteuer im Anflug	D 6/4 J.
Freitag, 25.	20:15 Kinoteens: Tschick	D 12/10 J.
Samstag, 26.	17:15 Power to change	D 8/6 J.
	20:15 Finsteres Glück	D 12/10 J.
Sonntag, 27.	15:00 Störche – Abenteuer im Anflug	D 6/4 J.
	20:15 The Girl on the train	D 14/12 J.
Dienstag, 29.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: Latin Lover	I/d 16/16 J.
Mittwoch, 26.	14:00 Pettersson und Findus	D 6/4 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heiden.ch

auf- und abwind ...

Nun stehen wir also wieder mitten in der hektischen Adventszeit oder etwa nicht? Haben Sie bereits Geschenke eingekauft? Weihnachten gehört im Gegensatz zu Ostern oder Pfingsten zu den Festtagen, die sich dem Datum nach nie verändern. Dennoch wird eine Vielzahl an Geschenken noch am 22., 23. oder gar am 24. Dezember gekauft. Wir benötigen zwingend mindestens zwei Sonntage im Dezember um unsere Einkäufe zu tätigen, ansonsten könnte Weihnachten nicht stattfinden. Weshalb machen wir uns diesen Stress, anstatt die Zeit der Ruhe, der Besinnlichkeit und den warmen Schein einer Kerze zu geniessen? Haben wir verlernt Ruhe und Stille auszuhalten? Die Natur gibt uns ein gutes Beispiel, sie begibt sich zur Ruhe um neue Kraft zu schöpfen. Versuchen wir es ihr gleich zu tun, denn wer sagte doch schon «nur in der Ruhe liegt die Kraft».

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, Momente der Ruhe und der Stille, des Innehaltens und der Freude in einer leider oft hektischen Zeit, um neue Kraft zu sammeln.

Herzlichst Erika Stocker

Weihnachten auf den Philippinen

Die Weihnachtszeit auf der Inselgruppe ist die längste der Welt. Schon Mitte Oktober hört man Weihnachtslieder im Radio und die Geschäfte erstrahlen in kitschigem Gewand.

Am 16. Dezember beginnt die Weihnachtszeit offiziell. Mit den ersten Hahnenschreien beginnen im ganzen Land die Glocken der katholischen Kirchen zu läuten, Blaskapellen marschieren durch die Strassen und Kinder feuern kleine Bambusraketen ab.

Der fröhliche Tumult ist der einzige Weihnachtsbrauch philippinischen Ursprungs und lädt zur Misa da Gallo, zur Hahnenmesse. Der Überlieferung nach soll ein spanischer Priester nach einem reichen Erntejahr die Bauern zusammen gerufen haben um Gott für die Gaben zu danken. Während neun Tagen findet ein Zyklus von heiligen Messen statt mit dem Höhepunkt der Mitternachtsmesse am 24. Dezember. Spät in der Weihnachtsnacht in der Noche Buena versammeln sich die Familien um reich gedeckte Tische. Die Städte gleichen einem Lichtermeer und allorts wird das folgende Lied gesungen: «Diese Nacht ist die gute Nacht, diese Nacht ist keine Nacht zum schlafen» was vor allem auch Kinder freut.

Ein philippinischer Brauch dieser Nacht ist es, dass beinahe jedes Haus seine Türen offen lässt – eine Anspielung auf Marias und Josephs Suche nach einer Bleibe. Philippinos gelten als äusserst gastfreundlich und halten bis heute vielerorts daran fest, dass man niemanden wegschickt, der anklopft, schon gar nicht in der Weihnachtsnacht. Mit der Noche Buena enden die religiösen Feierlichkeiten, jetzt wird gefeiert.

Lieber Leserinnen und Leser, das gesamte Redaktionsteam wünscht Ihnen von Herzen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, frohe Festtage sowie Glück, Gesundheit und Wohlergehen und freut sich, Ihnen auch im 2017 Interessantes und Informatives berichten zu dürfen. Erika Stocker

Schule

Seite 02

- Mathematische Lernplätze
- Jugendliche genossen Projekt-tage in der Sek
- Klassenlager Davos
- 5./6. Klasse Wies
- Weihnachtswerken

Kultur

Seite 05

- Mittendrin – nicht bloss dabei!
- Ein Buch zu «Heiden um 1900»
- Jazzkonzert mit den Riverboat Stokers
- Kabarettist Michael Elsener zu Gast im Kursaal

Adventszeit

Seite 13

- Adventsgeschichten in der Bibliothek
- Offenes Adventssingen
- Weihnachtsfeier für Alleinstehende
- Konzert am Stephanstag

Vermischtes

Seite 15

- Bald erscheint der Sammler
- Friedensweg nimmt Gestalt an
- Serie «Chrut und Uchrut»: Preiselbeere
- Vortrag Mut zur Erziehung

Mathematische Lernplätze

Ein neues Lehrmittel der Pädagogischen Hochschule St.Gallen zeigt Mathematikunterricht an unterschiedlichen Plätzen in Heiden.

Seit neustem gibt es ein Mathematiklernheft für die Sekundarschüler. Ziel ist, die Mathematik in die Alltagswelt einbeziehen zu können.

Seit 2010 wird jährlich für eine Ostschweizer Ortschaft ein solches Mathematikheft erstellt. Die Aufgaben, die darin vorkommen, können nur an den bestimmten Plätzen des Ortes gelöst werden.

Die Hersteller dieser Lernheftreihe sind Studierende der Pädagogischen Hochschule St.Gallen unter der Leitung der Dozenten Geri Rüegg und Armin Thalman. Sie wollen den Sekundarschülern einen abwechslungsreichen und spannenden Unterricht ausserhalb des Schulzimmers bieten. Nun gibt es auch in Hei-

den ein solches Lehrmittel. Die Hefte gibt es schon in den Gemeinden Gossau, Rapperswil-Jona, St.Gallen, Rorschach und Wil.

Ein Lehrmittel besteht aus acht bis zehn Plätzen mit je zwölf Aufgaben, die in drei Themenblöcke mit je vier Schwierigkeitsstufen aufgeteilt sind. Die Aufgaben eignen sich als Einstieg, Vertiefung oder Repetition zu verschiedenen mathematischen Themen.

Kommentar: Wenn ein solches Mathematikheft zum Einsatz kommt, muss man nicht die ganze Zeit in einem stickigen Schulzimmer still auf den harten, unbequemen Stühlen sitzen. Zudem kann man sich das, was man rechnen muss, genau vorstellen und es auch in Alltagssituationen anwenden.

Alea Werner und Ladina Kühnis (2. Sek)

Mathematik-Aufgaben in Heiden

Wenn Sie Lust haben, versuchen Sie doch einmal die eine oder andere Aufgabe zu lösen. Begeben Sie sich an die Orte in Heiden, welche in den mathematischen Lernplätzen angegeben sind!

Der *aufwind* stellt in dieser und den nächsten Aufgaben einige mathematische Plätze und Aufgaben vor. Die Lösungen finden Sie jeweils auf Seite 7. Zeigen Sie, dass Sie seit Ihrer Schulzeit noch nichts verlernt haben. Viel Vergnügen! **U.M.**

Aufgabe Kirchplatz

1. Skizziere die Kirchenfassade mit dem Haupteingang und hebe bekannte geometrische Formen mit Farbe hervor. Benenne diese Formen mit den Fachbegriffen.

2. Schätze, wie viel Glas am Kirchengebäude (ohne Kirchturm) verbaut wurde und gib deine Schätzung in m^2 an. Beschreibe, wie du zu dieser Schätzung gekommen bist.

3. Überprüfe deine Schätzung, indem du die gesuchte Glasfläche möglichst genau berechnest. Vergleiche anschliessend dieses Resultat mit der Schätzung in Aufgabe B2. Was stellst du fest? Notiere mögliche Gründe für allfällige Abweichungen.

4. Bestimme das gesamte Volumen (m^3) der Mauern der Kirche (ohne Kirchturm), indem du für die Mauerdicke $0,7$ m annimmst und die Höhe schätzt. Berechne die Kantenlänge eines Würfels mit gleichem Volumen.

Jugendliche genossen Projektstage in der Sek

Etwas Besonderes in Form zweier Projektstage boten die Lehrpersonen der Sekundarschule den Schülerinnen und Schülern auch dieses Jahr.

Aus vielen verschiedenen Angeboten für ein- oder zweitägige Workshops konnten sie das für sie passende auswählen. Wieder einmal zeigte sich, dass das schon bewährte Konzept bestens ankam und die Lernenden in zwei abwechslungsreichen Tagen viel Spass hatten und

trotzdem eine Menge lernten. Vom Dog-Turnier über Werken, Lesen oder Schlittschuhlaufen bis zum Sushi-Kochen und Brot backen waren die Rückmeldungen äusserst positiv und die Projektstage eine willkommene Abwechslung im «harten» Schulalltag. Ein grosser Dank geht an die Lehrpersonen der Sek, die grosse Vorbereitungsarbeit leisteten, um solch ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. **U.M.**

Zwei Tage lang nach Herzenslust lesen, was gefällt. Es konnten eigene Bücher mitgebracht werden, es gab jedoch auch eine grosse Auswahl an Büchern.

Wer probieren wollte, wie Sushi schmeckt und wie man es zubereitet, war hier richtig, zudem wurden Brot, Brötchen und Brezeln gebacken, ein kulinarischer Workshop, der im ganzen Schulhaus zu riechen war.

Es war nicht ganz einfach dreidimensionale Karten selbst herzustellen, die Ergebnisse konnten sich aber sehen lassen.

Kreativität und PC-Kenntnisse waren beim Workshop Bannerdruck gefragt. Hier wurden grossformatige Poster kreiert und gedruckt.

Dieses Jahr waren es nicht unbedingt last-minute-Geschenke: In der Werkstatt wurde geschweisst, gesägt, gehobelt und geschliffen.

Dog-Turniere sind schon fast Kult. Kein Wunder, dass viele Jugendliche sich für den Spieletag meldeten.

Eislaufen, Klettern und Schwimmen, alles an einem Tag wählten diejenigen, die sich gerne sportlich betätigen.

Eine Gruppe mutiger Schauspielerinnen und -spieler probte ein kleines Theaterstück, das am Samstagabend mit grossem Erfolg beim Adventsmarkt auf der Bühne vor der Bibliothek aufgeführt wurde.

HÖHENER
natürlich mit Holz

Es freut uns außerordentlich David Höhener als frisch diplomierten Holzbau-Techniker und Namensträger der vierten Generation in unserem Betrieb zu begrüßen.

Im Zuge dieser Verstärkung übergibt Bernhard Steffen die operative Geschäftsleitung per Ende 2016 an David Höhener und Jakob Forrer; 2 starke und kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Holzbau. Ein engagiertes Holzbau-Team freut sich auf Ihre spannenden Projekte...

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR

Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88

info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

Museum Heiden
Sonntag, 1. Januar 2017, 11 Uhr

**Neujahrskonzert
im Museum**

Miriam Christa Violine
Iris Christa Violoncello
Clemens Winsauer Horn
Imelda Natter Orgel

bringen in wechselnder Besetzung ein moderiertes Familien-Neujahrskonzert «von klassisch bis volkstümlich». Im Anschluss: Neujahrspéro und kleiner Imbiss.

Eintritt frei!
Wir danken für Ihren Beitrag in die Spendenkasse!

Museum Heiden
Jeden Sonntag 14-16 Uhr

**Das Buch zu
«Heiden um 1900»**

Erhältlich im Museum Heiden, Kirchplatz 5, Postgebäude, geöffnet jeden Sonntag 14-16, oder unter 071 891 14 22, info@museum.heiden.ch www.museum.heiden.ch

132 Farbseiten, über 260 Abbildungen mit Kommentaren, Fr. 24.00.

ÖFFNUNGSZEITEN

18. - 19. November 10.00 - 15.00 Uhr
26. November 10.00 - 15.00 Uhr
17. Dezember 09.00 - 16.00 Uhr
19. - 23. Dezember 14.00 - 18.00 Uhr
24. Dezember 09.00 - 14.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME

Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Leiden Sie unter *Krampfädem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 8. 12. 2016, 19.30 oder Do 12.01.2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 09.02.17, 09.03.17, 13.04.17, 11.05.17

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Klassenlager Davos 5./6. Klasse Wies I

Als wir am Montag ankamen, machten wir einen Spaziergang um den Davosersee. Am Dienstagmorgen waren wir sehr lange und auch sehr fleissig am Wandern über die Berge. Am Mittwoch durften wir das Fünf-Sterne-Hotel «InterContinental» anschauen. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg ins interessante Kirchner-Museum. Am Freitag mussten wir leider schon wieder abreisen, aber vorher machten wir noch eine Wanderung mit dem Ausblick auf die Totalp.

Anastasija und Anesa

Stimmung im Klassenlager

Am ersten Tag war die Stimmung sehr aufgeregt und alle waren fröhlich. Beim Abendprogramm hatten alle sehr viel Spass, aber es war auch sehr laut. Manchmal mussten ein paar weinen und waren traurig, aber das war nur kurz. Wir vermissen das Klassenlager. Es war das beste Klassenlager ever.

Resa und Vera

Neujahrskonzert im Museum

Die Neujahrsläufe im Museum Heiden haben Tradition. War es 2016 vor vollem Haus ein Lebensbild über Alfred Tobler und 2015 die Erstveröffentlichung von Bö-Briefen an Gion Casura, steht 2017 wieder einmal ein Konzert bevor.

Imelda Natter, initiative ex-Organistin von Oberegg, gibt am Sonntag, 1. Januar um 11:00 Uhr mit drei Nichten und Neffen ein Familienkonzert. Während sie die Museumsorgel spielt, bringt Miriam die Vio-

line, Iris das Violoncello und Clemens das Horn mit. In wechselnder Besetzung wird von «klassisch bis volkstümlich» vorgetragen. Zweifellos fliessen auch Vorarlberger Elemente ein, stammen die Familien doch von dort.

Nach dem Konzert wird mit einem Apero auf das neue Jjahr angestossen. Der Eintritt ist frei; ein Beitrag in die Spendenkasse ist erbeten.

Andres Stehli

Weihnachtswerken

Weihnachtswerken ist, wenn es in den Schulhäusern Wies und Bissau vom Harz des Tannenreisigs für die Adventskränze duftet und in den Schulzimmern keine Sprach- und Mathematik-Lektionen stattfinden, sondern wenn die Kinder munter verschiedenste Advents- und Weihnachtsartikel herstellen. Die Schülerinnen und Schüler konnten dieses

Jahr aus 14 verschiedenen Angeboten auswählen – die Wahrscheinlichkeit, etwas Passendes zu finden war dadurch gross.

Am Dienstag, 22. November konnten die Kinder schliesslich voller Stolz etwas Selbstgemachtes nach Hause tragen. Wer weiss, vielleicht wird es ja ein Geschenk ... *KH*

Mittendrin – nicht bloss dabei!

DJ Rolf Lichtenstern und die Barkeeper Gil Gretler, Hannes Friedli und Oliver Brosch haben ein einziges Ziel: Der Besucher ist «mittendrin – nicht bloss dabei!» an der Disco «Move to the Groove» am 17. Dezember im Kursaal.

Mittendrin – nicht bloss dabei an der Bar: Die kleine, aber feine Getränkekarte bietet Abwechslung und Abenteuer zugleich.

Mittendrin – nicht bloss dabei auf der Tanzfläche: Wir verfügen über ein reichhaltiges Musikspektrum. Gleichzeitig erweitern wir mit euren Wünschen die Musikalette.

So bringen wir Kursaal-Bar und Tanzfläche in Bewegung bis zum

Siedepunkt. Wer uns kennt, der weiss es – wer es noch nicht weiss, der lernt uns kennen! Wir lieben Tanzfudis und Barhocker. Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10.00. *Oliver Brosch*

Ein Buch zu «Heiden um 1900»

Es gibt zwei gute Nachrichten aus dem Museum Heiden.

Die erfolgreiche Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900» ist bis Ende März 2017 verlängert worden. Wer den Besuch verpasst hat: Das Museum ist jeden Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Es wurde ein Buch gedruckt, das die Exponate der Sonderausstellung samt der Kommentare festhält.

Hinzu kommen Übersichtsaufnahmen der dreidimensionalen Gegenstände und eine Aufführung der schönsten Lithographien aus dem Kurort Heiden zur Jahrhundertwende.

Das Buch mit seinen rund 130 Farbseiten ist für Fr. 24.00 erhältlich im Museum, über info@museum.heiden.ch oder 071 891 14 22.

Andres Stehli

Dokumentarfilm «Being there – da sein»

Der im Appenzellerland lebende Filmemacher Thomas Lüchinger porträtiert in seinem neuen berührenden Dokumentarfilm vier Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten.

Aus einem dreijährigen Engagement ist ein anregendes Kunstwerk entstanden. Thomas Lüchinger widmet diesen Film all jenen, die Menschen pflegen und in der letzten Lebensphase begleiten. Der Film wird am Sonntag, 11. Dezember um

10:30 Uhr im Kino gezeigt. Ab 10:00 Uhr laden wir zu einem Apero ein. Um 12:10 Uhr gibt es ein Gespräch mit Thomas Lüchinger und Katharina Linisi, Geschäftsführerin von palliative ostschweiz.

Reservierungen unter 071 891 36 36 (Montag bis Freitag von 08:00 bis 11:00 Uhr) oder info@kino-heiden.ch. *Astrid Mucha*

Ein Gang durch Heiden

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

OLED TV von Metz

Die Zeit ist reif für eine neue Bildschirm-technologie! Metz präsentiert als einer der ersten Hersteller ein Fernsehgerät mit einem hochmodernen OLED-Display. Dabei kombiniert der Metz alle für Metz typischen Tugenden eines Premium TVs mit der atemberaubendsten Bildschirmtechnologie unserer Zeit, starke 2-Wege Aktivlautsprecher im Holzkorpus und ein ultraflaches UHD-OLED Panel der neuesten Generation.

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWNH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

9.5 Zimmer Villa mit schönster Bodensee-Sicht
Wolfhalden: Sonnige Lage, genügend Raum- und
Landreserven für Ausbau-/Umnutzung.
Preis Fr. 1'340'000.00

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige zentrale Lage, einseitig
angebaut, viele Ausbaumöglichkeiten.
Preis Fr. 370'000.00

Einfamilienhäuser am Täschenweg
Heiden: Sonnige ruhige Lage, die Parzellen gren-
zen an die Langwirtschaft, Blick ins Grüne/Dorf.
Preis ab Fr. 900'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt/Wohnungen
Wolfhalden: solide Bausubstanz, viele Ausbau-
und Umnutzungsmöglichkeiten.
Preis Fr. 718'000.00

Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen
Heiden: freistehendes Gebäude an zentraler
Lage direkt am Kurpark, 4 Aussen-PP.
Preis Fr. 740'000.00

Wohnhaus mit Werkstatt
Grub: solide Bausubstanz, viele Ausbau- und
Umnutzungsmöglichkeiten, 3 Garagen.
Preis Fr. 530'000.00

 Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Komputer

Verkauf
Beratung
Installation

Beratung

Lösung aller Computerprobleme

Schibli

info@cb-schibli.ch

www.cb-schibli.ch

Bahnhofstr. 26
9424 Rheineck
071 560 50 49

Heiden in Bildern

«Bilder sind die Musik der Augen. Sie bedürfen keiner Worte». Mit diesen poetischen Worten beginnt das Nachwort von Helen Meier im Bildband von Lukas Hafner. Die schwarz-weiße-Fotografien zeigen weniger bekannte Orte in Heiden, beeindruckt durch Einfachheit und geben besondere Einblicke preis. Nicht die Hauptstrassen, sondern die Hinterhöfe spielen für einmal die Hauptrolle.

«Die Suche nach dem Paradies» ist der Titel des zweiten Bildbandes. 36 Photographien aus dem Appen-

zellerland, mit Texten von Helen Meier und Bildern von Lukas Hafner zeigen besondere Ein- und Aus-sichten, sei es auf eine Häuserzeile in Heiden, einen mächtigen, mit Raureif bedeckten Baum in Wolfhalden, eine Gewitterstimmung über Brülisau, ein lauschiges Plätzchen in Rehetobel oder einen idyllischen Hinterhof in Trogen.

Die zwei Bildbände zum Preis von Fr. 15.00 beziehungsweise Fr. 20.00 sind ab sofort bei der Tourist Information erhältlich. **Kurverein Heiden**

Endo Anaconda und Roman Wyss in der Linde

Am Samstag, 14. Januar um 20:15 Uhr gibt es im Lindensaal einen besonderen Leckerbissen: Stiller Has. Hasen-Lieder wurden neu arrangiert für Piano, mit viel Interpretationsfreiraum für Endo Anaconda unverkennbare Stimme.

Endo Anaconda ist seit Sommer 1989 Texter und Sänger von Stiller Has. Roman Wyss studierte klassisches Klavier und Posaune an der

Musikakademie Basel sowie an der Jazzschule Luzern. Er spielt in diversen Klassik-, Pop- und Jazzformationen.

Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.linde-heiden.ch. **Kasia Balinska Thurnheer**

Jazzkonzert mit den Riverboat Stokers

Die Nächte sind wieder lang und laden dazu ein, einen gemütlichen Abend an der Wärme mit Jazzmusik zu verbringen. Gerne laden wir Sie am Freitag, 9. Dezember zum letzten Konzert der Saison ins ev. Kirchengemeindehaus ein.

Obwohl die Riverboat Stokers zum ersten Mal bei uns spielen, geht die Bandgeschichte ins Jahr 1973 zurück. Das Repertoire der Stokers umfasst rund hundert Titel von New Orleans über Dixieland bis zum Swing. Mit der teilweisen Neubesetzung im 2008 wurde als Showeffekt zum Alphorn auch noch eine Violine in-

tegriert, was beim Publikum grossen Anklang findet. Die Stücke wurden extra für die Band arrangiert. Bisher hörte man dieses Instrument im Jazz-Umfeld nur selten. Im Publikum beobachtet man durchwegs gute Laune und gelöste Mienen; bei solcher «Aufsteller-Musik» werden selbst ältere Generationen wieder jung!

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr; Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00. Ticketreservierungen unter info@jazzevent.ch oder über 071 898 33 01. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. **Doris Spirgi**

Michael Elsener: Medienunterricht mit Bonus und Unterhaltungswert

Kabarettist Michael Elsener zu Gast im Kursaal

Was passiert, wenn etwas passiert? Genau: Die Medien brauchen einen Experten – Michael Elsener berichtet am Freitag, 20. Januar um 20:00 Uhr im Kursaal schnell, überraschend und aktuell. Das klingt unglaublich, ist aber so. Er ist gerade im Anflug aufs zweite Jahr der Mediengeil-Tour. Und darum hat er sein Programm über den Sommer nochmals richtig hübsch herausgeputzt (www.michaelelsener.ch). In seinem Programm parodiert er unser Medienverhalten und zeigt, was die Medienkonzerne eigentlich mit uns machen.

Der Prix Walo-Gewinner, vielen bekannt aus «Giacobbo/Müller», sorgt

mit seinen fiktiven Figuren und Parodien (Roger Federer, Peach Weber, Johann Schneider-Amman und viele mehr) für Furore. Er ist bekannt dafür, als studierter Politikwissenschaftler gerne etwas kritischer hinzuschauen. **Kurverein Heiden**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost zwei Tickets für diese Vorstellung: Eine Mail mit dem Betreff «Michael Elsener – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsburo.ch. Viel Glück. Die Tickets sind im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Marianne Holtappels arbeitete als Designerin in der Stickerei-Industrie. Mit viel kreativem Potenzial entwarf sie Spitzen und Stickereien. Neben ihrem Beruf faszinierte sie aber auch seit jeher die Malerei.

Die Künstlerin verwendet vorwiegend Acrylfarben, aus welchen sie mit dem Spachtel fantasievolle Bilder komponiert. Für Marianne Holtappels sind leuchtende, intensive Farben von grosser Bedeutung und ihre Bilder leben von ausdrucksstarken Farbkombinationen, welche Raum und Licht benötigen. Bewusst haben ihre Werke keine Titel. «Ich will jedem Betrachter die Chance geben, das zu erkennen, was er in den Bildern sehen möchte», meint die Künstlerin.

Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich von den Bildern von Marianne Holtappels inspirieren. Die Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert vom 21. Januar

bis Ende April (täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr).

Zur Vernissage am Samstag, 21. Januar 14:30 bis 16:30 Uhr in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ist jedermann herzlich eingeladen.

Susanne Rohner

Seite 2: «Mathematische Lernplätze» – Antworten

1. Rechteck, gleichschenkliges Dreieck, Quader, Prisma, Rhombus, (Halb-)Kreis, Zylinder und Kugel.
2. Die Glasfläche beträgt gemäss Schätzung etwa 100 m².
3. Die Glasfläche des Grundgebäudes beträgt gemäss unseren Messwerten 115.4 m². Der Schätzwert von 100 m² ist aber grundsätzlich gut.
4. Das gesamte Volumen beträgt rund 840 m³ und die Kantenlänge des Würfels 9.44 m.

HERZLICH WILLKOMMEN AN DER KLINIK AM ROSENBERG

HIRSLANDEN
KLINIK AM ROSENBERG

Wir begrüßen **DR. MED. STEPHAN GMEINER** als Belegarzt an der Klinik Am Rosenberg. **DR. GMEINER** ist Facharzt für **Neurochirurgie** und betätigt sich schwerpunktmässig auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie. Bei vielen Eingriffen wendet er dabei minimal invasive Operationstechniken an.

DR. GMEINER ist seit Oktober an der Klinik Am Rosenberg tätig und gehört der Praxisgemeinschaft Orthopädie St.Gallen an. Infos unter www.ortho-sg.ch

Die Klinikleitung wünscht **DR. MED. STEPHAN GMEINER** viel Erfolg.

KLINIK AM ROSENBERG
HASENBÜHLSTRASSE 11
CH-9410 HEIDEN
T +41 71 898 52 52
F +41 71 858 52 77
WWW.HIRSLANDEN.CH/ROSENBERG

HIRSLANDEN BEWEGUNG OSTSCHWEIZ

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Ein-tausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abz: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Ein-tausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schwalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Georges Bleiker AG

9422 Staad
Tel. 071 755 50 55
Fax. 071 755 50 56

wählen Sie den richtigen Muldenservice !
Räumungen / Ankauf von Altmetallen

www.georgesbleiker.ch

Winter-Schnäppchenverkauf

Citybikes, Mountainbikes, Rennvelos, E-Bikes

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33

Weitere Infos auf
velos-herzog.ch

«Äs hät solangs hät!»

weibel-design.ch

Mit dem Velo sicher durch die kalte Jahreszeit

Plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Starten Sie gut gerüstet in die Wintersaison! Der umfangreiche Wintercheck umfasst die Kontrolle von Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit. Gratis Hol- und Bring-Service bei Serviceauftrag bis 10 km Umkreis.

Beachten Sie die Winter-Öffnungszeiten bis Mitte März: Dienstag bis Freitag jeweils von 14:00 bis

18:00 Uhr und Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr. Sie können aber auch Ihr Velo ausserhalb der Öffnungszeiten in die Velo-Box stellen. Einfach Zettel ausfüllen, die Box abschliessen und wir erledigen den Service für Sie.

Ab sofort findet ein grosser Ausverkauf von Auslaufmodellen beim Velo-Center Heiden statt. Das Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. **tb**

Schon bald ist Weihnachten

Schon stellt sich wieder die Frage: Was soll ich nur schenken? Wir haben die Lösung. Abhilfe bringt der «Händler Geschenk-Batzen» im Wert von Fr. 25.00, der bei allen Händler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich

ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein Fünfliber – gehört also in jedes Portmonee. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Händler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Mit Kursen und Pflanzaktionen Hochstammobstbäume fördern

Der landschaftsprägende und ökologisch wertvolle Streuobstbau wird in Appenzell Ausserrhoden durch die wiederkehrenden Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen gefördert. Die nächste Baumpflanzaktion findet zwar erst im Herbst 2017 statt. Die Bestellung der Obstbäume erfolgt aber bereits im Dezember 2016. Bis die Bäume ausgeliefert werden, können Interessierte mit Obstbaukursen des Amtes für Landwirtschaft ihr Wissen vertiefen.

Richtiger Baumschnitt beugt vor

Durch den Baumschnitt wird das Wachstum der Bäume gefördert, die Ertragsleistung maximiert und Krankheiten und Pilzinfektionen vorgebeugt. Wichtig sind der richtige Schnitzeitpunkt und die richtige -technik.

«Pfpfen» für neue Sorte

Im «Pfpfenkurs» zeigen Experten, wie auf einem bestehenden Obstbaum eine zweite Sorte wachsen kann. Schmeckt Ihnen Ihre Obstsorte nicht, ist eine Baumfällung nicht nötig.

Flurbegehung

Wer einen Hochstammobstbaum pflanzt, möchte viele und makellos aussehende Früchte ernten. Bei der Sommerflurbegehung werden die Baumentwicklung und aktuelle Probleme vor Ort anhand von Praxisbeispielen diskutiert.

Edelbrand selber herstellen

Sind die Früchte reif, ist der Ertrag möglicherweise so ausgiebig, dass Sie nicht mehr wissen, wohin damit. Da drängt sich die Herstellung eines Edelbrandes auf. Im Kurs «Einmaischen von Früchten für die Edelbrandherstellung» erfahren sie, wie die Früchte dafür vorbereitet werden.

Kursangebote im Überblick unter www.ar.ch/alw/weiterbildung, Infos unter 071 353 67 64 oder karin.kueng@ar.ch. **Karin Küng**

Die einzige Konstante ist der stete Wandel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Herbst brachte nebst einem neuen amerikanischen Präsidenten auch hier in der Region einige teilweise unerwartete Neuigkeiten. Der Spitalverbund AR gibt zu reden. Ein finanzielles Defizit hat die Spitalleitung dazu bewogen, die Chirurgie des Spitals Heiden zu schliessen und für chirurgische Eingriffe mit der Hirslanden Klinik Am Rosenberg zusammenzuarbeiten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich insbesondere bei den Mitarbeitenden des Spitals Heiden ist gross. Das Spital Heiden ist nicht nur Gesundheitsversorger, sondern auch wichtiger Arbeitgeber in der Region. Dennoch waren wir vom Ansturm überrascht: Rund 400 Personen kamen an die Informations- und Diskussionsveranstaltung. Die Zukunft des Spitals Heiden ist offen und hängt unter anderem von uns allen ab. Sicher ist, dass wir uns aktiv für eine regionale Gesundheitsversorgung und für attraktive und sichere Arbeitsplätze in der Region einsetzen werden.

Pro, Contra oder etwas anderes

Es gibt noch mindestens zwei weitere Grossprojekte, welche die Region bewegen. Einerseits das Vorhaben des Kantons, in Walzenhausen ein Asyl-Durchgangszentrum zu eröffnen, andererseits das Projekt der Windenergie AG, in Oberegg einen Windpark zu errichten. Solche Vorhaben polarisieren. Schnell sind Pro und Kontra-Argumente zur Hand. Aber bringt uns dieses gegenseitige Ausspielen weiter? Ja. Wenn beide Seiten fair argumentieren, trägt der Prozess zur fundierten Meinungsbildung bei. Das ist eine Stärke unserer Demokratie. Und gelegentlich sei die Frage erlaubt, ob es nicht auch eine dritte Lösung gäbe, jenseits von Pro und Kontra, eine, die für alle einen Gewinn bringt. Wagen wir also einen Blick über den Tellerrand und fragen uns gelegentlich? **Worum geht es eigentlich? Katja Breitenmoser**

Ich bringe gutes Essen ins Haus

Kochen, Backen, Essen und Geniessen gehören zu meiner Passion. Seit vielen Jahren koche ich für meine Familie und beschäftige mich mit dem Thema Ernährung. Stets versuche ich, Gesundheit mit Genuss zu verbinden. Nun möchte ich den Familienkreis erweitern und meine Kochkreationen auch anderen Menschen zugänglich machen.

Ein grosses Anliegen ist mir, Genuss mit Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Ich propagiere eine moderne, weltoffene Trendküche und den biodynamischen Gedanken. Vegetarische Gerichte sind ein fester Baustein meiner Philosophie, ich koche jedoch auch Fleisch und gehe gerne auf vegane Wünsche oder spezielle Allergien ein.

Von Montag bis Freitag biete ich einen Mittagessen-Hauslieferdienst im Raum Heiden an sowie Kuchen und feinste Guetzli auf Bestellung. Ein 3-Gang-Menü kostet Fr. 28.00, inkl. Lieferung. Ich freue mich sehr auf Ihren Anruf (079 351 38 05).

Astrid Bischoff

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 1. Februar**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, 13. Januar

Regiwehr Hauptübung

Dass die Regiwehr ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens ist, konnten interessierte Beobachter am 29. Oktober anlässlich der jährlichen Hauptübung miterleben. Die diesjährige Hauptübung fand unter grosser Beteiligung der Feuerwehr und Samariter im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies in Grub statt. Die Übung in diesem grossen Gebäudekomplex vermittelte der Regiwehr neue und wichtige Einblicke in die Besonderheiten der Infrastruktur des Gebäudes. Aufgrund der Tatsache, dass sich einige Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung als «Rettlinge» zur Verfügung stellten, lernten die Feuerwehrleute bei dieser Gelegenheit mit betagten Menschen auch den professionellen Umgang in Gefahrensituationen. Im Nachgang

der Übung wird die Leitung unserer Feuerwehr die Rettungspläne für dieses Gebäude entsprechend anpassen und überarbeiten. An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat beim Feuerwehrkommando und allen Feuerschutzangehörigen der Regiwehr für den grossen Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 7. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 14. Dezember

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf

Mittwoch, 4. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Montag, 9. Januar

16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgersprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Gemeindehaus

bis Montag, 9. Januar

bis 17:00 Uhr

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Mittwoch, 11. Januar

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf

Alle Vakanzen neu besetzt

In der Kommission Umweltschutz übernimmt per 1. Januar Regula Nyfenegger, Weidstrasse 16 von Cornelia Nussmüller. Christoph Kappeler, Bischofsberg 409, konnte als bisheriges Mitglied dieser Kommission neu in die Projektgruppe Energiestadt gewählt werden.

Karin Kast, Schulhausstrasse 5, ersetzt den austretenden Frank Böhmerle per sofort in der Kommission Bildung, Jugend und Sport.

Teilzonenplan Hinterbissau und Gestaltungsplan Hinterbissau II

Im Dorfteil Hinterbissau soll eine Wohnüberbauung entstehen. Die Wohnkonzept AG, St.Gallen, will ein Angebot im Bereich des preisgünstigen Wohnungsbaues realisieren. Im Zuge dieser Bebauung kommt es zu Optimierungen der Parzellengrenzen und dadurch zu kleinflächigen Zonenverschiebungen. Gleichzeitig soll das südlich angrenzende Gebiet oberhalb der zwei

Mehrfamilienhäuser an der Hinterbissaustrasse 54 und 56, welches am Rand der Bauzone liegt, in die Landwirtschaftszone entlassen werden.

Das Vorprojekt des Architekturbüros Ueli Sonderegger GmbH, Heiden, sieht zwei Mehrfamilienhäuser mit je neun 3 1/2- bis 5 1/2-Zimmer-Wohnungen vor. Die Bauten sind kompakt gehalten und verfügen über ein einheitlich gestaltetes Äusseres. Die Bauten sind dreigeschossig. Für die Parkierung ist eine gemeinsame Tiefgarage vorgesehen. Der heute bestehende Zufahrtsweg zum oberhalb gelegenen Einfamilienhaus wird neu geführt und künftig als Erschliessung für ein weiteres Wohnhaus im oberen Hangbereich dienen. Die bestehende Fusswegverbindung ins Täschenquartier bleibt erhalten.

Der latente Mangel an neuem, preisgünstigem Wohnungsbau ist auch in Appenzell Ausserrhoden immer öfter ein Thema, weshalb der Gemeinderat dieses Bauvorhaben sehr begrüsst. Eine Flächenreduktion bei den Einzelzimmern wird durch grössere, gemeinsam nutzbare Flur- und Vorbereiche wettgemacht. Zudem wird generell eine Vereinfachung und Standardisierung der Ausstattung angestrebt. Die kleineren Wohnungen und die hohe Dichte innerhalb der Überbauung sollen im Gegenzug mit halböffentlichen und gemeinschaftlichen Räumen innen und aussen kompensiert werden.

Verfahren

Auf dem Plangebiet gilt heute ein Quartierplan aus dem Jahr 1993, der

aufgrund der Zonenplanrevision vom Jahr 2005 nicht mehr mit der heutigen Bauzone übereinstimmt. Der neue Gestaltungsplan löst den Quartierplan ab und mit der Genehmigung des neuen Plans wird der alte Quartierplan aufgehoben.

Sowohl der Gestaltungsplan, die Aufhebung des alten Quartierplans wie auch der Teilzonenplan werden im Dezember öffentlich aufgelegt und anschliessend dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung vorgelegt.

3. KMU-Abend

Die Gemeinde lud am 28. Oktober zur dritten Auflage des «Häädler»-KMU-Netzwerks der kleinen und mittleren Betriebe ein. Höhepunkt des Abends war das Referat von Andreas Reinhard, CEO von iii solutions GmbH aus Baar, zum Thema «Das Wagen wagen». Schon zu seiner Gymnasialzeit faszinierte den Forscher das Verstehen und Lösen technisch-physikalischer Knacknüsse. Mit grosser Begeisterung erzählte der Schweizer Daniel Düsentrieb von seinen Projekten: So zum Beispiel über den Pilotenanzug mit Druckausgleich, ein aufblasbares rochenförmiges Flugobjekt oder hochstabile Luftkissen für Flugzeugsitze.

Der Gemeinderat freut sich über den gelungenen Abend und wird den Anlass in zwei Jahren wieder durchführen.

Die Gemeinde zeichnet zusätzliche Aktien

Der Verwaltungsrat der Hotel Heiden AG hat beschlossen, den Entwicklungsschwerpunkt auf die Renovation und den Umbau des Hotels zu setzen. Das 4-Sterne-Haus soll auf den neuesten Stand gebracht und zukunftsfähig gemacht werden. Aus diesem Grund wird das Aktienkapital durch Ausgabe von Namenaktien erhöht. Bisherige Aktionäre können auf drei alte Namenaktien eine neue Namenaktie erwerben.

Als Inhaber von 210 Namenaktien der Hotel Heiden AG mit einem Nominalwert von Fr. 52'000.00, Buchwert von Fr. 16'000.00 und einem Steuerwert von Fr. 31'500.00 hat der Gemeinderat der Zeichnung der maximal möglichen 70 Namenaktien zum Ausgabepreis von Fr. 250.00 netto zugestimmt. Der Betrag von Fr. 17'500.00 wird direkt in die Bilanz verbucht.

Dem Gemeinderat liegt die Tourismusförderung sehr am Herzen und er unterstützt die ortsansässigen Betriebe mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Er ist überzeugt, dass die Realisierung des Umbaus neue Marktleistungen bringt und das Hotel Heiden zukunftsfähig machen wird.

Neuzugezogene

Jasmine und Roger Burri, Im Stöckli 9; Katja und Ursina Girsberger, Blumenfeldstrasse 16; Melek und Engin Zülküflü, Brunnhalde 5; Manuela und Richard Rusch, Stöckliweg 13; Eliane und Matthias Moser, Täschchenweg 9; Magdalena Portmann Freihofstrasse 1; Bruno Dobler, Badstrasse 9a; Miriam und Mike Heinrich, Brunnenstrasse 7b; Yves Häussermann, Bahnhofstrasse 13; Kay Baumgardt, Im Bad 8

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Das Rathaus, das Grundbuchamt sowie das Betreibungs- und Konkursamt sind vom 24. Dezember bis und mit 2. Januar geschlossen. Bitte beachten Sie dies bei der Abholung Ihrer bestellten GA-Tageskarten über die Feiertage.

Ab dem 3. Januar sind wir dann gerne zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Serie: Die Kommissionen stellen sich vor Kommission Bildung, Jugend und Sport – KBJs

Nun sind wir wieder komplett. Zu den beiden seit Jahren mitwirkenden Kommissionsmitgliedern Hans-Peter Häderli und André Knupp sind die-

Susann Metzger

ses Jahr Susanne Schwyn, Jörg und Karin Kast neu dazugekommen.

Susann Metzger leitet die Kommission mit dem grössten Beraterstab. Das Pflichtenheft sieht vor, dass die KBJs von der Schulleitung, je einer Lehrperson der Sekundar- und Primarstufe sowie der Leiterin Jugendarbeit beraten wird.

Die KBJs ist für die strategisch-politische Führung der Schule beziehungsweise Jugendarbeit verantwortlich. So sollen die strategischen Entscheide, welche die KBJs zuhanden des Gemeinderats verabschiedet, möglichst breit abgestützt sein. Gegenüber dem Gemeinderat nimmt die KBJs Stellung zum Globalkredit, beurteilt den Leistungsauftrag und verabschiedet den Rechenschaftsbericht.

Die Kommission trifft sich an zwei bis vier Sitzungen pro Jahr, an denen sie sich auch über Aktivitäten der Jugendarbeit, den Schulalltag und Sportangelegenheiten informieren lässt und Stellung dazu bezieht.

Sie sorgt also für die Verankerung von Schule und Jugendarbeit in der Gemeinde, stellt den Schulbesuch der Kinder sicher, ist verantwortlich für die Führung der Schulleitung und die Qualitätssicherung. Seit der Einführung der geleiteten Schule nimmt sie keine operativen Aufgaben mehr wahr. **Susann Metzger**

Weihnachtsbeleuchtung

Zu einer stimmungsvollen Adventszeit gehören neben Weihnachtsguezli und Sternen auch eine schicke Beleuchtung von Liegenschaften, Bäumen und Ähnlichem. In dieser Zeit darf energetisch auch mal ein Auge zugedrückt werden. Es gilt jedoch auch hier, die Beleuchtungen mit Mass einzusetzen. Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Neue LED-Leuchtmittel benötigen lediglich ein Drittel der Energie gegenüber den altbekannten Glühlampen.
- Mit einer Schaltuhr kann die Betriebsdauer zum Beispiel bis 22:00 Uhr begrenzt werden.
- Stecker und Transformatoren sind wasserdicht einzupacken.
- Spätestens nach dem Dreikönigstag, am 6. Januar, darf die Weihnachtsbeleuchtung nach einer Reinigung und Sichtkontrolle in den wohlverdienten Sommerschlaf gehen.

Die Weihnachtsbeleuchtung des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) wurde letztes Jahr durch die Gemeinde komplett auf LED-Technik umgerüstet. Diese hat sich durch keinerlei Ausfälle am Leuchtenteil bewährt. Seit drei Jahren leuchtet auch der traditionelle Weihnachtsbaum am Kirchplatz im LED-Licht.

Helfen auch Sie mit, die Energie sparsam einzusetzen. Dies lässt sich mit dem Einsatz der richtigen Beleuchtung gut kombinieren.

Christoph Mettler

Wenig Handlungsspielraum für Stiftung Heiden

Die Stiftung Heiden wurde aufgrund der Auflösung der Bürgergemeinde 2001 gegründet. Das Stiftungskapital von Fr. 300'000.00 setzte sich zur Hälfte aus dem Vermögen der Bürgergemeinde und einem Beitrag der Einwohnergemeinde zusammen. Das Stiftungskapital darf nicht unter Fr. 300'000.00 sinken. So können nur Kapitalerträge ausgeschüttet werden zugunsten von Projekten wohltätiger und kultureller Art.

Anfangs konnte Beitragsgesuchen grosszügig mit jährlich bis zu Fr. 10'000.00 entsprochen werden. In der Zwischenzeit hat sich die Zinssituation auch für die Stiftung Heiden

Geburten

- **Giulia Bohlhalter**, geboren am 23. Oktober, Tochter des Michael und der Corinne Bohlhalter, geb. Vogler
- **Timea Sen**, geboren am 25. Oktober, Tochter des Dogukan Sen, und der Heidi Jud
- **Eileen Staub**, geboren am 10. November, Tochter des Andreas und der Olivia Staub, geb. Hengartner

Todesfälle

- **Kurt Keim**, geb. 1927, gestorben am 6. November in Heiden
- **Willy Senn**, geb. 1932, gestorben am 15. November in Heiden

Gratulationen

zum 100. Geburtstag

- **Paul Bürki**, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Bertha Graf**, Bahnhofstrasse 29 (15. Januar)
- **Rosmarie Dörfinger**, Rosentalstrasse 7 (1. Februar)

zum 85. Geburtstag

- **Hermann Frehner**, Thalerstrasse 37 (27. Dezember)
- **Elsa Hürlimann**, Mittelbissaustrasse 15 (28. Januar)

zum 80. Geburtstag

- **Werner Henkel**, Langmoosstrasse 2 (15. Dezember)
- **Hohl Hans**, Brunnenstrasse 16 (26. Dezember)
- **Erwin Gröbli**, Blumenaustrasse 3 (3. Januar)
- **Samuel Balmer**, Am Rosenberg 6 (21. Januar)

grundlegend verändert. Der Zinsertrag ist massiv geschrumpft, so dass auch wohl begründete Beitragsgesuche abgelehnt werden müssen.

Bisher ist die Stiftung Heiden zweimal in den Genuss von Zuwendungen gekommen. Diese wurden nicht zur Erhöhung des Stiftungskapitals verwendet, sondern im Sinne des Stiftungszweckes weitergegeben. Der Stiftungsrat hofft, dass sich Firmen, Institutionen und Privatpersonen eine Zuwendung oder testamentarische Berücksichtigung überlegen. Auskunft erteilt Delia Schmid von der Gemeindeverwaltung. **Martin Engler**

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

**Küchen
umbauen
ist eine
Wissenschaft
für sich.**

Wir sind seit Jahren
spezialisiert auf
Küchenumbau. Und
wir wissen, wie man
auch bei schwierigen
Raumverhältnissen
Lösungen gestaltet,
die begeistern.
Sprechen Sie mit
uns über Ihren
Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

**Frischmarkt
looser**
blumen pflanzen früchte gemüse

CHRISTBAUMVERKAUF

Ab 9. Dezember verkaufen wir bei uns
an der Badstrasse 8a Rot- und
Nordmann-Tannen aus der Schweiz.

Bestellungen werden gerne
entgegenommen.

Öffnungszeiten

Mo - Fr
07.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 18.30 Uhr
Sa
07.30 - 14.00 Uhr

www.looser-heiden.ch

Gospelchor Heiden: Offenes Singen

Bereits zum 8. Mal traf sich der Gospelchor Heiden zum alljährlichen gemeinsamen Chorweekend. Dieses Jahr begab er sich zum Singwochenende nach Seewis im Prättigau. Die wunderbare Sicht auf die Berge machte das Singen doppelt schön.

Unter der professionellen Leitung von Andreas Korsch wurden diverse neue Lieder einstudiert. Der gemütliche Teil kam natürlich auch dieses Jahr nicht zu kurz. Zeit für Spiele, Volks- und Schunkellieder sowie Gespräche taten dem Chorgeist gut.

Der Gospelchor Heiden probt ab dem 7. Dezember wieder mittwochs von 19:30 bis 21:30 Uhr im Schulhaus Gerbe. Weitere Infos unter www.gospelchor-heiden.ch.

Am Mittwoch, 14. Dezember findet um 19:30 Uhr im Schulhaus Gerbe ein offenes Singen statt – alle sind dazu herzlich willkommen.

Valesca Montañés

Adventsgeschichten in der Bibliothek

Es hat bereits ein bisschen Tradition, dass in der Vorweihnachtszeit in der Bibliothek Geschichten für Kinder erzählt werden.

Am Mittwoch, 7. und 21. Dezember, jeweils um 15:30 Uhr, ist es wieder soweit. Wir freuen uns, wenn

möglichst viele Kinder auf dem Teppich vor dem Kamishibai sitzen, die Ohren spitzen und mit glänzenden Augen erwarten, dass das Tor zu den Bildern aufgeht. **Simone Vial**

Offenes Adventssingen

Zum zweiten Mal nach 2015 findet in diesem Jahr ein offenes Adventssingen statt. Neben bekannten Weihnachts-Evergreens gibt es einige neue Lieder zu entdecken.

Alle, jung und alt, sind herzlich eingeladen am Mittwoch, 14. Dezember um 18:30 Uhr in der ev. Kirche Wolfhalden mitzusingen (Dauer zirka 60 Minuten, begleitet und unterstützt vom eigens zusammengestellten Orchester der Musikschule, mit Geigen, Celli, Flöten und Gesangsstimmen). **Daniel Pfister**

Weihnachtsfeier für Alleinstehende

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann feiern Sie Weihnachten – gemeinsam mit uns. Weihnachten gemeinsam findet am 24. Dezember ab 18:00 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde an der Seeallee 1 statt. Es erwarten Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusam-

mensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Jung und alt sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember bei Marianne Brassel, 079 677 32 03. **Marianne Brassel**

Geschenksideen mit Appenzeller Gütesiegel

Die Tage sind kürzer geworden; seit einigen Wochen ziehen wieder Nebelschwaden übers Land. Es ist die Zeit der intensiven Düfte und des Besinnens, jedoch auch die Zeit der Vorbereitungen auf Weihnachten. Wir sind auf der Suche nach Ideen, nach Überraschungen für unsere Lieben und uns nahe stehenden Menschen. Was liegt da näher als ein typisch appenzellisches Geschenk!

Bei der Tourist Information im Bahnhof erhalten Sie die beliebten Appenzeller Gutscheine. Sie ver-

schenken damit Erlebnisse im Appenzellerland: sei es ein Besuch in einem Restaurant oder einen Aufenthalt in einem Hotel. Sie können damit auch erholsame Stunden im Heilbad Unterrechtestein schenken oder eine Fahrt mit einer Bergbahn, vielleicht sogar mit Frühstücksbuffet oder einem Mittagessen. Die Beschenkten können mit den Appenzeller Gutscheinen nach Lust und Laune auswählen. **Monika Fasola**

Konzert zum Jahresausklang am Stephanstag

Zum elften Mal führt das Blasorchester Heiden das Konzert zum Jahresausklang durch. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Zeller, Dirigent des Musikvereins Harmonie Oberriet und der Bauernkapelle Oberriet, hat das Projektorchester anspruchsvolle Werke einstudiert.

Das Konzert findet am 26. Dezember um 17:00 Uhr in der ev. Kirche statt. Als Solist wird der Klarinetist Heinz Furrer aus Rorschach auftreten. Die Original Streichmusik Vielsaitig wird den Auftritt des

Blasorchesters bereichern. Tragen Sie bereits heute den Konzerttermin in Ihre Agenda ein und freuen Sie sich auf einige musikalische Leckerbissen! Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben. Anschliessend besteht die Möglichkeit, auf dem Kirchplatz bei Punsch das Konzert ausklingen zu lassen.

Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch. **Ruth Weber-Zeller**

Neujahrskonzert

Damit Sie, liebe Häädlerinnen, liebe Häädler, einen möglichst unbeschwerten Start ins neue Jahr geniessen können, werden Sie vom Kurverein Heiden zu einem Neujahrskonzert am 1. Januar um 20:15 Uhr in den Kursaal eingeladen. Die Orchesterwerkstatt Appenzell, eine 24-köpfige Formation, wird im Stile eines Kurorchesters musizieren. Dies in Zusammenarbeit mit dem Hotel Heiden und der Pizzeria «Il Peperon-

cino», wo Sie sich vor dem Konzert verpflichten können. Wenn Sie einen der erwähnten Gastrobetriebe besuchen, erhalten Sie einen Gutschein für ein Cüpli oder anderes Getränk im Kursaal. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Der Anlass wird durch die Gemeinde unterstützt. **Kurverein Heiden**

**Mit Musik
ins neue Jahr
starten**

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

luftig kalt...

zieht's durchs eigene Heim?

Heimelig warm wird's in Ihrem Haus, wenn wir Ihnen die neue, winddichte und dazu ästhetische Haustüre eingebaut haben. Mit besserem Einbruchschutz, damit Sie auch beruhigt schlafen können.

wolfhalden - tel. 071 891 13 66

die schreinerei für kreativen innenausbau.

CITY GARAGE
HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

HOLZOFENBROT
ROHMILCH KÄSE
HONIG UND WEIN

Ein einzigartiges Erlebnis! Geniessen Sie unser Fondue-Chalet.

18. NOVEMBER 2016 BIS 2. JANUAR 2017

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 71 898 40 40

GASTHAUS
ZUR FERNSICHT
SEIT 1823

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

Übergabe Waldparkpflege

Seit 16 Jahren hat Mario Büchel im Auftrag des Kurvereins den Waldpark gepflegt. Unterhalt der Wege, Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes, Bereitstellung von Brennholz für die Cheminéeanlagen, Unterhalt der Feuerstellen, Entsorgen der Abfälle usw. – alle dies Arbeit

Mario Büchel und sein Nachfolger Albert Ebnetter

ten wurden durch Mario Büchel in den vergangen 16 Jahren ausgeführt. Für diesen aussergewöhnlichen Einsatz bedanken sich der Kurverein, die Spaziergänger sowie die vielen Benutzerinnen und Benutzer von Spielplatz und Cheminéeanlagen ganz herzlich. Wir wünschen Mario Büchel im Ruhestand beste Gesundheit und hin und wieder einen Besuch im Waldpark.

Als Nachfolger konnte Albert Ebnetter, der sich auf Anfrage hin spontan bereit erklärte, die Arbeiten zu übernehmen, gewonnen werden. Der Kurverein bedankt sich im Voraus herzlich bei Albert Ebnetter über seine Bereitschaft den Waldpark zu pflegen. **Kurverein Heiden**

Saisonabschluss FSG Heiden

Mit der Jahresschlussversammlung am 7. November im Schiessstand Büelen ging eine erfolgreiche Saison zu Ende. Auf nationaler Ebene sicherte sich Andreas Graf im 2-Stellungsmatch an der Schweizermeisterschaft den ausgezeichneten 3. Rang. Seine Medaille sicherte er sich in den letzten zehn Schuss kniend, bei welchen er hervorragende 98 Punkte erzielte.

Für den Schweizerischen Gruppenfinal in Zürich qualifizierte sich die Ordonnanzgruppe. Nur schon die Qualifikation war ein Highlight, da im Mai über 3000 Gruppen zu dieser antraten. Am Schluss belegt sie den 28. Rang von 40 Teilnehmern.

Die vereinsinterne Meisterschaft im Feld A (Standard) gewann Richard Probst, jene im Feld D (Ordonnanz) Bruno Bischof. **Richard Probst**

Bald erscheint der Sammli 2017

Der Umweltschutzkalender der Gemeinde erscheint auch im 2017 im gewohnten Format. Er ist eine praktische und ansehnliche Hilfe, um mit dem Abfall sinnvoll umzugehen. Sie finden den Sammli Mitte Dezember in Ihrem Briefkasten.

Bilder und Texte wurden noch vor den Sommerferien von der 6. Klasse Wies gestaltet, und das war echtes Teamwork! Daher ist es meistens unmöglich, die Texte, respektive die Bilder jeweils einer bestimmten Person zuzuordnen. Die logische Konsequenz davon: Die Schülerinnen und die Schüler haben entschieden, dass die einzelnen Bilder und Texte nicht mit ihren Namen versehen werden, sondern dass die Gestaltung des Kalenders ein Gemeinschaftswerk der ehemaligen 6. Klasse Wies ist.

Freuen Sie sich auf den Sammli 2017 und machen Sie sich selber eine Meinung über die – nicht immer ganz bequemen – Texte und Zeichnungen. **KH**

Vom Friedentisch im Hinterbüeli, Wolfhalden, ist der Blick auf den Weiler Haufen gewährleistet, wo Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit verbracht hat

Friedensweg nimmt Gestalt an

Weltweit einzigartig ist die im Appenzeller Vorderland festzustellende Häufung verdienter Persönlichkeiten, die sich für den Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg engagiert haben. Humanisten wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlingspfarrer und Sonneblick-Gründer Paul Vogt sowie Armeniervater und Arzt Jakob Künzler (alle Walzenhausen), Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, Sozialreformer Pater Theodosius Florentini und Carl Böckli (Bö) als journalistisch-zeichnerischer Kämpfer

gegen Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin und allen voran Rotkreuzgründer Henry Dunant (alle Heiden) werden an Stationen entlang des Friedenswegs von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden in Erinnerung gerufen.

Initiiert wurde der Weg vom Verein Dunant 2010plus. Appenzeller Friedentische stehen nicht nur in Heiden und Wolfhalden, sondern auch in Berlin, Stuttgart und Marburg an der Lahn. Die Eröffnung des Wegs erfolgt am 25. März. **Peter Eggenberger**

Serie «Chrut und Uchrut»

Preiselbeere

Unter dem Einfluss von Preiselbeer-Präparaten können sich E. coli-Bakterien, die meistens Verursacher von Blaseninfekten sind, nicht mehr an der Blaseschleimhaut festhalten und werden einfach ausgeschwemmt. E. coli-Bakterien besitzen Gewebeausstülpungen, sogenannte Fimbrien, mit denen sie sich an der Gewebeoberfläche anhaften. Genau dieser Andockprozess kann nun mittels der Fructose und den Proanthocyanidinen verhindert werden.

Entzündungen der Blase und eine Schwächung der Beckenbodenmuskulatur (durch Geburten, Bewegungsmangel) führen zu einem unkontrollierbaren Schliessmuskel der Blase. Bei diesen funktionellen Störungen werden Preiselbeer-Tabletten oder -Saft eingesetzt (Vorbeugung: fünf Tabletten oder 3 dl Saft über den Tag verteilt).

Wenn sich eine Blasenentzündung entwickelt hat, behandelt man mit «Angosol»-Tabletten, die pflanzliche antibiotische Wirkstoffe enthalten (Kapuzinerkresse und Meerrettich). Natürlich bezieht sich dieser Ratsschlag nicht auf eine starke Blasenentzündung, die von einem Arzt behandelt werden muss. Ausreichende Bewegung und eine angepasste Trinkmenge von zwei bis drei Litern ungesüßtem Tee oder Wasser pro Tag ist zu empfehlen. **Hanspeter Horsch**

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?
Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT
kostenlos
Batterien!
Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt
Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Ver-
jüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können,
bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

MARIMAR
TAPAS - BAR - LOUNGE

ÖFFNUNGSZEITEN:
Winterzeit | November - März
Freitag u. Samstag 18.00 - 02.00 Uhr
Sommerzeit | April - Oktober
Mittwoch 19.00 - 23.00 Uhr
Freitag u. Samstag 19.00 - 02.00 Uhr

MARIMAR TAPAS BAR & LOUNGE
Hinterergeten 709
CH-9427 Wolfhalden
www.marimar.ch
079'217'73'05 / 079'486'20'92

UNVERGESSLICHE MEDITERRANE MOMENTE

Im Marimar unternehmen Sie eine Reise an die Atlantikküste Galiciens. Im maritimen Ambiente erwartet Sie ein besonderes Erlebnis, gepaart mit iberischer Lebensfreude und authentischer spanischer Küche. Mit viel Liebe werden die verschiedenen hausgemachten Tapas hergerichtet. Zu empfehlen sind unter anderem die Gambas al ajillo, Tortilla de Patata, Calamares a la andaluza und natürlich die Paella Valenciana (Fleisch/Meeresfrüchte). Auch Grill-Spezialitäten, Spareribs oder etwas süßes wie Churros con Chocolate, runden diese Vielfalt an Köstlichkeiten ab. Cocktails und verschiedene Weine wie Albariño, Rioja oder Dominguez lassen sich für jeden unvergesslichen Moment mit Ihren Liebsten anstossen. Ob private Feierlichkeiten oder Geschäftsanlässe, dazu eine raffinierte Tapas-Variation oder ein Paella-Abend mit Musik und Tanz, wir stehen Ihnen gerne zur Seite und nehmen Ihre Wünsche entgegen. Denn mit Kreativität und Herz lassen wir Ihr Fest einzigartig werden. So können Sie und Ihre Gäste das Fest in vollen Zügen geniessen! Wir freuen uns sehr auf einen Besuch von Ihnen.

Linda und Walter Hohl-Martinez

**Wir wünschen Frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!**

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Die Genfer Konvention von 1864 bis heute». Henry-Dunant-Museum	
	Spital Heiden Fotoausstellung von Jiri Makovec. Spital Heiden	
ab Samstag, 21.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ausstellung «Marianne Holtappels». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
jeden Freitag	acustix Hädler zeigen Heiden (Bildshows 6, 13, 20 und 27). AG Hädler-CD	17:00
Sonntag, 1.	Museum Heiden Museums-Neujahrskonzert mit Apero. Museum Heiden	11:00–12:00
	Kursaal Neujahrskonzert mit der Orchesterwerkstatt Appenzell. Kurverein	20:15
Freitag, 6.	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Montag, 9.	ev. Kirchgemeindehaus «Mut zur Erziehung». aktiv in Heiden	19:30–21:00
Dienstag, 10.	Spital Heiden Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Samstag, 14.	Hotel Linde Endo Anaconda und Roman Wyss – Konzert. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:15
Mittwoch, 18.	Spital Heiden Vortrag: Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Spital Heiden	19:30–20:30
Freitag, 20.	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	kath. Pfarreizentrum Ikonen – Fenster des Himmels. Seelsorgeeinheit über dem Bodensee	19:00–20:30
Samstag, 21.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vernissage «Marianne Holtappels». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	14:30–16:30
	Kursaal Kultur im Kursaal: Michael Elsener. Kurverein	20:00–22:00
Sonntag, 29.	Kursaal Heiden festival warm up '17. Kurverein	11:00–13:00
Dienstag, 31.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 17. Januar, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Sonne für Warmwasser

Mit der Sonne lässt sich neben Strom auch Wärme für das Warmwasser und die Heizunterstützung produzieren. Teilweise in nur einem Tag installiert, liefern diese thermischen Solaranlagen bis zu 70 Prozent des warmen Wassers. Dabei eignen sich für Einfamilienhäuser Kompakt-systeme mit einer Kollektorfläche von 4 bis 6 m² in Verbindung mit einem 400 bis 500 Liter fassenden Warmwasserspeicher.

Bei einer thermischen Solaranlage, die neben der Wassererwärmung zur Heizunterstützung beiträgt, liegt der solare Deckungsgrad bei 25 bis 30 Prozent des Wärmebedarfs. Dabei wird die Anlage mit einer Heizung und einem Kombi-speicher gekoppelt. Für ein Einfamilienhaus sind eine Kollektorfläche von ca. 10 bis 15 m² und ein Solarspeicher mit 800 bis 1500 Litern nötig.

Sonnenkollektoranlagen lassen sich mit allen Heizsystemen kombinieren. Das Zusammenspiel läuft automatisch und sichert die Wärmeerzeugung, wenn die Sonne nicht genügend Energie liefert.

Der Kanton AR sowie die Gemeinde Heiden unterstützen diese Anlagen finanziell. Weitere Infos: Verein Energie AR/AI, 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch und www.heiden.ch -> Energiestadt. **Gaby Roost**

Das 130 Jahre alte Reservoir ist mit seiner unmittelbaren Umgebung ein verträumter Ort voller Mystik

Ein verträumter Zeitzeuge: 130 Jahre Reservoir Brunnen

Aussichtreich im Weiler Brunnen steht verträumt das kleine und doch so bedeutsame Reservoir aus dem Jahre 1886. Es ist ein Ort voller Mystik, und für Esoteriker wäre der idyllische Platz wohl den Kraftorten zuzuordnen. Unsere Vorfahren realisierten damals nicht einfach einen langweiligen Kubus, sondern ein liebevoll gestaltetes, an eine Kapelle erinnerndes Kleinod mit elegant gewölbtem Dach. Das Reservoir erinnert an jene Zeit, als die mühsame Beschaffung von Trinkwasser an verschiedenen Brunnen durch ein komfortables Haus-zuleitungsnetz abgelöst wurde. **Peter Eggenberger**

Mehr Sicherheit für Fussgänger

Die Neugestaltung des Einlenkers der Zufahrt zur Hirslanden Klinik Am Rosenberg, die Realisierung einer Strasse zur Baustelle der Wohnüberbauung und die gleichenorts erfolgende streckenweise Freilegung des Bachs verursachten immer wieder Verkehrsbehinderungen auf der Durchgangsstrasse in Richtung Grub. In diesem Bereich quert der vielbegangene Wanderweg vom Waldpark hinauf zum Rosenberg die vielfrequentierte Strasse. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die Sicherheit verbessert und der Fussweg verlegt. **Peter Eggenberger**

Eine Mittelinsel macht das Überqueren sicherer

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

21. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Die Genfer Konvention von 1864 bis heute». Henry-Dunant-Museum	
	Spital Heiden Fotoausstellung von Jiri Makovec. Spital Heiden	
	Hotel Linde Bilderausstellung Marlene Schäpper/Jimmy Stuchly. Genossenschaft Hotel Linde	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «sennisch – bluemig». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	10:00–20:00
jeden Freitag	Bärli Metzg Häädler zeigen Heiden (Bildshows 9, 16, 23 und 30). AG Häädler-CD	17:00
Mittwoch, 7.	Bibliothek Heiden Adventsgeschichten. Gemeindebibliothek	15:30–16:00
Donnerstag, 8.	Hotel Linde Freies Singen. Senioren Wandergruppe Heiden	09:00–11:00
Freitag, 9.	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit den Riverboad Stokers. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Samstag, 10.	Kursaal Chäller live – Geile Scheiss. rhc gmbh	20:00–22:00
Sonntag, 11.	ev. Kirche Adventskonzert. Männerchor Heiden	17:00–18:30
Montag, 12.	kath. Pfarreizentrum Adventsabend. ev. und kath. Kirchgemeinde	18:00–20:00
Dienstag, 13.	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	Spital Heiden Infoveranstaltung für werdende Mütter und Partner. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 14.	Schulhaus Gerbe Offenes Singen. Gospelchor Heiden	19:30–21:30
Donnerstag, 15.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinde	14:30–16:30
Freitag, 16.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 17.	Kursaal Move to the groove. Team Oldies Night	21:00
Montag, 19.	ev. Pfarreizentrum Adventsabend. ev. und kath. Kirchgemeinde	18:00–20:00
	Chillsuite Tea & Talk. Haus zur Bergulme	19:00–21:00
Mittwoch, 21.	Bibliothek Heiden Adventsgeschichten. Gemeindebibliothek	15:30–16:00
Samstag, 24.	FEG Heiden Weihnachten gemeinsam. FEG Heiden	18:00–21:30
	kath. Kirche Christmette zum Heiligabend. kath. Pfarrei	21:45–22:45
	ev. Kirche Christnachtfeier. ev. Kirchgemeinde	22:00–23:00
Montag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–18:00
Samstag, 31.	ev. Kirche und Kirchgemeindehaus Turmbläser mit Silvester-Apero.	23:30–00:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 17. Januar, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen *aufwind*-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt.

Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss von drei Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft und Spitem Vorderland). «aktiv in Heiden» besteht seit 1998 und hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Die angeschlossenen Vereine haben sich auch für 2017 entschieden, alle Veranstaltungen zu koordinieren und die gemeinsamen Termine abzusprechen. Die Organisation bleibt weiter-

hin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, sei es an einem spannenden Vortrag, interessanten Kurs oder abwechslungsreichen Ausflug. **Susann Metzger**

Vortrag Mut zur Erziehung

Der bekannte Psychologe und Familientherapeut Henri Guttman gibt den Interessierten Impulse über Chancen und Grenzen einer Mut machenden Erziehung.

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und doch sind sie zunehmend verunsichert. Allen Eltern ist klar, dass Elternschaft eine enorme Herausforderung ist. «Kinder an die Macht» sang vor ein paar Jahren Herbert Grönemeyer. Mittlerweile stöhnen Eltern und Erzieher über genau diese Wirklichkeit. Trotzdem haben wir einen Erziehungsauftrag, den wir anpacken wollen.

Kino

Mittwoch, 7.	14:00 The Secret Life of Pets	D 6/4 J.
Freitag, 9.	18:30 Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: Non essere cattivo	I/d 16/16 J.
Samstag, 10.	17:15 Finsteres Glück	D 12/10 J.
	20:15 Sully	D 12/10 J.
Sonntag, 11.	10:30 Beeing there mit Regisseur Thomas Lüchinger	Dialekt 10/8 J.
	15:00 The Secret Life of Pets	D 6/4 J.
	19:15 Frantz	D 12/10 J.
Dienstag, 13.	20:15 Alpzyt	Dialekt 8/6 J.
Mittwoch, 14.	14:00 Finding Dory	D 6/4 J.
	20:15 Cinéclub: Carol	Ov 16/16 J.
Freitag, 16.	20:15 Sully	D 12/10 J.
Samstag, 17.	17:15 I, Daniel Blake	E/d 10/8 J.
	20:15 Alpzyt	Dialekt 8/6 J.
Sonntag, 18.	15:00 Finding Dory	D 6/4 J.
	19:15 Sully	D 12/10 J.
Dienstag, 20.	14:15 KINOMol: An – Kirschblüten und rote Bohnen	Jap/d
	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Filmhit vom November	
Mittwoch, 21.	14:00 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	D 6/4 J.
Freitag, 23.	20:15 I, Daniel Blake	E/d 10/8 J.
Samstag, 24.	15:00 Pettersson und Findus	D 6/4 J.
Dienstag, 27.	20:15 Cinema Italiano: Non essere cattivo	I/d 16/16 J.
Mittwoch, 28.	14:00 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	D 6/4 J.
Freitag, 30.	20:15 I, Daniel Blake	E/d 10/8 J.
Samstag, 31.	17:15 Alpzyt	Dialekt 8/6 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Inhalte aus dem Vortrag:

- Kinder brauchen Grenzen
- Autorität durch Beziehung
- Verwöhnung – ein Spurwechsel lohnt sich
- Beispiele, die zum Handeln ermutigen

Der Vortrag ist öffentlich und findet am Montag, 9. Januar um 19:30 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus statt. «aktiv in Heiden» freut sich über viele Interessierte.

Susann Metzger